

Romaine Jullier

Förderung der Beweiskompetenz in der achten Schulstufe: Entwicklung, Durchführung und Evaluation einer Unterrichtseinheit im Kompetenzbereich Zahl & Variable

Master Thesis

Abstract

Der Aufbau mathematischer Argumentations-, Begründungs- und Beweiskompetenz ist in den neuen Lehrplänen und Curricula als zentraler Bestandteil der mathematischen Bildung der obligatorischen Schulzeit verankert. Der Unterricht soll diesbezüglich dazu beitragen, dass Lernende Zusammenhänge, Strukturen und Regelmässigkeiten erkennen, diese erforschen und schliesslich mathematisch beweisen, warum ein bestimmter Zusammenhang besteht. Wenn Lernende mathematische Inhalte begründen, Strukturen erkennen sowie Beziehungen zwischen Inhalten herstellen, entwickeln sie in der Regel ein tieferes Verständnis für Sachverhalte. Im Bereich Beweisen sind bereits viel Theoriewissen, Wissen über die Fähigkeiten der Lernenden sowie Wissen über Fehlkonzepte von Lernenden vorhanden. Was jedoch nur sehr spärlich verfügbar ist, sind für den Unterricht taugliche Förderansätze zum Beweisen. In dieser explorativen Interventionsstudie wird eine Unterrichtseinheit zur Förderung der Beweiskompetenz basierend auf dem aktuellen Forschungsstand und fachdidaktischen Konzepten im Bereich des Beweisen ent-

wickelt, durchgeführt und mit einem Pre- und Posttestkontrollgruppendesign evaluiert. Bei der Auswertung kommt eine Methodentriangulation zum Einsatz und es werden sowohl quantitative wie auch qualitative Analysemethoden angewendet. Im Zentrum steht die Frage, inwiefern eine Leistungssteigerung im Bereich der Beweiskompetenz durch eine Unterrichtsintervention bewirkt werden kann und ob die Unterrichtsintervention auf gewisse Gruppen von Lernenden bereichsspezifisch oder allgemein eine besondere Wirkung hat. Die Ergebnisse sind deskriptiver Art und zeigen, dass alle Lernenden von der Unterrichtsintervention profitieren, unabhängig von ihrem bereichsspezifischen Vorwissen. Des Weiteren profitieren die Lernenden in allen fokussierten und durch den Pre- und den Posttest erfassten Bereichen der Beweiskompetenz. Die Unterrichtseinheit, basierend auf dem Prozessmodell des schulischen Beweizens, heuristischen Lösungsbeispielen sowie dem Thematisieren und Reflektieren von Methodenwissen des Beweizens, hat insgesamt positive Auswirkungen auf die Beweiskompetenz der Lernenden.

Keywords

Mathematikunterricht, Mathematikdidaktik, Unterrichtsintervention, Beweiskompetenz, Methodenwissen, heuristische Lösungsbeispiele

Bibliografie

Jullier, Romaine. 2019. *Förderung der Beweiskompetenz in der achten Schulstufe: Entwicklung, Durchführung und Evaluation einer Unterrichtseinheit im Kompetenzbereich Zahl & Variable*. MA-Thesis. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6531470>.

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung) – Copyright PH Zürich.

DOI 10.5281/zenodo.6531470

2019

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH 8090 Zürich
www.phzh.ch

Förderung der Beweiskompetenz in der achten Schulstufe

Entwicklung, Durchführung und Evaluation einer
Unterrichtseinheit im Kompetenzbereich Zahl & Variable

Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich

Masterstudiengang Fachdidaktik Mathematik

vorgelegt von:
Romaine Jullier

eingereicht bei:
Prof. Dr. Esther Brunner (Betreuerin und Erstgutachterin)
und
PD Dr. Christian Rüede (Zweitgutachter)

Zürich, August 2019

Abstract

Der Aufbau mathematischer Argumentations-, Begründungs- und Beweiskompetenz ist in den neuen Lehrplänen und Curricula als zentraler Bestandteil der mathematischen Bildung der obligatorischen Schulzeit verankert. Der Unterricht soll diesbezüglich dazu beitragen, dass Lernende Zusammenhänge, Strukturen und Regelmässigkeiten erkennen, diese erforschen und schliesslich mathematisch beweisen, warum ein bestimmter Zusammenhang besteht. Wenn Lernende mathematische Inhalte begründen, Strukturen erkennen sowie Beziehungen zwischen Inhalten herstellen, entwickeln sie in der Regel ein tieferes Verständnis für Sachverhalte. Im Bereich *Beweisen* sind bereits viel Theoriewissen, Wissen über die Fähigkeiten der Lernenden sowie Wissen über Fehlkonzepte von Lernenden vorhanden. Was jedoch nur sehr spärlich verfügbar ist, sind für den Unterricht taugliche Förderansätze zum Beweisen. In dieser explorativen Interventionsstudie wird eine Unterrichtseinheit zur Förderung der Beweiskompetenz basierend auf dem aktuellen Forschungsstand und fachdidaktischen Konzepten im Bereich des Beweisens entwickelt, durchgeführt und mit einem Pre- und Posttestkontrollgruppendesign evaluiert. Bei der Auswertung kommt eine Methodentriangulation zum Einsatz und es werden sowohl quantitative wie auch qualitative Analysemethoden angewendet. Im Zentrum steht die Frage, inwiefern eine Leistungssteigerung im Bereich der Beweiskompetenz durch eine Unterrichtsintervention bewirkt werden kann und ob die Unterrichtsintervention auf gewisse Gruppen von Lernenden bereichsspezifisch oder allgemein eine besondere Wirkung hat. Die Ergebnisse sind deskriptiver Art und zeigen, dass alle Lernenden von der Unterrichtsintervention profitieren, unabhängig von ihrem bereichsspezifischen Vorwissen. Des Weiteren profitieren die Lernenden in allen fokussierten und durch den Pre- und den Posttest erfassten Bereichen der Beweiskompetenz. Die Unterrichtseinheit, basierend auf dem Prozessmodell des schulischen Beweisens, heuristischen Lösungsbeispielen sowie dem Thematisieren und Reflektieren von Methodenwissen des Beweisens, hat insgesamt positive Auswirkungen auf die Beweiskompetenz der Lernenden.

Schlagwörter: *Mathematikunterricht, Unterrichtsintervention, Beweiskompetenz, Methodenwissen, heuristische Lösungsbeispiele*

Vorwort

Ich bin ausgebildete Sekundarlehrperson und habe bereits während meines Studiums an der Pädagogischen Hochschule Luzern einige Stellvertretungen in der Ausbildung von Lehrpersonen im Bereich *Mathematik* übernommen. Während dieser Stellvertretungen habe ich meine Begeisterung für die Arbeit mit Studierenden entdeckt.

Nach dem Abschluss meines Studiums war für mich klar, dass ich in den nächsten Jahren gerne eine Qualifikation in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen im Fach *Mathematik* anstreben würde und die Gelegenheit liess nicht lange auf sich warten. Ein ehemaliger Dozent machte mich auf das Zulassungsprogramm zum Master Fachdidaktik Mathematik der Pädagogischen Hochschule Zürich aufmerksam. Diese Chance liess ich mir nicht entgehen und ich stieg nachträglich in dieses Programm ein, um die nötigen fachwissenschaftlichen Credits für die Zulassung zum Master Fachdidaktik Mathematik zu absolvieren. Im Anschluss an das intensive, aber auch sehr interessante und abwechslungsreiche Zulassungsprogramm meldete ich mich für den Master an. Da der Master berufsbegleitend durchgeführt wurde, stellte sich mir die Frage, ob ich weiterhin an einer Oberstufe Teilzeit unterrichten oder mich nach einer Anstellung an einer pädagogischen Hochschule umsehen wollte. Diese Entscheidung wurde mir abgenommen, denn derselbe ehemalige Dozent machte mich auf eine spannende und vielversprechende Nachwuchsförderungsstelle im Bereich der Mathematikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Thurgau aufmerksam. Kurzentschlossen bewarb ich mich für diese Stelle und wurde zu meiner grossen Freude angestellt.

Durch die Anstellung bekam und bekomme ich einen Einblick in den Bereich der Forschung sowie in die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen und wirke bei verschiedenen Forschungsprojekten (insbesondere im Bereich des mathematischen Beweises) mit. Des Weiteren übernahm und übernehme ich Lehrveranstaltungen und bin in der Weiterbildung tätig.

Der Master Fachdidaktik Mathematik schliesst mit einer Masterarbeit ab. Durch die intensive Vertiefung und Auseinandersetzung im Bereich des mathematischen Beweises im Rahmen der aktuellen Forschungsprojekte der Pädagogischen Hochschule Thurgau ist mir die Bedeutung dieses Handlungsaspekts für einen verständnisorientierten Mathematikunterricht und einen langfristigen mathematischen Kompetenzaufbau bewusst. Für mich war klar, dass ich mit meiner Masterarbeit an diesem Handlungsaspekt anknüpfen und auf meinem Vorwissen aufbauen respektive davon

profitieren wollte. Zentral für mich bei der Themenwahl der Masterarbeit war auch die Verknüpfung von Theorie, Empirie und Praxis. Da sich die aktuellen Forschungsprojekte der Pädagogischen Hochschule Thurgau im Bereich des mathematischen Beweisens insbesondere auf die Kindergarten- und die Primarstufe beziehen und ich einen Sekundarstufe-I-Hintergrund aufweise, war für mich offensichtlich, dass ich Unterrichtsmaterial für die Sekundarstufe I entwickeln, erproben und evaluieren wollte, um unterrichtstaugliches Material für die Förderung der Beweiskompetenz der Sekundarstufe I zu entwickeln. Und so kam es zu der vorliegenden explorativen Unterrichtsin-
tervention zur Förderung der Beweiskompetenz auf der Sekundarstufe I.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denen bedanken, die mich während der Erstellung dieser Masterarbeit unterstützt und motiviert haben.

Ein ganz besonderer Dank geht an Prof. Dr. Esther Brunner, die meine Arbeit betreut hat. Durch ihr grosses fachwissenschaftliches, fachdidaktisches, empirisches und methodisches Wissen, ihre Expertise im Bereich des mathematischen Beweisens, ihr kritisches Hinterfragen und ihre konstruktiven Rückmeldungen hat sie mir immer wieder wertvolle Hinweise gegeben. Ihre Begeisterung für das Thema und ihre moralische Unterstützung waren mir eine besondere Hilfe und inspirierten und motivierten mich immer wieder aufs Neue.

Ebenfalls ein besonderer Dank geht an Luzia Christen und Helen Felber und ihre Klassen. Die beiden Lehrpersonen haben es mir ermöglicht, die Unterrichtsintervention in ihren Klassen durchzuführen und mir ihr Vertrauen entgegengebracht.

Des Weiteren möchte ich mich bei Martin Lacher, Sarah Jordan, Charlotte Jullier, Jonas Lampart sowie Dzejlja Razic bedanken, welche den Pretest und/oder Teile der Unterrichtseinheit in ihren Klassen pilotiert haben und/oder mir wertvolle Rückmeldungen zum Pretest, zur Unterrichtseinheit oder zu Teilen der Masterarbeit gegeben haben. Ohne ihre aufrichtigen, konstruktiven und ehrlichen Anmerkungen wäre das nun vorliegende Endprodukt nicht möglich gewesen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Vorwort	II
Dank	IV
Abbildungsverzeichnis	VIII
Tabellenverzeichnis	VIII
1 Einleitung	1
1.1 Hinführung zum Thema.....	1
1.2 Gegenstand und Ziele der Arbeit.....	2
1.3 Übersicht über den Aufbau der Arbeit	3
2 Theoretische Grundlagen	4
2.1 Begriffsklärung Beweisen und Beweiskompetenz	4
2.1.1 Beweisen	4
2.1.2 Beweiskompetenz.....	6
2.2 Bedeutung des Beweisens in der Disziplin der Mathematik.....	6
2.3 Beweisen im Mathematikunterricht.....	8
2.4 Klassifizierung und Charakterisierung von Beweistypen	11
2.4.1 Typologie von beweisenden Tätigkeiten	11
2.4.2 Drei Beweistypen nach Wittmann und Müller	12
2.4.3 Beweistypen und ihre Repräsentationsformen	14
2.4.4 Formen der Gewissheit.....	15
2.5 Förderung der Beweiskompetenz und Befunde zu Fähigkeiten von Lernenden	16
2.5.1 Voraussetzungen für den Aufbau von Beweiskompetenz.....	16
2.5.2 Spezifische Analyse der drei Teilkompetenzen des Methodenwissens des Beweisens	17
2.5.3 Befunde zur Beweiskompetenz von Lernenden	20
2.6 Fachdidaktische Modelle und Konzepte zum Beweisen	24
2.6.1 Modell des idealtypischen Beweisprozesses (Expertinnen- und Expertenmodell) mit schulrelevanten Ergänzungen	25
2.6.2 Prozessmodell des schulischen Beweisens	27
2.6.3 Heuristische Lösungsbeispiele zur Förderung der Beweiskompetenz	30
2.7 Forschungsstand und Forschungsdesiderata.....	33
2.7.1 Überblick über den Forschungsstand im Bereich des schulischen Beweisens	34
2.7.2 Interventionen und Ausblick in künftige forschungsbasierte Studien	34
2.7.3 Forschungslücken und Forschungsdesiderata	36
2.8 Fazit und Leitgedanken aus den theoretischen Grundlagen.....	37

2.9	Fragestellungen und Hypothesen.....	39
2.9.1	Fragestellungen	39
2.9.2	Hypothesen.....	41
3	Methode.....	45
3.1	Forschungsdesign und methodisches Vorgehen.....	45
3.2	Beschreibung der Stichprobe	45
3.3	Konzeptuelle Überlegungen zur Unterrichtseinheit.....	47
3.4	Beschreibung der Erhebungsinstrumente	48
3.4.1	Begründung der Wahl der Datenerhebungsmethode	48
3.4.2	Fokus des Pre- und Posttests	48
3.4.3	Erkenntnisse aus der Pilotierung der Tests	49
3.4.4	Beschreibung der Tests	50
3.5	Beschreibung der Durchführung der Intervention	56
3.6	Beschreibung der Analysemethoden.....	58
3.6.1	Überblick über die Analyseschritte	58
3.6.2	Beschreibung der Bildung der Leistungsgruppen	59
3.6.3	Beschreibung der Bildung der statistischen Zwillinge	59
4	Ergebnisse	62
4.1	Gesamtanalyse	62
4.1.1	Durchschnittliche Leistungen in einzelnen Aufgaben und durchschnittliche Gesamtleistung Pre- und Posttest.....	62
4.1.2	Durchschnittliche Leistungen in Teilaufgaben im Posttest.....	63
4.1.3	Auswahl aufschlussreicher Ergebnisse aus der Gesamtanalyse	66
4.2	Analyse der Leistungen nach Leistungsgruppen	70
4.3	Detailanalyse statistische Zwillinge	74
4.3.1	Einschätzung der Form der Gewissheit.....	74
4.3.2	Einschätzung der Zulässigkeit von Beweisen.....	77
4.3.3	Erkennen von korrekten und inkorrekten Beweisen	78
4.3.4	Qualität der Begründungen und Korrekturen.....	78
5	Diskussion und Ausblick.....	80
5.1	Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse und Interpretation	80
5.1.1	Beantwortung der Hauptfragestellung und Interpretation	80
5.1.2	Beantwortung der Unterfrage und Interpretation	86
5.2	Zusammenfassende Schlussfolgerung.....	88
5.3	Perspektivität des methodischen Vorgehens und Methodenkritik	89
5.4	Praktische Implikationen	92
5.4.1	Bedeutung der Ergebnisse für die Schulpraxis.....	92

5.4.2 Bedeutung der Ergebnisse für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen.....	92
5.5 Ausblick auf weitere Forschung.....	92
5.5.1 Bedeutung der Ergebnisse für die Theorie	93
5.5.2 Bedeutung der Ergebnisse für die Forschung	93
5.6 Schlusswort.....	94
Literaturverzeichnis.....	95
Anhang	104
A Material für die Unterrichtseinheit.....	105
A.1 Planung Unterrichtseinheit	105
A.2 Arbeitsblätter Lektion 1	130
A.3 Arbeitsblätter Lektion 2	134
A.4 Arbeitsblätter Lektion 3	135
A.5 Arbeitsblätter Lektion 4	135
A.6 Arbeitsblätter Lektion 5	139
B Erhebungsinstrumente	141
B.1 Pretest	141
B.2 Erwartungshorizont Pretest.....	152
B.3 Kodierleitfaden Pretest.....	166
B.4 Posttest.....	183
B.5 Erwartungshorizont Posttest	195
B.6 Kodierleitfaden Posttest	208
C Sonstiges	227
C.1 Überlegungen zur Wirksamkeitserwartung der Unterrichtseinheit	227
C.2 Übersichtstabelle zum Prozess der Pilotierung und Überarbeitung	233
C.3 Einverständniserklärung der Eltern	235

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Dimensionen zur Typologisierung und systematischen Beschreibung von beweisenden Tätigkeiten, dargestellt im Modell zum Verhältnis zwischen Argumentieren, Begründen und Beweisen (Brunner, 2014, S. 49).....	12
Abbildung 2: Vollständiges Prozessmodell des schulischen Beweisens (Brunner, 2014, S. 100)	28
Abbildung 3: Zeitplan und Phasen der Durchführung der Intervention	57
Abbildung 4: Anzahl Lernende mit inkorrekten Antworten in Teilaufgaben im Posttest (IG und KG, absolute Zahlen).....	64

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zusammensetzung der Stichprobe (Verteilung der Lernenden auf IG und KG, nach Geschlecht und Mathematiknoten, absolute Zahlen).....	47
Tabelle 2: Zuordnung der Lernenden zu Leistungsgruppen (pro Aufgabe und Gesamtleistung, gemäss Punktzahlen, für Pre- und Posttest).....	59
Tabelle 3: Durchschnittlich erreichte Punktzahlen im Pre- und Posttest (pro Aufgabe und Gesamtleistung, IG und KG, absoluter und relativer Anteil)	63
Tabelle 4: Verteilung der Lernenden auf Leistungsgruppen im Pre- und Posttest (pro Aufgabe und Gesamtleistung, IG und KG, absolute Zahlen).....	71

1 Einleitung

Die Einleitung gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil, der Hinführung zum Thema, wird der Handlungsaspekt *Argumentieren* (gemäss Lehrplan 21) (D-EDK, 2016) in einen grösseren Zusammenhang gestellt. Hier wird die Relevanz des Handlungsaspekts für den Unterricht aufgezeigt sowie das Vorhaben und die Motivation zur Verfassung der Masterarbeit erläutert. Im zweiten Teil werden Gegenstand und Ziele der Arbeit aufgeführt. Den Abschluss dieses ersten Kapitels bildet ein Überblick über den Aufbau der Arbeit.

1.1 Hinführung zum Thema

Der Aufbau mathematischer Argumentations-, Begründungs- und Beweiskompetenz ist in den neuen Lehrplänen und Curricula (z.B. CIIP, 2010; D-EDK, 2016; KMK, 2005; NCTM, 2000) als zentraler Bestandteil der mathematischen Bildung der obligatorischen Schulzeit verankert. Der Handlungsaspekt *Argumentieren* ist im Lehrplan 21 (D-EDK, 2016) neben fünf anderen Handlungsaspekten ausgewiesen. Wenn Lernende mathematische Inhalte begründen, Strukturen erkennen sowie Beziehungen zwischen Inhalten herstellen, entwickeln sie in der Regel ein tieferes Verständnis für Sachverhalte. Was begründet verstanden worden ist, bleibt länger im Gedächtnis haften und kann flexibler angewendet werden (De Villiers, 2010). In einer Studie der PH Thurgau mit dem Titel *Mathematisches Beweisen Lehren und Lernen – Lehrmittelanalyse* (Ma-BeLL-LA) (Brunner, Jullier & Lampart, 2017) wird aufgezeigt, dass in zwei gängigen Lehrmitteln der fünften und achten Klasse nur ein geringes Angebot an Beweisaufgaben vorhanden ist. Das spärliche Angebot an Beweisaufgaben in den ausgewählten zwei Mathematiklehrmitteln zeigt auf, dass eine grosse Diskrepanz zwischen dem Anspruch der Bildungsstandards und der alltäglichen Praxis des Mathematikunterrichts besteht. Dies erschwert den Aufbau der Beweiskompetenz und wird den Anforderungen des Lehrplans 21 nicht gerecht.

Im Bereich *Argumentieren, Begründen und Beweisen* sind bereits viel Theoriewissen, Wissen über die Fähigkeiten der Lernenden sowie Wissen über Fehlkonzepte von Lernenden vorhanden. Was jedoch nur sehr spärlich verfügbar ist, sind Förderansätze für den Unterricht (Stylianides & Stylianides, 2017). Angesichts des Forschungsstandes und vorhandener Studien besteht Handlungsbedarf im Ausbau des Aufgabenangebots zum mathematischen Beweisen, im Schaffen und Evaluieren von reichhaltigen und vielfältigen Unterrichtseinheiten zu unterschiedlichen Inhaltsbereichen und

Konzepten zur angemessenen Förderung der Beweiskompetenz im Unterricht der Sekundarstufe I sowie in der Bereitstellung entsprechender Angebote für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen.

Hier möchte ich mit meiner Masterarbeit ansetzen und basierend auf dem vorhandenen theoretischen und empirischen Wissen im Bereich *Beweisen* eine Unterrichtseinheit zur Förderung der Beweiskompetenz auf der Sekundarstufe I entwickeln, durchführen und evaluieren. Aufgrund meiner Ausbildung zur Sekundarlehrerin, meiner jetzigen Anstellung als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Fachdidaktik Mathematik sowie meiner Tätigkeit in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen im Fach *Mathematik* möchte ich in meiner Masterarbeit im Bereich der Mathematikdidaktik Forschung, Theorie und Praxis miteinander verzahnen. Mit der Entwicklung, Durchführung und Evaluation einer Unterrichtseinheit möchte ich geeignetes Unterrichtsmaterial im Bereich des Handlungsaspekts *Argumentieren* entwickeln und empirisch erproben und dadurch einen Beitrag zum Gelingen der Umsetzung des Lehrplans 21 auf der Sekundarstufe I leisten. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden stets die Begriffe *Beweisen* (als Sammelbegriff für *Argumentieren*, *Begründen* und *Beweisen*) (vgl. Kapitel 2.1.1 für eine genauere Definition des Begriffs für diese Arbeit) und *Beweiskompetenz* (als Sammelbegriff für *Argumentations-*, *Begründungs-* und *Beweiskompetenz*) (vgl. Kapitel 2.1.2 für eine genauere Definition des Begriffs für diese Arbeit) verwendet.

1.2 Gegenstand und Ziele der Arbeit

Methodenwissen ist entscheidend für den Aufbau von Beweiskompetenz (z.B. Heinze & Reiss, 2003; Reiss, Klieme & Heinze, 2001; Ufer & Reiss, 2010). Die Entwicklung eines Beweiskonzepts ist wichtig, um Beweise verstehen und beurteilen zu können sowie selbst Beweise produzieren zu können. Lernende müssen sich Wissen darüber aneignen, wie ein mathematischer Beweis im Allgemeinen aufgebaut ist. Dazu müssen sie erkennen, welche Argumente beim mathematischen Beweisen zulässig sind, welche überzeugend wirken und welche die Allgemeingültigkeit von Aussagen beweisen. Lernende lassen sich von formal-deduktiven Beweisen häufig beeindrucken und erachten sie unkritisch als korrekt, während sie Beweise auf anderen Darstellungsebenen (experimentell, enaktiv, ikonisch oder sprachlich-symbolisch) als „zu wenig mathematisch“ und daher als inkorrekt betrachten.

Deshalb muss Lernenden bewusst gemacht werden, dass die Verwendung eines bestimmten Beweistyps (z.B. experimenteller Beweis, operativer Beweis oder formal-deduktiver Beweis) nicht für die Korrektheit des Beweises steht und sie müssen einzelne Argumente und Beweise kritisch auf deren Korrektheit überprüfen können.

Ziel der explorativen Interventionsstudie ist das Untersuchen und Evaluieren des durch eine eigens gestaltete Unterrichtseinheit erzielten Leistungszuwachses im Bereich der mathematischen Beweiskompetenz. Ein Leistungszuwachs wird bei spezifischen Aspekten des Methodenwissens des Beweisens (Heinze & Reiss, 2003) sowie beim Einschätzen der Form der Gewissheit von Beweisen (Brunner, 2014) und beim Einschätzen der Überzeugungskraft von Beweisen angestrebt. Beim bereichsspezifischen Methodenwissen des Beweisens wird der Fokus auf das Beweisschema (Zulässigkeit von Beweisen) sowie auf einen Aspekt der Beweisstruktur (Korrektheit von Beweisen) gesetzt.

1.3 Übersicht über den Aufbau der Arbeit

In diesem ersten Kapitel erfolgte eine Einführung in die Thematik und die Zielsetzungen der Masterarbeit. Im zweiten Kapitel werden der fachwissenschaftliche, der fachdidaktische und der empirische Hintergrund des Themas dargelegt. Im Anschluss daran werden Leitgedanken aus der Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen für die Entwicklung der Unterrichtsintervention formuliert, was zu den Fragestellungen und den Hypothesen der Arbeit überleitet. Im dritten Kapitel wird das empirische Vorgehen zur Beantwortung der Fragestellungen dargelegt. Hier wird auf das Forschungsdesign, die Stichprobe, die Instrumente, die Durchführung der Intervention und auf die Analysemethoden eingegangen. Im vierten Kapitel wird die empirische Untersuchung durchgeführt und die Ergebnisse werden deskriptiv analysiert. Im fünften Kapitel werden die Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellungen zusammengefasst, interpretiert und in einen grösseren Zusammenhang gestellt. Dann wird das methodische Vorgehen kritisch beleuchtet. Anschliessend werden Konsequenzen sowie ein Ausblick für Theorie, Forschung, Schulpraxis und Aus- respektive Weiterbildung von Lehrpersonen formuliert. Die Arbeit wird mit einem Schlusswort abgeschlossen.

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden der fachwissenschaftliche, der fachdidaktische und der empirische Hintergrund zum mathematischen Beweisen dargelegt. Zuerst werden die Begriffe *Beweisen* und *Beweiskompetenz* definiert. Dann wird die Bedeutung des Beweises in der Disziplin der Mathematik erläutert und auf das Beweisen im Mathematikunterricht eingegangen. Des Weiteren wird eine Klassifizierung und Charakterisierung von Beweistypen dargelegt, auf die Förderung von Beweiskompetenz aus fachdidaktischer Sicht eingegangen und es werden fachdidaktische Modelle und Konzepte zum Beweisen präsentiert. Wichtige Forschungsergebnisse werden fortlaufend in die entsprechenden Teilkapitel integriert. Anschliessend wird zusammenfassend ein Überblick über den Forschungsstand gegeben, auf Interventionsstudien und Anforderungen an künftige forschungsbasierte Studien im Bereich des Beweises verwiesen und auf Forschungsdesiderata eingegangen. Dann wird ein Fazit gezogen und es werden zentrale Leitgedanken für die Unterrichtsintervention aus der theoretischen Auseinandersetzung abgeleitet. Im Anschluss daran werden die Hauptfragestellung und die Unterfrage mit ihren Leitfragen dargelegt sowie Hypothesen in Bezug auf die Fragestellungen formuliert und begründet.

2.1 Begriffsklärung Beweisen und Beweiskompetenz

In diesem ersten Unterkapitel werden die in dieser Arbeit verwendeten Definitionen der Begriffe *Beweisen* und *Beweiskompetenz* geklärt und von anderen verbreiteten Definitionen abgegrenzt.

2.1.1 Beweisen

Mathematisches Beweisen strebt das Erkennen und Erklären von mathematischen Zusammenhängen und Regelmässigkeiten an (D-EDK, 2016). Es unterscheidet sich vom Argumentieren in Alltagskontexten (Reiss, 2002) und verlangt zwingend nach zulässigen Argumenten, welche aus der Mathematik selbst stammen. Eine Behauptung oder Vermutung soll durch zulässige und korrekte Argumente begründet werden, die sich auf gesicherte Aussagen beziehen, akzeptierten Schlussregeln folgen, nachvollziehbar repräsentiert sind und in einem sozialen Prozess als gültig akzeptiert werden (Jahnke & Ufer, 2015). Beim Beweisen in der mathematischen Disziplin wird „eine Behauptung in gültiger Weise Schritt für Schritt formal deduktiv aus als bekannt vorausgesetzten Sätzen und Definitionen gefolgert“ (Meyer, 2007; zit. nach Brunner, 2014, S. 7). In diesem Prozess wird somit vom Allgemeinen zum Speziellen hin nach streng

logischen Regeln vorgegangen. Eine Aussage gilt als wahr und bewiesen, wenn sie aus anderen wahren Aussagen gefolgert werden kann. Eine aufgestellte Behauptung muss aus den Voraussetzungen, das heisst den bereits bewiesenen wahren Aussagen, gefolgert werden können (Brunner, 2014). Im schulischen Kontext setzt mathematisches Beweisen deshalb entsprechendes mathematisches Basiswissen voraus (Ufer, Heinze, Kuntze & Rudolph-Albert, 2009), erfordert ein flexibles Anwenden dieses Wissens und führt – in erfolgreich verlaufenden Lernprozessen – zu einem tieferen Verständnis für vorliegende Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten (De Villiers, 2010).

Die Begriffe *Argumentieren*, *Begründen* und *Beweisen* werden in der Literatur, in den aktuellen Bildungsstandards und in Kompetenzmodellen sowie den grossen Leistungsmessungsstudien teils unterschiedlich verwendet. Duval (1991; zit. nach Brunner, 2014, S. 30) schlägt vor, den Begriff *Begründen* als Oberbegriff für ein ganzes Spektrum von spezifischen Tätigkeiten zu verwenden, die sich auf einem Kontinuum zwischen *alltagsnahem Argumentieren*, *Argumentieren mit mathematischen Mitteln*, *logischem Argumentieren mit mathematischen Mitteln* und *formal-deduktivem Beweisen* anordnen lassen.

Im Rahmen dieser explorativen Unterrichtsintervention wird der Begriff *Beweisen* für spezifische Tätigkeiten verwendet, welche den drei Beweistypen von Wittmann und Müller (1988) zugeordnet werden können. Diese drei Beweistypen, welche in Kapitel 2.4.2 im Detail erläutert werden, lassen sich auf dem Kontinuum des Begründens (Brunner, 2014; vgl. Abbildung 1 in Kapitel 2.4.1) anhand der jeweiligen formalen Strenge verorten. Der *experimentelle Beweis*, welcher Behauptungen basierend auf Beispielen überprüft und stets an diese gebunden bleibt, kann zwischen *alltagsbezogenem Argumentieren* und *Argumentieren mit mathematischen Mitteln* verortet werden. Durch experimentelle Beweise kann ausschliesslich *empirische Gewissheit* bezüglich einzelner Beispiele erlangt werden. Der *operative Beweis* kann zwischen dem *Argumentieren mit mathematischen Mitteln* und dem *logischen Argumentieren mit mathematischen Mitteln* angesiedelt werden. Mit diesem Beweistyp kann enaktiv, ikonisch oder sprachlich-symbolisch überprüft und begründet werden, ob und warum ein mathematischer Zusammenhang gilt, und *anschauliche, subjektiv erlebte Gewissheit* über die Allgemeingültigkeit einer Aussage erlangt werden. Der *formal-deduktive Beweis* ist aufgrund seiner Strenge und Formalisierung am äussersten rechten Rand des Kontinuums zu verorten. Durch diesen Beweistyp kann unter Verwendung der formal-

symbolischen Repräsentationsform *intersubjektive Gewissheit* über die Allgemeingültigkeit einer Aussage erlangt werden (Brunner, 2014). *Beweisen* wird im weiteren Verlauf der Arbeit somit als Oberbegriff für sämtliche begründenden Tätigkeiten verwendet, welche durch die drei Beweistypen hervorgerufen werden.

2.1.2 Beweiskompetenz

Ziel beim Lernen und Lehren von Beweisen ist der Aufbau von *mathematischer Beweiskompetenz*. Zur mathematischen Beweiskompetenz lassen sich verschiedene einzelne Fähigkeiten beschreiben. Lernende sollen die Fähigkeit entwickeln, mathematische Aussagen zu hinterfragen und Argumente und Beweise hinsichtlich ihrer Korrektheit, Zulässigkeit und Gültigkeit zu prüfen. Sie sollen mathematische Zusammenhänge erkennen, Vermutungen formulieren sowie Beweise konstruieren und nachvollziehen können (Walther, van den Heuvel-Panhuizen, Granzer & Köller, 2008). Lernende sollen unterscheiden, entscheiden und begründen können, ob Argumentationen als mathematische Beweise akzeptiert respektive nicht akzeptiert werden (Jahnke & Ufer, 2015). Zentral sind Prozesse zur Herleitung, Überprüfung, Verifikation oder Falsifikation mathematischer Behauptungen. Diese Prozesse sind eng mit explorativen Tätigkeiten (Philipp, 2013) zum Finden von plausiblen Vermutungen (Reiss & Ufer, 2009) sowie mit angemessenen Formulierungsprozessen verbunden. Auf keinen Fall dürfen sie aber mit dem Kommunizieren von Lösungswegen oder dem Darstellen von mathematischen Problemen gleichgesetzt werden.

Wenn in der vorliegenden Arbeit von *mathematischer Beweiskompetenz* gesprochen wird, bezieht sich dies ausschliesslich auf die Fähigkeit von Lernenden, unabhängig vom Beweistyp und von der Repräsentationsform

- die Form der Gewissheit von Beweisen einschätzen zu können,
- zulässige Beweise identifizieren zu können,
- korrekte/inkorrekte Beweise erkennen und gegebenenfalls korrigieren zu können
- sowie die Überzeugungskraft von Beweisen einschätzen zu können.

2.2 Bedeutung des Beweisens in der Disziplin der Mathematik

Mathematik ist eine beweisende Wissenschaft, was Mathematik von anderen wissenschaftlichen Disziplinen unterscheidet. Mathematisches Beweisen zielt auf die Untersuchung und die Absicherung von Vermutungen und Hypothesen in Bezug auf deren Wahrheitsgehalt ab. Durch die Anwendung der Regeln der Logik und den Aufbau auf

Axiomen, Definitionen und bewiesenen Sätzen beruhen Beweise auf nachvollziehbaren und stringenten Ketten von Argumenten. Beweise zeichnen sich durch eine Strenge und Vollständigkeit der Argumente aus (Reiss & Ufer, 2009).

Zum Prozess des Beweisens zählen verschiedene Tätigkeiten wie das Finden einer gültigen Argumentation und deren sprachlich angemessene Abfassung wie auch explorative Tätigkeiten zum Finden von plausiblen Vermutungen (Reiss & Ufer, 2009). Ausgehend von Axiomen oder bewiesenen Sätzen wird durch das Hinzufügen von Informationen ein neuer Beweis angestrebt, bis dieser von der mathematischen Gesellschaft akzeptiert wird (Heinze & Reiss, 2003). Eine Behauptung muss stets aus ihren Prämissen ableitbar sein, damit sie gültig ist und als bewiesen gilt. Ein Satz wird also immer durch andere Sätze bewiesen, die ihrerseits bereits bewiesen sind oder auf den Axiomen beruhen. Axiome sind zwar nicht bewiesen, werden aber als elementare wahre Sätze betrachtet. Beweise gelten als Träger mathematischen Wissens. Sie vermitteln zentrale Elemente von mathematischem Wissen, Strategien und Methoden (Hanna & Barbeau, 2008; zit. nach Brunner, 2014, S. 1).

Die Kraft eines Beweises liegt darin, dass er einen mathematischen Zusammenhang überzeugend aufgezeigt, begründet und erklärt. Beweise haben zwei Hauptfunktionen (Hersh, 1993; zit. nach Brunner, 2014, S. 13): Erstere umfasst die überzeugende Funktion des Beweises und bezieht sich auf die Überzeugungskraft der dargelegten Argumente. Die zweite Funktion, die erklärende, ist dann zentral, wenn es darum geht einen fertigen Beweis nachzuvollziehen und die Allgemeingültigkeit zu erkennen. Diese beiden Funktionen sind auch im schulischen Kontext relevant, wobei der erklärenden Funktion mehr Bedeutung zu kommt.¹ Lernende lassen sich oftmals relativ leicht überzeugen, da im Klassenzimmer in der Regel traditionelle Hierarchieverhältnisse vorherrschen und ein Wissensgefälle zwischen Lehrperson und Lernenden besteht. Auf den Stellenwert und die Zielsetzungen des Beweisens im Mathematikunterricht wird nachfolgend näher eingegangen.

¹ In der vorliegenden Arbeit wird ganz basal auf die hier dargelegten zwei Hauptfunktionen von Beweisen Bezug genommen. Diese Hauptfunktionen können jedoch weiter ausdifferenziert und ergänzt werden (z.B. De Villiers, 1990).

2.3 Beweisen im Mathematikunterricht

Mathematisches Beweisen ist ein wesentlicher und charakteristischer Bestandteil der Wissenschaft *Mathematik* und wird als ein zentrales Ziel von Wissens- und Kompetenzaufbau im Mathematikunterricht angesehen (KMK, 2005). Langfristiger und nachhaltiger Kompetenzaufbau ist jedoch nur dann möglich, wenn im Unterricht sorgfältige und langfristig angelegte inhaltliche Vorstellungen zu mathematischen Begriffen und Verfahren aufgebaut werden und bereits aufgebaute Vorstellungen wieder aktiviert und weitergenutzt werden (Bruder, 2012). Deshalb erfordert ein nachhaltiger Kompetenzaufbau regelmässig wiederkehrende Gelegenheiten für Aktivitäten des Präzisierens, Ordners, Klassifizierens, Definierens, Strukturierens und Verallgemeinerns (Leiss & Blum, 2012).

Der Aufbau mathematischer Beweiskompetenz ist in den neuen Lehrplänen und Curricula (D-EDK, 2016; KMK, 2005; NCTM, 2000) als zentraler Bestandteil der mathematischen Bildung der obligatorischen Schulzeit verankert und gehört somit für alle Lernenden zum Pflichtprogramm. Im Lehrplan 21 wird festgehalten, dass im Mathematikunterricht die Fähigkeiten zum Erkennen von Zusammenhängen und Regelmässigkeiten, zum Transfer, zur Umkehrung der Gedankengänge, zur Abstraktion sowie zum folgerichtigen Denken gefördert werden sollen (D-EDK, 2016). Um diesem Ziel gerecht zu werden, muss im Unterricht ein auf Verstehen ausgerichtetes Lehren und Lernen stattfinden, das eigene Einsichten ermöglicht und die Denk-, Urteils- und Kritikfähigkeit in der Auseinandersetzung mit mathematischen Problemen stärkt. Dieses Ziel wird im Lehrplan 21 insbesondere im Handlungsaspekt *Erforschen und Argumentieren* verfolgt (D-EDK, 2016). Bei Beweisprozessen sollen beispielhafte oder allgemeine Einsichten, Zusammenhänge oder Beziehungen erklärt, begründet oder beurteilt werden. Laut Lehrplan 21 (D-EDK, 2016, S. 8) sind die folgenden Tätigkeiten bei Beweisaufgaben zentral:

- Ergebnisse überprüfen, hinterfragen, interpretieren und begründen;
- Antworten auf Fragen wie *Wie verändert sich ...? Ist das immer so ...?* finden und Begründungen äussern;
- Muster operativ verändern, weiterführen und begründen;
- Entdeckungen/Einsichten mit Beispielen, enaktiv, ikonisch, sprachlich-symbolisch oder formal-symbolisch darstellen und begründen;
- Erläuterungen und Begründungen entwickeln und Beweise führen.

Diese Auflistung von Tätigkeiten hebt das Erkennen, Erläutern und Begründen von mathematischen Strukturen hervor. Übergeordnetes Ziel ist das Klären, Aufzeigen und Schlüssigmachen von mathematischen Strukturen und Zusammenhängen.

Die Bedeutung des Beweisens in der Disziplin der Mathematik sowie die Verankerung des Beweisens in Lehrplänen und Curricula verweisen auf den grossen Stellenwert, der dem Beweisen im Mathematikunterricht zukommt. Das Verstehen und Führen von Beweisen ist eine zentrale Komponente von mathematischer Kompetenz. In der TIMS-Studie beispielsweise wurde mathematisches Beweisen als essenzielles Element von höherer mathematischer Kompetenz identifiziert (Reiss, Hellmich & Thomas, 2002). Deshalb müssen Beweisequenzen fester Bestandteil des Mathematikunterrichts sein.

Die Zielsetzung des schulischen Beweisens liegt nach Wittmann und Müller (1988, S. 254; zit. nach Brunner, 2014, S. 8) darin, „zu verstehen, warum der betreffende Satz gilt“. Zentral ist das kohärente Beweisen eines Zusammenhangs, während spezifische und strenge Vorgehens- und Denkweisen als weniger bedeutend erachtet werden (Brunner, 2014). Ein streng axiomatisch-deduktives Vorgehen tritt im Mathematikunterricht somit in den Hintergrund. Zentral ist, dass Behauptungen auf Gründe zurückgeführt werden sollen. Lernende durchlaufen beim Aufbau und bei der Entwicklung ihrer Beweiskompetenz einen Prozess, welcher als Enkulturation verstanden werden kann. Das übergeordnete Ziel dieses Enkulturationsprozesses besteht darin, dass sich die Lernenden im Laufe ihrer Schulzeit fortlaufend an die Beweiskultur der wissenschaftlichen Mathematik annähern. Welche Art von Argumenten und Beweisen akzeptiert wird, ist jeweils abhängig vom Entwicklungsstand der Lernenden und vom geteilten Wissen der Lerngemeinschaft (Jahnke & Ufer, 2015).

Im Klassenzimmer unterscheidet sich das gemeinsame Wissen somit von demjenigen der mathematischen Gesellschaft. Anstelle der axiomatischen Basis steht im Unterricht die Frage im Vordergrund, aus welchen plausiblen Annahmen eine Aussage deduktiv abgeleitet werden kann. An die Stelle des Axiomensystems der wissenschaftlichen Mathematik tritt eine Menge von Aussagen, die nicht aufgrund deduktiver Argumente, sondern beispielsweise aufgrund der Anschauung als gültig erachtet werden. Diese Menge als wahr erachteter Aussagen und daraus abgeleitete Sätze bilden die Basis für deduktive Argumente im schulischen Kontext. Die verwendbaren Aussagen werden entweder von der Lehrkraft oder durch implizite Kommunikations- und Aushandlungsprozesse festgelegt (Ufer et al., 2009).

Während in der mathematischen Gesellschaft ausschliesslich streng deduktive Beweisarten in der formal-symbolischen Repräsentationsform zugelassen sind, ist im Unterricht auch hinreichende Strenge akzeptabel. Dies lässt sich vor allem durch das quasi-empirische Verständnis von Mathematik begründen, welches den Prozess stärker in den Mittelpunkt rückt als in der Mathematik als wissenschaftlicher Disziplin, wo in erster Linie das „Produkt“, das heisst der Beweis als solcher, im Zentrum steht. Diese hinreichende Strenge bezieht sich auf die Strenge der Formalisierung, jedoch nicht auf die Korrektheit. Zusammenhänge können auch logisch und kohärent begründet werden, ohne in einer formal-deduktiven Weise ausgedrückt zu werden. Der Grad der im Unterricht geforderten formalen Strenge ist kontextabhängig und muss jeweils der Situation und den Voraussetzungen der Beteiligten angemessen sein. So sind je nach Kontext auch andere Beweisarten wie an Beispiele gebundene, enaktive, ikonische und sprachlich-symbolische Beweisarten akzeptiert (vgl. Kapitel 2.4.3). Im Gegensatz dazu sind Strenge im Denken und Korrektheit der Argumentation auch im Mathematikunterricht unabdingbar und somit nicht abhängig vom Kontext: Behauptungen müssen stets mit logischen Schlüssen begründet werden (Brunner, 2014; Heinze & Reiss, 2003).

Obwohl die Wichtigkeit des Beweisens im Unterricht, wie zu Beginn dieses Kapitels dargelegt, weitgehend unumstritten ist, lässt sich konstatieren, dass das Angebot an Aufgaben in Lehrmitteln im Vergleich zu anderen im Lehrplan 21 aufgeführten Handlungsaspekten nach wie vor gering ausfällt (vgl. dazu MaBeLL-LA von Brunner et al., 2017). Das spärliche Angebot an Beweisaufgaben in Lehrmitteln zeigt auf, dass eine grosse Diskrepanz zwischen dem Anspruch der Bildungsstandards und der alltäglichen Praxis des Mathematikunterrichts besteht (Brunner et al., 2017). Oft werden Beweisaufgaben als Tätigkeitsfeld für begabte Lernende angesehen (z.B. Reiss et al., 2006; Ufer et al., 2009) und es fehlen regelmässige Lerngelegenheiten. Dies erschwert den Aufbau der Beweiskompetenz. Lernende haben Mühe mit dem Beweisen, weil der Prozess einerseits anspruchsvoll ist und andererseits der Aufbau und die Förderung dieser Kompetenz im Mathematikunterricht oftmals zu kurz kommen (Brunner, 2014). Empirische Studien belegen zudem (Reiss, Heinze, Kessler, Rudolph-Albert & Renkl, 2007; Ufer & Heinze, 2008; Ufer & Reiss, 2010), dass nicht nur Lernenden, sondern auch Lehrpersonen der Umgang mit Beweisaufgaben schwerfällt. Es ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, bei der Äusserungen von Lernenden verstanden, ergänzt und in die symbolische Sprache der Mathematik übersetzt werden müssen. Zudem setzen

die zeitlichen Rahmenbedingungen und die Rolle und die Verantwortung als Expertinnen und Experten Lehrpersonen unter Druck. Dies verweist nicht zuletzt auf die Aufgabe der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, (angehende) Lehrpersonen bestmöglich auf diese herausfordernde Tätigkeit vorzubereiten. Mögliche Ansatzpunkte für gezielte Angebote werden in Kapitel 5.4.2 skizziert. Auf die verschiedenen Beweistypen, die in der Aus- und Weiterbildung thematisiert und im Unterricht eingesetzt werden können, sowie deren Charakteristika wird im nächsten Kapitel im Detail eingegangen.

2.4 Klassifizierung und Charakterisierung von Beweistypen

In diesem Unterkapitel wird zuerst ein möglicher Ansatz zur Typologisierung von beweisenden Tätigkeiten vorgestellt. Anschliessend werden die drei Beweistypen von Wittmann und Müller beschrieben. Dann wird auf die verschiedenen Repräsentationsformen von Beweisen eingegangen und es werden die verschiedenen Formen von Gewissheit über die Gültigkeit von Beweisen erläutert.

2.4.1 Typologie von beweisenden Tätigkeiten

Eine Typologisierung zur systematischen Beschreibung von beweisenden Tätigkeiten im weiten Sinne kann anhand verschiedener Dimensionen vorgenommen werden. Es kann beispielsweise die *Dimension des Prozesses* (alltagsbezogenes Argumentieren, Argumentieren mit mathematischen Mitteln, logisches Argumentieren mit mathematischen Mitteln, formal-deduktives Beweisen) (Duval, 1991; zit. nach Brunner, 2014, S. 48–49) zur Unterscheidung genutzt werden. Zudem kann eine beweisende Tätigkeit einem Beweistyp (experimentell, inhaltlich-anschaulich/operativ, formal-deduktiv) (Wittmann & Müller, 1988; zit. nach Brunner, 2014, S. 49) zugeordnet werden. Des Weiteren kann die *Denkrichtung* (gewählte Vorgehensweise), das heisst die Beweisart, ermittelt werden (Induktion, Deduktion, Abduktion, Berufung auf eine Autorität, Analogieschluss oder Wahrscheinlichkeitsaussage) (Peirce, 1976; zit. nach Brunner, 2014, S. 44; Fischer & Malle, 2004; zit. nach Brunner, 2014, S. 44–45). Auch die *Offenheit der Argumente* (geschlossene und offene Argumente) kann als Dimension genutzt werden (Jahnke, 2008; zit. nach Brunner, 2014, S. 50). Eine weitere Möglichkeit des Typologisierens bietet die *Repräsentationsform* (an Beispiele gebunden, enaktiv, ikonisch, sprachlich-symbolisch, formal-symbolisch) (Bruner, 1974; zit. nach Brunner, 2014, S. 50; Zech, 2002; zit. nach Brunner, 2014, S. 50). Diese verschiedenen Möglichkeiten zur Erstellung einer Typologie sind in Abbildung 1 veranschaulicht (Brunner, 2014).

Abbildung 1: Dimensionen zur Typologisierung und systematischen Beschreibung von beweisenden Tätigkeiten, dargestellt im Modell zum Verhältnis zwischen Argumentieren, Begründen und Beweisen (Brunner, 2014, S. 49)

2.4.2 Drei Beweistypen nach Wittmann und Müller

Wittmann und Müller (1988; zit. nach Brunner, 2014, S. 17–19) unterscheiden *drei Beweistypen*. Jeder dieser Beweistypen verlangt nach anderen Handlungen, repräsentiert eine andere Zugangsweise, stellt den Denkprozess mit einer anderen Repräsentationsform dar und verlangt eine andere Sprache. Diese Klassifikation berücksichtigt sowohl die Prozess- als auch die Produktebene und befasst sich mit unterschiedlichen Repräsentationen des Denkens (Brunner, 2014).

Der *experimentelle Beweis* (Wittmann & Müller, 1988; zit. nach Brunner, 2014, S. 17–18) prüft auf der Basis von einzelnen Beispielen einen Sachverhalt und strebt dessen Verifikation oder Falsifikation an. Es geht dabei nicht um das schlichte Ausprobieren, sondern um Veranschaulichungen, Plausibilitätsbetrachtungen, empirische Verifikation sowie an Beispielen anschaulich beschriebene Regeln und Gesetzmässigkeiten. Gewissheit über die Gültigkeit der untersuchten Behauptung kann ausschliesslich empirisch in Bezug auf die untersuchten und geprüften Beispiele erlangt werden und nicht in Bezug auf die Allgemeingültigkeit der Behauptung. Dieser Beweistyp ermöglicht durch das Arbeiten mit konkreten Beispielen und die Verwendung von Alltagssprache vor allem jüngeren und weniger leistungsfähigen Lernenden einen Zugang zur systematischen Auseinandersetzung mit einer Behauptung oder Vermutung. Aufgrund der fehlenden Gewissheit über die Allgemeingültigkeit wird der experimentelle

Beweis in der Mathematik als wissenschaftlicher Disziplin nicht als Beweis anerkannt (Brunner, 2014).

Der zweite Beweistyp, der *operative Beweis* (auch inhaltlich-anschaulicher Beweis) (Wittmann & Müller, 1988; zit. nach Brunner, 2014, S. 18–19) beruht stets auf Operationen. Diese Operationen zeigen anschaulich, ob und warum bestimmte Regeln und Gesetzmässigkeiten gelten, woraus sich bestimmte Folgerungen ableiten lassen. Operative Beweise ermöglichen eine anschauliche, subjektiv erlebte Gewissheit über die Allgemeingültigkeit einer Behauptung oder Vermutung. Da operative Beweise nicht stets für alle direkt verständlich sind, müssen durchgeführte Handlungen oder Operationen sowie Überlegungen umschrieben, skizziert und versprachlicht werden, um dem Beweis Überzeugungskraft zu verleihen. Dazu ist die Verwendung von Begrifflichkeiten, welche die Beziehungen umschreiben, erforderlich. Operative Beweise können enaktiv, ikonisch oder sprachlich-symbolisch repräsentiert werden (Brunner, 2014).

Der dritte Beweistyp ist der *formal-deduktive Beweis* (Wittmann & Müller, 1988; zit. nach Brunner, 2014, S. 19). Dieser anspruchsvolle Beweistyp entspricht dem wissenschaftlichen Beweis, welcher darauf abzielt, den Beweis in möglichst kurzer Form formal in algebraischer Sprache (formal-symbolisch) als logische Beweiskette darzustellen. Formal-deduktive Beweise verlangen ein streng logisches Vorgehen, sodass jede Aussage auf eine andere zurückgeführt werden kann. Auf diese Weise wird intersubjektive Gewissheit in Bezug auf die Allgemeingültigkeit der Aussage erlangt (Brunner, 2014).

Der Unterschied zwischen operativen und formal-deduktiven Beweisen besteht in den eingesetzten Mitteln. Formal-deduktive Beweise beschreiben mathematische Objekte und symbolische Operationen im Rahmen systematisch-deduktiver Theorien in formal-symbolischer Schreibweise. Operative Beweise hingegen stützen sich direkt auf Darstellungen der Objekte und mit den Objekten durchgeführte Operationen. Da die Operationen allgemein und unabhängig von spezifischen Beispielen ausführbar sind, ergibt sich die allgemeine Gültigkeit des operativen Beweises (Wittmann, 2014).

Der Abstraktionsgrad und der Formalisierungsgrad nehmen vom experimentellen Beweis über den operativen Beweis bis zum formal-deduktiven Beweis stetig zu. Die drei Beweistypen beschreiben die Entwicklung von Wissen und Können als Abfolge von drei verschiedenen Phasen, was auch als Beschreibung eines genetischen Vorgehens aufgefasst werden kann: Man beginnt mit dem experimentellen Beweis, welcher keine Gewissheit bezüglich der Allgemeingültigkeit der untersuchten Behauptung

liefert. Durch den operativen Beweis erlangt man anschliessend Einsicht in die Struktur und anschauliche, subjektiv erlebte Gewissheit. Abschliessend werden die erkannten Gesetzmässigkeiten, Strukturen und Regelmässigkeiten in formal-symbolischer Sprache formal-deduktiv formuliert (Brunner, 2014).

Weil die unterschiedlichen Repräsentationsformen und die verschiedenen Formen der Gewissheit, die erlangt werden können, zentrale Charakteristika der drei Beweistypen darstellen und auch der Konzeption der durchgeführten Intervention zugrunde gelegt wurden, wird nachfolgend nochmals vertiefend auf diese zwei Dimensionen eingegangen.

2.4.3 Beweistypen und ihre Repräsentationsformen

Nachfolgend werden die Beweistypen anhand der Dimension der Repräsentationsformen genauer analysiert, da diese auf einen bestimmten Denkprozess schliessen lassen und somit für die Schulmathematik von besonderer Bedeutung sind. Die folgenden Repräsentationsformen können unterschieden werden: 1) *an Beispiele gebunden*, 2) *enaktiv*, 3) *ikonisch*, 4) *sprachlich-symbolisch* und 5) *formal-symbolisch* (Bruner, 1974; zit. nach Brunner, 2014, S. 50; Zech, 2002; zit. nach Brunner, 2014, S. 50).

- 1) Die *an Beispiele gebundene* Repräsentationsform ist charakteristisch für den *experimentellen Beweistyp*. Bei diesem wird anhand von verschiedenen Beispielen ein Sachverhalt untersucht, bestätigt oder widerlegt. Diese Beweisart erlaubt keine abschliessende allgemeingültige Gewissheit, da sie beispielgebunden bleibt und sich mit dem Handlungsaspekt des Erforschens überschneidet.

Beim *operativen Beweistyp* kommen *enaktive*, *ikonische* und *sprachlich-symbolische* Repräsentationsformen vor. Dieser Beweistyp erlaubt Aussagen über die Allgemeingültigkeit einer Behauptung. Die den Objekten aufgeprägten Eigenschaften und Beziehungen und deren Verhalten bei Operationen werden untersucht und genutzt. Es wird mit generischen Beispielen gearbeitet, welche für die Operationen wie auch die Begründung der Allgemeingültigkeit einer Behauptung verwendet werden. Typisch für diesen Beweistyp sind durchgeführte und sichtbar gemachte Operationen sowie die Verwendung von Markierungen, Skizzen oder sprachlich-symbolischen Elementen.

- 2) Die *enaktive* Repräsentationsform beinhaltet die Durchführung von Operationen (Handlungen, Manipulationen, Transformationen), welche handelnd sichtbar gemacht werden und die Allgemeingültigkeit der Schlussfolgerung veranschaulichen.

- 3) Die *ikonische* Repräsentationsform bezieht sich auf die Verwendung von Markierungen und Skizzen, welche die Allgemeingültigkeit der Schlussfolgerung veranschaulichen.
- 4) Die *sprachlich-symbolische* Repräsentationsform umfasst die sprachliche Umschreibung und die Begründung von allgemeingültigen Aussagen. Die Allgemeingültigkeit wird in einer sequentiellen Struktur begründet und eine logische Argumentationskette wird sprachlich und/oder symbolisch umschrieben.
- 5) Die *formal-symbolische* Repräsentationsform gehört zum *formal-deduktiven Beweistyp*. Der Beweis erfolgt auf der Basis logischer Schlussfolgerungen und jede Aussage wird aus einer anderen wahren Aussage logisch abgeleitet. Somit wird eine logische Beweiskette gebildet, mit welcher die Allgemeingültigkeit der Behauptung begründet werden kann. Dieser Beweistyp ist durch die Verwendung algebraischer Mittel erkennbar und wird ausschliesslich formal-symbolisch dargestellt.

2.4.4 Formen der Gewissheit

Die fehlende Gewissheit in Bezug darauf, ob eine Vermutung oder Behauptung zutrifft, bildet die Ausgangslage und den Motor des Prozesses beim Beweisen. Das Bedürfnis nach Gewissheit kann über das Untersuchen und das Erlangen von Einsicht in Strukturen befriedigt werden (Brunner, 2014). Am Anfang des Prozesses steht ein kognitiver Konflikt (Piaget, 2016; zit. nach Brunner, 2014, S. 73) oder eine Warum-Frage. Der erwünschte Zielzustand ist erlangte Gewissheit über die Allgemeingültigkeit der Vermutung oder Behauptung (Brunner, 2014).

Im Fokus des Beweisprozesses (für eine detaillierte Beschreibung des Beweisprozesses vgl. Brunner, 2013) steht somit das Erlangen von Gewissheit über die Gültigkeit einer Vermutung oder einer Behauptung. Ziel des schulischen Beweisens ist es, dass die Lernenden mathematische Zusammenhänge erkennen, beschreiben, beweisen und so Einsicht in einen mathematischen Zusammenhang erlangen. Hierbei ist das Konzept der Verallgemeinerung zentral. Über unterschiedliche mentale Repräsentationsformen wird eine graduell stärkere Einsicht in die Notwendigkeit des untersuchten Zusammenhangs erreicht und schliesslich Gewissheit erlangt. Durch die drei Beweistypen von Wittmann und Müller (1988; zit. nach Brunner, 2014, S. 17–19) können unterschiedliche Formen von Gewissheit erlangt werden. Beim experimentellen Beweis kann ausgehend von Beispielen ein Zusammenhang erkannt und überprüft wer-

den, es kann jedoch keine Gewissheit bezüglich der Allgemeingültigkeit erreicht werden. Die Gewissheit bleibt lokal auf die geprüften Beispiele (*empirische Gewissheit bezüglich einzelner Beispiele*) limitiert und man erhält keine Gewissheit, dass etwas immer so ist. Mit einem operativen Beweis kann enaktiv, ikonisch oder sprachlich-symbolisch Einsicht in die Struktur erlangt werden. Der Zusammenhang ist ablesbar, jedoch noch interpretationsbedürftig und muss elaboriert werden, da er nicht in formal-symbolischer Sprache repräsentiert ist. Es kann *anschauliche, subjektiv erlebte Gewissheit* über die Allgemeingültigkeit erzeugt werden. *Intersubjektive Gewissheit über die Allgemeingültigkeit* kann durch den formal-deduktiven Beweis mittels formal-symbolischer, algebraischer Sprache erlangt werden. Dazu sind die Mathematisierung der einzelnen konzeptuell-inhaltlichen Bausteine und ein streng logisches Herleiten der einzelnen Schritte nötig.

2.5 Förderung der Beweiskompetenz und Befunde zu Fähigkeiten von Lernenden

In diesem Unterkapitel werden zuerst drei wichtige Voraussetzungen für die Förderung und den Aufbau von Beweiskompetenz dargelegt. Anschliessend wird spezifisch auf das Methodenwissen des Beweisens eingegangen. Abschliessend werden Befunde betreffend Fähigkeiten und Schwierigkeiten von Lernenden im Bereich der Beweiskompetenz dargelegt.

2.5.1 Voraussetzungen für den Aufbau von Beweiskompetenz

Unterschiedliche Voraussetzungen sind nötig, damit mathematische Beweisprobleme gelöst werden können. Neben mathematischem Basiswissen, mathematisch-strategischem Wissen sowie dem Wissen über Problemlösestrategien muss ein bereichsspezifisches Methodenwissen vorhanden sein (Ufer et al., 2009).

Zum mathematischen Basiswissen gehört deklaratives Wissen über Begriffe, Definitionen und Sätze. Im Planungsprozess und bei der Entwicklung erster grober Beweisideen ist diesbezüglich vor allem ein Überblickswissen über Beziehungen und mögliche hilfreiche Kombinationen mathematischer Konzepte entscheidend. Mathematisches Basiswissen ist des Weiteren bei der Suche nach mathematischen Argumentationen zur Klärung einer Hypothese sowie bei der endgültigen Formulierung einer Schlusskette notwendig. Entscheidend ist jedoch, dass dieses Wissen auch bei der Problemlösung aktiviert werden kann. Dazu sind mathematisch-strategisches Wissen sowie Wissen über Problemlösestrategien unabdingbar. Es müssen Strategien zur

Umorganisation des Problems angewendet werden können, welche nach einem erfolgreichen Einsatz zu einem weiteren Lösungsschritt führen.

Das bereichsspezifische Methodenwissen, welches auch als fachspezifisches Metawissen zum Beweisen aufgefasst werden kann, ist zentral hinsichtlich der Fähigkeit, selbst Beweise entwickeln oder beurteilen zu können (Healy & Hoyles, 1998), und stellt eine wichtige Voraussetzung für den Aufbau von Beweiskompetenz dar. Das Methodenwissen des Beweisens bezieht sich auf Wissen über die Natur und die Funktion von mathematischen Beweisen und umfasst unter anderem Wissen über Kriterien hinsichtlich der Akzeptanz von Beweisen. Dieses Wissen über zentrale Anforderungen an mathematische Beweise ermöglicht es Lernenden, Beweise zu erfassen, zu evaluieren, zu rechtfertigen und zu konstruieren.

Obwohl auch mathematisch-strategisches Wissen sowie Wissen über Problemlösestrategien unverzichtbar sind, bilden inhaltliches Basiswissen und Methodenwissen ein Grundwissen, das nicht durch strategiebezogene Kompetenzen ersetzt werden kann (Ufer et al., 2009).

Im Unterricht sind bei der Ausbildung von Beweiskompetenz zusammenfassend drei Bereiche entscheidend (Reiss & Ufer, 2009, S. 174):

- Der Aufbau von flexibel nutzbarem mathematischem Basiswissen
- Die Förderung von mathematisch-strategischem Wissen sowie Wissen über Problemlösestrategien zur Strukturierung des mathematischen Arbeitsprozesses.
- Die Vermittlung von bereichsspezifischem Methodenwissen über die Natur mathematischer Beweise und Argumentationen und der Aufbau von Methodenwissen im Bereich des mathematischen Beweisens.

Mindestens drei Teilkompetenzen des Methodenwissens des Beweisens müssen für einen mathematischen Beweis berücksichtigt werden, nämlich das Beweisschema, die Beweiskette sowie die Beweisstruktur (Ufer et al., 2009). Diese Teilkompetenzen werden im nächsten Kapitel genauer erläutert.

2.5.2 Spezifische Analyse der drei Teilkompetenzen des Methodenwissens des Beweisens

Methodenwissen ist, wie im vorhergehenden Unterkapitel dargelegt, ein wichtiger Bestandteil der mathematischen Beweiskompetenz, weshalb die Förderung dieses spezifischen Wissens im Unterricht wichtig ist. Heinze und Reiss (2003) nennen im Zu-

sammenhang mit dem Methodenwissen beim Beweisen drei Teilkompetenzen, nämlich *den Erwerb eines Beweisschemas, Kenntnisse zur Beweisstruktur sowie Verständnis für eine Beweiskette und deren Konstruktion*. Aufbauen und Fördern von Beweiskompetenz bedeutet unter anderem, in diesen drei Teilkompetenzen des Methodenwissens des Beweizens gezielt Wissen und Kompetenz aufzubauen. Die drei Teilkompetenzen werden nachfolgend genauer beschrieben und mit schulpraktischen Hinweisen ergänzt. Anschliessend wird auf Studien und den aktuellen Forschungsstand eingegangen.

Das *Beweisschema* bezieht sich auf die Argumente, welche in jedem einzelnen Beweisschritt zulässig sind. Ein mathematischer Beweis beruht auf deduktivem Schlussfolgern. Jede Folgerung basiert auf vorher bewiesenen Aussagen. Streng genommen ist in der Mathematik nur das deduktiv-axiomatische Schliessen zugelassen. Deduktive Schlüsse bestehen aus einem Satz von Voraussetzungen, einer Schlussfolgerung sowie einem Argument, das die Schlussfolgerung beweist. Das heisst, jede Folgerung im Beweis basiert auf vorher deduktiv bewiesenen Aussagen und die Repräsentationsform ist formal-symbolisch. Empirisch-induktive Argumente, die Berufung auf Autorität oder auf Wahrnehmung beruhende Argumente sind in der Disziplin nicht zulässig (Heinze & Reiss, 2003). Im schulischen Kontext hängt das zur Verfügung stehende Repertoire von Sätzen und Aussagen hingegen vom lokalen Themengebiet ab (vgl. Kapitel 2.3). Hier werden die verwendbaren Sätze entweder durch Aussagen gebildet, die aufgrund von Wahrnehmung und/oder Intuition (Anschauung) als wahr angenommen werden oder durch vorher im Unterricht bewiesene oder besprochene Sätze. Auch die Formulierung des Arguments in formaler Sprache ist nicht zwingend notwendig. Entscheidend ist die Transparenz des mathematischen Arguments. Je nach Kontext werden an Beispiele gebundene, enaktive, ikonische, sprachlich-symbolische oder formal-symbolische Argumente akzeptiert. Nicht akzeptiert werden im Mathematikunterricht demgegenüber Wahrscheinlichkeitsschlüsse, empirisch-induktive Argumente, Berufung auf Autorität und Analogieschlüsse (Ufer et al., 2009). Beim Beweisschema geht es für Lernende also in erster Linie darum, zu verstehen, welche Art von Argumenten in der Mathematik zulässig sind und zu erkennen, dass nur gesicherte mathematische Aussagen zum Beweisen verwendet werden dürfen. So dürfen die verwendeten Argumente einerseits nicht aus dem Alltag stammen und andererseits nicht auf ungesicherten Annahmen beruhen. Gemeinsam besprochene Beweise bilden die primäre Lerngelegenheit für den Aspekt *Beweisschema*. Hier muss beachtet

werden, dass die formal-sprachliche Form, in der das Beweisen überwiegend behandelt wird, dazu führen kann, dass diese Repräsentationsform den Lernenden relevanter erscheint als andere (Ufer et al., 2009). Um dies zu verhindern und diese Teilkompetenz ganz generell zu fördern, kann beispielsweise eine Fülle von möglichen Beweisen darauf geprüft werden, inwiefern sie in der Mathematik zulässig sind (Brunner, 2018).

Kenntnisse zur *Beweisstruktur* beziehen sich auf die Fähigkeit, für eine mathematische Aussage eine entsprechende Beweisstruktur validieren oder konstruieren zu können. Bei diesem Aspekt des Methodenwissens ist die aus der Voraussetzung lückenlose und vollständige Entwicklung einer Beweisstruktur zentral. Die Geschlossenheit des Beweises als Argumentation ist zurückführbar auf die jeweils vorliegende Voraussetzung und auf allgemein als wahr vorausgesetzte oder bewiesene Sätze. Ein Beweis beginnt mit einer gegebenen Voraussetzung und endet mit einer spezifischen Behauptung. Die zur Stützung von Argumenten nötigen zusätzlichen Aussagen müssen an der Stelle des entsprechenden Beweisschrittes bereits abgesichert sein. Zwingend nötige Elemente, das heisst Voraussetzungen und Behauptung, müssen identifiziert und klar getrennt werden. Eine Behauptung ist bewiesen, wenn alle Argumente aus struktureller Sicht gültig sind. Zirkuläre Argumentationen sowie das Verwenden der Behauptung als Argument sind nicht zulässig (Heinze & Reiss, 2003). Lernende müssen im Bereich der Beweisstruktur lernen, dass eine Behauptung aus der Voraussetzung folgt und eine Behauptung mit Argumenten abgestützt werden muss. Die Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen Behauptung und Voraussetzung stellt deshalb eine unabdingbare Voraussetzung dar. Alle verwendeten Argumente müssen korrekt und im gegebenen Kontext zulässig sein. Diese Teilkompetenz kann beispielsweise durch das Markieren von Voraussetzung und Behauptung in einer Aufgabe gefördert werden (Brunner, 2018). Durch das nachvollziehende Überprüfen erarbeiteter Beweise respektive Beweisideen oder die Evaluation von vorgegebenen (inkorrekten und korrekten) Beweisen können Zusammenhänge zwischen Beweisschritten aufgezeigt und vertieft werden (Ufer et al., 2009).

Die *Beweiskette* befasst sich mit der sequentiellen Anordnung von deduktiven Schlüssen, das heisst mit der Verbindung der Schritte und dem Ordnen der einzelnen Schritte zu einer logischen Reihenfolge. Jeder Beweisschritt muss aus seinem vorhergehenden Schritt nach dem Muster „wenn ..., dann ...“ gefolgert werden können, even-

tuell unter Bezug gesicherten Wissens (Heinze & Reiss, 2003). Es dürfen keine Brüche und Lücken in der Argumentation vorkommen. Vorläufige Argumente müssen geprüft und die zwingend nötigen identifiziert werden. Gefördert werden kann diese Teilkompetenz dadurch, dass aus verschiedenen Argumenten die gültigen ausgewählt, gegebenenfalls Argumente ergänzt und die Argumente schliesslich zu einer lückenlosen Argumentationskette angeordnet werden müssen (Brunner, 2018).

Die drei Teilkompetenzen des Methodenwissens des Beweisens sind unabhängig voneinander. Es ist deshalb möglich, dass Lernende zwei Teilkompetenzen berücksichtigen und die dritte vernachlässigen (Ufer et al., 2009). Werden Beweisschema und Beweiskette korrekt eingehalten, ist beispielsweise ein Zirkelschluss möglich. Dabei wird der zu beweisende Inhalt vorausgesetzt und die Behauptung damit bewiesen (Reiss et al., 2006). Dies spricht für die Missachtung der Beweisstruktur. Ein Beweis, welcher die Teilkompetenzen Beweisstruktur und Beweiskette beachtet, aber auf empirisch-induktiven Argumenten beruht, ist aufgrund des gewählten Beweisschemas nicht akzeptabel. Beachtet jemand in einem Beweis das Beweisschema und die Beweisstruktur, kann der Beweis trotzdem eine Lücke in der Beweiskette aufweisen (Ufer et al., 2009).

2.5.3 Befunde zur Beweiskompetenz von Lernenden

Im Folgenden werden Befunde zur Beweiskompetenz von Lernenden mit Fokus auf die Sekundarstufe I dargelegt. In den vergangenen Jahren sind mehrere empirische Studien zu den Fähigkeiten von Lernenden im Bereich des mathematischen Beweisens durchgeführt worden (z.B. Reiss et al., 2006; Ufer & Heinze, 2008; Ufer & Reiss, 2010). Deren Befunde weisen auf Probleme aller Alters- und Leistungsgruppen beim Beweisen hin. Es kann von einem Zusammenhang zwischen der Beweiskompetenz sowie allgemeinen mathematischen Fähigkeiten ausgegangen werden (Reiss et al., 2006). Besonders deutlich zeigt sich dieser Zusammenhang zwischen allgemeinen mathematischen Fähigkeiten und Beweiskompetenz bei leistungsschwächeren Lernenden. Mathematisches Basiswissen und davon unabhängig bereichsspezifisches Methodenwissen haben einen massgeblichen Einfluss auf die Kompetenzen von Lernenden beim Beweisen (Heinze, 2004). Schwächere Lernende weisen Lücken im mathematischen Basiswissen, im mathematisch-strategischen Wissen und im bereichsspezifischen Methodenwissen auf. Sie argumentieren oft intuitiv oder auf der Basis von Anschauung und sie weisen Schwierigkeiten auf, Argumente zu einer Schlusskette zu verknüpfen. Auch die mittlere Leistungsgruppe weist Schwächen im Aufbau

von Argumentationsketten auf (Reiss et al., 2006). Insgesamt verwenden Lernende der Sekundarstufe I selten komplexe deduktive Argumente (Healy & Hoyles, 1998; Ufer & Heinze, 2008; Ufer et al., 2009). Die folgenden Aspekte wurden von Duval (2002), Healy und Hoyles (1998) und Weber (2001) als wesentliche Hindernisse beim Beweisen identifiziert: mangelnde Fähigkeit zum Umgang mit deduktiven Schlüssen, fehlendes Wissen über Akzeptanzkriterien mathematischen Beweisens (respektive bereichsspezifisches Methodenwissen) sowie unzureichendes mathematisch-strategisches Wissen darüber, wann welche mathematischen Konzepte hilfreich angewendet werden können und wann nicht.

Die wichtigsten Ergebnisse bezüglich Fähigkeiten, Schwierigkeiten und Fehlkonzepten im Bereich des Methodenwissens des Beweisens werden nachfolgend zusammengefasst:

Befunde im Bereich des *Beweisschemas*:

- Lösungen bei Beweisproblemen beruhen vorwiegend auf empirischen Argumentationen (Healy & Hoyles, 1998) und Lernende der Sekundarstufe I formulieren selten deduktive Argumente (Healy & Hoyles, 1998; Ufer & Heinze, 2008, Ufer et al. 2009). Viele Lernende erkennen jedoch, dass empirische Argumente beim mathematischen Beweisen nicht zulässig sind (Healy & Hoyles, 1998; Hoyles & Healy, 1999; Reiss et al., 2001).
- In allen Altersstufen sind Fehlermuster verbreitet, bei denen die Schlussketten auf Prämissen basieren, welche lediglich aus der Wahrnehmung stammen, aber keine wahren mathematischen Aussagen sind (Reiss et al., 2006).
- Gemäss Galbraith (1981; zit. nach Brunner, 2014, S. 85) ist es für Lernende oft schwierig, zu verstehen, dass ein einziges Gegenbeispiel die mathematische Behauptung widerlegt, und selbst Studierende haben Mühe zu erkennen, dass einmal bewiesene Sätze keinen erneuten Beweis erfordern (Martin & Harel, 1989).
- Bezüglich der Beweisschemata, spezifisch im Bereich des Verständnisses der Funktion logischer Aussagen, zeigten Studien von Küchemann und Hoyles (2002) sowie Chen und Lin (2000), dass Lernende in diesem Bereich Verständnislücken aufweisen und besonders bei der Unterscheidung von Implikationen und ihrer Umkehrung Schwierigkeiten haben. Lernende verfügen oft über zu wenige Kenntnisse betreffend zulässiger Argumente. Sie sind von der Geltung

empirischer Beweise überzeugt und betrachten diese als allgemeingültig (Healy & Hoyles, 2000).

Befunde im Bereich der *Beweisstruktur*:

- Selden und Selden (1995, 1999) haben in mehreren Studien die Fähigkeit von Lernenden, eine Beweisstruktur für eine mathematische Aussage zu konstruieren oder zu validieren, untersucht. Gemäss diesen Studien gehen grosse Defizite beim Erkennen der logischen Struktur mathematischer Aussagen einher mit Schwierigkeiten beim Aufbau einer Beweisstruktur für den Beweis einer mathematischen Aussage.
- Eine Studie, die in Deutschland mit Lernenden der 13. Klasse von Reiss et al. (2001) durchgeführt wurde, zeigte, dass viele Lernende Mühe haben, Beweise zu konstruieren und einzuschätzen, ob Beweise korrekt sind. Auch Studien von Lin (2000) sowie Reiss und Thomas (2000) zeigten auf, dass die Einschätzung von Beweisen als korrekt oder inkorrekt den Lernenden Mühe bereitet.
- Gemäss einer Studie von Reiss und Heinze (2000) mit Lernenden des siebten und achten Schuljahrs üben formale Formulierungen der Argumente eine hohe Überzeugungskraft auf Lernende aus, unabhängig von ihrer Korrektheit. Dies führt dazu, dass formal-symbolisch notierte Beweise ohne Blick auf die inhaltlich-semantiche Ebene als korrekt angesehen werden. Auch Healy und Hoyles (1998) zeigten in einer Studie mit Lernenden der zehnten Klasse auf, dass die Repräsentation des Denkens respektive die Form des Beweises einen Einfluss auf dessen Bewertung hat und formal-deduktive Beweise unabhängig von ihrer Korrektheit grosse Überzeugungskraft ausüben.
- Zirkelschlüsse bilden ein Fehlermuster, welches unabhängig vom Alter der Lernenden weit verbreitet ist. Hier wird der zu beweisende Inhalt vorausgesetzt und die Behauptung damit bewiesen (Reiss et al., 2006).

Befunde im Bereich der *Beweiskette*:

- Im Bereich der empirischen Argumentationen besteht unabhängig von der Schulstufe die Fehlvorstellung, dass ausgehend von wenigen Fällen auf deren Allgemeingültigkeit geschlossen werden kann (Reiss et al., 2006).
- In Bezug auf die Anordnung deduktiver Schlüsse zu einer Beweiskette und deren Validierung ist die Fähigkeit zur korrekten Erfassung und Trennung von Voraussetzung und Behauptung einer Aussage zentral. Gemäss einer Studie von

Küchemann und Hoyles (2002) zeigten die Probandinnen und Probanden Probleme bei der korrekten Interpretation der Umkehrung logischer Implikationen.

- Reiss und Heinze (2000) zeigten, dass die Kombination einer kleinen Anzahl mathematischer Argumente die Fähigkeiten der meisten Lernenden überschritten. In einer Studie mit Lernenden der Sekundarstufe I (Reiss et al., 2006) wurde aufgezeigt, dass weniger als die Hälfte der leistungsstarken Lernenden fähig sind mehrere Beweisschritte in mehrgliedrigen Argumentationen zu kombinieren.

Befunde, die *alle Teilkompetenzen des Methodenwissens* des Beweisens betreffen:

- Eine Studie von Ufer et al. (2009) wies nach, dass die verschiedenen Bereiche des Methodenwissens von Lernenden der Sekundarstufe I unterschiedlich beherrscht und berücksichtigt werden, in allen Bereichen jedoch Unsicherheiten feststellbar sind. Der Bereich der Beweisstruktur scheint den Lernenden allerdings mehr Schwierigkeiten zu bereiten als der Bereich des Beweisschemas. Das Erkennen eines Zirkelschlusses als fehlerhafte Argumentation gelang nur einem Viertel der Probandinnen und Probanden. Am sichersten wurde das korrekte Argumentationsbeispiel in formalsprachlichem Stil erkannt. Ein Drittel der Probandinnen und Probanden lehnte ein korrektes narratives Argumentationsbeispiel mit einem Hinweis auf eine fehlende formale Abfassung jedoch ab. Solche Fehleinschätzungen traten in gleicher Masse auch für Beweise mit empirischen Argumenten auf. Beide Teilaspekte, also der Typ des verwendeten Arguments und dessen sprachliche Abfassung, bereiteten somit gleichermassen Probleme.
- Inwiefern Methodenwissen die Kompetenz von Lernenden, selbst Beweise zu führen, beeinflusst, haben Ufer et al. (2009) in zwei Studien untersucht. Es zeigte sich ein signifikanter, aber als schwach bis mittel zu bezeichnender Zusammenhang zwischen der Fähigkeit, Beweise aus der Geometrie auf Akzeptanzkriterien hin zu prüfen, und geometrischer Beweiskompetenz. Dies weist darauf hin, dass Methodenwissen relevant für Beweiskompetenz ist, Probleme der Lernenden jedoch bestehen bleiben, selbst wenn sie über dieses grundlegende Wissen verfügen
- Spezifisch bezüglich des Methodenwissens haben Healy und Hoyles (1998; 1999) in einer Studie zum Beweisverständnis in der zehnten Klasse in England

festgestellt, dass Lernende Defizite im Verständnis von Beweisen, im Konstruieren von Beweisen und in der Auffassung der Rolle von Beweisen haben. Die Lernenden waren kaum fähig, mathematische Beweise zu führen, und bezogen sich meist auf empirische Argumente. Die Kriterien zur Akzeptanz von Beweisen (Beweisschema, Beweiskette, Beweisstruktur) wurden von Lernenden zwar teilweise beherrscht, je nachdem, zu welchem Zweck sie sich mit einem Beweis beschäftigten, wurden diese Kriterien jedoch unterschiedlich berücksichtigt. Auch Küchemann und Hoyles (2002) weisen darauf hin, dass Argumente und ihre Bewertungen bei Lernenden oft kontextabhängig und keineswegs konsistent sind.

- In einer Studie von Reiss und Thomas (2000) zeigte sich der unsystematische Umgang mit Hypothesen und Argumenten. So wurden Argumente kaum auf Korrektheit geprüft und nur wenige Probandinnen und Probanden verknüpften die wesentlichen Argumente einer korrekten Problemlösung zu einer vollständigen Argumentationskette.

2.6 Fachdidaktische Modelle und Konzepte zum Beweisen

Wissen über die Entwicklung von Beweisen und zu Techniken der Bearbeitungsfindung ist für den Aufbau von Beweiskompetenz essenziell (Kuntze, 2005). Für den erfolgreichen Erwerb von Beweiskompetenz sind aus fachdidaktischer Sicht neben dem mathematischen Basiswissen und dem strategischen Wissen spezifisch zwei Aspekte besonders wichtig: Einerseits müssen geeignete Stufen des Beweisprozesses explizit aufgezeigt und explorative Aktivitäten durchgeführt werden. Andererseits müssen Akzeptanzkriterien für Beweise vermittelt werden und es muss ein Bewusstsein für die Einhaltung gewisser Kriterien entwickelt sowie Methodenwissen aufgebaut werden (Heinze & Reiss, 2007; vgl. Kapitel 2.5.2). In der mathematikdidaktischen Literatur sind zahlreiche unterschiedliche Konzepte und Modelle zum Lehren und Lernen von Beweiskompetenz respektive zur Gestaltung von Beweissequenzen vorhanden. Drei didaktische Prinzipien sind bei diesen Modellen und Konzepten zentral, nämlich das Aufbauen spezifischer Kompetenzen, das Kommunizieren und Diskutieren von Lösungswegen und Vorgehensweisen sowie das Reflektieren und Überprüfen vorliegender Beweise (Brunner, 2014).

In diesem Kapitel wird zuerst ein idealtypisches Modell des Beweisprozesses präsentiert und mit Anmerkungen zur Nutzung im schulischen Kontext angereichert. Danach werden zwei mögliche didaktische Ansätze zur Förderung von Beweiskompetenz

im schulischen Kontext vorgestellt. Zuerst wird das Lehren und Lernen von Beweisen basierend auf dem Prozessmodell des schulischen Beweisens dargelegt. Anschließend wird auf die Arbeit mit heuristischen Lösungsbeispielen eingegangen.

2.6.1 Modell des idealtypischen Beweisprozesses (Expertinnen- und Expertenmodell) mit schulrelevanten Ergänzungen

Ein mögliches Prozessmodell des Beweisens für Expertinnen und Experten in sechs Phasen wurde von Boreo (1999; zit. nach Brunner, 2014, S. 61) vorgelegt. Da die Anerkennung eines Beweises durch die mathematische Community für dessen Akzeptanz unerlässlich ist, wurde Boreos Modell von Reiss und Ufer um eine siebte Phase ergänzt (Reiss & Ufer, 2009; zit. nach Brunner, 2014, S. 61–62). Bei den somit insgesamt sieben Phasen handelt es sich um die folgenden:

1. *Finden einer Vermutung aus einem mathematischen Problemfeld heraus;*
2. *Formulierung der Vermutung nach üblichen Standards;*
3. *Exploration der Vermutung mit den Grenzen ihrer Gültigkeit; Herstellen von Bezügen zur mathematischen Rahmentheorie; Identifizieren geeigneter Argumente zur Stützung der Vermutung;*
4. *Auswahl von Argumenten, die sich in einer deduktiven Kette zu einem Beweis organisieren lassen;*
5. *Fixierung der Argumentationskette nach aktuellen mathematischen Standards;*
6. *Annäherung an einen formalen Beweis;*
7. *Akzeptanz der mathematischen Community.*

Dieses Modell bildet den Prozess des Beweisens ab, zeigt aber nicht die Rolle der einzelnen Schritte auf. Wenn dieses Prozessmodell auf den Mathematikunterricht bezogen wird, ergibt sich die Schwierigkeit, dass insbesondere explorative Tätigkeiten zu wenig transparent werden. Schulisches Beweisen läuft selten in einem direkten linearen Prozess ab, sondern ist durch Umwege, Irrwege und Fehler charakterisiert. Des Weiteren beziehen sich die verschiedenen Schritte dieses Modelles vor allem auf den formal-deduktiven Beweistyp, was ein weiterer Grund dafür ist, warum dieses Modell für die Modellierung im schulischen Kontext nur bedingt geeignet ist. Im schulischen Kontext ist vielmehr ein genetisches Verständnis des Beweisens von Bedeutung. Ein solches kann im Unterricht beispielsweise umgesetzt werden, indem anhand eines experimentellen Beweises ein Zusammenhang exploriert wird und Vermutungen aufgestellt werden, der Zusammenhang und die Struktur danach mit einem operativen

Beweis anschaulich begründet werden und der gefundene Zusammenhang schliesslich mit einem formal-deduktiven Beweis mit formal-symbolischen Elementen dargestellt und begründet wird (Brunner, 2014).

Vor diesem Hintergrund werden die Phasen des Modells im Folgenden mit schulpraktischen Ergänzungen und spezifischen Bearbeitungshilfen gemäss Reiss und Ufer (2009; zit. nach Brunner, 2014, S. 95–96) angereichert und präsentiert. Dieses angepasste Modell umfasst sowohl deduktive als auch induktive Phasen, welche einerseits der Exploration von potenziell anwendbaren Sätzen und andererseits dem Zusammenfügen von Teilargumenten zu einem Beweis dienen. Diese Phasen müssen nicht unbedingt in der vorliegenden Reihenfolge durchlaufen werden; ein häufiger Wechsel zwischen den Phasen ist vielmehr anzustreben.

1. *Finden einer Vermutung aus einem mathematischen Problemfeld heraus*

In dieser Phase sind auch induktive Vorgehensweisen erlaubt.

2. *Formulierung der Vermutung nach üblichen Standards*

Diese Phase gilt als ordnender Schritt, in welchem die Vermutung möglichst präzise formuliert werden soll. Dies kann formal-symbolisch oder sprachlich-symbolisch in Alltagssprache oder in wissenschaftlichen Begriffen erfolgen.

3. *Exploration der Vermutung mit den Grenzen ihrer Gültigkeit; Herstellen von Bezügen zur mathematischen Rahmentheorie; Identifizieren geeigneter Argumente zur Stützung der Vermutung*

In diesem Schritt soll die Vermutung bezüglich ihrer Voraussetzungen geklärt werden. Es erfolgen Bezüge zu mathematischen Konzepten und Zusammenhängen. Voraussetzung und Behauptung werden klar getrennt, Grenzen der Vermutung ausgelotet und mögliche Argumente, welche einen vermuteten Zusammenhang erklären und beweisen, gefunden.

4. *Auswahl von Argumenten, die sich in einer deduktiven Kette zu einem Beweis organisieren lassen*

In dieser Phase werden Argumente bewertet, geordnet und in eine Reihenfolge gebracht. Die Struktur wird durchschaut, ein Zusammenhang erkannt oder eine Lösungsidee entwickelt.

5. *Fixierung der Argumentationskette nach aktuellen mathematischen Standards*

In dieser Phase soll die Erkenntnis in einer verständlichen und plausiblen Reihenfolge formuliert werden. Hier liegen unterschiedliche Möglichkeiten für die Repräsentation des Denkens vor.

6. *Annäherung an einen formalen Beweis*

In dieser Phase geht es um eine weitere Präzisierung der Argumentationskette in formal-symbolischer Sprache und deren Überführung in einen formal-deduktiven Beweis.

7. *Akzeptanz der mathematischen Community*

Hier wird die Argumentation geprüft und validiert. Im schulischen Kontext erfolgt dies oft durch die Lehrkraft, kann aber auch durch die Lerngemeinschaft geschehen.

2.6.2 Prozessmodell des schulischen Beweisens

Ein Modell ermöglicht es, komplexe Zusammenhänge in ihren wesentlichen Strukturen zu erfassen und idealtypisch darzustellen. Durch das nachfolgend beschriebene *Prozessmodell des schulischen Beweisens* (Brunner, 2014; vgl. Abbildung 2) wird eine idealtypische didaktische Bearbeitung von Beweisaufgaben skizziert. Das Modell erfasst die entscheidende Ausgangslage und die Zielsetzung wie auch den diskursiven und den sozialen Rahmen, innerhalb dessen das Beweisen im Klassenzimmer abläuft. Es berücksichtigt individuelle, psychologische und kognitive Prozesse beim Denken und Handeln der Lernenden wie auch kollektive, diskursive und soziale Prozesse. Das Modell wird durch eine experimentelle, eine operative und eine formal-deduktive Phase charakterisiert. Das Prozessmodell des schulischen Beweisens beruht auf einer Zunahme von Anforderungen, Abstrahierung und Formalisierung. Bei diesem Ansatz erfolgt eine stetig anwachsende Verschiebung Richtung Strenge und formale Notation. Die einzelnen Aktivitäten oder Phasen des Prozesses werden nachfolgend beschrieben und die Prozesse werden zueinander in Beziehung gesetzt (Brunner, 2014).

Abbildung 2: Vollständiges Prozessmodell des schulischen Beweisens (Brunner, 2014, S. 100)

Als Erstes muss innerhalb eines diskursiven Rahmens ein *Beweisbedürfnis* geweckt werden. Dies kann durch eine Behauptung oder durch eine passende Aufgabe, welche die Beantwortung einer Warum-Frage verlangt, geschehen. Ist das Beweisbedürfnis geweckt, müssen Strategien präsentiert und besprochen werden, mit deren Hilfe das Beweisbedürfnis befriedigt und Gewissheit über die Gültigkeit der Behauptung erlangt werden kann (Brunner, 2014).

Im Anschluss daran wird in einer ersten Phase ein *experimenteller Beweis* angestrebt. Lernende können beispielsweise dazu aufgefordert werden, selbst Beispiele zu erzeugen und die Behauptung zu verifizieren oder zu falsifizieren (Brunner, 2014). Eine Studie von Lin (2005) belegt, dass Aktivitäten wie die Exploration einer Vermutung und die Suche nach Gegenbeispielen positive Auswirkungen auf das Finden einer entsprechenden korrekten Vermutung haben können und später den Beweisprozess unterstützen. In dieser Phase wird ausschliesslich mit Beispielen experimentiert. Die Ergebnisse werden anschliessend in der Lerngemeinschaft diskutiert. Dabei muss ein Bewusstsein dafür hervorgerufen werden, dass *keine Gewissheit über die Allgemeingültigkeit* der Aussage erlangt worden ist. Auf diese Weise kann im günstigen Fall ein erneutes Beweisbedürfnis geschaffen werden, das zur nächsten Beweisphase überleitet (Brunner, 2014).

Nach der explorativ-experimentellen Phase wird in einem weiteren Schritt eine systematische Untersuchung der vorhandenen Struktur auf inhaltlich-semantischer Ebene durchgeführt und so ein *operativer Beweis* erarbeitet. Ziel ist die Entwicklung eines Verständnisses für den Aufbau einer mathematischen Struktur. Operationen wie das systematische Verändern, Iterieren, Strukturieren und Reduzieren können Einsicht in mathematische Strukturen ermöglichen. Bei operativen Beweisen wird das Denken auf enaktiver, ikonischer oder sprachlich-symbolischer Ebene repräsentiert. In dieser Phase regt die Lehrperson die Verwendung einer Repräsentationsform explizit an, fordert Lernende auf, bestimmte Handlungen durchzuführen, Skizzen anzufertigen oder ihre Überlegungen sprachlich zu formulieren. Es wird klar zwischen Behauptung und Voraussetzung unterschieden und Vermutungen werden entwickelt und weiter exploriert. Verschiedene Argumente werden formuliert, geprüft, verworfen und weiterverfolgt. Die Bearbeitung erfolgt auf inhaltlich-semantischer Ebene, weshalb die Schlussfolgerung zunächst einzig auf der durchgeführten Operation und deren Repräsentation beruht und entsprechend lediglich zu *subjektiver Gewissheit* führt. Damit die Argumentation von den anderen Lernenden der Lerngemeinschaft nachvollzogen, verstanden und geprüft werden kann, muss sie erläutert und weiter ausgearbeitet werden. Auf diese Weise kann Akzeptanz für die eigene Argumentation erzeugt werden, wodurch am Ende des Beweis- und Erklärungsprozesses eine innerhalb der Lerngemeinschaft geteilte anschauliche Gewissheit bezüglich der Allgemeingültigkeit der Aussage erreicht werden kann (Brunner, 2014).

Idealerweise und je nach Entwicklungsstand der Lernenden wird die anschauliche Gewissheit in einer letzten Phase durch einen *formal-deduktiven Beweis* untermauert. Die erarbeiteten Argumente werden auf einer algorithmisch-syntaktischen Ebene formal-symbolisch formuliert und begründet. Auf diese Weise wird der mathematische Zusammenhang zusätzlich zur Bearbeitung auf der inhaltlich-semanticen Ebene mathematisiert, was zu *intersubjektiver Gewissheit über die Allgemeingültigkeit* führt (Brunner, 2014).

2.6.3 Heuristische Lösungsbeispiele zur Förderung der Beweiskompetenz

Gemäss einer Studie von Kuntze und Reiss (2004; zit. nach Reiss et al., 2007) erfolgt das Unterrichten von mathematischen Beweisen in einer Vielzahl der Unterrichtssituationen durch den klassischen sokratischen Dialog. Die Lehrperson stellt Fragen, welche von Lernenden beantwortet werden sollen. Dieser Art von Unterricht können meist nur die mathematisch begabteren Lernenden folgen; die Lehrperson entscheidet, wer partizipiert, und übernimmt den grössten Teil der verbalen Kommunikation (Reiss et al., 2007). Für die gezielte Förderung der Beweiskompetenz wären im Gegensatz dazu unter anderem jedoch gerade das Kommunizieren und Diskutieren von Lösungswegen und Vorgehensweisen sowie das Reflektieren und Überprüfen vorliegender Beweise bedeutsam (Brunner, 2014).

Studien belegen (z.B. Reiss et al., 2007; Hilbert, Renkl, Kessler & Reiss, 2008), dass ausgearbeitete Lösungsbeispiele in unbekanntem Bereichen zu grösserem Leistungszuwachs führen als andere Einführungsformen. Beispiele sind einfacher nachvollziehbar als in Texten präsentierte Lerninhalte oder im fragend-entwickelnden Unterricht. *Ausgearbeitete Lösungsbeispiele* ermöglichen eine Mischform von geführtem und selbstständigem Lernen. Sie präsentieren einzelne Lösungsschritte und nicht lediglich ein Problem und die dazugehörige Lösung. Einerseits wird ein klarer Fokus auf den Prozess gelegt, andererseits wird exploratives Verhalten angeregt. Diese Kombination führt in der Regel zu erfolgreichem Lernen. Ziel der Arbeit mit ausgearbeiteten Lösungsbeispielen sind der Erwerb von flexibel einsetzbaren Lösungsschemata (Reiss et al., 2006) und das Vergrössern des Vorwissens durch eine eigene Auseinandersetzung mit dem mathematischen Inhalt. Dieses Vorwissen ist gemäss Hattie (2009) einer der einflussreichsten Prädikatoren für spätere Leistung.

Eine weitere Möglichkeit, um Unterstützung in unbekanntem Bereichen anzubieten, bildet das *Modelllernen* (Bandura, 1977; zit. nach Kollar et al., 2014, S. 25). Beim

Beobachten speichern Lernende mentale Repräsentationen der Handlungen des Modells und können diese später in Problemsituationen selbst anwenden. Modellbeispiele liefern im Gegensatz zu ausgearbeiteten Lösungsbeispielen zwar keine Schemata, die aufzeigen, wie ein Problem gelöst werden kann, aber sie modellieren die Handlungen und Strategien, welche genutzt werden, um ein Problem zu lösen (Kollar et al., 2014).

Diese beiden Elemente, das heisst die ausgearbeiteten Lösungsbeispiele und die Modellbeispiele respektive das Modelllernen, wurden von Reiss und Renkl (2002; zit. nach Kollar et al., 2014) zu *heuristischen Lösungsbeispielen* kombiniert. Reiss und Renkl (2002) beschreiben ein Konzept von heuristischen Lösungsbeispielen, welche den Bearbeitungsprozess realistisch darstellen. Im Fokus stehen explorative und tentative Schritte, nicht jedoch Lösungen von Expertinnen und Experten. Heuristische Lösungsbeispiele legen nicht nur eine mögliche Lösung zu einem konkreten Problem dar (beim Beweisen z.B.: Wie kann eine bestimmte Behauptung bewiesen werden?), sondern auch bereichsspezifische Regeln, Grundsätze, Prinzipien und Strategien (beim Beweisen z.B.: Was sind die Bestandteile eines mathematischen Beweises?), welche bei der Lösung ähnlicher Probleme hilfreich sein können. Die Ebene der Strategien wird spezifisch fokussiert, indem heuristische Grundsätze und Richtlinien beschrieben und Prozessmodelle durchlaufen werden. Solche heuristischen Lösungsbeispiele können von Lernenden, aber auch von der Lehrperson stammen. Basierend auf dem Modell von Boreo (1999) umfassen heuristisch ausgearbeitete Lösungsbeispiele die Phasen des Beweisens, welche durch Exploration, Versuche, heuristische Formulierungen und auch Schritte, die letztlich nicht zielführend sind, charakterisiert sind. Ein Nebeneffekt von heuristischen Lösungsbeispielen kann der Aufbau von sozial-diskursiver mathematischer Argumentationsfähigkeit sein, da heuristische Lösungsbeispiele Lernenden Informationen dazu liefern, wie Heuristiken zur Lösung von spezifischen Problemen führen. So können Lernende über Vor- und Nachteile von verschiedenen Lösungsschritten nachdenken, ihre Überlegungen diskutieren und es werden dialektische Argumentationsstrategien aktiviert (Reiss & Renkl, 2002).

Die Einbettung der heuristischen Lösungsbeispiele in den Unterricht kann folgendermassen erfolgen: Nach der Einführung in das Problem wird zentrales Wissen, welches zur Lösung des Problems nötig ist, besprochen. Danach folgt eine Phase der eigenen Auseinandersetzung mit dem Problem. Lösungsbeispiele werden erst nach dieser aktiven Phase der eigenen Bearbeitung präsentiert (Reiss et al., 2006). Beim

Vorstellen eines möglichen Lösungsprozesses müssen die verschiedenen durchlaufenen Schritte (vgl. Prozessmodell von Boreo, 1999; Kapitel 2.6.1) bewusst gemacht werden. Durch die Durchführung, die Präsentation und die Diskussion eines Beweisprozesses erlangen die Lernenden ein Bewusstsein für die wichtigen Beweisschritte (Reiss et al., 2006). Konkret ist zur aktiven Auseinandersetzung mit heuristischen Lösungsbeispielen unter anderem ein Vorgehen wie das im Folgenden beschriebene möglich:

1. Die Lehrperson stellt die Aufgabe vor.
2. Die Lernenden überlegen sich die Frage individuell, führen Erkundungen aus und versuchen, ihre Antworten zu begründen.
3. Ein Klassengespräch, in dem Meinungen ausgetauscht werden, wird geführt.
4. Die Lehrperson oder Lernende zeigen einen vollständigen Beweis auf, veranschaulichen, was im Einzelnen überlegt wurde, und gehen auf die einzelnen Schritte des Prozesses ein. Dabei werden Voraussetzung und Behauptung expliziert, und es wird gezeigt, welcher Lösungsidee die Argumentation zugrunde liegt und mit welchen Argumenten die Behauptung gestützt wird. Der Denkprozess wird somit illustriert, damit der Beweis auf dieser Grundlage besprochen werden kann.
5. Ein weiterer Beweis mit einer anderen Repräsentationsform wird vorgestellt, wobei die heuristischen Strategien (Lösungsschritte) erneut aufgezeigt werden.
6. Die unterschiedlichen Beweise werden verglichen und ihre Beweiskraft wird diskutiert.
7. Die heuristischen Strategien werden auf ein anderes Beispiel angewendet und der Prozess beginnt von vorn.

In mehreren Studien wurden positive Effekte der Arbeit mit heuristischen Lösungsbeispielen im Aufbau der Beweiskompetenz festgestellt. In einer Studie von Ufer et al. (2006) wurde aufgezeigt, dass die Arbeit mit heuristischen Lösungsbeispielen die Beweiskompetenz von Lernenden fördern und im Vergleich zu normalem Unterricht grössere Fortschritte erzielen kann. In einer weiteren Studie (Reiss et al., 2007) wurde festgestellt, dass das Nachvollziehen von heuristischen Lösungsbeispielen entlang des Prozessmodells von Boreo (1999) effektiver war als das Nachvollziehen von Lehrtexten oder Klassenunterricht. Eine andere Studie von Hilbert et al. (2008) verfolgte das Ziel, mathematische Beweiskompetenz in der achten Klasse zu fördern. Es zeigte sich, dass die Arbeit und die Auseinandersetzung mit heuristischen Lösungsbeispielen

effizienter waren als das Studieren eines lehrreichen Textes über Geometrie, als es darum ging, konzeptuelles Wissen zu mathematischem Beweisen und individuelle mathematische Beweiskompetenz zu fördern.

Heuristische Lösungsbeispiele können somit als Ausgangspunkt für die gezielte Förderung verwendet werden. Wichtig ist diesbezüglich, dass heuristische Lösungsbeispiele nicht nur als fertige Beweise wahrgenommen und analysiert werden, sondern dass auch die Konstruktion des Beweises modelliert wird. Dies geschieht durch lautes Denken der Lehrperson oder der Lernenden, indem sie jeden Schritt präsentieren und die anderen am Denken teilhaben lassen. Es geht somit nicht darum, dass nur die Lösung gezeigt wird, sondern es soll vielmehr der vollständige Bearbeitungsprozess – das heisst die einzelnen Denk- und Arbeitsschritte, die explorativen Aktivitäten, aber auch die Um- und Irrwege, Skizzen, Beispiele, Gegenbeispiele und benutzte Heuristiken – dargelegt werden. Heuristische Lösungsbeispiele sind keine Alternative zu einem Unterricht, der auf dem Entdecken der Lernenden aufbaut. Das Lernen mit Lösungsbeispielen ist eine Ergänzung, welche Strategien und Heuristiken zugänglich und explizit macht und so eine Anleitung zum selbstständigen Arbeiten vermittelt (Reiss et al., 2006).

2.7 Forschungsstand und Forschungsdesiderata

Im Folgenden werden der aktuelle Forschungsstand und Forschungsdesiderata im Bereich des mathematischen Beweisens im schulischen Kontext zusammengefasst. Die vorliegende Studie befasst sich mit der Zielstufe Sekundarstufe I. Deshalb ist es essenziell zu wissen, wo die Lernenden bezüglich der Beweiskompetenz nach der Primarstufe stehen, welches Vorwissen sie mitbringen und welche Aspekte ihnen Mühe bereiten. Im Fokus steht entsprechend der Forschungsstand zur Primarstufe und insbesondere zur Sekundarstufe I. Wie sich die Beweiskompetenz nach der Sekundarstufe I weiterentwickelt, ist für diese Studie hingegen nicht relevant. Weitgehend unberücksichtigt bleibt deshalb der Forschungsstand bezogen auf die Sekundarstufe II sowie auf Hochschulen, da diese Stufen nicht im Vordergrund stehen.

Zuerst wird ein allgemeiner Überblick über den Forschungsstand im Bereich des schulischen Beweisens gegeben. Danach wird das nach wie vor bestehende Erfordernis von gezielt konzipierten Unterrichtsinterventionen thematisiert und es werden Anforderungen an künftige forschungsbasierte Studien im Bereich des Beweisens erläutert. Abschliessend wird auf Forschungslücken und Forschungsdesiderata eingegangen.

2.7.1 Überblick über den Forschungsstand im Bereich des schulischen Beweisens

Die Wichtigkeit des Beweisens in der wissenschaftlichen Disziplin der Mathematik ist unumstritten. In den letzten Jahren hat der Beweis respektive das Beweisen auch in der mathematikdidaktischen Forschung viel Aufmerksamkeit erhalten. Beweisen gilt als schwierig zu lehren und schwierig zu lernen. Wie in Kapitel 2.3 bereits dargelegt wurde, besteht aber dennoch weitgehend Konsens in Bezug darauf, dass mathematisches Beweisen eine bedeutende Rolle im Mathematikunterricht spielen soll.

Eine kürzlich erstellte Übersicht über den Forschungsstand im Bereich des schulischen Beweisens kam zu den folgenden Schlussfolgerungen (Stylianides & Stylianides, 2017):

- Es existiert eine Anzahl von gut entwickelten theoretischen Rahmenwerken, welche verschiedene Aspekte von Lehren und Lernen von Beweisen auf verschiedenen Schulstufen darlegen.
- Es existiert eine ziemlich ausführliche Wissensbasis zum Verständnis respektive Missverständnis von Lernenden beim Beweisen.
- Es existiert Wissen über die derzeit marginale Rolle von Beweisen im alltäglichen Mathematikunterricht.
- Es existieren nur wenige Studien, welche vielversprechende unterrichtstaugliche Interventionen entwickelt haben, um zentrale Aspekte des Unterrichtens und Lernens von Beweisen zu fördern.

Die aktuelle Forschungslage rekapitulierend lässt sich somit festhalten, dass frühere Studien Probleme beim Beweisen im täglichen Unterricht zwar untersucht und dokumentiert haben, bislang jedoch kaum mögliche Lösungen für diese Probleme, beispielsweise in Form von gezielten Unterrichtseinheiten, entwickelt, erprobt und analysiert wurden (Stylianides & Stylianides, 2017).

2.7.2 Interventionen und Ausblick in künftige forschungsbasierte Studien

Beweisen ist nicht nur für die Mathematik als wissenschaftliche Disziplin, sondern auch für das Lernen von Mathematik von Bedeutung. Frühere Forschung in diesem Gebiet hat sich vor allem mit dem Ermitteln von verschiedenen Hindernissen und Hürden, welchen Lernende beim Lernen von Beweisen begegnen, beschäftigt. Aktuellere Arbeiten haben sich mit dem Beschreiben des Unterrichts zum Beweisen beschäftigt und darauf aufbauend Hinweise für dessen Weiterentwicklung geliefert (z.B. Heinze & Reiss, 2004; Brunner, 2013). Diese Forschung hat starke empirische und theoretische

Grundlagen geschaffen, welche nun in Unterrichtsinterventionen genutzt werden können. Forschungsstudien wiederum, welche auf pädagogisch schwierig zu unterrichtende Themen abzielen, können nicht nur von erfolgreichen Interventionsstudien profitieren, sondern auch von der kritischen Reflexion von Interventionen, welche nicht den erwarteten Erfolg erreicht haben. Gemäss Stylianides & Stylianides (2017) soll in Zukunft ein Übergang vom Dokumentieren von schulischen Problemen mit Beweisen zum Suchen, Entwickeln, Reflektieren und Finden von Möglichkeiten, diesen Problemen zu begegnen und diese zu überwinden, stattfinden. Auf diese Weise lässt sich gleichzeitig ein besseres theoretisches Verständnis für den Ursprung dieser Probleme sowie für ihre verschiedenen Dimensionen ausbilden. Ziel ist das Generieren von solidem Wissen zu Möglichkeiten, wie Unterricht das Lernen von Beweisen verbessern kann (Stylianides & Stylianides, 2017).

Eine Intervention ist ein Eingriff oder eine Handlung, um eine Situation zu verbessern. Im vorliegenden Zusammenhang ist die Situation, welche Verbesserung erfordert, ein Aspekt des Lernens von Lernenden im Gebiet des Beweisens und die Handlung ist gezielt entwickelter Unterricht (Stylianides & Stylianides, 2018). Gemäss Stylianides et al. (2017, S. 125) werden drei Merkmale für das Entwickeln von Unterrichtsinterventionen als wichtig erachtet:

- Die Interventionen haben einen erklärenden Rahmen, der darlegt, wie sie funktionieren oder funktionieren können in Bezug auf ihren Einfluss auf Lernende.
- Die Interventionen haben einen engen und klar definierten Umfang, welcher es ermöglicht, sie relativ kurz zu halten.
- Die Interventionen haben einen angemessenen Mechanismus, um konzeptuellen Wechsel anzuregen und zu unterstützen.

Der Fokus von Interventionsstudien soll auf Schlüsselproblemen und schwer abbaubaren beharrlichen Fehlkonzepten beim Beweisens gesetzt werden (Stylianides & Stylianides, 2017; vgl. Kapitel 2.5.3). Schlüsselprobleme sind Probleme, welche aus einer disziplinären Perspektive wichtig sind und einen ungünstigen Effekt auf das künftige Lernen der Lernenden haben. Fehlkonzepte wiederum beziehen sich auf Probleme, welche unter Lernenden verbreitet sind und nur schwer abzubauen oder zu berichtigen sind (Stylianides & Stylianides, 2017).

Bislang existieren vor allem Interventionsstudien auf höheren Schulstufen. Drei Interventionsstudien auf der Sekundarstufe I werden nachfolgend exemplarisch erwähnt. Mariotti (2000a, 2000b) hat während zweier Jahre eine Interventionsstudie zur

Einführung in den deduktiven Zugang in Geometrie mit einer dynamischen Geometriesoftware bei 15- bis 16-jährigen Lernenden in Italien durchgeführt und konnte positive Auswirkungen auf die Beweiskompetenz der Lernenden nachweisen. Jahnke und Wambach (2013) haben während acht Lektionen eine Interventionsstudie zur Entwicklung des Verständnisses, dass Beweise auf Voraussetzungen beruhen, auf der achten Jahrgangsstufe in Deutschland durchgeführt. Auch in dieser Studie konnten positive Effekte der Intervention aufgezeigt werden. Hilbert et al. (2008) wiederum haben das Potenzial von heuristischen Lösungsbeispielen bei der Vermittlung von beweispezifischen Problemlösestrategien untersucht und sind zu vielversprechenden Ergebnissen gelangt.

Da bis anhin nur sehr wenige Interventionsstudien auf der Primar- und der Sekundarstufe I durchgeführt wurden, besteht nach wie vor ein Bedarf an Interventionen für diese Zielstufen, die auch explizit gefordert werden (Stylianides & Stylianides, 2017).

2.7.3 Forschungslücken und Forschungsdesiderata

Wie in diesem Kapitel bereits mehrfach festgehalten wurde, existieren nur wenige Studien, welche vielversprechende unterrichtstaugliche Interventionen entwickelt haben, um zentrale Aspekte des Unterrichts und Lernens von Beweisen zu fördern (Stylianides & Stylianides, 2017). Bis jetzt wurden die in Kapitel 2.5.3 und Kapitel 2.7.1 aufgeführten Resultate von Untersuchungen kaum als Basis für Unterrichtskonzepte genutzt. Unterrichtseinheiten, welche Möglichkeiten für individuelle Exploration bieten und mathematische Beweiskompetenz fördern, sollen für den mathematischen Unterricht entwickelt, durchgeführt und evaluiert werden (z.B. Stylianides & Stylianides, 2017; Stylianides, Stylianides & Weber, 2017). Für die gezielte Arbeit an der Beweiskompetenz bietet sich neben dem Prozessmodell des schulischen Beweisens (Brunner, 2013; vgl. Kapitel 2.6.2) die Arbeit mit heuristischen Lösungsbeispielen an (Reiss & Renkl, 2002; vgl. Kapitel 2.6.3). Basierend auf dem Wissen zu Schwierigkeiten und Fehlvorstellungen gilt es somit, geeignete Unterrichtseinheiten zu entwickeln. Anschliessend kann überprüft werden, ob mit geeignetem Unterrichtsmaterial typische Fehlvorstellungen abgebaut werden können oder ob gegebenenfalls nach neuen Ansätzen gesucht werden muss.

2.8 Fazit und Leitgedanken aus den theoretischen Grundlagen

Der Konsens ist weit verbreitet, dass mathematisches Beweisen für den Mathematikunterricht bedeutsam ist. Obwohl in den letzten Jahren zahlreiche Studien zum Thema durchgeführt wurden, stehen Lehrende und Lernende weiterhin vor grossen Herausforderungen. Einerseits sind Lernprozesse und Unterrichtsprozesse im Bereich des mathematischen Beweisens immer noch vergleichsweise wenig erforscht und stellen ein Desideratum weiterer Forschung dar. Andererseits ist Unterrichtsmaterial im Bereich des mathematischen Beweisens immer noch spärlich vorzufinden. Somit besteht Handlungsbedarf hinsichtlich des Ausbaus des Aufgabenangebots zum mathematischen Beweisen, des Schaffens von reichhaltigen und vielfältigen Unterrichtseinheiten zu unterschiedlichen Inhaltsbereichen sowie der angemessenen Förderung der Beweiskompetenz im Unterricht, aber auch bezüglich der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen.

Im Unterricht sind wie in Kapitel 2.5.1 bereits dargelegt gemäss Reiss und Ufer (2009, S. 174) bei der Ausbildung von Beweiskompetenz drei Bereiche entscheidend:

- Aufbau von flexibel nutzbarem Basiswissen, das auch informelle mentale Repräsentation der Konzepte berücksichtigt.
- Die Förderung von mathematisch-strategischem Wissen sowie Wissen über Problemlösestrategien zur Strukturierung des mathematischen Arbeitsprozesses.
- Vermittlung und Aufbau von Methodenwissen über die Natur mathematischer Beweise und Argumentationen.

Das mathematische Basiswissen wird im täglichen Mathematikunterricht vermittelt und ist nicht bereichsspezifisch. Als zweites Element sind mathematisch-strategisches Wissen sowie Wissen über Problemlösestrategien beim Aufbau von Beweiskompetenz von Bedeutung. Wissen über die Entwicklung von Beweisen und zu Techniken der Bearbeitungsfindung ist für den Aufbau von Beweiskompetenz essenziell (Kuntze, 2005). Im Unterricht müssen daher die einzelnen Stufen des Beweisprozesses explizit aufgezeigt und explorative Aktivitäten durchgeführt werden. Die Förderung von Strategien zur Strukturierung des mathematischen Arbeitsprozesses sowie von Techniken zur Bearbeitungsfindung kann beispielsweise durch das Durchlaufen des Prozessmodells des schulischen Beweisens (vgl. Kapitel 2.6.2) sowie durch den Einsatz von heuristischen Lösungsbeispielen (vgl. Kapitel 2.6.3) angestrebt werden.

Um mathematische Beweiskompetenz aufzubauen ist neben mathematischem Basiswissen und mathematisch-strategischem Wissen sowie Wissen über Problemlösestrategien ein spezifisches Methodenwissen (vgl. Kapitel 2.5.2) des Beweisens von grosser Bedeutung (Ufer et al., 2009). Dieses Wissen über Kriterien zur Akzeptanz von Beweisen ermöglicht es Lernenden, Beweise zu erfassen, zu evaluieren, zu rechtfertigen und zu konstruieren. Durch die Thematisierung von Methodenwissen zu den verschiedenen Beweistypen und die Besprechung der Zulässigkeit, Korrektheit, Überzeugungskraft und Form der Gewissheit verschiedener Beweise wird Wissen über die Kriterien der Akzeptanz von Beweisen aufgebaut.

In der vorliegenden Studie werden die Entwicklung, die Durchführung und die Evaluation einer Unterrichtseinheit zur Förderung der Beweiskompetenz auf der Sekundarstufe I vorgestellt. Im Zentrum des Interesses steht dabei die folgende übergeordnete Frage:

Wenn eine Unterrichtseinheit

- entlang des Prozessmodells des schulischen Beweisens aufgebaut ist,
- Methodenwissen im Bereich der Beweiskompetenz thematisiert und
- den Austausch und das Besprechen von heuristischen Lösungsbeispielen sowie Lösungsbeispielen von Lernenden ermöglicht,

ist dann ein Leistungszuwachs der Lernenden im Bereich der Beweiskompetenz feststellbar?

Ziel der Interventionsstudie ist das Untersuchen und Evaluieren des erzielten Leistungszuwachses im Bereich der mathematischen Beweiskompetenz hinsichtlich der folgenden Bereiche:

Können Lernende unabhängig vom Beweistyp und der Repräsentationsform

- korrekte/inkorrekte Argumente und Beweise erkennen und gegebenenfalls korrigieren?
- zulässige Argumente identifizieren?
- die Überzeugungskraft von Beweisen adäquat einschätzen?
- die Form der Gewissheit von Beweisen einschätzen?

Neben der Förderung der Beweiskompetenz ist es das Ziel der Intervention, den folgenden ausgesuchten Fehlkonzepten respektive Schwierigkeiten im Bereich des Methodenwissens entgegenzuwirken:

- Missachtung der Beweiskette: Ausgehend von wenigen Fällen darf nicht auf die Allgemeingültigkeit einer Behauptung geschlossen werden (Reiss et al., 2006).
- Schwierigkeiten mit der Beweisstruktur: Lernende haben Schwierigkeiten beim Konstruieren von Beweisen sowie beim Einschätzen der Korrektheit von Beweisen (Reiss et al., 2001).
- Missachtung des Beweisschemas: Korrekte Beweise beruhen auf mathematisch gesicherten Aussagen und nicht auf Aussagen aus dem Alltag oder der Anschauung, Aussagen von Autoritäten oder Wahrscheinlichkeitsschlüssen. Beweise die auf Prämissen beruhen, welche lediglich aus der Wahrnehmung oder der Erfahrung stammen (Empirie), sind nicht korrekt (Reiss et al., 2006) und Beweisschemata, welche auf Überzeugungen von aussen beruhen, sind nicht gültig (Harel & Sowder, 1998).
- Grosse Überzeugungskraft von formal-symbolisch formulierten Beweisen: Formal-symbolisch formulierte Argumente und Beweise wirken sehr überzeugend auf Lernende, unabhängig davon, ob sie korrekt oder inkorrekt sind. Formal-symbolisch notierte Beweise werden häufig ohne Überprüfung und ohne Blick auf die inhaltlich-semantische Ebene als korrekt angesehen (Healy & Hoyles, 1998).

Die konkreten Forschungsfragen und zugehörigen Hypothesen, anhand welcher die Wirkungen der Intervention und der Leistungszuwachs der teilnehmenden Lernenden untersucht wurden, werden nachfolgend dargelegt.

2.9 Fragestellungen und Hypothesen

In diesem Unterkapitel werden in einem ersten Teil, abgeleitet aus der Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen und vorliegenden empirischen Befunden, die Hauptfragestellung sowie eine präzisierende Unterfrage formuliert. Die Fragestellungen werden danach mittels Leitfragen genauer ausgeführt. Im Anschluss daran werden Hypothesen zu den Fragestellungen formuliert.

2.9.1 Fragestellungen

Die Masterarbeit beschäftigt sich mit der übergeordneten Frage, inwiefern bei den Lernenden der Sekundarstufe I ein Leistungszuwachs im Bereich der mathematischen

Beweiskompetenz durch eine spezifische Unterrichtseinheit erzielt werden kann. Es interessiert, ob und inwiefern die Lernenden von einer Intervention in diesem Bereich profitieren.

2.9.1.1 Hauptfragestellung und Leitfragen

Die Hauptfragestellung zielt darauf ab, zu analysieren, ob und wie die Intervention auf die Lernenden insgesamt wirkt:

Kann mit der Unterrichtsintervention die Leistung von Lernenden im Bereich der mathematischen Beweiskompetenz gesteigert werden?

Die Hauptfragestellung wird anhand der folgenden Leitfragen geklärt:

- Profitieren alle Lernenden von der Intervention?
- Profitieren Lernende in allen fokussierten Bereichen (Einschätzen/Beurteilen der Form der Gewissheit, der Zulässigkeit, der Korrektheit und der Überzeugungskraft von Beweisen) der Beweiskompetenz und/oder bereichsspezifisch von der Intervention?

2.9.1.2 Unterfrage und Leitfragen

Die Unterfrage zielt darauf ab, zu analysieren, ob und inwiefern die Intervention auf gewisse Gruppen von Lernenden (in gewissen Bereichen) besondere Wirkungen hat:

Welche Gruppen von Lernenden profitieren in welchen inhaltlichen Bereichen, bei welchen Beweistypen und bei welchen Repräsentationsformen (besonders) von der Intervention?

Die Unterfrage wird anhand der folgenden Leitfragen geklärt:

- Profitieren gewisse Leistungsgruppen (Leistung im Pretest: leistungsstark, mittel, leistungsschwach) besonders von der Intervention?
- Inwiefern profitieren unterschiedlich leistungsfähige Lernende (unterschiedlich) von der Intervention?
- Profitieren gewisse Leistungsgruppen in bestimmten Bereichen der Beweiskompetenz (Einschätzen/Beurteilen der Form der Gewissheit, der Zulässigkeit, der Korrektheit und der Überzeugungskraft) besonders von der Intervention?

- Profitieren gewisse Leistungsgruppen besonders von der Intervention bezüglich bestimmter Beweistypen (experimenteller Beweis, operativer Beweis und formal-deduktiver Beweis) und bestimmter Repräsentationsformen (an Beispiele gebunden, enaktiv, ikonisch, sprachlich-symbolisch, formal-symbolisch)?

2.9.2 Hypothesen

Hypothese 1: Alle Lernenden der Interventionsgruppe (IG) profitieren von der Intervention. Bei allen Lernenden ist im Posttest im Vergleich zum Pretest ein Leistungszuwachs feststellbar.

Während der Intervention erlangen die Lernenden durch das Durchlaufen eines Beweisprozesses ein Bewusstsein für die wichtigen Beweisschritte. Bei jedem Beweistyp werden Lösungsbeispiele von Lernenden, aber auch der Untersuchungsleiterin präsentiert, besprochen, reflektiert und diskutiert. Durch die Lösungsbeispiele werden die Zulässigkeit, die Korrektheit, die Form der Gewissheit und die Überzeugungskraft von Argumenten fokussiert und reflektiert. In einer Studie von Reiss et al. (2006) wurde untersucht, ob sich die Arbeit mit heuristischen Lösungsbeispielen (vgl. Kapitel 2.6.3) positiv auf die Beweiskompetenz von Lernenden auswirken kann und ob durch die Arbeit mit heuristischen Lösungsbeispielen im Vergleich zu gewöhnlichem Unterricht ein grösserer Lern- und Leistungszuwachs erzielt werden kann. Die Ergebnisse der Studie zeigten positive Auswirkungen dieses Ansatzes. Durch das Durchlaufen des Prozessmodells des schulischen Beweisens (vgl. Kapitel 2.6.2) werden Strategien zur Strukturierung des mathematischen Arbeitsprozesses, Techniken zur Bearbeitungsfindung sowie Wissen über die Entwicklung von Beweisen und Akzeptanzkriterien vermittelt und gefördert. Durch die Bearbeitung einer Beweisaufgabe mit den drei Beweistypen (vgl. Kapitel 2.4.2) und gezielte Reflexionsanlässe wird den Lernenden bewusst, welche Form von Gewissheit (vgl. Kapitel 2.4.4) durch die verschiedenen Beweistypen erlangt werden kann und welche Argumente bei den einzelnen Beweistypen zulässig sind (vgl. Kapitel 2.5.2), wodurch die Überzeugungskraft der Argumente adäquater eingeschätzt werden kann.

Hypothese 2: Lernende profitieren sowohl in allen fokussierten Bereichen der Intervention als auch bereichsspezifisch. Besonders stark profitieren sie im Bereich des Beweisschemas (zulässige Argumente identifizieren) und im Einschätzen der Form der Gewissheit von Beweisen. Lernende erkennen nach der Intervention, dass ausgehend von wenigen Beispielen nicht auf die Allgemeingültigkeit geschlossen werden kann und operative sowie formal-deduktive Beweise im Allgemeinen zulässig und allgemeingültig sind. Im Bereich der Korrektheit von Beweisen profitieren Lernende vor allem hinsichtlich des Umgangs mit dem experimentellen und dem operativen Beweistyp. Der formal-deduktive Beweistyp ist auch nach der Intervention für viele schwierig zu erfassen und inkorrekte Beweise werden oft nicht erkannt.

Die Erwartung, dass Lernende in allen fokussierten Bereichen von der Intervention profitieren, wurde bereits bei *Hypothese 1* dargelegt und begründet. Eine Studie von Ufer et al. (2009) zeigte auf, in welchem Masse die drei Aspekte des Methodenwissens Lernenden Schwierigkeiten bereiten. Bezüglich des Methodenwissens wurde nachgewiesen, dass Unsicherheiten zwar in allen Bereichen auftraten, die verschiedenen Bereiche den Lernenden jedoch unterschiedlich viel Schwierigkeiten bereiteten. Der Bereich *Beweisschema* schien den Lernenden vergleichsweise weniger Schwierigkeiten zu bereiten als der Bereich *Beweisstruktur*. Aufgrund dieser Befunde wird davon ausgegangen, dass die Lernenden im Bereich des Beweisschemas sowie bezüglich der Form der Gewissheit besonders profitieren, da diese Bereiche weniger Schwierigkeiten bereiten als die Beweisstruktur.

Studienergebnisse deuten darauf hin (z.B. Reiss et al., 2006), dass Lernende oft ausgehend von der Überprüfung einer Behauptung an wenigen Beispielen auf die Allgemeingültigkeit der Behauptung schliessen (Missachtung der Beweiskette). Beim Durchlaufen des Prozessmodells wird spezifisch auf dieses Fehlkonzept eingegangen und thematisiert, dass empirische Argumente in der Mathematik nicht ausreichend sind, um auf die Allgemeingültigkeit von Aussagen zu schliessen. Deshalb wird hier spezifisch ein Leistungszuwachs erwartet.

Studien von Lin (2000) sowie Reiss und Thomas (2000) gelangten zum Ergebnis, dass die Einschätzung von Beweisen als korrekt oder inkorrekt den Lernenden Mühe bereitet. Der Abstraktionsgrad und der Formalisierungsgrad nehmen vom experimentellen Beweis über den operativen Beweis bis zum formal-deduktiven Beweis stetig zu (Brunner, 2014). Bezüglich der Repräsentation des Denkens und des Formulierens

belegen Studien (z.B. Healy & Hoyles, 1998), dass formale Formulierungen von Argumenten unabhängig von ihrer Korrektheit eine hohe Überzeugungskraft ausüben und formal-symbolisch notierte Beweise unkritisch und ohne genauere Betrachtung der inhaltlich-semanticen Ebene als korrekt angesehen werden. Auf der Basis dieser Befunde lässt sich folgern, dass bezüglich der Einschätzung der Korrektheit vor allem beim experimentellen und operativen Beweistyp ein Leistungszuwachs feststellbar ist, während die Korrektheit des formal-deduktiven Beweises für viele Lernenden weiterhin schwierig einschätzbar bleiben dürfte.

Hypothese 3: Leistungsstarke Lernende (gehörten im Pretest zur leistungsstarken Gruppe und/oder sind im Fach Mathematik allgemein leistungsstark) profitieren insgesamt stärker von der Intervention als leistungsschwache Lernende (gehörten im Pretest zur leistungsschwachen Gruppe und/oder sind im Fach Mathematik allgemein leistungsschwach). Leistungsstarke Lernende profitieren insbesondere im Bereich des formal-deduktiven Beweistyps von der Intervention.

Unterschiedliche Voraussetzungen sind nötig, um mathematische Beweisprobleme lösen zu können, nämlich mathematisches Basiswissen, mathematisch-strategisches Wissen sowie Wissen über Problemlösestrategien und ein bereichsspezifisches Methodenwissen (Ufer et al., 2009; vgl. Kapitel 2.5.1). Das mathematische Basiswissen hat einen massgeblichen Einfluss auf die methodische Beweiskompetenz beim Beweisen (Heinze, 2004). Gemäss Reiss et al. (2006) kann von einem Zusammenhang zwischen der Beweiskompetenz und allgemeinen, nicht bereichsspezifischen mathematischen Fähigkeiten ausgegangen werden. Wer im Fach Mathematik allgemein kompetent ist, ist dies auch bereichsspezifisch beim Beweisen und umgekehrt. Deshalb kann die Beweiskompetenz als Indikator für nicht bereichsspezifische mathematische Fähigkeiten gelten. Bei leistungsschwächeren Lernenden zeigt sich dieser Zusammenhang besonders deutlich (Reiss et al., 2006; zit. nach Brunner, 2014, S. 82). Eine Studie von Heinze (2004) zeigte auf, dass schwächere Lernende Lücken im Fakten- und Methodenwissen aufwiesen. Es fehlte ihnen die Kenntnis, dass in mathematischen Beweisen nicht auf Anschauungsbasis argumentiert werden darf, und sie hatten Schwierigkeiten beim Verknüpfen von Argumenten zu einer Schlusskette. Bei der mittleren Leistungsgruppe konnten ebenfalls Schwächen im Aufbau von Argumentationsketten aufgezeigt werden. Die leistungsstärkste Gruppe hingegen wies keine Probleme mit dem Methodenwissen auf. Vor diesem Hintergrund lässt sich annehmen,

dass die vorliegende Intervention auf die leistungsstarken Lernenden vor allem beim formal-deduktiven Beweistyp (Repräsentationsform formal-symbolisch) leistungsfördernd wirkt. Wie in den Ausführungen zu *Hypothese 2* bereits festgehalten wurde, geht von formal formulierten Argumenten, unabhängig von ihrer Korrektheit, in der Regel eine hohe Überzeugungskraft aus (Healy & Hoyles, 1998), weshalb formal-symbolisch notierte Beweise ohne Berücksichtigung der inhaltlich-semanticen Ebene oftmals als korrekt angesehen werden. Im vorliegenden Zusammenhang wird erwartet, dass leistungsstarke Lernende in diesem Bereich von der Intervention profitieren und formal-symbolische Beweise kritisch auf deren Korrektheit hin prüfen, während leistungsschwache Lernende formal-symbolischen Beweisen grösstenteils auch nach der Intervention ohne kritische Prüfung vertrauen und kaum in der Lage sind, selbst formal-symbolische Beweise zu konstruieren. Leistungsstarke Lernende hingegen erkennen den Nutzen der formalen Fixierung der Argumentationskette (effiziente Mathematisierung durch formal-symbolische Darstellung).

3 Methode

In diesem Kapitel wird zuerst auf das Forschungsdesign und die Forschungsmethode eingegangen. Anschliessend werden die Stichprobe, die Unterrichtseinheit, die Erhebungsinstrumente, die Durchführung der Intervention und die Analysemethoden beschrieben.

3.1 Forschungsdesign und methodisches Vorgehen

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine explorative Interventionsstudie. Es wurde eine Unterrichtseinheit entwickelt, durchgeführt und evaluiert. Bei der Auswertung kam eine Methodentriangulation zum Einsatz, wobei sowohl quantitative als auch qualitative Analysemethoden angewendet wurden.

3.2 Beschreibung der Stichprobe

An der Interventionsstudie nahmen zwei achte Klassen des Niveau B teil, die beide aus derselben kooperativen Sekundarschule² in einer ländlich geprägten Gemeinde im Kanton Luzern stammten. Alle Lernenden der beiden Klassen hatten das Einverständnis der Eltern erhalten (vgl. Anhang C.3), an der Interventionsstudie teilzunehmen. Die zwei Fachlehrpersonen der Lernenden hatten die Klassen erst Anfang des laufenden Schuljahres (2018/2019) übernommen und gaben an, eng zusammenzuarbeiten. Klasse A umfasste 13 Lernende, Klasse B umfasste 16 Lernende. Insgesamt bestand die Stichprobe somit aus 29 Lernenden im Alter von 13 bis 14 Jahren. 12 Lernende waren männlich, 17 Lernende weiblich. Eine Lernende hatte Thailändisch als Muttersprache, alle anderen Schweizerdeutsch. Von den 29 Lernenden wurden 14 der Interventionsgruppe (IG) und 15 der Kontrollgruppe (KG) zugeteilt. Die Zuteilung erfolgte annähernd gemäss dem Quotenverfahren (Atteslander et al., 2010). Es wurde

² Die Gemeinden im Kanton Luzern wählen eines von drei Strukturmodellen für die Sekundarschule: das kooperative Modell, das integrierte Modell oder das getrennte Modell. Beim kooperativen Modell wird zwischen Stammklassenfächern und Niveaufächern unterschieden. Die Lernenden besuchen entweder die Stammklasse Niveau A/B (erweiterte Anforderungen) oder die Stammklasse Niveau C (grundlegende Anforderungen). Die Zuteilung zu den Niveaufächern erfolgt durch das Übertrittverfahren für die Sekundarschule im Laufe des sechsten Schuljahrs. Je nach Leistungsfähigkeit werden die Lernenden in den Niveaufächern Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik dem entsprechenden Niveau zugeteilt. Diese Niveaufächer werden in der Sekundarschule in drei Leistungsgruppen besucht, nämlich A (höhere Anforderungen), B (erweiterte Anforderungen) und C (grundlegende Anforderungen), und die Lernenden besuchen jedes Niveaufach entsprechend ihrem Lernstand. Der Wechsel eines Niveaus in den Niveaufächern ist auf Beginn eines Semesters möglich. In den übrigen Fächern (Stammklassenfächer) werden die Lernenden in der Stammklasse A/B mit erweiterten und in der Stammklasse C mit grundlegenden Anforderungen unterrichtet und beurteilt (Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2019)

davon ausgegangen, dass die zu untersuchenden Merkmale (hier die Leistung im Bereich der Beweiskompetenz) in der Stichprobe (Lernende aus zwei achten Klassen Niveau B) unterschiedlich verteilt sein würden. Deshalb wurde bei der Zuteilung zur IG und zur KG darauf geachtet, dass Lernende aus allen drei Leistungsniveaus (leistungsstark, mittel, leistungsschwach) in den beiden Gruppen vertreten waren. Die Zuordnung zu den Leistungsniveaus war auf der Grundlage der Mathematiknoten des ersten Semesters des Schuljahrs 2018/2019 erfolgt. Denn wie bereits mehrfach festgehalten wurde, kann gemäss Reiss (2006; zit. nach Brunner, 2014, S. 82) von einem Zusammenhang zwischen der Beweiskompetenz und allgemeinen, nicht bereichsspezifischen mathematischen Fähigkeiten ausgegangen werden. Das heisst, Lernende, die im Fach Mathematik allgemein kompetent sind, sind dies in der Regel auch bereichsspezifisch beim Beweisen und umgekehrt. Da die Mathematiknoten von zwei unterschiedlichen Lehrpersonen stammten, wurde des Weiteren darauf geachtet, dass Lernende aus den drei Leistungsgruppen beider Klassen in der IG und in der KG vertreten waren. Zudem wurde berücksichtigt, dass die beiden Gruppen verhältnismässig etwa gleich viele Mädchen und Jungen umfassten, obwohl gemäss einer Studie von Heinze et al. (2007; zit. nach Brunner, 2014, S. 83) kaum nennenswerte geschlechterspezifische Unterschiede bei der Beweiskompetenz feststellbar sind. Die auf den Mathematiknoten basierende Bildung der IG und der KG hatte das Ziel, dass in beiden Gruppen alle Leistungsniveaus in etwa gleichmässig vertreten sein sollten. Nach der Auswertung des Pretests, welcher das Vorwissen im Bereich der Begründungskompetenz erhoben hatte, konnte eine exaktere Bildung der Leistungsgruppen vorgenommen werden. Beruhend auf dieser Zuteilung zu Leistungsgruppen konnte der Leistungszuwachs im Posttest gemessen und beschrieben werden.

Aufgrund von Abwesenheiten von Lernenden (Grippewelle im Februar 2019) verringerte sich die Anzahl der tatsächlich teilnehmenden Lernenden jedoch. Die Testleistungen einzelner Lernender wurden ausschliesslich dann ausgewertet, wenn sie einerseits alle Tests ausgefüllt hatten und, falls sie in der IG waren, lückenlos während der Intervention anwesend gewesen waren. Von den insgesamt 29 Lernenden fielen durch Abwesenheiten 7 Lernende aus der Auswertung. Die Analysen beziehen sich somit auf die Daten von 22 Lernenden. Ausgewertet wurden die Daten von 10 Lernenden der IG (6 Mädchen und 4 Jungen) und 12 Lernenden der KG (6 Mädchen und 6 Jungen). Die durchschnittlichen Mathematiknoten, welche die Lernenden der Stichprobe im ersten Semester erzielt hatten, werden in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1: Zusammensetzung der Stichprobe (Verteilung der Lernenden auf IG und KG, nach Geschlecht und Mathematiknoten, absolute Zahlen)

Mathematik- durchschnitt 1. Semester	IG $N_{IG} = 10$		KG $N_{KG} = 12$	
	Mädchen	Jungen	Mädchen	Jungen
5	3	0	1	3
4.5	2	3	3	3
4	1	1	1	0
3.5	0	0	1	0

3.3 Konzeptuelle Überlegungen zur Unterrichtseinheit

Die Unterrichtseinheit wurde basierend auf den Leitgedanken, die nach der Auseinandersetzung mit der Theorie und bereits vorliegenden Befunden formuliert worden waren (vgl. Kapitel 2.8), entwickelt. Grundlegend für die Gestaltung der Unterrichtseinheit war das Prozessmodell des mathematischen Beweisens (vgl. Kapitel 2.6.2). Ein besonderer Fokus wurde auf die drei Beweistypen (experimenteller, operativer und formal-deduktiver Beweistyp) und ihre unterschiedlichen Repräsentationsformen (an Beispiele gebunden, enaktiv, ikonisch, sprachlich-symbolisch und formal-symbolisch), auf die Formen der Gewissheit (empirische Gewissheit bezüglich einzelner Beispiele, anschauliche, subjektiv erlebte Gewissheit über Allgemeingültigkeit, intersubjektive Gewissheit über Allgemeingültigkeit), das vorhandene Beweisbedürfnis, die Überzeugungskraft von Argumenten sowie auf Prozesse des Verifizierens, Falsifizierens und Explorierens gesetzt. Das didaktische Vorgehen war zusätzlich durch den Einsatz von heuristischen Lösungsbeispielen und Lösungsbeispielen der Lernenden (vgl. Kapitel 2.6.3) und das Thematisieren und Reflektieren von Methodenwissen des Beweisens (vgl. Kapitel 2.5.2) charakterisiert. Im Anhang sind die Planung der Unterrichtseinheit (vgl. Anhang A.1) und die eingesetzten Arbeitsblätter (vgl. Anhang A.2, Anhang A.3, Anhang A.4, Anhang A.5 und Anhang A.6) sowie Überlegungen zu ihrer erwarteten Wirksamkeit (vgl. Anhang C.1) zu finden. In den Überlegungen zur Wirksamkeitserwartung wird erläutert, wie die Unterrichtseinheit aufgebaut ist, welche Wirkung durch welche Unterrichtssequenzen erwartet wurde und durch welche Aufgaben die Wirkung im Pre- und Posttest erfasst wurde.

3.4 Beschreibung der Erhebungsinstrumente

In diesem Unterkapitel wird zuerst die Wahl der Datenerhebungsmethode begründet. Dann wird der Fokus des Pre- und des Posttests erläutert und es werden wichtige Erkenntnisse aus der Pilotierung der Tests dargelegt. Im Anschluss daran werden die Tests detailliert beschrieben.

3.4.1 Begründung der Wahl der Datenerhebungsmethode

Das Ziel der vorliegenden explorativen Studie bestand darin, die Leistung im Bereich der Beweiskompetenz (Einschätzung und Beurteilung der Überzeugungskraft, der Form der Gewissheit, der Korrektheit und der Zulässigkeit von Argumenten) einer möglichst grossen Stichprobe vor und nach der Unterrichtsintervention zu erheben und auszuwerten. Zu diesem Zweck wurde zur Erfassung der mathematischen Beweiskompetenz der Lernenden vor und nach der Durchführung der Unterrichtseinheit ein Test eingesetzt (Pretest respektive Posttest). Mittels Interviews wäre das Abdecken eines breiten Spektrums an Bereichen der Beweiskompetenz respektive das Erheben und Auswerten der Daten für eine grosse Stichprobe im Rahmen dieser Masterarbeit nicht bewältigbar gewesen. Die Auswertung der Pre- und der Posttests sollte Aussagen darüber ermöglichen, ob und inwiefern die Intervention eine positive Auswirkung auf die Leistung der Lernenden im Bereich der Beweiskompetenz hatte. Auf der Grundlage des Pre- und des Posttests konnte einerseits eine deskriptive quantitative Analyse des gesamten Datenkorpus durchgeführt werden (Gesamtanalyse, Analyse der Leistungen nach Leistungsgruppen); andererseits war eine qualitative Auswertung von ausgesuchten Lernenden möglich (statistische Zwillinge, Detailanalyse).

3.4.2 Fokus des Pre- und Posttests

Der Pretest hatte die Funktion, das Vorwissen im Bereich der Begründungskompetenz zu erheben, und war die Basis für die Bildung der Leistungsgruppen, während mithilfe des Posttests der Leistungszuwachs gemessen und beschrieben werden sollte. Der Pre- und der Posttest (vgl. Anhang B.1 und Anhang B.4), der jeweilige Erwartungshorizont (vgl. Anhang B.2 und Anhang B.5) und der zugehörige Kodierleitfaden (vgl. Anhang B.3 und Anhang B.6) sind im Anhang zu finden. Die Aufgaben der Tests setzen den Fokus spezifisch auf zwei der drei Teilkompetenzen des Methodenwissens des Beweisens, nämlich auf die Beweisstruktur (Gültigkeit, das heisst Zulässigkeit und Korrektheit von Argumenten und Beweisen) und auf das Beweisschema (Zulässigkeit von

Argumenten und Beweisen). Auf die Beweiskette (Vollständigkeit von Beweisen, sequentielle Anordnung von deduktiven Schlüssen) wird nur marginal eingegangen (Fehlkonzept: ausgehend von wenigen Beispielen kann nicht auf die Allgemeingültigkeit einer Behauptung geschlossen werden). Des Weiteren liegt der Fokus auf der Einschätzung der Überzeugungskraft von Argumenten respektive Beweisen und auf der Form der Gewissheit, welche durch bestimmte Argumente und Beweise erlangt werden kann.

3.4.3 Erkenntnisse aus der Pilotierung der Tests

Die Testaufgaben des Pretests wurden in zwei Klassen (einer ersten und einer dritten Oberstufe) aus anderen Gemeinden in Bezug auf die Stichprobe pilotiert. Durch die Pilotierung wurde klar, dass es Lernende verwirrt, wenn mehrere Aspekte gleichzeitig geprüft werden, zum Beispiel die Beweisstruktur, welche sich auf gültige Argumente und Beweise bezieht, das heisst auf zulässige und korrekte Argumente respektive Beweise. Für viele Lernende waren zulässige Argumente automatisch auch korrekt und umgekehrt. Dies muss jedoch nicht zwingend der Fall sein, denn eine Vorgehensweise und mathematische Argumente können mathematisch zulässig, trotzdem aber inkorrekt sein. Korrekte Beweise wiederum sind nicht notwendigerweise zulässig, da sie auch auf in der Mathematik nicht zulässigen Vorgehensweisen beruhen können, wie beispielsweise Autoritätsvertrauen oder Wahrscheinlichkeitsschlüssen. Viele Lernende waren zudem der Ansicht, dass subjektiv überzeugende Argumente automatisch auch erlaubt und korrekt seien und umgekehrt. Deshalb wurde entschieden, in den Aufgaben die einzelnen Aspekte der Beweiskompetenz unabhängig und isoliert zu prüfen, um eine Konfusion der Lernenden auszuschliessen und dem Anschein von Wiederholungen von Aufgaben im Test entgegenzuwirken. Durch das isolierte Prüfen der einzelnen Bereiche der Beweiskompetenz (Form der Gewissheit, Zulässigkeit, Korrektheit und Überzeugungskraft) wird Trennschärfe garantiert und die Auswertbarkeit der Tests gewährleistet. Darüber hinaus zeigte die Pilotierung, dass die Begriffe *zulässig*, *korrekt*, *inkorrekt*, *allgemeingültig* sowie *gültig* vielen Lernenden unklar waren. Deshalb wurden die Begriffe stufengerecht umformuliert. *Zulässig* wurde durch *erlaubt*, *korrekt/inkorrekt* durch *richtig/falsch* und *allgemeingültig* durch „*reicht die Begründung aus, um sicher zu sein, dass die Behauptung immer gilt*“ ersetzt. Eine Übersicht über den Prozess der Pilotierung kann im Detail dem Anhang entnommen werden (vgl. Anhang C.2)

3.4.4 Beschreibung der Tests

Die beiden Tests enthalten strukturgleiche Aufgaben und sind identisch aufgebaut. Dies bedeutet, dass beide Tests aus sechs identischen Aufgabentypen (gleicher Fokus der Aufgabe und identische Anweisungen) und zugehörigen Teilaufgabentypen (stets gleicher Beweistyp und gleiche Repräsentationsform in zugehörigen Teilaufgaben des Pre- und des Posttests) bestehen. Es stehen jeweils zwei unterschiedliche Behauptungen (stets zum Thema *Teilbarkeit*) im Zentrum.

Beweisen beinhaltet produktive und reproduktive Aspekte (z.B. D-EDK, 2016; NCTM, 2000). In den Aufgaben wird daher der Fokus auf die drei Teilkompetenzen *Evaluieren (Evaluate)*, *Rechtfertigen (Justify)* und *Produzieren/Konstruieren (Produce)* gesetzt. In den beiden Tests sind alle drei Beweistypen und verschiedene Repräsentationsformen von Beweisen vertreten. Sie beinhalten je sechs Aufgaben mit folgendem Fokus

Aufgabe 1: Form der Gewissheit von Beweisen;

Aufgabe 2: Beweisschema: Zulässigkeit von Argumenten;

Aufgabe 3: Korrektheit von formal-symbolischen Beweisen;

Aufgabe 4: Überzeugungskraft von Beweisen;

Aufgabe 5: Korrektheit von Beweisen;

Aufgabe 6: Konstruktion eines Beweises (Fokus Beweisschema, Beweisstruktur, Beweistyp, gewählte Repräsentationsform).

In beiden Tests basieren Aufgabe 1 bis 5 auf je zwei Behauptungen. Hier liegt der Fokus auf den Teilkompetenzen *Evaluieren* und *Rechtfertigen*. Argumente und Beweise sollen entsprechend dem Fokus der Aufgabe beurteilt und bewertet werden. Aufgabe 6 setzt den Fokus auf die Teilkompetenz *Produzieren*. Hier soll eine Beweisaufgabe gelöst und selbst ein Beweis konstruiert werden.

Die zwei Behauptungen in den beiden Tests wurden bewusst simpel gewählt, damit die Bearbeitung des Tests nicht am Schwierigkeitsgrad der Beweisaufgaben respektive der Behauptungen scheitert und eine niedrige Einstiegsschwelle in die präsentierten Beweisaufgabe geboten wird. Die Aufgaben 1 bis 5 zu den Behauptungen sind geschlossene Aufgaben im Auswahlformat. Ergänzend werden Korrekturen oder Begründungen verlangt (halboffene Aufgaben mit Fliesstext). Aufgabe 6 ist eine offene Aufgabe.

Im Folgenden werden die Aufgaben vorgestellt. Detailliert dargelegt werden der Fokus der Aufgabe sowie konzeptuelle und didaktische Überlegungen und es wird ein Verweis auf den Theorieteil angefügt. Der Pre- und der Posttest (vgl. Anhang B.1 und Anhang B.4) sowie der jeweilige Erwartungshorizont (vgl. Anhang B.2 und Anhang B.5) und der zugehörige Kodierleitfaden (vgl. Anhang B.3 und Anhang B.6) sind im Anhang zu finden.

3.4.4.1 Aufgabe 1

Fokus: Die erste Aufgabe befasst sich mit der Form der Gewissheit von Beweisen.

Konzeptuelle und didaktische Überlegungen: Durch einen mathematischen Beweis kann Gewissheit auf drei verschiedenen Stufen erreicht werden. Es kann empirische Gewissheit bezüglich einzelner Beispiele erlangt werden (experimenteller Beweis: an Beispiele gebundener Beweis), es kann anschauliche, subjektiv erlebte Gewissheit über die Allgemeingültigkeit erlangt werden (operativer Beweis: enaktiver, ikonischer oder sprachlich-symbolischer Beweis) und/oder es kann intersubjektive Gewissheit über die Allgemeingültigkeit erlangt werden (formal-deduktiver Beweis: formal-symbolischer Beweis) (vgl. Brunner, 2014). Alltagsbezogenes Argumentieren (z.B. Berufung auf Autorität, subjektive Überzeugungen, Wahrscheinlichkeitsschlüsse) kann subjektiv erlebte Gewissheit über die Gültigkeit einer Behauptung respektive Vermutung erzeugen. Diese subjektiv erlebte Gewissheit ist eine Vorstufe der empirischen Gewissheit und in der Mathematik nicht zulässig (vgl. Brunner, 2014).

Alltagsbezogene Argumentationen haben oft subjektiv eine grosse Überzeugungskraft, jedoch liefern sie keine Gewissheit über die Allgemeingültigkeit von Behauptungen. Experimentelle Beweise liefern Gewissheit bezüglich einzelner Beispiele und durch das Experimentieren werden Lernende kognitiv aktiviert und der Zugang zur Behauptung wird gewährleistet. Dieser Beweistyp liefert jedoch ausschliesslich empirische Gewissheit bezüglich einzelner Beispiele und Beweise auf der Ebene der Beispiele reichen nicht aus, um Gewissheit über die Allgemeingültigkeit von Behauptungen zu erlangen. Die beiden anderen Beweistypen, das heisst der operative wie auch der formal-deduktive Beweistyp, liefern durch die Erzeugung von Ablesbarkeit, schlussfolgernder Spracharbeit respektive formales Schliessen Gewissheit über die Allgemeingültigkeit von Behauptungen.

Lernende sollen erkennen, dass formal-symbolische Beweise enaktiven, ikonischen oder sprachlich-symbolischen Beweisen bezüglich der zu erlangenden Gewissheit über die Allgemeingültigkeit nicht überlegen sind und dass Beweise basierend auf

empirischen oder beispielgebundenen Argumenten nicht ausreichend sind, um die Allgemeingültigkeit von Behauptungen zu begründen. Lernenden soll bewusst werden, dass man mit dem operativen Beweistyp sehr anschaulich die Allgemeingültigkeit von Behauptungen beweisen kann.

In der Aufgabe werden vier mathematische Beweise der drei Beweistypen zur Behauptung präsentiert, und zwar je ein Beweis mit dem experimentellen und dem formal-deduktiven Beweistyp und zwei Beweise mit dem operativen Beweistyp unter Verwendung verschiedener Repräsentationsformen. Zusätzlich wird eine alltagsbezogene Argumentation dargelegt. Die Lernenden müssen jeweils entscheiden, ob die präsentierten Argumente ausreichend sind, um Gewissheit über die Allgemeingültigkeit zu erlangen, und entsprechend Kreuze setzen (geschlossene Aufgabe im Auswahlformat). Anschliessend sollen sie ihre Antwort begründen (halboffene Aufgabe mit Fliesstext). Durch die Begründung soll zufälliges Ankreuzen ausgeschlossen werden können. Als Vereinfachung wurde nicht wie in der Theorie (vgl. Kapitel 2.4.4) eine Unterteilung in drei Formen von mathematischer Gewissheit (empirische, anschaulich-subjektiv erlebte und intersubjektiv-allgemeingültige Gewissheit) vorgenommen, sondern der Fokus darauf gesetzt, ob der Beweis respektive die Argumentation ausreicht, um die Allgemeingültigkeit der Behauptung aufzuzeigen.

Verweis Theorieteil: Kapitel 2.4.4 und Kapitel 2.5.3

3.4.4.2 Aufgabe 2

Fokus: Die zweite Aufgabe setzt den Fokus auf das Beweisschema, das heisst auf die Zulässigkeit von Argumenten und Beweisen.

Konzeptuelle und didaktische Überlegungen: Das Beweisschema kennzeichnet Argumente, welche in jedem einzelnen Beweisschritt zulässig sind. Es geht somit darum, welche Art von Argumenten beim mathematischen Beweisen überhaupt zulässig sind. So sind die Berufung auf Autorität oder Wahrscheinlichkeitsschlüsse in der Mathematik nicht zulässig. Zulässig hingegen sind Argumente, welche eine Behauptung beispielgebunden oder experimentell prüfen (experimenteller Beweis), enaktive, ikonische oder sprachlich-symbolische Beweise (operativer Beweis) sowie formal-symbolische Beweise (formal-deduktiver Beweis). Für die Zulässigkeit von Argumenten spielt die Korrektheit keine Rolle. Entscheidend ist ausschliesslich, ob die einzelnen Argumente in der Mathematik zulässig und somit akzeptiert sind. Argumente und Beweise können zwar nicht korrekt, aber dennoch zulässig sein. In der Aufgabenstellung wird explizit darauf hingewiesen, dass die Korrektheit von Beweisen hier nicht entscheidend sei.

In der Aufgabe werden zulässige mathematische Beweise der drei Beweistypen zur Behauptung sowie ein unzulässiges Argument aus dem Alltag (Berufung auf Autorität) dargelegt. Diese Beweise sind in Form von fiktiven Lösungswegen von Lernenden präsentiert, um so authentische Situationen zu schaffen. Bei den zulässigen mathematischen Beweisen handelt es sich um zwei Beweise mit dem experimentellen Beweistyp (Behauptung an einigen Beispielen geprüft sowie Gegenbeispiel gefunden), zwei Beweise mit dem operativen Beweistyp (unter Verwendung verschiedener Repräsentationsformen) sowie einen Beweis mit dem formal-deduktivem Beweistyp. Die Lernenden müssen für jeden Beweis entscheiden, ob dieser in der Mathematik zulässig ist, und entsprechend Kreuze setzen (geschlossene Aufgabe im Auswahlformat). Anschliessend müssen sie begründen, warum die Argumente im Beweis ihrer Meinung nach zulässig oder unzulässig sind (halboffene Aufgabe mit Fliesstext). Durch die Begründung soll ausgeschlossen werden können, dass die Lernenden lediglich zufällig Kreuze setzen und kein Konzept vom Beweisschema haben. Als Zusatz wird noch nach dem inkorrekten Beweis (Bezug zu Beweisstruktur) und nach dem Grund für den Fehler gefragt.

Verweis Theorieteil: Kapitel 2.5.2 und Kapitel 2.5.3

3.4.4.3 Aufgabe 3

Fokus: Die dritte Aufgabe setzt den Fokus auf die Korrektheit von formal-deduktiven Beweisen.

Konzeptuelle und didaktische Überlegungen: Bezüglich der Repräsentation des Denkens und Formulierens üben formal-symbolische Formulierungen der Argumente eine hohe Überzeugungskraft aus, unabhängig von ihrer Korrektheit. Dies führt dazu, dass formal-symbolisch notierte Beweise ohne Blick auf die inhaltlich-semantic Ebene als korrekt angesehen werden. Lernende sollen sich nicht von einer komplex anmutenden Notation beeindrucken bzw. beeinflussen lassen, sondern erkennen, dass auch solche Beweise sorgfältig zu prüfen sind. In dieser Aufgabe werden die Lernenden deshalb aufgefordert, formal-symbolische Beweise genauer auf ihre Korrektheit zu prüfen und inkorrekte Beweise zu korrigieren. Es werden bewusst formal-deduktive Beweise isoliert präsentiert, damit Lernende diese genauer betrachten und ihnen bewusst wird, dass auch solche Beweise inkorrekt sein können.

In der Aufgabe werden drei formal-symbolische Beweise, wovon einer inkorrekt ist, präsentiert und es wird nach deren Korrektheit gefragt. Entsprechend müssen

Kreuze gesetzt werden (geschlossene Aufgabe im Auswahlformat) und inkorrekte Beweise sollen korrigiert werden (halboffene Aufgabe mit Fliesstext). Durch die Korrektur soll ausgeschlossen werden können, dass die Lernenden lediglich zufällig Kreuze setzen.

Verweis Theorieteil: Kapitel 2.5.2 und Kapitel 2.5.3

3.4.4.4 Aufgabe 4

Fokus: Die vierte Aufgabe setzt den Fokus auf die Überzeugungskraft von Beweisen. *Konzeptuelle und didaktische Überlegungen:* Die Lernenden sollen in dieser Aufgabe die Überzeugungskraft von sechs Beweisen respektive Argumentationen auf einer Skala von 1 bis 4 (*überzeugt mich nicht, überzeugt mich eher nicht, überzeugt mich eher, überzeugt mich*) einschätzen (geschlossene Aufgabe im Auswahlformat). Die Überzeugungskraft ist subjektiv, es gibt hier kein Richtig oder Falsch. Trotzdem kann eine Tendenz der Einschätzung der Überzeugungskraft in die im Unterricht anzustrebende Richtung definiert werden (Tendenz *überzeugt mich nicht* oder *überzeugt mich eher nicht* respektive *überzeugt mich eher* oder *überzeugt mich*), weshalb sich die Aufgabe auswerten lässt. Die Auffassung in Bezug darauf, welche Arten von Beweisen überzeugend sind, hat einen Einfluss auf die Einschätzung der Zulässigkeit von Beweisen wie auch auf die Art, wie selbst begründet wird und Beweise konstruiert werden. Lernende sollen eine skeptische und hinterfragende Haltung zur Überzeugungskraft von Argumenten und Beweisen entwickeln und ein Bewusstsein dafür, welche Argumente andere überzeugen können. Sie sollen lernen, Beweise bezüglich ihrer Überzeugungskraft zu analysieren.

In dieser Aufgabe werden fünf mathematische Argumente mit den drei Beweistypen zur Behauptung präsentiert, nämlich

- zwei Beweise zum experimentellen Beweis (einmal wird die Behauptung nur an einem Beispiel überprüft, einmal wird sie an mehreren Beispielen überprüft),
- ein formal-deduktiver Beweis (formal-symbolisch),
- zwei operative Beweise (sprachlich-symbolisch sowie eine Mischform sprachlich-symbolisch und ikonisch)

und ein in der Mathematik nicht zulässiges Argument aus dem Alltag (Berufung auf Autorität). Es wurde bewusst keine Tabelle mit den vier Beweisen und Optionen zum Ankreuzen vorgegeben, da manche Beweise sehr lang sind und die Darstellung deshalb unübersichtlich gewirkt hätte. Eine vierstufige Skala wurde gewählt, weil diese zu

einer Entscheidung für eine Seite zwingt und keine neutralen Aussagen (respektive Weder-noch-Aussagen) möglich sind.

Verweis Theorieteil: Kapitel 2.2 und Kapitel 2.5.3

3.4.4.5 Aufgabe 5

Fokus: Bei dieser Aufgabe steht das Erkennen von korrekten und inkorrekten Argumenten und Beweisen unabhängig von Beweistyp und Repräsentationsform im Zentrum.

Konzeptuelle und didaktische Überlegungen: In dieser Aufgabe werden die Lernenden dazu aufgefordert, unabhängig vom Beweistyp Beweise genauer auf deren Korrektheit zu untersuchen. Sie sollen erkennen, dass auch zulässige mathematische Argumente und Beweise fehlerhaft sein können und genau betrachtet und nachvollzogen werden müssen, damit auf deren Korrektheit geschlossen werden kann. Es muss entschieden und begründet werden, ob (geschlossene Aufgabe im Auswahlformat) und warum (halboffene Aufgabe mit Fliesstext) ein Beweis korrekt/inkorrekt ist, und allenfalls muss der Beweis korrigiert werden (halboffene Aufgabe mit Fliesstext).

In der Aufgabe werden drei Beweise präsentiert, zwei operative und ein formal-deduktiver. Ein operativer sowie der formal-deduktive Beweis sind inkorrekt. Aufgabe 5 ist ähnlich aufgebaut wie Aufgabe 3, setzt den Fokus aber nicht ausschliesslich auf den formal-deduktiven Beweistyp, sondern auf den operativen und den formal-deduktiven Beweistyp und verlangt neben der Korrektur von inkorrekten Beweisen auch eine Erklärung, warum die Beweise korrekt respektive inkorrekt sind.

Verweis Theorieteil: Kapitel 2.5.2 und Kapitel 2.5.3

3.4.4.6 Aufgabe 6

Fokus: Aufgabe 6 verlangt die Konstruktion eines Beweises. Ausgewertet werden die folgenden Aspekte

- gewählter Beweistyp (experimentell, operativ, formal-deduktiv, Mischformen);
- gewählte/verwendete Repräsentationsform (an Beispiele gebunden, ikonisch, sprachlich-symbolisch, formal-symbolisch, Mischform);
- Korrektheit: Ausprägung der Ausführung (nicht korrekt, teilweise korrekt, korrekt, aber unvollständig, korrekt und vollständig);
- Beweisschema: Zulässigkeit von Beweisen (Argumente sind unzulässig, teilweise zulässig, zulässig);

- Form der erlangten Gewissheit (keine Gewissheit erlangt, subjektiv erlebte Gewissheit, empirische Gewissheit bezüglich einzelner Beispiele, anschaulich-subjektiv erlebte Gewissheit über Allgemeingültigkeit, intersubjektive Gewissheit über Allgemeingültigkeit).

Konzeptuelle und didaktische Überlegungen: In dieser Aufgabe wird überprüft, ob die Lernenden fähig sind, das erworbene Methodenwissen des Beweisens anzuwenden und es beim Konstruieren von eigenen Beweisen zu nutzen. Es wird erfasst, ob die Lernenden fähig sind, einen allgemeingültigen (korrekten und zulässigen) Beweis selbst zu konstruieren. Es wurde eine offene Aufgabe gewählt, welche mithilfe aller drei Beweistypen lösbar ist. Das offene Aufgabenformat lässt eine freie Wahl der Repräsentationsform zu. Zusätzlich wird durch die freie Wahl der Repräsentationsform erhoben, welche Beweistypen und Repräsentationsformen die Lernenden wählen. Als Hilfe wird ein mögliches Vorgehen vorgeschlagen, nämlich zuerst eine Vermutung aufzustellen, dann zu überprüfen, ob diese gilt (verifizieren, falsifizieren, verwerfen und neue Vermutung aufzustellen), und anschliessend zu begründen, warum sie immer gilt. Die Angaben zum möglichen Vorgehen sollen die Lernenden entlasten (ungeübte Situation). In der Aufgabenstellung wird die zu beweisende Behauptung bewusst an einem Beispiel veranschaulicht, damit alle Lernenden Zugang zur Behauptung haben. Für den Lösungsweg ist ein Kasten ohne Linien vorgegeben, damit die Lernenden nicht bei der Wahl der Repräsentationsform beeinflusst werden.

Verweis Theorieteil: Kapitel 2.4.2, Kapitel 2.4.3, Kapitel 2.4.4 und Kapitel 2.5.2.

3.5 Beschreibung der Durchführung der Intervention

Die Intervention wurde von der Verfasserin dieser Arbeit in zwei achten Klasse (vgl. Kapitel 3.2) im Kompetenzbereich *Zahl und Variable* anhand der Unterrichtsplanung (vgl. Anhang A.1) durchgeführt. Die Interventionsstudie fand in zwei Halbklassen statt, um Leistungsvergleiche (Pre- und Posttest) zwischen der IG und der KG zu ermöglichen. Ungefähr je die Hälfte der Lernenden beider Klasse bildeten gemeinsam die IG respektive die KG. Die Intervention wurde in den beiden gemischten Halbklassen, welche die IG bildeten, jeweils gleichzeitig durchgeführt. Die anderen beiden Halbklassen, welche die KG bildeten, wurden während der Intervention von ihren Lehrpersonen zu einem anderen Thema unterrichtet, erhielten jedoch nach der Durchführung des Posttests aus ethischen Gründen ebenfalls eine Intervention, da alle Lernenden im Bereich der Beweiskompetenz gefördert werden sollten. Gesamthaft standen zehn Lektionen

zur Verfügung, die, wie in Abbildung 3 veranschaulicht, genutzt wurden. Nachfolgend werden die einzelnen Phasen der Durchführung der Intervention näher erläutert.

Abbildung 3: Zeitplan und Phasen der Durchführung der Intervention

Lernstandserhebung Pretest (eine Lektion):

Der Pretest wurde mit allen Lernenden im gleichen Schulzimmer durchgeführt. Die Untersuchungsleiterin führte in die sechs Aufgabenstellungen ein, gab Erklärungen ab und stand während des Ausfüllens des Pretests für Verständnisfragen zur Verfügung. Obwohl eine grosse Gruppe (29 Lernende, drei jedoch abwesend, insgesamt also 26 Lernende) im gleichen Schulzimmer auf einzelne Lernende auch ablenkend wirken kann, wurde dieses Setting gewählt. Der Grund dafür bestand einerseits darin, dass der Test sehr textreich ist und durch das Bearbeiten im gleichen Raum eine Entlastung der Lernenden möglich ist (Eingehen auf schwierige, unklare Wörter, Erklärungen zum Vorgehen). Andererseits sollten durch die gleichzeitige Bearbeitung für alle Lernenden möglichst gleiche Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Intervention in der IG (fünf Lektionen):

Je etwa die Hälfte der Klasse nahm an der Intervention teil und erhielt die Förderung durch die Untersuchungsleiterin, während die je andere Hälfte an einem anderen Ort mit der jeweiligen Fachlehrperson arbeitete.

Lernstandserhebung Posttest (eine Lektion):

Der Posttest wurde analog zum Pretest von allen Lernenden im gleichen Schulzimmer ausgefüllt. Da der Posttest strukturgleich mit dem Pretest war, musste nicht mehr schrittweise in den Test eingeführt werden. Auch die Lernenden der KG sollten den Posttest ausfüllen, um Aufschluss darüber zu gewinnen, ob auch der Zeitfaktor, das heisst ein dazwischenliegender Zeitraum, als „Miniintervention“ wirken kann und infolgedessen in der KG – wie dies auch für die IG vermutet wird – ein Leistungszuwachs feststellbar ist.

Intervention in der KG (drei Lektionen):

Nach der Durchführung der Intervention wurde die Unterrichtsplanung überarbeitet und es wurden zentrale Inhalte für eine kürzere Förderung (drei Lektionen) ausgewählt. Diese Fördereinheit zum Beweisen wurde anschliessend mit den Lernenden der anderen Halbklassen (KG) durchgeführt. Die IG arbeitete während dieser Zeit mit den Fachlehrpersonen in einem separaten Raum.

3.6 Beschreibung der Analysemethoden

In diesem Unterkapitel wird zuerst ein Überblick über die Auswertungsschritte präsentiert. Danach wird die Bildung der Leistungsgruppen und der statistischen Zwillinge beschrieben.

3.6.1 Überblick über die Analyseschritte

Nachdem alle Tests gemäss den Kodierleitfäden (vgl. Anhang B.3 und Anhang B.6) in Excel ausgewertet worden waren, wurden die Daten in SPSS übernommen. Aufgabe 6 wurde in die darauffolgenden Analysen nicht mehr einbezogen, da sie teils gar nicht oder wenn, dann meist unvollständig gelöst worden war. Ein Grund für die eingeschränkte Bearbeitung könnte ihre Platzierung als letzte Aufgabe im Test und daraus folgend fehlende Motivation oder fehlender Ehrgeiz gewesen sein. Einige Lernende hatten sich bereits relativ früh gemeldet und angegeben, dass sie den Test fertig bearbeitet hätten. Dies könnte andere Lernende dazu verleitet haben, die letzte Aufgabe nur oberflächlich oder gar nicht zu bearbeiten.

In einem ersten Schritt fand eine quantitative deskriptive Analyse des gesamten Datensatzes statt. Anschliessend wurden die Lernenden im zweiten Schritt jeweils gemäss ihren Pre- respektive Posttestleistungen in jeder Aufgabe und hinsichtlich ihrer Gesamtleistung in Leistungsgruppen (vgl. Kapitel 3.6.2) eingeteilt. Auf dieser Grundlage wurde quantitativ ausgewertet und verglichen, wie viele Lernende in den einzelnen Aufgaben (respektive Bereichen der Beweiskompetenz) und insgesamt (Gesamtleistung) im Pre- und im Posttest zu den einzelnen Leistungsgruppen gehörten respektive wie sich die Lernenden quantitativ auf die drei Leistungsgruppen verteilten. Die auf der Grundlage des Pretests vorgenommene Zuteilung zu den Leistungsgruppen wurde somit mit den Ergebnissen des Posttests verglichen, um abzuklären, ob das Leistungsniveau relativ gesehen gleich geblieben war oder ob sich Lernende in einzelnen Bereichen markant zu steigern vermocht hatten respektive ein Leistungsrückgang feststellbar war und Lernende nun einer anderen Leistungsgruppe zugeordnet werden

mussten. Im quantitativen Teil (Schritt eins und zwei) wurden ausschliesslich die geschlossenen Aufgaben im Auswahlformat ausgewertet. Im dritten Schritt wurde eine vertiefende qualitative Analyse durchgeführt. Zum Zweck einer kontrastierenden Fallstudie wurden für jede Aufgabe basierend auf dem bereichsspezifischen Vorwissen (Pretestleistung) statistische Zwillinge (vgl. Kapitel 3.6.3) in Bezug auf die Leistungsstärke (leistungsschwach, mittel, leistungsstark) gebildet und die Leistungen in einzelnen ausgewählten Teilaufgaben erfasst, analysiert und verglichen. Im qualitativen Teil wurden neben den geschlossenen Aufgaben im Auswahlformat auch die halboffenen Aufgaben mit Fliesstext (Korrekturen respektive Begründungen), das heisst mit freien Formulierungen, ausgewertet.

3.6.2 Beschreibung der Bildung der Leistungsgruppen

Um die Wirksamkeit der Intervention im Hinblick auf einzelne Leistungsgruppen (leistungsstark, mittel bzw. leistungsschwach) genauer analysieren zu können, wurden die Lernenden bezüglich ihrer Leistung in den einzelnen Aufgaben des Pretests einer Leistungsgruppe zugeordnet. Diese Zuordnung erfolgte über die erreichte Punktzahl. Für die Berechnung der Punktzahl wurden auf der Basis der kriterialen Bezugsnorm ausschliesslich die geschlossenen Aufgaben im Auswahlformat ausgewertet. In Tabelle 2 wird die Zuordnung zu den Leistungsgruppen ersichtlich.

Tabelle 2: Zuordnung der Lernenden zu Leistungsgruppen (pro Aufgabe und Gesamtleistung, gemäss Punktzahlen, für Pre- und Posttest)

Aufgabe	Maximale Punktzahl	Schwach (Anzahl Punkte)	Mittel (Anzahl Punkte)	Stark (Anzahl Punkte)
1	5	0–1	2–3	4–5
2	6	0–2	3–4	5–6
3	3	0–1	2	3
4	6	0–2	3–4	5–6
5	3	0–1	2	3
Gesamt	23	0–12	13–17	18–23

3.6.3 Beschreibung der Bildung der statistischen Zwillinge

Um die statistischen Zwillinge (drei leistungsähnliche Paare: ein leistungsschwaches, ein mittleres und ein leistungsstarkes Paar mit je einer Person aus der IG und einer Person aus der KG) zu bilden, wurden die Aufgaben 1 bis 5 des Pretests (ohne Berücksichtigung der halboffenen Aufgaben mit Begründungen und Korrekturen, das

heisst ausschliesslich die geschlossenen Aufgaben im Auswahlformat) korrigiert (vgl. Anhang B.2). Anhand der bereichsspezifischen Auswertung des Vorwissens konnten die individuellen Leistungen der Lernenden in den einzelnen Aufgaben vergleichbar gemacht werden. Anschliessend wurde für jede Aufgabe mit Fokus auf einen bestimmten Bereich der Beweiskompetenz ein leistungsähnliches Paar gebildet (schwach, mittel, stark) (vgl. Kapitel 3.6.2). Die statistischen Zwillinge pro Aufgabe hatten zwar innerhalb der Aufgabe nicht dieselben Teilaufgaben korrekt respektive inkorrekt gelöst (aufgrund der Stichprobengrösse nicht möglich), sie hatten jedoch eine ähnliche Punktzahl in der Aufgabe erreicht und die ausgewählten Teilaufgaben im Pretest ähnlich gut gelöst. Da die Teilleistungen jeder und jedes einzelnen Lernenden von Aufgabe zu Aufgabe variierten (Fokus jeder Aufgabe auf einen anderen Bereich der Beweiskompetenz), wurden die statistischen Zwillinge pro Aufgabe und nicht entsprechend der Gesamtleistung gebildet. Die Analyseergebnisse fallen aussagekräftiger und differenzierter aus, wenn die Leistungen konkret in Bezug auf die einzelnen Aufgaben verglichen werden und nicht insgesamt.

Ein weiteres Kriterium bei der Bildung der Paare bestand darin, möglichst viele Störvariablen wie Alter, Geschlecht sowie Einfluss der Fachlehrperson (z.B. bei der Notengebung) auszuschliessen und leistungsähnliche Paare ausschliesslich hinsichtlich des bereichsspezifischen Vorwissens (Pretestleistung) zu bilden. Bei der Bildung der Paare konnte auf das ähnliche Alter und das gleiche Geschlecht (mit Ausnahme von Aufgabe 1, Leistungsgruppe schwach, einmal weiblich einmal männlich) geachtet werden. Das Geschlecht wurde berücksichtigt, obwohl sich nach Heinze et al. (2007; zit. nach Brunner, 2014, S. 83) bei der Beweiskompetenz diesbezüglich kaum nennenswerte Leistungsunterschiede erkennen lassen. Im Gegensatz zu den Faktoren *Alter* und *Geschlecht* konnten aufgrund der kleinen Stichprobengrösse nicht immer Paare mit gleicher Fachlehrperson gebildet werden. Dies dürfte jedoch keinen grossen Einfluss auf die Analyseergebnisse gehabt haben, da die Lernenden erst seit dem Anfang des betreffenden Schuljahrs von den beiden Fachlehrpersonen unterrichtet worden waren. Bei Aufgabe 3 und Aufgabe 5, die sich beide auf Korrektheit von Beweisen beziehen, konnten anhand der Pretestleistung keine leistungsstarken statistischen Zwillinge gebildet werden. Das Bilden der statistischen Zwillinge auf der Grundlage der Pretestleistung ermöglichte das qualitative Vergleichen der Posttestleistung pro Aufgabe.

Die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Analysen werden im nächsten Hauptkapitel im Detail ausgeführt.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Pre- und Posttests entlang der Fragestellung, der Unterfrage und der zugehörigen Leitfragen präsentiert. Zuerst wird eine deskriptive Gesamtanalyse der Daten der gesamten Stichprobe vorgenommen. Anschließend werden die Ergebnisse vor dem Hintergrund der gebildeten Leistungsgruppen analysiert, bevor eine vertiefende Einzelfallanalyse der Leistungen der statistischen Zwillinge bei einzelnen Teilaufgaben durchgeführt wird.

4.1 Gesamtanalyse

In einem ersten Schritt wurde eine quantitative deskriptive Analyse des gesamten Datensatzes vorgenommen. Dazu wurden das im Pretest erhobene bereichsspezifische Vorwissen sowie die Leistung im Posttest der gesamten Stichprobe sowie der IG und der KG separat ausgewertet. Anhand von Leistungsvergleichen zwischen Pretest und Posttest sowie zwischen der IG und der KG sollte untersucht werden, ob die Lernenden der IG von der Intervention profitiert hatten, um auf dieser Grundlage Aussagen über die Wirkung der Intervention machen zu können. Zudem konnte analysiert werden, welche Bereiche der Beweiskompetenz den Lernenden vor respektive nach der Intervention Mühe respektive keine Mühe bereitet hatten. Basierend auf diesen Auswertungen wurden die Hauptfragestellung und ihre Leitfragen (vgl. Kapitel 2.9.1.1) beantwortet. Wie in Kapitel 3.6.1 bereits festgehalten, wurden in diesem ersten Analyseschritt ausschliesslich die geschlossenen Aufgaben im Auswahlformat ausgewertet. Da die Prozentzahlen jeweils auf eine Stelle nach dem Komma gerundet wurden, ergibt die Summe der einzelnen Werte in der nachfolgenden Darstellung der Ergebnisse nicht immer exakt 100 %.

4.1.1 Durchschnittliche Leistungen in einzelnen Aufgaben und durchschnittliche Gesamtleistung Pre- und Posttest

In Tabelle 3 wird die durchschnittlich erreichte Punktzahl (durchschnittliche Anzahl korrekter Antworten) der IG respektive der KG im Pretest sowie im Posttest absolut und relativ aufgeführt. Die durchschnittlich erreichte Punktzahl wird für die einzelnen Aufgaben (mit Fokus auf einen bestimmten Bereich der Beweiskompetenz) und die Gesamtleistung angegeben. So kann aufgezeigt werden, ob insgesamt ein Leistungszuwachs vom Pre- zum Posttest feststellbar ist und inwiefern dieser Leistungszuwachs bereichsspezifisch ist.

Tabelle 3: Durchschnittlich erreichte Punktzahlen im Pre- und Posttest (pro Aufgabe und Gesamtleistung, IG und KG, absoluter und relativer Anteil)

	IG Pretest <i>N_{IG} = 10</i>	IG Posttest <i>N_{IG} = 10</i>	KG Pretest <i>N_{KG} = 12</i>	KG Posttest <i>N_{KG} = 12</i>
A1 durchschnittliche Punktzahl	2.8/5 56 %	4.7/5 94 %	2.67/5 53.4 %	2.92/5 58.4 %
A2 durchschnittliche Punktzahl	4/6 66.7 %	5.8/6 96.7 %	4.17/6 69.5 %	4.25/6 70.8 %
A3 durchschnittliche Punktzahl	1.8/3 60 %	2.7/3 90 %	1.42/3 47.3 %	1.5/3 50 %
A4 durchschnittliche Punktzahl	3.1/6 51.7 %	5.8/6 96.7 %	2.83/6 47.2 %	3.33/6 55.5 %
A5 durchschnittliche Punktzahl	1.6/3 53.3 %	2.6/3 86.7 %	1.33/3 44.3 %	1.33/3 44.3 %
Gesamtleistung durchschnittliche Punktzahl	13.3/23 57.8 %	21.6/23 93.9 %	12.42/23 54 %	13.33/23 58 %

Im Pretest haben die Lernenden der IG und der KG ähnliche durchschnittliche Punktzahlen in den einzelnen Aufgaben und insgesamt erreicht, während die IG im Posttest in jeder Aufgabe und insgesamt durchschnittlich deutlich höhere Punktzahlen erzielte. Werden die durchschnittlichen Leistungen der KG im Pre- und im Posttest verglichen, lässt sich ebenfalls ein geringer Leistungszuwachs feststellen (mit Ausnahme von Aufgabe 5, welche im Pre- und im Posttest in etwa gleich gut gelöst wurde). Bei den Lernenden der IG ist in allen durch die Tests geprüften Bereichen (d.h. in allen Aufgaben) und insgesamt (Gesamtleistung) ein deutlicher Leistungszuwachs feststellbar.

4.1.2 Durchschnittliche Leistungen in Teilaufgaben im Posttest

In Abbildung 4 wird veranschaulicht, wie viele Lernende (absolute Zahlen) der IG respektive der KG im Posttest bei den einzelnen Teilaufgaben inkorrekte Antworten gegeben haben. Auf dieser Basis lässt sich feststellen, welche Bereiche der Beweiskompetenz und welche spezifischen Beweistypen respektive Repräsentationsformen den Lernenden der IG respektive der KG im Posttest besonders Mühe respektive keine Mühe bereitet haben.

Abbildung 4: Anzahl Lernende mit inkorrekten Antworten in Teilaufgaben im Posttest ($N_{IG} = 10$, $N_{KG} = 12$; x-Achse: Teilaufgaben, y-Achse: Anzahl Lernende mit inkorrekten Antworten in absoluten Zahlen).

Nach der Intervention bereitete den Lernenden der IG vor allem das Erkennen von inkorrekten formal-deduktiven Beweisen auf der formal-symbolischen Ebene Schwierigkeiten. Je 3 der 10 Lernenden (30 %) erkannten die beiden inkorrekten formal-deduktiven Beweise auf formal-symbolischer Ebene nicht (vgl. Aufgabe 3.1 und Aufgabe 5.3). Von je einem Kind (10 %) der IG wurde nicht erkannt, dass formal-deduktive Beweise allgemeingültig sind (vgl. Aufgabe 1.4) respektive dass formal-deduktive Beweise zulässig sind (vgl. Aufgabe 2.3), und von einem Kind (10 %) wurde die Überzeugungskraft von formal-deduktiven Beweisen als gering eingeschätzt (vgl. Aufgabe 4.6). Des Weiteren wurden die beiden präsentierten operativen Beweise (einmal sprachlich-symbolisch und einmal Mischform ikonisch und sprachlich-symbolisch) von je einem Kind (10 %) der IG nicht als allgemeingültig erkannt (vgl. Aufgabe 1.1 und Aufgabe 1.5). Von einem Kind (10 %) der IG wurde der operative Beweis der Mischform ikonisch und sprachlich-symbolisch nicht als zulässig erkannt (vgl. Aufgabe 2.5), während der in sprachlich-symbolischer Form vorliegende operative Beweis von einem Kind (10 %) der IG als nicht überzeugend betrachtet wurde (vgl. Aufgabe 4.3). Zudem erkannte ein Kind (10 %) der IG den inkorrekten operativen Beweis auf sprachlich-symbolischer Ebene nicht (vgl. Aufgabe 5.1). Die übrigen Teilaufgaben im Posttest wurden von allen Lernenden der IG richtig gelöst.

Die Lernenden der KG zeigten im Posttest eine deutlich schwächere Leistung als die Lernenden der IG. Keines der 12 Kinder der KG erkannte, dass von wenigen Beispielen nicht auf die Allgemeingültigkeit einer Aussage geschlossen werden kann (vgl. Aufgabe 1.2). 9 Lernende (75 %) der KG erkannten nicht, dass es unzulässig ist, ausgehend von Beispielen auf die Allgemeingültigkeit einer Aussage zu schliessen (vgl. Aufgabe 2.2). Ebenfalls keines der 12 Kinder der KG erkannte, dass der formal-deduktive Beweis inkorrekt war (vgl. Aufgabe 3.1). 9 Lernende (75 %) der KG liessen sich durch einen experimentellen Beweis mit drei Beispielen von einer Aussage überzeugen (vgl. Aufgabe 4.3). 7 Lernende (58.3 %) der KG waren durch den operativen Beweis (sprachlich-symbolisch) nicht überzeugt (vgl. Aufgabe 4.3). 8 Lernende (66.7 %) identifizierten den inkorrekten operativen Beweis in sprachlich-symbolischer Form nicht (vgl. Aufgabe 5.2). 10 Lernende (83.3 %) erkannten den inkorrekten formal-deduktiven Beweis, der in formal-symbolischer Notation vorlag, nicht (vgl. Aufgabe 5.3). Den Lernenden der KG fiel vor allem der Umgang mit experimentellen Beweisen (beispielgebunden) schwer. Die Mehrheit der KG erachtete diese als allgemeingültig und ausreichend, um eine Behauptung zu beweisen. Des Weiteren scheint der Umgang mit formal-deduktiven Beweisen Mühe bereitet zu haben, was sich darin manifestiert, dass inkorrekte Beweise nicht erkannt worden sind. Doch auch das Einschätzen der Korrektheit von operativen sowie formal-deduktiven Beweisen scheint allgemein als schwierig empfunden zu werden.

Mehrheitlich richtig gelöst wurden von den Lernenden der KG die folgenden Aufgaben, und zwar jeweils von 10 der 12 Lernenden (83.3 %): Die Allgemeingültigkeit des operativen Beweises auf sprachlich-symbolischer Ebene wurde erkannt (vgl. Aufgabe 1.1). Es wurde festgestellt, dass ein Gegenbeispiel genügt, um eine Behauptung zu verwerfen (vgl. Aufgabe 2.4). Die Korrektheit des formal-deduktiven Beweises auf formal-symbolischer Ebene wurde korrekt eingeschätzt (vgl. Aufgabe 3.3) und die Korrektheit des operativen Beweises auf sprachlich-symbolischer Ebene wurde erkannt (vgl. Aufgabe 5.1).

Werden die Leistungen der IG und der KG in den einzelnen Teilaufgaben im Posttest verglichen, sind die folgenden Ergebnisse hervorzuheben: Für die IG stellte der Umgang mit experimentellen Beweisen kein Problem dar, während dies für die KG schwierig zu sein schien, und zwar in Bezug auf die Einschätzung der Allgemeingültigkeit, der Zulässigkeit und der Überzeugungskraft. Lernende beider Gruppen zeigten teils Mühe beim Einschätzen der Korrektheit von formal-deduktiven Beweisen, dies

jedoch ausschliesslich beim Erkennen von inkorrekten formal-deduktiven Beweisen. Fehleinschätzungen dieses Beweistyps waren bei den Lernenden der KG allerdings deutlich stärker verbreitet. Wenig Mühe im Posttest bereiteten den Lernenden beider Gruppen die folgenden Bereiche: Die Allgemeingültigkeit des operativen Beweises auf sprachlich-symbolischer Ebene wurde von über vier Fünfteln der Lernenden erkannt. Ebenfalls über vier Fünftel der Lernenden erkannten, dass ein Gegenbeispiel genügt, um eine Behauptung zu verwerfen. Die Korrektheit des formal-deduktiven Beweises auf formal-symbolischer Ebene sowie die Korrektheit des operativen Beweises auf sprachlich-symbolischer Ebene wurden von etwa neun Zehnteln der Lernenden erkannt.

4.1.3 Auswahl aufschlussreicher Ergebnisse aus der Gesamtanalyse

Nachfolgend wird eine Auswahl von aufschlussreichen Ergebnissen aus der Analyse der Pretests und Posttests dargelegt. Dabei wird insbesondere auf Ergebnisse eingegangen, welche in einzelnen Bereichen der Beweiskompetenz einen grossen Leistungszuwachs der IG aufzeigen, sowie auf Ergebnisse, welche bereichsspezifisch ausgeprägt starke respektive schwache Leistungen der Lernenden der IG respektive der KG im Pre- respektive Posttest zeigen.

4.1.3.1 *Ergebnisse zur Einschätzung der Form der Gewissheit*

Experimentelle Beweise liefern ausschliesslich empirische Gewissheit darüber, ob eine Behauptung oder Vermutung bezüglich der überprüften Beispiele gilt. Ausgehend von wenigen Beispielen darf nicht auf die Allgemeingültigkeit von Aussagen geschlossen werden (Wahrscheinlichkeitsschluss). Im Pretest (vgl. Aufgabe 1.2) erkannten insgesamt 7 Lernende (31.8 %) der gesamten Stichprobe, dass beim experimentellen Beweis wenige Beispiele nicht ausreichend sind, um die Allgemeingültigkeit einer Behauptung zu beweisen. Das Antwortverhalten der beiden Gruppen (IG und KG) fiel diesbezüglich in etwa gleich aus. In der IG waren nach der Intervention alle Lernenden (100 %) der Auffassung, dass anhand von wenigen Beispielen nicht auf die Allgemeingültigkeit geschlossen werden könne. Komplet anders sah dies in der KG aus, in der alle Lernenden (100 %) der Meinung waren, dass wenige Beispiele ausreichen würden, um die Allgemeingültigkeit einer Behauptung aufzuzeigen. Diesbezüglich ist somit ein deutlicher Leistungszuwachs der IG feststellbar.

Operative Beweise liefern anschauliche, subjektiv erlebte Gewissheit bezüglich der Allgemeingültigkeit von Aussagen und sind formal-deduktiven Beweisen im schulischen Kontext hinsichtlich der Form der Gewissheit nicht überlegen. Im Pretest (vgl. Aufgabe 1.1) erkannten 18 der insgesamt 22 Lernenden (81.8 %), dass der operative Beweis, ausgeführt mit der sprachlich-symbolischen Repräsentationsform, allgemeingültig war. Das Antwortverhalten der beiden Gruppen war wiederum in etwa gleich. Im Posttest erkannten 9 Lernende (90 %) der IG sowie 9 Lernende (75 %) der KG, dass der operative Beweis, sprachlich-symbolisch repräsentiert, allgemeingültig war. In der IG entspricht dies dem gleichen Antwortverhalten wie im Pretest, in der KG hat sich die Leistung gering gesteigert.

11 Lernende (50 %) vertraten im Pretest (vgl. Aufgabe 1.5) die Ansicht, dass ein operativer Beweis, ausgeführt mit der ikonischen und sprachlich-symbolischen Repräsentationsform (Mischform), ausreiche, um die Allgemeingültigkeit einer Behauptung aufzuzeigen. Das Antwortverhalten der Lernenden der beiden Gruppen war erneut in etwa gleich. Nach der Intervention waren 9 Lernende (90 %) der IG der Meinung, dass ein operativer Beweis, der in der ikonischen und sprachlich-symbolischen Repräsentationsform vorliegt, ausreiche, um zu zeigen, dass eine Behauptung immer gilt. In der KG vertraten 8 Lernende (66.7 %) diese Meinung.

Die Lernenden der Interventionsstudie (gesamte Stichprobe) erkannten sprachlich-symbolisch dargestellte operative Beweise bereits vor der Intervention mehrheitlich als allgemeingültig. Die Einschätzung der Form der Gewissheit bei operativen Beweisen, welche ikonisch und sprachlich-symbolisch (Mischform) dargestellt waren, bereitete im Pretest demgegenüber deutlich mehr Mühe. Die Hälfte der Lernenden der Stichprobe war im Pretest der Ansicht, dass operative Beweise, die in der ikonischen und sprachlich-symbolischen Repräsentationsform dargestellt werden, allgemeingültig sind. Im Posttest kann diesbezüglich ein deutlicher Leistungszuwachs der IG aufgezeigt werden. Den Lernenden der KG fiel die Einschätzung der Form der Gewissheit dieser Beweise hingegen immer noch teilweise schwer. Die Einschätzung der Form der Gewissheit von ikonisch dargestellten operativen Beweisen bereitete somit der KG mehr Mühe als die Einschätzung sprachlich-symbolisch formulierter operativer Beweise.

4.1.3.2 Ergebnisse zur Einschätzung der Zulässigkeit

Bei einem experimentellen Beweis genügt ein Gegenbeispiel, um eine Behauptung zu verwerfen (Kraft der Gegenbeispiele). Im Pretest (vgl. Aufgabe 2.4) waren 20 der 22

Lernenden (90 %) der Auffassung, dass es in der Mathematik zulässig sei, eine Behauptung zu verwerfen, wenn ein Gegenbeispiel gefunden werden konnte. Die Kraft der Gegenbeispiele war den Lernenden somit bereits vor der Intervention bewusst. Nach der Intervention waren alle Lernenden (100 %) der IG der Ansicht, dass es in der Mathematik zulässig sei, eine Behauptung zu verwerfen, wenn ein Gegenbeispiel gefunden wurde. In der KG vertraten 10 Lernende (83.3 %) diese Ansicht.

Des Weiteren ist es in der Mathematik nicht zulässig, ausgehend von wenigen überprüften Beispielen auf die Allgemeingültigkeit einer Aussage zu schliessen. Im Pretest (vgl. Aufgabe 2.2) waren 14 der 22 Lernenden (63.6 %) dennoch der Meinung, dass es in der Mathematik zulässig sei, von wenigen Beispielen auf die Allgemeingültigkeit einer Behauptung zu schliessen. Das Antwortverhalten fiel in beiden Gruppen in etwa gleich aus. Nach der Intervention waren wiederum alle Lernenden der IG (100 %) der Ansicht, dass es in der Mathematik nicht zulässig sei, von wenigen Beispielen auf die Allgemeingültigkeit zu schliessen. In der KG hingegen waren 9 von 12 Lernenden (75 %) noch stets der Ansicht, dass solche Schlüsse zulässig seien. Diesbezüglich lässt sich somit eine deutliche Leistungssteigerung der Lernenden der IG konstatieren.

Auch Argumente aus dem Alltag (Wahrscheinlichkeitsschluss, subjektive Überzeugungen, Berufung auf Autorität) sind in der Mathematik nicht zulässig. Im Pretest (vgl. Aufgabe 2.6) waren 19 der 22 Lernenden (86.4 %) der Ansicht, dass die Berufung auf Autorität in der Mathematik nicht zulässig sei, um eine Behauptung zu beweisen. Nach der Intervention waren alle Lernenden der IG wie auch jene der KG (100 %) der Ansicht, dass die Berufung auf Autorität in der Mathematik nicht zulässig sei, um eine Behauptung zu beweisen. Allen Lernenden war somit bewusst, dass Argumente aus dem Alltag (hier Berufung auf Autorität) in der Mathematik nicht zulässig sind.

4.1.3.3 Einschätzung der Korrektheit von Beweisen

Im Pretest (vgl. Aufgabe 3.1) erkannten 3 der 22 Lernenden (13.6 %), dass der formal-deduktive Beweis, formal-symbolisch dargestellt, inkorrekt war. Die drei richtigen Antworten wurden von Lernenden der IG wie auch der KG gegeben. Im Posttest erkannten 7 der 10 Lernenden (70 %) der IG, dass der formal-deduktive Beweis inkorrekt war. In der KG erachteten ihn hingegen alle als korrekt. Obwohl auch in der IG 3 Lernende (30 %) noch Mühe damit bekundeten, den inkorrekten formal-deduktiven Beweis zu erkennen, ist eine deutliche Leistungssteigerung erkennbar.

Im Pretest (vgl. Aufgabe 5.3) betrachteten 19 der 22 Lernenden (86.4 %) den inkorrekten formal-deduktiven Beweis als korrekt. Die drei Lernenden, welche die Inkorrektheit des Beweises erkannten, stammten sowohl aus der IG wie auch aus der KG. Nach der Intervention erkannten 7 der 10 Lernenden der IG (70 %), dass der formal-deduktive Beweis inkorrekt war. In der KG erkannten demgegenüber lediglich 2 der 12 Lernenden (16.7 %) im Posttest, dass dieser Beweis inkorrekt war. Wie bereits in Teilaufgabe 3.1 ist eine deutliche Leistungssteigerung der IG im Erkennen von inkorrekten formal-deduktiven Beweisen erkennbar.

12 der 22 Lernenden (54.5 %) erkannten im Pretest (vgl. Aufgabe 3.3), dass der formal-deduktive Beweis, der formal-symbolisch repräsentiert wurde, korrekt war. Das Antwortverhalten fiel in beiden Gruppen ähnlich aus. Im Posttest erkannten alle Lernenden der IG (100 %), dass der formal-deduktive Beweis formal-symbolisch repräsentiert korrekt war. In der KG erachteten ihn nun 10 der 12 Lernenden (83.3 %) als korrekt. Korrekte formal-deduktive Beweise wurden im Posttest somit von beiden Gruppen zum Grossteil erkannt, sodass in beiden Gruppen eine Leistungssteigerung erkennbar ist.

4.1.3.4 Einschätzung der Überzeugungskraft

Im Pretest (vgl. Aufgabe 4.2) zeigten sich 16 der 22 Lernenden (72.7 %) durch den experimentellen Beweis anhand mehrerer Beispiele eher überzeugt oder überzeugt. Diese Ansicht wurde in der KG mit 11 von 12 Lernenden (91.7 %) stärker vertreten als in der IG. In der IG waren 5 der 10 Lernenden (50 %) eher überzeugt oder überzeugt. Im Posttest gab ein Kind der IG (10 %) an, durch den experimentellen Beweis mittels mehrerer Beispiele nicht überzeugt zu sein, während 9 Lernende der IG (90 %) festhielten, eher nicht überzeugt zu sein. In der KG zeigten sich 4 Lernende (33.3 %) durch den experimentellen Beweis mit mehreren Beispielen eher überzeugt und 5 weitere Lernende (41.7 %) überzeugt. Während in der IG deutlich ein Leistungszuwachs feststellbar ist, muss für die KG ein Leistungsrückgang konstatiert werden.

Im Pretest (vgl. Aufgabe 4.3) waren 15 der 22 Lernenden (68.2 %) durch den operativen Beweis, der sprachlich-symbolisch repräsentiert vorlag, eher überzeugt oder überzeugt. Das Antwortverhalten war dabei in beiden Gruppen etwa gleich. In der IG vertraten 7 Lernende (70 %) diese Ansicht, in der KG waren es 8 Lernende (66.7 %). Im Posttest waren 7 Lernende (70 %) der IG durch den operativen Beweis in sprachlich-symbolischer Form von der Behauptung eher überzeugt und 2 Lernende (20 %)

überzeugt. In der KG war ein Kind (8.3 %) durch den sprachlich-symbolisch vorliegenden operativen Beweis nicht überzeugt und 6 Lernende (50 %) zeigten sich eher nicht überzeugt. Während in der IG ein Leistungszuwachs feststellbar ist, lässt sich in der KG wiederum ein Leistungsrückgang verzeichnen.

Im Pretest (vgl. Aufgabe 4.5) gaben 8 der 22 Lernenden (36.4 %) an, durch die Aussage der Lehrperson (Autoritätsvertrauen) überzeugt zu sein, während im Posttest 9 der 10 Lernenden (90 %) der IG festhielten, durch die Aussage der Lehrperson nicht überzeugt zu sein. Ein Kind (10 %) gab an, eher nicht überzeugt zu sein. In der KG gaben 4 Lernende (33.3 %) im Posttest an, durch die Aussage der Lehrperson eher überzeugt zu sein. 2 Lernende (17 %) gaben an, durch die Aussage eher nicht überzeugt zu sein und 6 weitere Lernende (50 %) hielten fest, nicht überzeugt zu sein. Beide Gruppen hatten die Überzeugungskraft von Argumenten, die auf der Berufung auf Autorität beruhen, bereits im Pretest eher gering eingeschätzt. Im Posttest war in beiden Gruppen eine noch stärkere Tendenz in diese Richtung erkennbar und somit ein Leistungszuwachs feststellbar.

4.2 Analyse der Leistungen nach Leistungsgruppen

Durch eine quantitative Auswertung der aus dem Pretest gebildeten drei Leistungsgruppen (vgl. Tabelle 2 und Kapitel 3.6.2) kann gezeigt werden, inwiefern gewisse Leistungsgruppen (leistungsstark, mittel bzw. leistungsschwach) besonders von der Intervention profitieren konnten, was es ermöglicht, die Unterfrage und ihre Leitfragen zu beantworten (vgl. Kapitel 2.9.1.2). Da die Prozentzahlen auf eine Stelle nach dem Komma gerundet sind, ergibt die Summe der einzelnen nachfolgend berichteten Werte nicht immer exakt 100 %.

Jeder Lernende und jede Lernende der IG und der KG wurde pro Aufgabe und bezüglich der Gesamtleistung im Pretest wie auch im Posttest einer Leistungsgruppe zugeordnet (vgl. Tabelle 4). Auf dieser Grundlage kann ausgewertet werden, wie viele (und welche) Lernende im Pre- respektive Posttest in welcher Aufgabe welcher Leistungsgruppe angehörten. Dies wiederum zeigt, in welchen Bereichen (Einschätzung und Beurteilung der Form der Gewissheit, des Beweisschemas, der Korrektheit sowie der Überzeugungskraft von Beweisen) besonders ausgeprägte Unterschiede bezüglich der Zugehörigkeit zu den Leistungsgruppen im Pre- und Posttest feststellbar sind.

Tabelle 4: Verteilung der Lernenden auf Leistungsgruppen im Pre- und Posttest (pro Aufgabe und Gesamtleistung, IG und KG, absolute Zahlen)

Aufgabe	IG ($N_{IG} = 10$)			KG ($N_{KG} = 12$)			
	Gruppenzugehörigkeit			Gruppenzugehörigkeit			
	schwach	mittel	stark	schwach	mittel	stark	
1	Pretest	1	7	2	1	9	2
	Posttest	0	0	10	1	7	4
2	Pretest	1	4	5	1	7	4
	Posttest	0	0	10	0	7	5
3	Pretest	5	5	0	7	4	1
	Posttest	0	3	7	5	7	0
4	Pretest	4	4	2	6	5	1
	Posttest	0	0	10	4	6	2
5	Pretest	5	4	1	8	4	0
	Posttest	1	2	7	8	3	1
Gesamtleistung	Pretest	5	5	0	5	7	0
	Posttest	0	0	10	5	7	0

Der Tabelle 4 kann entnommen werden, dass die Lernenden der IG von der Intervention profitierten und in den einzelnen Bereichen wie auch insgesamt bessere Leistungen erzielten. Die Anzahl der Lernenden der IG in der leistungsstarken Gruppe ist von Pretest zu Posttest stark angestiegen. Mit Ausnahme eines Kindes wurden alle Lernenden zudem in allen Bereichen leistungsstärker. Dieses eine Kind fiel beim Erkennen von korrekten und inkorrekten Beweisen (vgl. Aufgabe 5) von der leistungsmittleren in die leistungsschwache Gruppe. In allen anderen Bereichen der Beweiskompetenz steigerte jedoch auch dieses Kind die Leistung.

Vor der Intervention hatte ein Grossteil der Lernenden der Stichprobe im Erkennen von korrekten und inkorrekten Beweisen (vgl. Aufgabe 3 und Aufgabe 5) sowie im Einschätzen der Überzeugungskraft von Beweisen (vgl. Aufgabe 4) eine schwache bis mittlere Leistung gezeigt. Beim Erkennen von korrekten und inkorrekten operativen und formal-deduktiven Beweisen (vgl. Aufgabe 5) gehörte ein Kind (4.5 %) zur leistungsstarken Gruppe. 8 Lernende (36.4 %) gehörten zur leistungsmittleren Gruppe und 13 Lernende (59.1 %) zur leistungsschwachen Gruppe. Beim Einschätzen der Überzeugungskraft (vgl. Aufgabe 4) waren 3 Lernende (13.6 %) der leistungsstarken

Gruppe zuzuordnen, 9 Lernende (40.9 %) gehörten zur leistungsmittleren Gruppe und 10 Lernende (45.5 %) zur leistungsschwachen Gruppe. Beim Einschätzen der Allgemeingültigkeit von Beweisen (vgl. Aufgabe 1) zeigten 16 Lernende (72.7 %) vor der Intervention eine mittlere Leistung, während 4 Lernende (18.2 %) der leistungsstarken Gruppe zuzuordnen waren. 2 weitere Lernende (9.1 %) gehörten zur leistungsschwachen Gruppe. Bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Beweisen (vgl. Aufgabe 2) wurden 11 Lernende (50 %) der mittleren Leistungsgruppe zugeordnet, 9 Lernende (40.9 %) der leistungsstarken Gruppe und 2 Lernende (9.1 %) der leistungsschwachen Gruppe.

In Bezug auf die einzelnen Bereiche liessen sich die Lernenden der IG im Pre- und im Posttest wie folgt verteilen:

- In der Aufgabe zur Form der Gewissheit (Aufgabe 1) gehörte im Pretest ein Kind (10 %) zur leistungsschwachen Gruppe, 7 Lernende (70 %) gehörten zur leistungsmittleren Gruppe und 2 Lernende (20 %) zur leistungsstarken Gruppe. Im Posttest konnten alle Lernenden (100 %) der leistungsstarken Gruppe zugeordnet werden.
- In der Aufgabe zum Beweisschema (Aufgabe 2) gehörte im Pretest ein Kind (10 %) zur leistungsschwachen Gruppe, 4 Lernende (40 %) gehörten zur leistungsmittleren Gruppe und 5 Lernende (50 %) zur leistungsstarken Gruppe. Auch hier wurden im Posttest alle Lernenden (100 %) der leistungsstarken Gruppe zugeordnet.
- In der Aufgabe zur Korrektheit von formal-deduktiven Beweisen (Aufgabe 3) gehörten im Pretest 5 Lernende (50 %) zur leistungsschwachen Gruppe und 5 Lernende (50 %) zur leistungsmittleren Gruppe. Im Posttest wurden 3 Lernende (30 %) der leistungsmittleren und 7 Lernende (70 %) der leistungsstarken Gruppe zugeordnet.
- In der Aufgabe zur Einschätzung der Überzeugungskraft (Aufgabe 4) zählten im Pretest je 4 Lernende (40 %) zur leistungsschwachen respektive leistungsmittleren Gruppe. 2 Lernende (20 %) gehören zur leistungsstarken Gruppe. Im Posttest gehörten alle 10 Lernenden (100 %) der leistungsstarken Gruppe an.
- In der Aufgabe zur Korrektheit von operativen und formal-deduktiven Beweisen gehörten im Pretest 5 Lernende (50 %) zur leistungsschwachen Gruppe, 4 Lernende (40 %) zur leistungsmittleren und ein Kind (10 %) zur leistungsstarken Gruppe. Im Posttest gehörte ein Kind (10 %) zur leistungsschwachen Gruppe,

während 2 Lernende (20 %) der leistungsmittleren und 7 Lernende (70 %) der leistungsstarken Gruppe zugeordnet werden konnten.

- Hinsichtlich der Gesamtleistung gehörten im Pretest 5 Lernende (50 %) zur leistungsschwachen und 5 Lernende (50 %) zur leistungsmittleren Gruppe, im Posttest gehörten alle Lernenden (100 %) zur leistungsstarken Gruppe.

Nach der Intervention ist die leistungsstarke Gruppe der IG bei jeder Aufgabe (das heisst in jedem Bereich) somit stark angewachsen. Das Erkennen von korrekten und inkorrekten Beweisen bereitete den Lernenden der IG im Posttest am meisten Mühe.

In Bezug auf die einzelnen Bereiche liessen sich die Lernenden der KG im Pre- und im Posttest wie folgt verteilen:

- Beim Einschätzen der Form der Gewissheit von Beweisen (Aufgabe 1) gehörte im Pretest ein Kind (8.3 %) zur leistungsschwachen Gruppe, 9 Lernende (75 %) zur leistungsmittleren Gruppe und 2 Lernende (16.7 %) gehörten zur leistungsstarken Gruppe. Im Posttest zählte ein Kind (8.3 %) zur leistungsschwachen Gruppe, 7 Lernende (58.3 %) zur leistungsmittleren Gruppe und 4 Lernende (33.3 %) zur leistungsstarken Gruppe.
- Bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Beweisen (Aufgabe 2) gehörten im Pretest ein Kind (8.3 %) zur leistungsschwachen Gruppe, 7 Lernende (58.3 %) zur leistungsmittleren Gruppe und 4 Lernende (33.3 %) zur leistungsstarken Gruppe. Im Posttest gehörte kein Kind zur leistungsschwachen Gruppe. 7 Lernende (58.3 %) gehörten zur leistungsmittleren Gruppe und 5 Lernende (41.7%) zur leistungsstarken Gruppe.
- Beim Erkennen von korrekten und inkorrekten formal-deduktiven Beweisen (Aufgabe 3) zählten im Pretest 7 Lernende (58.3 %) zur leistungsschwachen Gruppe, 4 Lernende (33.3 %) zählten zur leistungsmittleren Gruppe und ein Kind (8.3 %) zählte zur leistungsstarken Gruppe. Im Posttest gehörten 5 Lernende (41.7 %) zur leistungsschwachen Gruppe und 7 Lernende (58.3 %) zur leistungsmittleren Gruppe, kein Kind jedoch zur leistungsstarken Gruppe.
- Beim Einschätzen der Überzeugungskraft von Beweisen (Aufgabe 4) gehörten im Pretest 6 Lernende (50 %) zur leistungsschwachen Gruppe, 5 Lernende (41.7 %) zur leistungsmittleren Gruppe und ein Kind (8.3 %) zur leistungsstarken Gruppe. Im Posttest wurden 4 Lernende (33.3 %) der leistungsschwachen Gruppe, 6 Lernende (50 %) der leistungsmittleren Gruppe und 2 Lernende (16.7 %) der leistungsstarken Gruppe zugeordnet.

- Beim Erkennen von korrekten und inkorrekten Beweisen (Aufgabe 5) zählten im Pretest 8 Lernende (66.7 %) zur leistungsschwachen Gruppe, 4 Lernende (33.3 %) zur leistungsmittleren Gruppe, jedoch kein Kind zur leistungsstarken Gruppe. Im Posttest gehörten 8 Lernende (66.7 %) zur leistungsschwachen Gruppe, 3 Lernende (25 %) zur leistungsmittleren Gruppe und ein Kind (8.3 %) zur leistungsstarken Gruppe.
- Betreffend der Gesamtleistung wurden im Pre- wie auch im Posttest 5 Lernende (41.7 %) der leistungsschwachen Gruppe und 7 Lernende (58.3 %) der leistungsmittleren Gruppe zugeordnet.

In der KG zeigt sich im Posttest somit ein ähnliches Bild wie im Pretest.

4.3 Detailanalyse statistische Zwillinge

Durch eine qualitative Auswertung von statistischen Zwillingen (je eine Person aus IG und eine Person aus KG, je ein eher schwaches, mittleres und leistungsstarkes Paar) (vgl. Kapitel 3.6.3) soll gezeigt werden, inwiefern gewisse Leistungsgruppen (leistungsstarke, mittlere bzw. leistungsschwache Lernende) besonders von der Zugehörigkeit zur IG und entsprechend von der Intervention profitiert haben. Anhand einer Auswahl von Teilaufgaben werden nachfolgend Unterschiede in der Leistung von statistischen Zwillingen im Posttest aufgezeigt, wobei insbesondere auch auf die Qualität der Begründungen und Korrekturen (halboffene Aufgaben mit Fliesstext) eingegangen wird. Diese Auswertung bildet die Grundlage für die Beantwortung der betreffenden Unterfrage (vgl. Kapitel 2.9.1.2).

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analysen des Löseverhaltens der statistischen Zwillinge in ausgesuchten Teilaufgaben dargestellt.

4.3.1 Einschätzung der Form der Gewissheit

Experimenteller Beweis (an Beispiele gebunden) (vgl. Aufgabe 1.2)

Vor der Intervention waren das leistungsschwache und das leistungsmittlere Kind der IG der Ansicht, dass von wenigen Beispielen auf die Allgemeingültigkeit geschlossen werden könne. Sie begründeten dies jedoch nicht inhaltlich. Das leistungsstarke Kind hingegen erkannte, dass die Beispiele nicht ausreichen, um die Allgemeingültigkeit der Behauptung aufzuzeigen. Es begründete dies, indem es darlegte, dass mit den Beispielen nicht erklärt werden könne, warum die Behauptung immer gültig ist. Alle drei Lernenden der IG (leistungsschwach, mittel, leistungsstark) erkannten nach der Intervention, dass bei einem experimentellen Beweis nicht von wenigen Beispielen auf die

Allgemeingültigkeit einer Behauptung geschlossen werden kann. Die drei Lernenden der IG begründeten dies richtig, indem sie erklärten, dass man nie alle Beispiele prüfen könne und man nur sicher sein könne, dass die Behauptung für die überprüften Beispiele gilt.

Das leistungsschwache wie auch das leistungsstarke Kind der KG hatten im Pretest nicht erkannt, dass der experimentelle Beweis nicht allgemeingültig ist. Das leistungsmittlere Kind hatte dies erkannt, begründete seine Antwort aber nicht inhaltlich. Im Posttest waren dann alle drei Lernenden der KG (leistungsschwach, mittel, leistungsstark) der Meinung, dass man von wenigen Beispielen auf die Allgemeingültigkeit von Behauptungen schliessen könne. Das leistungsschwache Kind erklärte, dass drei Beispiele ausreichend seien, die anderen beiden hielten fest, dass es ausreichend sei, wenn man die Behauptung an Beispielen mit kleinen und grossen Zahlen überprüfte. Die drei Lernenden der KG erkannten somit nicht, dass von wenigen Beispielen nicht auf die Allgemeingültigkeit geschlossen werden kann, während die drei Lernenden der IG dies nicht nur erkannten, sondern auch korrekt begründeten, warum von wenigen Beispielen nicht auf Allgemeingültigkeit geschlossen werden kann.

Operativer Beweis (Mischform ikonisch und sprachlich-symbolisch) (vgl. Aufgabe 1.5)
Das leistungsschwache Kind der IG hatte vor der Intervention nicht erkannt, dass der operative Beweis allgemeingültig war. Das leistungsmittlere und das leistungsstarke Kind hatten zwar die Allgemeingültigkeit des operativen Beweises erkannt, konnten aber nicht begründen, warum dies so ist. Nach der Intervention erkannten alle drei Lernenden der IG (leistungsschwach, mittel, leistungsstark), dass der operative Beweis auf ikonischer und sprachlich-symbolischer Ebene die Allgemeingültigkeit der Behauptung begründete. Das leistungsschwache Kind erklärte dies, indem es ausführte, dass die Begründung mit der Skizze für alle Zahlen gelte. Das leistungsmittlere Kind begründete dies, indem es auf den operativen Zusammenhang hinwies, während das leistungsstarke Kind darlegte, dass die Zeichnung anschaulich zeige, warum es immer gelte.

Das leistungsschwache und das leistungsmittlere Kind der KG hatten im Pretest die Allgemeingültigkeit des operativen Beweises nicht erkannt. Das leistungsstarke Kind hatte die Allgemeingültigkeit zwar erkannt, begründete sie aber nicht inhaltlich korrekt. Im Posttest waren das leistungsschwache und das leistungsmittlere Kind der KG der Ansicht, dass der operative Beweis auf ikonischer und sprachlich-symbolischer

Ebene die Allgemeingültigkeit der Behauptung nicht begründe. Das leistungsschwache Kind dachte, dass dies sei so, weil die Skizze nur kleine Zahlen enthalte. Das leistungsmittlere Kind verstand die Verallgemeinerung in der Skizze nicht. Das leistungsstarke Kind hingegen erkannte und erklärte den operativen Zusammenhang in der Skizze korrekt.

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass die zwei Lernenden der KG, die zur leistungsschwachen respektive leistungsmittleren Gruppe gehörten, den verallgemeinernden operativen Zusammenhang in der Skizze nicht erkannten. Das leistungsstarke Kind der KG sowie die drei Lernenden der IG erkannten die Allgemeingültigkeit nach der Intervention und begründeten sie zudem korrekt.

Alltagsbezogenes Argumentieren (Berufung auf Autorität) (vgl. Aufgabe 1.3)

Das leistungsschwache sowie das leistungsmittlere Kind der IG hatten vor der Intervention nicht erkannt, dass die Berufung auf Autorität nicht ausreichend ist, um die Allgemeingültigkeit einer Behauptung zu beweisen. Das leistungsstarke Kind hatte demgegenüber erkannt, dass diese Argumentation nicht ausreicht, und begründete seine Wahl zwar korrekt, aber unvollständig. Alle drei Lernenden der IG (leistungsschwach, mittel, leistungsstark) erkannten nach der Intervention richtig, dass die Berufung auf Autorität (hier Lehrmittel) nicht ausreicht, um sicher zu sein, dass eine Behauptung immer gilt. Alle drei begründeten dies korrekt, indem sie darauf hinweisen, dass man die Aussage selbst überprüfen müsse und dass eine Aussage aus dem Lehrmittel kein Beweis sei.

Das leistungsschwache und leistungsstarke Kind der KG hatten im Pretest erkannt, dass die Berufung auf Autorität nicht ausreicht, um die Allgemeingültigkeit einer Aussage zu begründen, das leistungsstarke Kind hatte dies auch korrekt begründet. Das leistungsmittlere Kind hingegen hatte nicht erkannt, dass die Berufung auf Autorität nicht ausreicht, um die Allgemeingültigkeit einer Aussage zu begründen. In der KG erkannten im Posttest das leistungsschwache und das leistungsmittlere Kind, dass die Berufung auf Autorität nicht ausreicht, um sicher zu sein, dass die Behauptung immer gilt. Das leistungsschwache Kind erklärte richtig, dass auch in Lehrmitteln Fehler enthalten sein könnten, während das leistungsmittlere Kind eine inkorrekte Begründung lieferte. Das leistungsstarke Kind war demgegenüber der Ansicht, dass die Berufung auf Autorität ausreiche, um sicher zu sein, dass die Behauptung immer gilt. Es begründet dies damit, dass die Lehrperson sonst alles falsch erklären würde und die Lernenden alles falsch lernen würden.

Insgesamt zeigten die Analysen somit, dass die drei Lernenden der IG nach der Intervention begründen konnten, warum die Berufung auf Autorität nicht ausreicht, um sicher zu sein, dass eine Behauptung immer gilt. In der KG konnte im Posttest ausschliesslich das leistungsschwache Kind korrekt begründen, warum die Berufung auf Autorität nicht ausreicht. Das leistungsmittlere Kind der KG hingegen konnte dies nicht begründen und das leistungsstarke Kind erkannte dies nicht.

4.3.2 Einschätzung der Zulässigkeit von Beweisen

Operativer Beweis (sprachlich-symbolisch) (vgl. Aufgabe 2.1)

Das leistungsschwache und das leistungsmittlere Kind der IG hatten vor der Intervention die Zulässigkeit des operativen Beweises nicht erkannt. Das leistungsstarke Kind hatte die Zulässigkeit zwar erkannt, begründete sie aber inhaltlich nicht korrekt. Im Posttest erkannten die drei Lernenden der IG korrekt, dass der operative Beweis zulässig ist. Das leistungsschwache Kind erklärte jedoch nicht, warum dies so ist, und das leistungsmittlere Kind begründete seine Antwort damit, dass es anschauliche Beispielaufgaben seien, die den Zusammenhang erklären würden. Das leistungsstarke Kind hingegen erklärte, dass es ein operativer Beweis sei und dieser für jedes mögliche Beispiel gelte.

Alle drei Lernenden der KG hatten die Zulässigkeit des operativen Beweises im Pretest nicht erkannt. Im Posttest erkannte das leistungsschwache Kind der KG die Zulässigkeit des Beweises, erklärte aber nicht, warum. Das leistungsmittlere und das leistungsstarke Kind erkannten die Zulässigkeit des operativen Beweises demgegenüber nicht. Das leistungsmittlere Kind begründete seine Wahl nicht (keine inhaltliche Bearbeitung), während das leistungsstarke Kind der Ansicht war, dass nur wenige Beispiele geprüft worden seien, was darauf schliessen lässt, dass es den operativen Charakter nicht erkannt hatte.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass von der IG alle drei Lernenden im Posttest die Zulässigkeit erkannten, wobei das leistungsmittlere und das leistungsstarke Kind ihre Wahl auch korrekt begründen konnten. In der KG erkannte demgegenüber ausschliesslich das leistungsschwache Kind die Zulässigkeit, begründete dies aber nicht.

4.3.3 Erkennen von korrekten und inkorrekten Beweisen

Formal-deduktiver Beweis (formal-symbolisch) (vgl. Aufgabe 5.3)

Das leistungsschwache Kind der IG hatte im Pretest nicht erkannt, dass der formal-deduktive Beweis inkorrekt war. Das leistungsmittlere Kind hatte dies zwar erkannt, begründete seine Antwort aber nicht. Leistungsstarke statistische Zwillingspaare konnten bei dieser Aufgabe nicht gebildet werden. Im Posttest erkannten das leistungsschwache und das leistungsmittlere Kind der IG, dass der formal-deduktive Beweis inkorrekt war. Beide erklärten, dass die verwendete Formel inkorrekt sei.

Im Pretest hatten das leistungsschwache sowie leistungsmittlere Kind der KG nicht erkannt, dass der formal-deduktive Beweis inkorrekt war. Die beiden Lernenden der KG erkannten sodann auch im Posttest nicht, dass die Formel inkorrekt war, und hielten fest, dass die Darstellung mit Variablen korrekt sei.

Zusammenfassend zeigte sich somit, dass die beiden Lernenden der IG den inkorrekten formal-deduktiven Beweis im Posttest erkannten und auf den Fehler verweisen konnten, während die beiden Lernenden der KG den inkorrekten Beweis nicht erkannten.

4.3.4 Qualität der Begründungen und Korrekturen

Anhand der fünf ausgesuchten Teilaufgaben kann anschaulich aufgezeigt werden, dass die Lernenden der IG im Posttest im Vergleich zum Pretest wie auch zur KG einen Leistungszuwachs aufwiesen und dass die Qualität der Begründungen und Korrekturen, unabhängig von der Leistungsgruppe, zunahm. Somit kann nicht gezeigt werden, dass bestimmte Leistungsgruppen besonders von der Intervention profitiert haben.

Die Lernenden der IG erkannten in den ausgewählten Teilaufgaben jeweils, ob die Beweise allgemeingültig (experimenteller Beweis, operativer Beweis sowie Berufung auf Autorität), zulässig (operativer Beweis) und korrekt waren (operativer Beweis und formal-deduktiver Beweis), und konnten dies auch jeweils unabhängig von der Leistungsgruppe korrekt begründen. Eine Ausnahme bildete die leistungsschwache Person der IG, welcher die Begründung der Zulässigkeit des operativen Beweises nicht gelang.

Die drei Lernenden der KG konnten im Posttest die Allgemeingültigkeit des experimentellen Beweises nicht korrekt einschätzen. Die Form der Gewissheit des operativen Beweises konnte nur die leistungsstarke Person korrekt einschätzen und begrün-

den. Die Zulässigkeit des operativen Beweises wurde hingegen nur von der leistungsschwachen Person korrekt eingeschätzt, jedoch nicht begründet. Die Inkorrektheit des formal-deduktiven Beweises hatte keines der beiden Kinder der KG erkannt.

5 Diskussion und Ausblick

In diesem Kapitel werden in einem ersten Teil die Ergebnisse entlang der Fragestellungen und Hypothesen zusammenfassend dargestellt und interpretiert. Anschliessend werden Schlussfolgerungen in Bezug auf die Fragestellungen präsentiert. Darauf folgt eine kritische Reflexion des methodischen Vorgehens. Dann wird die Bedeutung der Ergebnisse für die Theorie und die Forschung im Sinne eines Ausblicks auf weitere Forschung diskutiert, bevor praktische Implikationen für die Schulpraxis sowie für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen abgeleitet werden. Die Arbeit schliesst mit einem Schlusswort.

5.1 Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse und Interpretation

In diesem Unterkapitel wird in einem ersten Teil dargelegt, inwiefern die Unterrichtsintervention wirksam war. Dazu werden die Ergebnisse zur Hauptfragestellung (vgl. Kapitel 2.9.1.1 und Kapitel 4.1) dargelegt und interpretiert, wobei auch auf die entsprechenden Hypothesen (vgl. Kapitel 2.9.2) eingegangen wird. Hier liegt der Fokus darauf, inwiefern die Unterrichtsintervention auf die Lernenden wirkte. Anschliessend wird auf die differentielle Wirksamkeit der Unterrichtsintervention eingegangen. In diesem Zusammenhang werden die Ergebnisse zur Unterfrage (vgl. Kapitel 2.9.1.2, Kapitel 4.2 und Kapitel 4.3) dargelegt und interpretiert und es wird auf die entsprechenden Hypothesen (vgl. Kapitel 2.9.2) Bezug genommen. In diesem Teil wird darauf fokussiert, wie die Intervention auf unterschiedlich leistungsfähige Lernende wirkte (Leistungsgruppen und statistische Zwillinge) (vgl. Kapitel 3.6.2 und Kapitel 3.6.3).

5.1.1 Beantwortung der Hauptfragestellung und Interpretation

Alle Lernenden der IG profitieren von der Intervention (vgl. Tabelle 3 und Kapitel 4.1). Im Pretest hatten die Lernenden der IG und der KG ähnliche durchschnittliche Punktzahlen in den einzelnen Aufgaben und insgesamt erreicht. Die Leistungen aller Lernenden der IG waren im Posttest deutlich besser als im Pretest, und zwar sowohl in Bezug auf die einzelnen Aufgaben respektive Bereiche der Beweiskompetenz als auch hinsichtlich der Gesamtleistung. Eine positive Leistungsentwicklung der IG ist somit empirisch nachweisbar. Werden die Leistungen der KG im Pretest und Posttest verglichen, ist ein geringer Leistungszuwachs insgesamt und in den einzelnen Aufgaben (mit Ausnahme von Aufgabe 5 zur Korrektheit von operativen und formal-deduktiven

Beweisen, diese wurde schlechter gelöst) erkennbar. Der Pre- und der Posttest scheinen bei der KG somit als Miniintervention gewirkt zu haben. Der Leistungszuwachs in der IG ist jedoch deutlich grösser.

Der festgestellte Leistungszuwachs aller Lernenden der IG durch die Intervention ist zu erwarten gewesen, da die durchgeführte Unterrichtseinheit verschiedene Gestaltungselemente einsetzte, welche im Bereich des mathematischen Beweisens als lernförderlich erachtet werden (vgl. Kapitel 2.5 und Kapitel 2.6). Es kann jedoch nicht abschliessend beantwortet werden, welche der nachfolgend dargelegten Gestaltungselemente inwiefern Einfluss auf den Leistungszuwachs gehabt haben.

In der Unterrichtseinheit wurde eine Behauptung entlang des Prozessmodells des schulischen Beweisens überprüft und bewiesen und es wurden Beweise aller drei Beweistypen durchgeführt und reflektiert. Durch das Durcharbeiten und das Beweisen einer Behauptung entlang des Prozessmodells des schulischen Beweisens (vgl. Kapitel 2.6.2) setzte die Intervention einen Fokus auf die Form der Gewissheit von verschiedenen Beweistypen (und die zugehörigen Repräsentationsformen von Beweisen), einen Fokus auf die Zulässigkeit von Argumenten (Beweisschema) sowie einen Fokus auf die Überzeugungskraft von Argumenten (das heisst auf die Frage, inwiefern bestimmte Argumente das Beweisbedürfnis befriedigen). Der Zugang beruhte auf einer Zunahme von Anforderungen, Abstrahierung und Strenge und der Motor war das noch nicht endgültig befriedigte Beweisbedürfnis (Brunner, 2014).

In der Intervention wurden zu allen drei Beweistypen heuristische Lösungsbeispiele (vgl. Kapitel 2.6.3) der Untersuchungsleiterin wie auch Lösungsbeispiele von Lernenden präsentiert und entlang von Leitfragen kritisch reflektiert. Die eingesetzten heuristischen Lösungsbeispiele sowie die Lösungsbeispiele der Lernenden sollten die Reflexion über Methodenwissen des Beweisens (vgl. Kapitel 2.5.2) anregen (Korrektheit, Zulässigkeit, Form der Gewissheit, Überzeugungskraft). Dass die Arbeit mit heuristischen Lösungsbeispielen allgemein einen positiven Einfluss auf die Kompetenz von Lernenden in unbekanntem oder herausfordernden Themenbereichen haben kann und spezifisch auch ihre Beweiskompetenz fördern kann, wurde in einer Studie von Reiss et al. (2006) untersucht und bestätigt. Durch das Durchlaufen eines gesamten Beweisprozesses und die Präsentation von Lösungswegen erlangen die Lernenden ein Bewusstsein für die wichtigen Beweisschritte und Akzeptanzkriterien. Auf Aspekte des Methodenwissens des Beweisens wurde jedoch nicht nur bei den heuristischen Lösungsbeispielen und den Lösungsbeispielen der Lernenden eingegangen, sondern

auch beim Durchlaufen des Prozessmodells des schulischen Beweisens. Dies geschah anhand von Reflexionsfragen, wodurch dieses spezifische Methodenwissen in unterschiedlichen Lerngelegenheiten gezielt gefördert werden sollte.

Diese Ergebnisse und Interpretationen weisen darauf hin, dass sich Hypothese 1 *Alle Lernenden der IG profitieren von der Intervention. Bei allen Lernenden ist im Posttest im Vergleich zum Pretest ein Leistungszuwachs feststellbar.* in der vorliegenden Studie bestätigt hat (vgl. Kapitel 2.9.2).

Die Lernenden profitieren sowohl in allen fokussierten Bereichen der Beweiskompetenz als auch bereichsspezifisch von der Intervention (vgl. Abbildung 4, Tabelle 3 und Kapitel 4.1). Eine Leistungssteigerung in allen fokussierten Bereichen ist bei allen Lernenden der IG feststellbar. Besonders beim Identifizieren von zulässigen Argumenten, beim Einschätzen der Überzeugungskraft von Beweisen sowie beim Einschätzen der Form der Gewissheit von Beweisen waren die Lernenden der IG nach der Intervention leistungsstark. Das Erkennen von inkorrekten formal-deduktiven Beweisen gelang den Lernenden der IG im Vergleich mit den Ergebnissen des Pretests besser, bereitete ihnen aber immer noch teilweise Mühe.

Eine Studie von Ufer et al. (2009) zielte darauf ab, aufzuzeigen, in welchem Masse die drei Aspekte des Methodenwissens Lernenden Schwierigkeiten bereiten. Diesbezüglich konnte nachgewiesen werden, dass in allen drei Bereichen (Beweisschema, Beweisstruktur, Beweiskette) Schwierigkeiten und Unsicherheiten vorhanden waren, diese jedoch unterschiedlich ausgeprägt waren. Besonders deutlich wurde dabei, dass der Bereich *Beweisschema* besser beherrscht wurde als der Bereich *Beweisstruktur*. Angesichts dieser Befunde überrascht es nicht, dass die Testleistungen der Lernenden der IG im Bereich des Beweisschemas nach der Intervention besser ausfielen als vor der Intervention, während im Bereich der Beweisstruktur (spezifisch Korrektheit von Begründungen) noch Unsicherheiten auftraten.

Ein besonders starker Leistungszuwachs liess sich im Bereich der Einschätzung der Form der Gewissheit und der Einschätzung der Zulässigkeit von experimentellen Beweisen feststellen (vgl. Tabelle 3 und Kapitel 4.1). Beim experimentellen Beweis ist es nicht zulässig, ausgehend von Beispielen auf die Allgemeingültigkeit einer Behauptung zu schliessen (Form der Gewissheit, Beweisschema) (vgl. Kapitel 2.4.4 und Kapitel 2.5.2). Dies wurde im Posttest von allen Lernenden der IG erkannt. Im Pretest hatte dies noch weniger als ein Drittel der Lernenden der IG erkannt. Den Lernenden

der KG fiel der Umgang mit experimentellen (beispielgebundenen) Beweisen demgegenüber im Pretest und im Posttest schwer, und zwar sowohl in Bezug auf die Einschätzung der Allgemeingültigkeit und der Zulässigkeit als auch in Bezug auf die Einschätzung der Überzeugungskraft. Mehr als drei Viertel der Lernenden der KG schätzten die Form der Gewissheit sowie die Zulässigkeit von experimentellen Beweisen im Pre- und im Posttest falsch ein.

Gemäss Reiss et al. (2006) sind Fehlermuster beruhend auf Schlussketten, die auf Prämissen basieren, welche lediglich aus der Wahrnehmung stammen, aber keine wahren mathematischen Aussagen sind, weit verbreitet (Missachtung des Beweisschemas). Des Weiteren ist bezüglich empirischer Argumentationen die Fehlvorstellung verbreitet, dass ausgehend von der Überprüfung und Verifikation einer Behauptung an wenigen Beispielen auf die Allgemeingültigkeit geschlossen werden könne (Missachtung des Beweisschemas und der Beweiskette) (Reiss et al., 2006). Diese Befunde decken sich mit den schlechten Ergebnissen der KG in diesem Bereich. Den Lernenden der IG war durch das Durchlaufen des Prozessmodells anschaulich aufgezeigt worden, dass experimentelle Beweise nur empirische Gewissheit betreffend der überprüften Beispiele liefern. Des Weiteren war durch die Exploration einer Vermutung auch anschaulich gezeigt worden, dass ausgehend von wenigen Beispielen nicht auf die Allgemeingültigkeit der Behauptung geschlossen werden kann.

Ebenfalls ein starker Leistungszuwachs ist im Bereich der Einschätzung der Form der Gewissheit von operativen Beweisen auf sprachlich-symbolischer und ikonischer Ebene feststellbar (vgl. Abbildung 4 und Kapitel 4.1). Die entsprechende Teilaufgabe wurde im Posttest von lediglich einem Zehntel der Lernenden der IG falsch gelöst, während sie im Pretest noch von etwa der Hälfte der Lernenden der IG falsch gelöst worden war. Somit kann ein markanter Leistungszuwachs im Einschätzen der Form der Gewissheit von operativen Beweisen festgestellt werden. Formal-deduktive Beweise haben gemäss einer Studie von Healy und Hoyles (1998) oft eine grosse Überzeugungskraft auf Lernende. Deshalb ist es denkbar, dass operative Beweise wegen der fehlenden Formalisierung auf Lernende teils nicht oder weniger überzeugend wirken. In der Intervention wurde den Lernenden anschaulich dargelegt und darauf eingegangen, dass operative Beweise durch Operationen zeigen, warum eine Behauptung immer gilt, was im Posttest in der Folge auch erkannt wurde.

Etwas Mühe bereitete den Lernenden auch nach der Intervention das Erkennen von inkorrekten formal-deduktiven Beweisen auf der formal-symbolischen Ebene (vgl.

Abbildung 4, Tabelle 3 und Kapitel 4.1). So erkannte in zwei Teilaufgaben etwa ein Drittel der Lernenden der IG den inkorrekten formal-deduktiven Beweis nicht. Trotzdem ist hier ein deutlicher Leistungszuwachs feststellbar. Im Pretest hatten in den beiden Teilaufgaben je vier Fünftel der Lernenden den inkorrekten Beweis nicht erkannt. Das Einschätzen von inkorrekten formal-deduktiven Beweisen fiel der KG jedoch erheblich schwerer; hier erkannten im Posttest mehr als drei Viertel der Lernenden in zwei Teilaufgaben den inkorrekten formal-deduktiven Beweis nicht.

Bezüglich der Repräsentation des Denkens und Formulierens zeigen Studien, dass Lernende der Sekundarstufe formal-symbolisch vorliegende Beweise als Idealform betrachten und ihnen unabhängig von ihrer Korrektheit grosse Überzeugungskraft zusprechen (Healy & Hoyles, 1998; Reiss & Heinze, 2000). Die Konsequenz dieser Einschätzung ist häufig, dass formal-symbolisch formulierte Beweise ohne einen genaueren Blick auf die inhaltlich-semantiche Ebene als korrekt betrachtet werden. Spezifisch betreffend das Methodenwissen des Beweisens haben Healy und Hoyles (1998; 1999) in einer Studie zum Beweisverständnis in der 10. Klasse in England festgestellt, dass formal-symbolisch formulierten Beweisen eine bessere Bewertung zugeschrieben wurde, selbst wenn sie nicht korrekt waren. In einer ähnlichen Studie, die in Deutschland mit Lernenden der 13. Klasse von Reiss et al. (2001) durchgeführt wurde, zeigte sich, dass viele Lernende Mühe haben, Beweise zu konstruieren und einzuschätzen, ob Beweise korrekt sind. Auch Studien von Lin (2000) sowie Reiss und Thomas (2000) zeigten auf, dass die Einschätzung von Beweisen als korrekt oder inkorrekt den Lernenden Mühe bereitet.

Diese Befunde bestätigten sich in der vorliegenden Studie, da die Lernenden der IG nach der Intervention keine Probleme mit dem Beweisschema mehr hatten, die Einschätzung der Korrektheit von formal-deduktiven Beweisen jedoch teils weiterhin Mühe bereitete. Das Prozessmodell und die drei Beweistypen spiegeln eine Zunahme von Anforderungen, Abstraktionsgrad und Strenge wieder (Brunner, 2014). Deshalb überrascht es nicht, dass die Lernenden besonders viel Mühe damit bekundeten, inkorrekte formal-deduktive Beweise zu erkennen.

Sowohl im Pre- als auch im Posttest bereitete das Erkennen der Unzulässigkeit der Berufung auf Autorität kaum Probleme (vgl. Abbildung 4 und Kapitel 4.1). Bereits im Pretest hatten über vier Fünftel der Lernenden der Stichprobe erkannt, dass die Berufung auf eine Autorität in der Mathematik nicht zulässig ist (Beweisschema). Im Posttest vertraten alle Lernenden der IG und der KG diese Meinung. Eine mögliche

Erklärung für dieses Ergebnis ist die Jahrgangsstufe der Lernenden der Stichprobe. Das quasi Nichtvorhandensein dieser Ansicht (Berufung auf Autorität als zulässig) in der IG wie auch in der KG lässt vermuten, dass dieses Ergebnis wenig mit der Unterrichtseinheit zu tun hatte, sondern vielmehr mit der mathematischen Sozialisation. Diese Vermutung müsste jedoch weiter untersucht werden und ist anhand der Daten nicht abschliessend erklärbar.

Die Einschätzung der Kraft von Gegenbeispielen bereitete den Lernenden der Stichprobe ebenfalls kaum Mühe (vgl. Abbildung 4 und Kapitel 4.1). Im Pre- wie im Posttest erkannten über vier Fünftel der Lernenden der Stichprobe, dass ein Gegenbeispiel genügt, um eine Behauptung zu verwerfen. Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu anderen Studien. Diese zeigten (z.B. Galbraith, 1981; zit. nach Brunner, 2014, S. 83), dass es für Lernende oft schwierig ist, zu verstehen, dass ein einziges gefundenes Gegenbeispiel genügt, um die mathematische Behauptung zu widerlegen. Die Tatsache, dass die Lernenden der Stichprobe über dieses Verständnis verfügten, kann damit zusammenhängen, dass die gewählten Behauptungen und die zugehörigen Beispiele respektive Gegenbeispiele recht simpel gewählt worden waren. Dennoch lässt sich annehmen, dass diese Erkenntnis eine gute Grundlage für eine Übertragung auf andere Behauptungen bilden kann.

Korrekte Beweise wurden unabhängig vom Beweistyp mehrheitlich erkannt (vgl. Abbildung 4, Tabelle 3 und Kapitel 4.1). Ein korrekter formal-deduktiver Beweis auf formal-symbolischer Ebene war im Pretest von mehr als der Hälfte der Lernenden erkannt worden. Im Posttest wurde er in der IG von allen Lernenden erkannt, in der KG von fünf Sechsteln der Lernenden. Die Korrektheit des operativen Beweises auf sprachlich-symbolischer und formal-symbolischer Ebene (Mischform) war im Pretest von mehr als neun Zehnteln der Lernenden erkannt worden. Im Posttest wurde dieser in der IG von allen Lernenden als korrekt bezeichnet, in der KG von fünf Sechsteln der Lernenden. Eine Studie von Reiss et al. (2001), die in Deutschland mit Lernenden der 13. Klasse durchgeführt worden war, kam zum Ergebnis, dass viele Lernende Mühe hatten Beweise zu konstruieren und einzuschätzen, ob Beweise korrekt waren. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen Studien von Lin (2000) sowie Reiss und Thomas (2000).

Der Befund, dass korrekte Beweise mehrheitlich erkannt, inkorrekte jedoch nicht erkannt wurden, könnte so erklärt werden, dass Beweise von Lernenden im Allgemeinen als korrekt angesehen werden, da sie es sich gewohnt sind, korrekte Beispiele

von ihren Lehrpersonen oder im Lehrmittel präsentiert zu bekommen. Zudem sind sich Lernende dieser Jahrgangsstufe das Nachvollziehen respektive das Evaluieren von präsentierten fremden Beispielen zu wenig gewohnt.

Diese Ergebnisse und Interpretationen können resümierend so gedeutet werden, dass Hypothese 2 *Lernende profitieren sowohl in allen fokussierten Bereichen der Intervention als auch bereichsspezifisch. Besonders stark profitieren sie im Bereich des Beweisschemas (zulässige Argumente identifizieren) und im Einschätzen der Form der Gewissheit von Beweisen. Lernende erkennen nach der Intervention, dass ausgehend von wenigen Beispielen nicht auf die Allgemeingültigkeit geschlossen werden kann und operative sowie formal-deduktive Beweise im Allgemeinen zulässig und allgemeingültig sind. Im Bereich der Korrektheit von Beweisen profitieren Lernende vor allem hinsichtlich des Umgangs mit dem experimentellen und dem operativen Beweistyp. Der formal-deduktive Beweistyp ist auch nach der Intervention für viele schwierig zu erfassen und inkorrekte Beweise werden oft nicht erkannt.* ebenfalls bestätigt werden kann (vgl. Kapitel 2.9.2 und Kapitel 4.1).

5.1.2 Beantwortung der Unterfrage und Interpretation

Die Lernenden aller Leistungsgruppen profitieren von der Intervention (vgl. Tabelle 4, Kapitel 4.2 und Kapitel 4.3). Die Lernenden aller drei Leistungsgruppen der IG erzielten insgesamt bessere Gesamtleistungen als die Lernenden der KG. Mit Ausnahme eines Kindes wurden die Lernenden aller Leistungsgruppen auch in allen Bereichen leistungsstärker, blieben aufgrund des Punktespektrums aber teils in derselben Leistungsgruppe. Dieses eine Kind fiel beim Erkennen von korrekten und inkorrekten Beweisen von der leistungsmittleren in die leistungsschwache Lerngruppe. In allen anderen Teilbereichen steigerte es seine Leistung jedoch ebenfalls. Im Posttest ist die Anzahl der Lernenden der IG, welche sich bei den einzelnen Aufgaben (das heisst in den einzelnen Bereichen) in der leistungsstarken Gruppe befanden, im Vergleich zum Pretest stark angewachsen. Bezüglich der Einschätzung der Allgemeingültigkeit von Beweisen (Form der Gewissheit), der Zulässigkeit von Beweisen (Beweisschema) sowie der Einschätzung der Überzeugungskraft von Beweisen gehörten alle Lernenden der IG nach der Intervention zur leistungsstarken Gruppe. Im Pretest hatte bezüglich der Einschätzung der Form der Gewissheit respektive der Überzeugungskraft lediglich ein Fünftel der Lernenden der IG zur leistungsstarken Gruppe gehört. Hinsichtlich des Beweisschemas hatte im Pretest die Hälfte der Lernenden der IG zur leistungsstarken Gruppe gezählt. Beim Erkennen von korrekten und inkorrekten Beweisen gehörten

nach der Intervention ca. drei Viertel der Lernenden der IG zur leistungsstarken Gruppe, während es im Pretest erst ein Zehntel gewesen war. In Bezug auf die Gesamtleistung waren alle Lernenden der IG der leistungsstarken Gruppe zuzuordnen. In der KG zeigte sich im Posttest hingegen ein ähnliches Bild wie im Pretest.

Bei den gebildeten statistischen Zwillingen verzeichneten alle Lernenden der IG einen Leistungszuwachs und bessere Leistungen als die Lernenden der KG, und dies in allen analysierten Teilbereichen (vgl. Kapitel 4.3). Die Qualität der Begründungen der Lernenden der IG wurde bei allen analysierten Teilaufgaben gesteigert. Somit konnte nicht nachgewiesen werden, dass unterschiedlich leistungsfähige Lernende unterschiedlich von der Intervention profitiert hatten. Anhand der fünf ausgesuchten Teilaufgaben kann jedoch anschaulich aufgezeigt werden, dass die Lernenden der IG im Vergleich zum Pretest und zur KG einen Leistungszuwachs aufwiesen. Sie erkannten in den ausgewählten Teilaufgaben, ob die Beweise allgemeingültig (experimenteller Beweis, operativer Beweis sowie Berufung auf Autorität), zulässig (operativer Beweis) und korrekt waren (operativer Beweis und formal-deduktiver Beweis) und konnten dies auch jeweils unabhängig von der Leistungsgruppe korrekt begründen. Die Ausnahme bildete das leistungsschwache Kind bei der Begründung der Zulässigkeit des sprachlich-symbolisch repräsentierten operativen Beweises.

Die drei Lernenden der KG konnten die Allgemeingültigkeit des experimentellen Beweises nicht korrekt einschätzen. Den operativen Beweis konnte nur das leistungsstarke Kind erkennen und dies auch korrekt begründen. Die Zulässigkeit des operativen Beweises (sprachlich-symbolisch) wurde nur vom leistungsschwachen Kind korrekt eingeschätzt, jedoch nicht begründet. Die Inkorrektheit des formal-deduktiven Beweises hatte hingegen keines der beiden Kinder der KG erkannt.

Studien belegen, dass von einem Zusammenhang zwischen der Beweiskompetenz sowie allgemeinen, nicht beweispezifischen mathematischen Fähigkeiten ausgegangen werden kann (Reiss et al., 2006; zit. nach Brunner, 2014, S. 82). Kompetenz im Fach *Mathematik* wirkt sich auf Kompetenz beim Beweisen aus und vice versa, wobei sich der Zusammenhang zwischen allgemeinen mathematischen Fähigkeiten und Beweiskompetenz besonders klar bei der Gruppe der leistungsschwächeren Lernenden manifestiert. Mathematisches Basiswissen und unabhängig davon Methodenwissen haben einen massgeblichen Einfluss auf die Kompetenzen der Lernenden beim Beweisen (Heinze, 2004). Gemäss Heinze (2004) weisen gerade schwächere Lernende Lücken im mathematischen Basiswissen und Methodenwissen auf. Es fehlt

ihnen die Kenntnis, dass in mathematischen Beweisen nicht auf Anschauungsbasis argumentiert werden darf, und sie haben Schwierigkeiten damit, Argumente zu einer Schlusskette zu verknüpfen. Auch die mittlere Leistungsgruppe weist Schwächen im Aufbau von Argumentationsketten auf. Die leistungsstärkste Gruppe hingegen weist keine Probleme mit dem Methodenwissen auf. Die Leistungsgruppen in der vorliegenden Studie wurden anhand der Pretestleistung gebildet. Gemäss den referierten Befunden wäre davon auszugehen gewesen, dass leistungsschwächere Lernende weniger von der Intervention profitieren konnten. Dies war jedoch nicht der Fall, da alle Leistungsgruppen von der Intervention profitierten, was mithin im Widerspruch zu anderen Forschungsergebnissen steht.

Angesichts der Ergebnisse und der Interpretationen muss Hypothese 3 *Leistungsstarke Lernende (gehörten im Pretest zur leistungsstarken Gruppe und/oder sind im Fach Mathematik allgemein leistungsstark) profitieren insgesamt stärker von der Intervention als leistungsschwache Lernende (gehörten im Pretest zur leistungsschwachen Gruppe und/oder sind im Fach Mathematik allgemein leistungsschwach). Leistungsstarke Lernende profitieren insbesondere im Bereich des formal-deduktiven Beweistyps von der Intervention.* verworfen werden. Alle Leistungsgruppen profitierten von der Intervention und leistungsstarke Lernende profitieren nicht stärker von der Intervention als leistungsschwächere. Das Erkennen von inkorrekten formal-deduktiven Beweisen gelang allen Lernenden der IG im Vergleich mit dem Pretest und auch der KG besser, bereitete aber immer noch teilweise Mühe (vgl. Abbildung 4 und Tabelle 3). Deshalb kann auch in diesem Bereich nicht davon ausgegangen werden, dass leistungsstarke Lernende besonders profitieren.

5.2 Zusammenfassende Schlussfolgerung

Insgesamt zeigen die Befunde der vorliegenden Studie Folgendes: Vor der Intervention hatte die gesamte Stichprobe nur wenig Mühe im Bereich *Beweisschema* bekundet. Ebenfalls eher wenig Mühe hatte die Stichprobe im Bereich der Einschätzung der Form der Gewissheit. Mehr Schwierigkeiten hatten der Stichprobe vor der Intervention hingegen das Einschätzen der Überzeugungskraft von Beweisen sowie das Einschätzen der Korrektheit von Beweisen bereitet. Dieses Einschätzen der Korrektheit (vor allem das Erkennen von inkorrekten formal-deduktiven Beweisen) bereitete den Lernenden der IG nach der Intervention teilweise nach wie vor Mühe, sie zeigten in diesem Bereich im Vergleich zur Leistung im Pretest und im Vergleich zur Leistung der

Lernenden der KG aber eine markant bessere Leistung. Das Einschätzen der Zulässigkeit von Beweisschemas, das Einschätzen der Form der Gewissheit von Beweisen sowie das Einschätzen der Überzeugungskraft von Beweisen bereitete den Lernenden der IG nach der Intervention überwiegend keine Mühe mehr. Geforderte Begründungen und Korrekturen der Lernenden der IG waren im Vergleich zum Pretest und im Vergleich zur KG qualitativ markant besser (statistische Zwillinge). Alle Lernenden der IG profitierten deutlich von der Intervention, und zwar unabhängig von ihrem bereichsspezifischen Vorwissen (Pretest, Leistungsgruppen) in allen Bereichen. Auch in der KG war eine geringe Leistungssteigerung von Pre- zu Posttest feststellbar, weshalb der Pre- und Posttest als Miniintervention betrachtet werden kann.

5.3 Perspektivität des methodischen Vorgehens und Methodenkritik

Da es sich bei der vorliegenden Studie um eine Masterarbeit handelt und die zeitlichen wie auch die finanziellen Ressourcen beschränkt waren, oblagen die konzeptuelle Entwicklung, die Durchführung wie auch Auswertung der Intervention derselben Person. Insbesondere in Anbetracht dieser Dreifachrolle im Forschungsprozess wird nachfolgend die Einhaltung der drei Gütekriterien *Objektivität*, *Reliabilität* und *Validität* (z.B. Aeppli, Gasser, Gutzwiller & Tettenborn, 2010) analysiert. Im Anschluss daran werden das gewählte Studiendesign (Pre- und Posttest) und der Effekt der Unterrichtseinheit kritisch diskutiert. Abschliessend wird auf Prinzipien zur Gestaltung einer Unterrichtsintervention (Stylianides et al., 2017) Bezug genommen und die Unterrichtsintervention im Hinblick auf diese Prinzipien reflektiert.

Das Kriterium der *Objektivität* ist gewährleistet, wenn die Untersuchungsergebnisse in der Durchführung, Auswertung und Interpretation von der untersuchungsleitenden Person nicht beeinflusst werden und unabhängige Expertinnen und Experten die gleichen Ergebnisse erzielen würden (Aeppli et al., 2010). Durch den konkret vorliegenden Test und den im Anhang einsehbaren Kodierleitfaden wurde eine objektive Messung der Leistungen der teilnehmenden Lernenden durch ein genormtes Messmittel ermöglicht. Des Weiteren liesse das ausführlich und transparent dokumentierte Vorgehen unter Verwendung der gleichen Instrumente eine Replikation der Studie durch andere Forschende zu. Im Kontext der vorliegenden Studie ist einschränkend jedoch anzumerken, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Dreifachrolle in Durchführung, Auswertung und Interpretation einen Einfluss auf die Ergebnisse der vorliegenden Studie gehabt hat.

Das Kriterium der *Reliabilität* bezieht sich auf die Zuverlässigkeit und Präzision einer Messmethode. Eine reliable Untersuchung kommt bei einer Wiederholung der Messung unter identischen Bedingungen und an identischen Gegenständen zu demselben Ergebnis (Aeppli et al., 2010). Durch den detailliert ausgearbeiteten Kodierleitfaden für die Auswertung der Tests wird die Reliabilität gewährleistet.

Die *Validität* (Gültigkeit) bezieht sich auf die Eignung eines Messverfahrens oder einer Frage bezüglich ihrer Zielsetzung (Aeppli et al., 2010). Es geht also darum, ob gemessen wird, was gemessen werden soll. Im vorliegenden Fall bezieht sich dieses Kriterium auf die Frage, ob sich mittels der gestellten Testaufgaben messen liess, inwiefern bei den Lernenden ein Leistungszuwachs im Bereich der Beweiskompetenz feststellbar war. Dieses Kriterium wurde erfüllt.

Der Leistungszuwachs im Bereich der Beweiskompetenz wurde in der vorliegenden Studie durch einen Pre- und einen Posttest gemessen. Der Nachteil dieses Designs besteht darin, dass im Gegensatz zu Interviews keine (qualitativen) Rückfragen an die Probandinnen und Probanden gestellt werden können und Zufälligkeit der Ergebnisse (z.B. infolge zufälligen Kreuzesetzens bei geschlossenen Aufgaben im Auswahlformat) nicht ausgeschlossen werden kann. Da es sich um eine explorative Interventionsstudie handelte, war die Stichprobe entsprechend klein (22 Lernende) und es konnte nicht nachgewiesen werden, dass der gemessene Effekt repräsentativ ist. Das Pre- und Posttestdesign war für diese Studie gewählt worden, weil eine grosse Anzahl von Interviews im Rahmen einer Masterarbeit nicht auswertbar gewesen wäre. Das gewählte Design erwies sich jedoch als zweckmässig, da die gestellten Fragen trotz der Einschränkungen und Grenzen der Studie geklärt werden konnten. Aufgrund der kleinen Stichprobe sind die Fragen jedoch nicht abschliessend zu beantworten.

Die Ergebnisse zeigen, dass eine Unterrichtseinheit basierend auf dem Prozessmodell des schulischen Beweisens, heuristischen Lösungsbeispielen sowie dem Thematisieren und Reflektieren von Methodenwissen des Beweisens positive Auswirkungen auf die Beweiskompetenz von Lernenden haben kann. Es ist jedoch unklar, welche Bausteine in der vorliegenden Stichprobe für das Zustandekommen der Leistung entscheidend waren. Das Zustandekommen einer Leistung ist aufgrund unkontrollierbarer Einflüsse nie abschliessend erklärbar, da viele Variablen Einfluss haben (Hintergrund, Gene, Umfeld, Schullaufbahn, Geschlecht usw.).

Inwiefern die Unterrichtseinheit nachhaltig ist, kann ebenfalls nicht geklärt werden. Dazu müsste der gleiche Test in einem halben Jahr respektive in einem Jahr

nochmals durchgeführt und ausgewertet werden. Um den Effekt der Unterrichtseinheit zu bestätigen, müsste diese zudem auch von anderen Lehrpersonen in anderen Klassen durchgeführt werden.

Des Weiteren darf trotz der dargelegten Befunde aus der vorliegenden Studie und anderen Studien (vgl. Kapitel 2.5.2 und Kapitel 2.5.3) nicht ausser Acht gelassen werden, dass Argumente und ihre Bewertungen bei Lernenden kontextabhängig und keineswegs konsistent sind (Küchemann & Hoyles, 2002). Damit die Befunde überprüft und gegebenenfalls bestätigt werden können, müssten identisch aufgebaute Unterrichtsinterventionen in anderen Kompetenzbereichen sowie in anderen Klassen durchgeführt und ausgewertet werden.

Als letzter Punkt der kritischen Reflexion des methodischen Vorgehens werden nachfolgend die in Kapitel 2.7.2 dargelegten drei Merkmale für das Entwickeln einer Unterrichtsintervention (Stylianides et al., 2017) konkret auf die vorliegende Studie angewendet und eingeschätzt:

- Die Intervention hat einen erklärenden Rahmen, der darlegt, wie sie funktioniert oder funktionieren kann in Bezug auf ihren Einfluss auf Lernende.
- Die Intervention hat einen engen und klar definierten Umfang, welcher es ermöglicht, sie relativ kurz zu halten.
- Die Intervention hat einen angemessenen Mechanismus, um konzeptuellen Wechsel anzuregen und zu unterstützen.

Diese Prinzipien wurden bei der Gestaltung der Intervention berücksichtigt. Der erklärende Rahmen kann im Anhang (vgl. Anhang C.1) in den Überlegungen zur Wirksamkeitserwartung nachgelesen werden. Der Umfang der Intervention ist durch die Unterrichtsplanung (vgl. Anhang A.1), welche fünf Lektionen umfasst, klar definiert und der Fokus durch die gewählte Definition von Beweiskompetenz (vgl. Kapitel 2.1.2) definiert. Stylianides et al. (2017) fordern im Zusammenhang mit dem engen Rahmen einen Fokus auf ausschliesslich ein Fehlkonzept. Da das der vorgestellten Intervention zugrunde liegende Prozessmodell sehr differenziert konzipiert ist und den ganzen Prozess des Beweisens aufzeigt, wurde der Fokus entgegen Stylianides et al. (2017) auf mehrere Bereiche respektive Fehlkonzepte gelegt. Ein konzeptueller Wechsel sollte durch die gewählten Gestaltungselemente (Prozessmodell des schulischen Beweisens, heuristische Lösungsbeispiele, Reflexion von Methodenwissen des Beweisens) angeregt werden.

5.4 Praktische Implikationen

In diesem Unterkapitel werden pädagogischen Konsequenzen für die Schulpraxis sowie für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen und somit für die berufliche Tätigkeit von Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern reflektiert.

5.4.1 Bedeutung der Ergebnisse für die Schulpraxis

Die Intervention hat einen deutlichen Leistungszuwachs im Bereich der Beweiskompetenz bei allen Lernenden der IG bewirkt. Trotz der verbreiteten Annahme, dass Beweise ein Tätigkeitsfeld für begabte Lernende seien (z.B. Reiss et al., 2006; Ufer et al., 2009), haben alle Leistungsgruppen in allen Bereichen von der Intervention profitiert. Obwohl Beweise als schwierig zu lehren und lernen gelten (Reiss et al., 2007; Ufer & Heinze, 2008; Ufer & Reiss, 2010), macht diese Intervention deutlich, dass die Förderung der Beweiskompetenz im Unterricht mit geeignetem Unterrichtsmaterial gelingen kann und Lehrpersonen nicht davon absehen sollten, im Unterricht die Beweiskompetenz zu fördern. In Anbetracht dieser Erkenntnis besteht ein Bedarf hinsichtlich der Entwicklung von weiteren Unterrichtseinheiten zu verschiedenen Kompetenzbereichen und für verschiedene Schulstufen. Durch geeignete Materialien können Lehrpersonen bei der Förderung der Beweiskompetenz wirksam unterstützt und entlastet werden.

5.4.2 Bedeutung der Ergebnisse für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen

In der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen müssen Gestaltungsprinzipien für wirksame Unterrichtseinheiten im Bereich des Beweisens thematisiert werden. Zudem soll fachdidaktisches Wissen im Bereich des Beweisens aufgebaut werden, wobei spezifisch auf das Methodenwissen des Beweisens einzugehen ist. Der Zusammenhang zwischen verschiedenen Beweistypen und den Formen der erlangten Gewissheit und das Potenzial der verschiedenen Beweistypen sowie verschiedener Repräsentationsformen sollten explizit thematisiert werden. Basierend auf dem fachdidaktischen Wissen könnten Beweissequenzen und Unterrichtseinheiten in verschiedenen Kompetenzbereichen entwickelt, in Praktika und im Unterricht eingesetzt und anschliessend reflektiert werden.

5.5 Ausblick auf weitere Forschung

Im Folgenden wird die vorliegende Studie in den kontinuierlichen Forschungsprozess eingebettet und es werden Konsequenzen für die Theorie und die Forschung abgeleitet.

5.5.1 Bedeutung der Ergebnisse für die Theorie

Auf der Grundlage dieser Studie könnte für den Unterricht im Bereich des Beweisens ein didaktisches Modell aus verschiedenen Gestaltungselementen (z.B. heuristische Lösungsbeispiele, Reflexion von Methodenwissen, spezifische Aspekte des Prozessmodells des schulischen Beweisens) entwickelt werden. Ein solches didaktisches Modell würde die Unterrichtsentwicklung und -gestaltung im Bereich des Beweisens fördern. Ebenfalls denkbar wäre die Entwicklung eines erklärenden Modells für das Zustandekommen der Leistung im Bereich der Beweiskompetenz.

5.5.2 Bedeutung der Ergebnisse für die Forschung

Nachfolgend werden Vorschläge für mögliche Adaptionen der Unterrichtsintervention und Weiterführungen in nachfolgenden Studien skizziert.

Um eine multiperspektivische Auswertung der Ergebnisse zu ermöglichen, wäre die Durchführung von Interviews (qualitative Analyse) mit einzelnen Lernenden im Anschluss an die Intervention denkbar. Einzelne Lernende könnten beispielsweise danach gefragt werden, in welchen Bereichen sie ihrer Meinung nach besonders profitiert haben respektive wenig profitiert haben. Des Weiteren wäre es aufschlussreich zu erfahren, welche Sequenzen der Unterrichtseinheit beim Lernen als unterstützend respektive eher hinderlich erachtet wurden. In solchen Interviews könnten zudem strukturgleiche Aufgabenstellungen wie im Test eingesetzt und von Lernenden durch lautes Denken gelöst werden. Dies würde den Untersuchungsleitenden die Möglichkeit bieten, Rückfragen zu stellen.

Im Sinne der Langzeitperspektive wäre es denkbar, den identischen (oder einen strukturgleichen) Test ein halbes Jahr und ein Jahr später nochmals durchzuführen und auf der Grundlage der Ergebnisse zu untersuchen, inwiefern der Effekt respektive die durch die Intervention erzielte Leistungssteigerung im Bereich der Begründungskompetenz immer noch feststellbar ist.

Im Anschluss an diese limitierte explorative Studie dürfte die Durchführung der Intervention mit einer grösseren Stichprobe aufschlussreich sein. So könnte untersucht werden, ob der festgestellte Effekt auch in einer grösseren Stichprobe erzielt wird, sich die Erkenntnisse bestätigen und diese somit aussagekräftig sind. Auch eine Ausweitung der Zielgruppen, indem die Unterrichtseinheit auf anderen Niveaus und Schulstufen durchgeführt würde, um zu untersuchen, inwiefern der in der vorliegenden Studie erzielte Effekt der Unterrichtseinheit stufen- und niveauabhängig ist, könnte zu weiterführenden Erkenntnissen führen.

5.6 Schlusswort

Während des Verfassens dieser Masterarbeit gab es viele Phasen, die von Enthusiasmus, Tatendrang und Flow geprägt waren. Jedoch gab es auch Phasen des Missmuts, welche durch Gefühle der Überforderung, des permanenten Drucks im Hinterkopf sowie des Hinterfragens des gesamten Projekts geprägt waren. Umso glücklicher und zufriedener bin ich nun, vor diesem Produkt zu stehen und es geschafft zu haben.

Für mich war stets zentral, dass mein Vorhaben der Masterarbeit für die Praxis (Unterricht auf der Sekundarstufe I, Lehrtätigkeit an einer pädagogischen Hochschule) nützlich sein und konkretes Unterrichtsmaterial entstehen sollte. Zu Beginn wollte ich jedoch viel zu viel erreichen, beispielsweise mehrere Unterrichtseinheiten zu verschiedenen Kompetenzbereichen konzipieren oder die Intervention in einer grösseren Stichprobe und verschiedenen Leistungsstufen erproben. Die Eingrenzung der Zielsetzungen der Interventionsstudie fiel mir schwer und ich musste mir bewusst machen, was im Rahmen einer Masterarbeit realistischerweise umsetzbar und bewältigbar ist. Eine weitere grosse Hürde war die Auswertung der Daten. Ich hatte durch den Pre- und Posttest eine riesige Fülle von Daten gesammelt. Umso grösser gestaltete sich danach die Herausforderung, eine möglichst ergiebige und aussagekräftige Auswahl zu treffen und diese fokussiert und zielführend auszuwerten.

Mein Lernzuwachs ist aus methodischer Sicht, aus fachdidaktischer Sicht, aber auch bezüglich meiner Selbstkompetenz gross. Das Durchführen der Interventionsstudie hatte für mich einen grossen Praxisbezug, ist gewinnbringend für meine zukünftige Lehrtätigkeit an einer pädagogischen Hochschule und unterstützt mich im Gestalten einer praxisnahen Lehre. Da durch die selbst konzipierte Unterrichtseinheit in der IG ein grosser Leistungszuwachs festgestellt werden konnte, war diese Masterarbeit für mich sehr zufriedenstellend und ich bin überzeugt, dass diese Unterrichtseinheit und weitere nach diesem Konzept erstellte Unterrichtseinheiten der gezielten Förderung des Handlungsaspekts *Argumentieren* gerecht werden und somit zu einer gelingenden Umsetzung des Lehrplans 21 beitragen können.

Literaturverzeichnis

- Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E. & Tettenborn, A. (Hrsg.). (2010). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten: Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Atteslander, P., Cromm, J., Grabow, B., Klein, H., Maurer, A. & Siegert, G. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (13., neu bearbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Erich Schmidt.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. New York: General learning Press.
- Boreo, P. (1999). Argumentation and mathematical proof: A complex, productive, unavoidable relationship in mathematics and mathematics education. *International Newsletter on the Teaching and Learning of Mathematical Proof*, 7/8.
- Bruder, R. (2012). Langfristiger Kompetenzaufbau. In W. Blum, C. Drüke-Noe, R. Hartung & O. Köller (Hrsg.), *Bildungsstandards Mathematik: konkret Sekundarstufe 1: Aufgabenbeispiele, Unterrichtsanregungen, Fortbildungsideen* (6. Aufl., S. 135–151). Berlin: Cornelsen.
- Bruner, J. (1974). *Entwurf einer Unterrichtstheorie*. Berlin: Cornelsen.
- Brunner, E. (2013). *Innermathematisches Beweisen und Argumentieren in der Sekundarstufe I*. Münster: Waxmann.
- Brunner, E. (2014). *Mathematisches Argumentieren, Begründen und Beweisen. Grundlagen, Befunde und Konzepte*. Berlin: Springer.
- Brunner, E. (2018). Warum so und nicht anders? Vom Aufbau spezifischer Begründungskompetenzen. *Mathematik lehren*, 211, 11–15.
- Brunner, E., Jullier, R. & Lampart, J. (2018). *Codierleitfaden MaBeLL-INT: Aufgabenbearbeitungen*. Unveröffentlichter Kodierleitfaden aus dem Projekt MaBeLL-INT. Kreuzlingen: PH Thurgau.

- Brunner, E., Jullier, R. & Lampart, J. (2017). *Mathematisches Begründen Lehren und Lernen. Lehrmittelanalyse*. Unveröffentlichte Projektunterlage aus dem Projekt MaBeLL-LA. Kreuzlingen: PH Thurgau.
- Brunner, E., Ufer, S. & Sommerhoff, D. (2017). *Befragung Adaptives Beweisen in der Sekundarstufe (BABS I): Kodiermanual Beweistypen*. Unveröffentlichter Kodierleitfaden aus dem Projekt BABS I. Kreuzlingen: PH Thurgau.
- Chen, I.-E. & Lin, F.-L. (2000). A thinking model of mathematics conjecturing. In T. Nakahara & M. Koyama (Hrsg.), *Proceedings of the 24th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education* (Bd. 1, S. 147). Hiroshima: PME.
- CIIP. (Hrsg.). (2010). *Plan d'études romand. Mathématiques*. Abgerufen am 25.06.2019 unter www.plandetudes.ch
- De Villiers, M. (2010). Experimentation and Proof in Mathematics. In G. Hanna, H. N. Jahnke & H. Pulte (Hrsg.), *Explanation and Proof in Mathematics* (S. 205–221). Dodrecht: Springer.
- De Villiers, M. (1990). The role and the function of proof in mathematics. *Pythagoras*, 24, 17–24.
- D-EDK. (Hrsg.). (2016). *Lehrplan 21. Mathematik*. Abgerufen am 25.06.2019 unter www.lehrplan21.ch
- Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern. (Hrsg.). (2019). *Volksschulbildung. Sekundarschule*. Abgerufen am 25.06.2019 unter https://volksschulbildung.lu.ch/syst_schulen/ss_schulsystem/ss_syst_stufen_ilink/ss_syst_stu_sek
- Duval, R. (1991). Structure du raisonnement déductive et apprentissage de la démonstration. *Educational Studies in Mathematics*, 22 (3), 233–261.
- Duval, R. (2002). Proof understanding in mathematics: What ways for students? In F. L. Lin (Hrsg.), *Proceedings of the International Conference on Mathematics – Understanding Proving and Proving to Understand* (S. 61–77). Taipei: NSC and NTNU.

- Fischer, H. & Malle, G. (2004). *Mensch und Mathematik. Eine Einführung in didaktisches Denken und Handeln* (Nachdruck). Wien: Profil.
- Galbraith, P. L. (1981). Aspects of proving: A clinical investigation of process. *Educational Studies in Mathematics*, 12 (1), 1–28.
- Hanna, G. & Barbeau, E. (2008). Proofs as bearers of mathematical knowledge. *ZDM Mathematics Education*, 40, 345–353.
- Harel, G. & Sowder, L. (1998). Student's Proof Schemes: Results from Exploratory Studies. *American Mathematical Society, Issues in Mathematics Education*, 7, 234–283.
- Hattie, J. (2009). *Visible learning – A synthesis of over 800 meta-analysis relating to achievement*. New York: Routledge.
- Healy, L. & Hoyles, C. (1998). *Justifying and Proving in School Mathematics. Technical Report on the Nationwide Survey*. London: Institute of Education, University of London.
- Healy, L. & Hoyles, C. (2000). A Study of Proof Conceptions in Algebra. *Journal for Research in Mathematics Education*, 31 (4), 396–428.
- Heinze, A. (2004). Schülerprobleme beim Lösen von geometrischen Beweisaufgaben – eine Interviewstudie. *Zentralblatt für Didaktik der Mathematik*, 36 (5), 150–161.
- Heinze, A., Kessler, S., Kuntze, S., Lindmeier, A., Moormann, M., Reiss, K., Rudolph-Albert F. & Zöttel L. (2007). Kann Paul besser argumentieren als Marie? Betrachtungen zur Beweiskompetenz von Mädchen und Jungen aus differentieller Perspektive: Eine Reanalyse von vier empirischen Untersuchungen. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 28 (2), 148–167.
- Heinze, A. & Reiss, K. (2003). *Reasoning and proof: Methodological knowledge as a component of proof competencies*. Gehalten auf der CERME3, Bellaria. Abgerufen am 10.08.2013 unter http://erme-web.free.fr/CERME3/Groups/TG4/TG4_Heinze_cerme3.pdf
- Heinze, A. & Reiss, K. (2004). The teaching of proof at the lower secondary level – a video study. *Zentralblatt für Didaktik der Mathematik*, 36 (3), 98–104.

- Heinze, A. & Reiss, K. (2007). Reasoning and proof in the mathematics classroom. *Analysis*, 27 (2–3), 333–357.
- Hersh, R. (1993). Proving is convincing and explaining. *Educational Studies in Mathematics*, 24 (4), 389–399.
- Hilbert, T., Renkl, A., Kessler, S. & Reiss, K. (2008). Learning to prove in geometry: Learning from heuristic examples and how it can be supported. *Learning and Instruction*, 18 (1), 54–65.
- Hoyles, C. & Healy, L. (1999). Linking informal argumentation with formal proof through computer-integrated teaching experiences. In O. Zaslavski (Hrsg.), *Proceeding of the 23rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education* (S. 105–112). Haifa: University of Haifa.
- Jahnke, H. N. (2008). Theorems that admit exceptions, including a remark on Toulmin. *ZDM Mathematics Education*, 40, 363–371.
- Jahnke, H. N. & Ufer, S. (2015). Argumentieren und Beweisen. In R. Bruder, L. Hefendehl-Hebeker, B. Schmidt-Thieme & H.-G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch der Mathematikdidaktik* (S. 331–355). Heidelberg: Springer Spektrum.
- Jahnke, H. N. & Wambach, R. (2013). Understanding what a proof is: A classroom-based approach. *ZDM Mathematics Education*, 45 (3), 469–482.
- KMK. (2005). *Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz. Erläuterungen zur Konzeption und Entwicklung*. München: KMK.
- Kollar, I., Ufer, S., Reichersdorfer, E., Vogel, F., Fischer, F. & Reiss, K. (2014). Effects of collaboration scripts and heuristic worked examples on the acquisition of mathematical argumentation skills of teacher students with different levels of prior achievement. *Learning and Instruction*, 32, 22–36.

- Küchemann, D. & Hoyles, C. (2002). Students' understanding of a logical implication and its converse. In A. Cockburn & E. Nardi (Hrsg.), *Proceeding of the 26th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education* (S. 241–248). Norwich: PME.
- Kuntze, S. (2005). „Wozu muss man denn das beweisen?“ Vorstellungen zu Funktionen des Beweisens in Texten von Schülerinnen und Schülern der 8. Jahrgangsstufe. *mathematica didactica*, 28(2), 48–70.
- Kuntze, S. & Reiss, K. (2004). Unterschiede zwischen Klassen hinsichtlich inhaltlicher Elemente und Anforderungsniveaus im Unterrichtsgespräch und beim Erarbeiten von Beweisen – Ergebnisse einer Videoanalyse. *Unterrichtswissenschaft*, 32, 357–379.
- Leiss, D. & Blum, W. (2012). Beschreibung zentraler mathematischer Kompetenzen. In W. Blum, C. Drüke-Noe, R. Hartung & O. Köller (Hrsg.), *Bildungsstandards Mathematik: konkret Sekundarstufe 1: Aufgabenbeispiele, Unterrichtsanregungen, Fortbildungsideen* (6. Aufl., S. 33–50). Berlin: Cornelsen.
- Leuders, T. (2010). *Erlebnis Arithmetik - zum aktiven Entdecken und selbstständigen Erarbeiten. Mathematik Primarstufe und Sekundarstufe I + II*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Lin, F.-L. (2000). *Investigating local learning issues in mathematics education from international perspectives*. Speech on Second International Conference on Science, Mathematics and Technology Education, Jan. 10–13. Taipei.
- Lin, F.-L. (2005). Modeling students' learning on mathematical proof and refutation. In H. L. Chick & J. L. Vincent (Hrsg.), *Proceeding of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education* (Bd. 1, S. 3–18). Melbourne: PME.
- Mariotti, M. A. (2000a). Introduction to proof: The mediation of a dynamic software environment. *Educational Studies in Mathematics*, 44, 25–53.

- Mariotti, M. A. (2000b). Justifying and proving in the Cabri environment. *International Journal of Computers for Mathematical Learning*, 6, 257–281.
- Martin, G. & Harel, G. (1989). Proof frames of preservice elementary teachers. *Journal for Research in Mathematics Education*, 20 (1), 41–51.
- Meyer, M. (2007). *Entdecken und Begründen im Mathematikunterricht: Von der Abduktion zum Argument*. Hildesheim: Franzbecker.
- NCTM. (Hrsg.). (2000). *Principles and Standards for School Mathematics*. Reston, VA: NCTM.
- Peirce, C. S. (1976). *Schriften zum Pragmatismus*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Philipp, K. (2013). *Experimentelles Denken: Theoretische und empirische Konkretisierung einer mathematischen Kompetenz*. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Piaget, J. (2016). *Meine Theorie der geistigen Entwicklung* (hrsg. von R. Fatke, übers. von H. Kober, 4. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Reiss, K. (2002). *Argumentieren, Begründen, Beweisen im Mathematikunterricht. Projektserver SINUS*. Bayreuth: Universität.
- Reiss, K. & Heinze, A. (2000). Begründen und Beweisen im Verständnis von Abiturienten. In M. Neubrand (Hrsg.), *Beiträge zum Mathematikunterricht 2000* (S. 520–523). Hildesheim: Franzbecker.
- Reiss, K., Heinze, A., Kessler, S., Rudolph-Albert, F. & Renkl, A. (2007). Fostering argumentation and proof competencies in the mathematics classroom. In M. Prenzel (Hrsg.), *Untersuchungen zur Bildungsqualität von Schule – Abschlussbericht des DFG-Schwerpunktprogramms* (S. 251–264). Münster: Waxmann.
- Reiss, K., Heinze, A., Kuntze, S., Kessler, S., Rudolph-Albert, F., Renkl, A. & Allolio-Näcke, L. (2006). Mathematiklernen mit heuristischen Lösungsbeispielen. In M. Prenzel (Hrsg.), *Untersuchungen zur Bildungsqualität von Schule – Abschlussbericht des DFG-Schwerpunktprogramms* (S. 194–210). Münster: Waxmann.

- Reiss, K., Hellmich, F. & Thomas, J. (2002). Individuelle und schulische Bedingungsfaktoren für Argumentationen und Beweise im Mathematikunterricht. In M. Prenzel & J. Doll (Hrsg.), *Bildungsqualität von Schule: Schulische und außerschulische Bedingungen mathematischer, naturwissenschaftlicher und überfachlicher Kompetenzen* (Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft 45, S. 51–64). Weinheim: Beltz.
- Reiss, K., Klieme, E. & Heinze, A. (2001). Prerequisites for the understanding of proofs in the geometry classroom. In M. van den Heuvel-Panhuizen (Hrsg.), *Proceedings of the 25th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education* (Bd. 4, S. 997–1040). Utrecht: Utrecht University.
- Reiss, K. & Renkl, A. (2002). Learning to prove: The idea of heuristic examples. *ZDM Mathematics Education*, 34 (1), 29–35.
- Reiss, K. & Thomas, J. (2000). Wissenschaftliches Denken beim Beweisen in der Geometrie. Ergebnisse einer Studie mit Schülerinnen und Schülern der gymnasialen Oberstufe. *mathematica didactica*, 23(1), 96–112.
- Reiss, K. & Ufer, S. (2009). Was macht mathematisches Arbeiten aus? Empirische Ergebnisse zum Argumentieren, Begründen und Beweisen. *JB DMV*, 111 (4), 155–177.
- Selden, A. & Selden, J. (1995). Unpacking the Logic of Mathematical Statements. *Educational Studies in Mathematics*, 29 (2), 123–151.
- Selden, A. & Selden, J. (1999). Can you tell me whether this is a proof? Extended version of a poster presentation at PME 23. In O. Zavalavsky (Hrsg.), *Proceedings of the 23rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education* (Bd. 1, S. 364). Haifa: PME.
- Stylianides, A. J. (2016). *Proving in the elementary Mathematics Classroom*. Oxford: OUP Oxford.

- Stylianides, A. J. & Stylianides, G. J. (2018). Addressing Key and Persistent Problems of Students' Learning: The Case of Proof. In A. J. Stylianides & G. Harel (Hrsg.), *Advances in Mathematics Education Research on Proof and Proving* (S. 99–113). Cham: Springer.
- Stylianides, G. J. & Stylianides, A. J. (2017). Research-based interventions in the area of proof: the past, the present and the future. *Educational Studies in Mathematics*, 96 (2), 119–127.
- Stylianides, G. J., Stylianides, A. J. & Weber, K. (2017). Research on the teaching and learning of proof: Taking stock and moving forward. In J. Cai (Hrsg.), *Compendium for research in mathematics education* (S. 237–266). Reston, VA: NCTM.
- Ufer, S. & Heinze, A. (2008). *Development of geometrical proof competency from grade 7 to 9: A longitudinal study*. 11th International Congress on Mathematics Education, Topic Study Group, 18, July 6–13. Monterrey, Mexico.
- Ufer, S., Heinze, A., Kuntze, S. & Rudolph-Albert, F. (2009). Beweisen und Begründen im Mathematikunterricht. Die Rolle von Methodenwissen für das Beweisen in der Geometrie. *Journal für Mathematikdidaktik*, 30 (1), 30–54.
- Ufer, S. & Reiss, K. (2010). Inhaltsübergreifende und inhaltsbezogene strukturierende Merkmale von Unterricht zum Beweisen in der Geometrie. *Unterrichtswissenschaft*, 38 (3), 247–265.
- Walther, G., van den Heuvel-Panhuizen, M., Granzer, D. & Köller, O. (Hrsg.). (2008). *Bildungsstandards für die Grundschule: Mathematik konkret*. Berlin: Cornelsen.
- Weber, K. (2001). Student difficulty in constructing proofs: The need for strategic knowledge. *Educational Studies in Mathematics*, 48, 101–119.
- Wittmann, E. C. (2014). Operative Beweise in der Schul- und Elementarmathematik. *mathematica didactica*, 37, 213–232.
- Wittmann, E. C. & Müller, N. G. (1988). Wann ist ein Beweis ein Beweis? *Mathematikdidaktik – Theorie und Praxis. Festschrift für Heinrich Winter* (S. 237–258). Berlin: Cornelsen.

Zech, F. (2002). *Grundkurs Mathematikdidaktik: Theoretische und praktische Anleitungen für das Lehren und Lernen von Mathematik*. Weinheim: Beltz.

Anhang

Anhangsverzeichnis

Im ersten Teil des Anhangs (Anhang A) werden die für den Einsatz der Unterrichtseinheit benötigten Materialien bereitgestellt. Im zweiten Teil des Anhangs (Anhang B) werden die verwendeten Erhebungsinstrumente dargelegt. Im dritten Teil des Anhangs (Anhang C) werden sonstige Materialien angefügt.

Anhang A: Material für die Unterrichtseinheit

- A.1 Planung Unterrichtseinheit
- A.2 Arbeitsblätter Lektion 1
- A.3 Arbeitsblätter Lektion 2
- A.4 Arbeitsblätter Lektion 3
- A.5 Arbeitsblätter Lektion 4
- A.6 Arbeitsblätter Lektion 5

Anhang B: Erhebungsinstrumente

- B.1 Pretest
- B.2 Erwartungshorizont Pretest
- B.3 Kodierleitfaden Pretest
- B.4 Posttest
- B.5 Erwartungshorizont Posttest
- B.6 Kodierleitfaden Posttest

Anhang C: Sonstiges

- C.1 Überlegungen zur Wirksamkeitserwartung der Unterrichtseinheit
- C.2 Übersichtstabelle zum Prozess der Pilotierung und Überarbeitung
- C.3 Einverständniserklärung der Eltern

A Material für die Unterrichtseinheit

Die Plakate sowie Reflexions- und Leitfragen für die einzelnen Lektionen werden hier aufgrund des Umfangs und der Übersicht nicht angefügt, sind aber in der Planung der Unterrichtseinheit ausformuliert.

A.1 Planung Unterrichtseinheit

Thema: Arithmetische und algebraische Zusammenhänge erforschen, erkennen, beschreiben, begründen und verallgemeinern am Beispiel der Differenzen von dreistelligen Zahlen und ihren Umkehrzahlen

Kompetenzbereich: Zahl und Variable

Zielsetzung aus Lehrplan 21 (D-EDK, 2016) (im Detail für Handlungsaspekt Erforschen und Argumentieren)

Erforschen und Argumentieren

Die Lernenden können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen. (MA.1.B.1)

- Lernende können heuristische Strategien verwenden: Vermutungen überprüfen, Vorwärtsarbeiten, Rückwärtsarbeiten, Rückschau halten. (j)

- Lernende können arithmetische und algebraische Zusammenhänge erforschen, Strukturen auf andere Zahlenbeispiele übertragen und Beobachtungen festhalten. (k)

Die Lernenden können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen und begründen. (MA.1.B.2)

-Lernende können Aussagen zu arithmetischen Gesetzmässigkeiten erforschen, begründen oder widerlegen. (h)

- Lernende können Ergebnisse durch Verallgemeinerung begründen. (k)

Kurzzusammenfassung: Die Lernenden können arithmetische und algebraische Zusammenhänge erforschen und untersuchen, Strukturen auf andere Zahlbeispiele übertragen, Zahlen, Ziffern und Operationen systematisch variieren, Beobachtungen formulieren und diese operativ (anschaulich) sowie formal-symbolisch mit Variablentermen begründen.

Mathematisieren und Darstellen

Die Lernenden können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen. (MA.1.C.1)

Operieren und Benennen

Die Lernenden verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben Zahlen. (MA.1.A.1)

Die Lernenden können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden. (MA.1.A.4)

Zielsetzungen spezifisch zu Lerneffekten in Bezug auf die Form der Gewissheit von Argumenten und Beweisen, die Zulässigkeit von Argumenten und Beweisen, die Überzeugungskraft von Argumenten und Beweisen sowie die Korrektheit von Argumenten und Beweisen

Lernende können unabhängig vom Beweistyp und der Darstellungsebene

- die Allgemeingültigkeit (Form der Gewissheit) von Argumenten und Beweisen einschätzen.
- korrekte Argumente und Beweise erkennen und inkorrekte korrigieren.
- zulässige (in Mathe erlaubte) Argumente und Beweise identifizieren.
- die Überzeugungskraft von Argumenten und Beweisen einschätzen.

Zeitumfang: 5 Lektionen + je 45' für Pre- und Posttest

Didaktische Schwierigkeiten

Zum Aufbau spezifischer Begründungskompetenzen

- Begrifflichkeiten zulässig = in Mathe erlaubt, gültig= erlaubt und richtig, korrekt=richtig, stimmend
- hartnäckige Fehlkonzepte
 - Missachtung der Beweiskette: Ausgehend von wenigen Fällen darf nicht auf die Allgemeingültigkeit geschlossen werden (z.B. Reiss et al., 2006).
 - Schwierigkeiten mit der Beweisstruktur: Lernende haben Mühe Beweise zu konstruieren und einzuschätzen, ob Beweise korrekt sind (z.B. Reiss et al., 2001).
 - Missachtung des Beweisschemas: Korrekte Beweise beruhen auf mathematisch gesicherten Aussagen und nicht auf Aussagen aus dem Alltag oder der Anschauung, auf Aussagen von Autoritäten sowie auf Wahrscheinlichkeitsschlüssen. Begründungen beruhend auf Prämissen, die lediglich aus der Wahrnehmung und Erfahrung stammen (Empirie), sind nicht korrekt (z.B. Reiss et al., 2006). Beweisschemas, welche auf Überzeugungen von aussen beruhen, sind nicht gültig (z.B. Harel & Sowder, 1998).
 - Kraft der Gegenbeispiele: Ein Gegenbeispiel genügt, um eine Behauptung zu verwerfen (Galbraith, 1981).
 - Repräsentationsform der Argumente und Beweise: Formale Formulierungen der Argumente üben eine hohe Überzeugungskraft auf Lernende aus, unabhängig von ihrer Korrektheit. Dies führt dazu, dass formal-symbolisch notierte Beweise ohne Blick auf die inhaltlich-semantische Ebene als korrekt angesehen werden und eine grosse Überzeugungskraft auf Lernende ausüben (z.B. Reiss & Heinze, 2000; Healy & Hoyles, 1998).

Zeit	Ziel/ Unterrichtsschritt	Unterrichtsablauf	SF	Material	Bezug Lehrplan21 (Handlungsaspekt und Kompetenz)
45'	Lernstand erfassen	<p>Pretest: LP führt Schritt für Schritt durch Pretest, um von der Textlastigkeit zu entlasten und Klarheit zu schaffen</p> <p>→ Aufträge klar vorlesen und Fragen klären, anschliessend Zeit für Bearbeitung</p>	EA/ KU	Pretest, Beamer	
15'	Beweisbedürfnis wecken: Behauptung aufstellen, Kontroverse anregen, Vermutungen entwickeln (Ei)	<p>Einführung in Begründungsaufgabe</p> <p>1. LP führt in Begründungsaufgabe ein Situation: Letzte Woche hat mir während des Mathematikunterrichts ein Schüler überrascht und fasziniert folgende Entdeckung gezeigt (LP zeigt es auf Beamer/ WT): <i>Ich wähle eine dreistellige Zahl, z.B. 345. Anschliessend bilde ich die Umkehrzahl, in dem ich die Hunderterziffer und die Einerziffer vertausche, also 543. Wenn ich nun die Differenz dieser beiden Zahlen bilde, also die grössere von der kleineren abziehe, gibt das 198. Ich habe dies an einem anderen Beispiel probiert, nämlich 789. Hier ist die Umkehrzahl 987 und die Differenz der beiden Zahlen wieder 198. Also ist die Differenz von einer dreistelligen Zahl und ihrer Umkehrzahl immer 198!</i></p> <p><u>Frage an Klasse:</u> Was meint ihr dazu? Gibt es immer 198? Untersucht die Behauptung mit eigenen Beispielen zuerst in EA (5') und tauscht euch anschliessend in PA aus! (Aufhängen Plakat 1 zu Behauptung)</p> <p>2. LP holt das Gespräch zurück und sammelt Feststellungen schriftlich (Beamer, WT, Visualizer) Mögliche Impulsfragen - Stimmt Behauptung? - Welche Zahlen kommen als Differenzen vor? (immer die gleichen 9 Zahlen!) - Stellt ihr Regelmässigkeiten fest? (z.B. verdoppeln, verdreifachen,...?)</p>	KU EA PA KU	<p>Notizpapier</p> <p>L1_Platkat 1: (rot) Die Differenz einer dreistelligen Zahl und ihrer Umkehrzahl ist stets 198.</p> <p>L1_Platkat 2: (rot) Die Differenz einer dreistelligen Zahl und ihrer Umkehrzahl ist stets ein Vielfaches von 99.</p> <p>L1_Fiktive Unterrichtssituationen</p>	<p><i>Erforschen und Argumentieren</i> Die Lernenden können Aussagen zu Zahl- und Operationsbeziehungen nachvollziehen.</p> <p>Die Lernenden können arithmetische und algebraische Zusammenhänge erforschen, Strukturen auf andere Zahlenbeispiele übertragen und Beobachtungen festhalten.</p> <p>Die Lernenden können Aussagen zu arithmetischen Gesetzmässigkeiten erforschen, begründen oder widerlegen.</p>

		<p>- Wie viel fehlt jeweils bis zum vollen Hunderter? - Was musste geleistet werden, um die Behauptung zu überprüfen, bestätigen (verifizieren) oder widerlegen (falsifizieren)? Ziel: Herausarbeiten der Behauptung: Die Differenz einer dreistelligen Zahl und ihrer Umkehrzahl ist stets ein Vielfaches von 99. Behauptung wird aufgehängt und Plakat 1 damit überhängt.</p> <p>3. LP präsentiert zwei weitere fiktive Bearbeitungen von Lernenden (Beamer) und fragt Klasse: Was muss geleistet werden, um die Behauptung zu überprüfen? Bestätigen (Verifizieren)? Widerlegen (Falsifizieren)? Zuerst soll in PA diskutiert werden, dann werden Antworten im Klassenverband gesammelt</p> <p>Fiktive Bearbeitungen von Lernenden: <i>Jonas, meist Klassenbester in Mathe, notiert sich folgende Beispiele:</i> <i>Zahl: 121, Umkehrzahl: 121, Differenz: $121-121=0$</i> <i>Zahl: 333, Umkehrzahl: 333, Differenz: $333-333=0$.</i> <i>Er stellt folgende Behauptung auf: Die Differenz ist immer 0.</i> Bemerkungen: Er hat nur Spezialfälle untersucht, man muss viele Fälle untersuchen, um eine Behauptung zu bestätigen. Ein Gegenbeispiel genügt, um eine Behauptung zu widerlegen. Es soll nicht «blind» einer Autorität vertraut werden.</p> <p><i>Anna wählt folgende Beispiele:</i> <i>Zahl: 469, Umkehrzahl: 964, Differenz: 495.</i> <i>Zahl: 134, Umkehrzahl: 431, Differenz: 297.</i> <i>Zahl: 249, Umkehrzahl: 942, Differenz: 693</i> <i>Sie stellt fest, dass alle Differenzen ungerade sind und behauptet, dass also die Differenzen immer ungerade seien.</i></p>	<p>KU</p> <p>PA</p> <p>KU</p>		
--	--	---	-------------------------------	--	--

		<p>Bemerkung: Weitere Beispiele untersuchen, z.B. Zahl: 642, Umkehrzahl: 246, Differenz: 396. Ein Gegenbeispiel genügt, um eine Behauptung zu widerlegen.</p> <p>4. Fazit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - von wenigen Beispielen aus kann nicht auf die Allgemeingültigkeit einer Aussage geschlossen werden (Zufall, lediglich Spezialfälle betrachtet) - ein Gegenbeispiel genügt, um eine Behauptung zu verwerfen - es kann nicht blind auf die Aussagen von Autoritäten vertraut werden 	KU		
5'	Über fehlende Gewissheit zu Faktor explorative Tätigkeit zum Aufstellen einer Vermutung (Behauptung) anregen (Er)	<p>Hinführung zur Warum-Frage</p> <p>1. LP fasst Stand zusammen: Wir haben nun also herausgefunden, dass die Differenz einer dreistelligen Zahl und ihrer Umkehrzahl stets ein Vielfaches von 99 ist. (An der WT hängt die Behauptung). Damit sind alle einverstanden, oder?</p> <p>2. LP führt zur Frage hin: Wenn wir die verschiedenen Differenzen anschauen, so scheint es, dass wir 99 jeweils mit einem bestimmten Faktor multiplizieren müssen. Wie könnten wir herausfinden, welcher Faktor dies jeweils ist? (Frage Plakat 3 an linke WT hängen)</p> <p>Ideen sammeln, Idee des Untersuchens vom jeweiligen Faktor hervorheben</p>	KU	L1_Platk 3 mit Frage (gelb) <i>Mit welchem Faktor muss ich 99 multiplizieren?</i>	<i>Erforschen und Argumentieren</i> Die Lernenden können arithmetische und algebraische Zusammenhänge erforschen, Strukturen auf andere Zahlenbeispiele übertragen und Beobachtungen festhalten.
10'	Präzisierung der Vermutung und experimentelle/ explorative Untersuchung der Vermutung anregen (Er)	<p>Präzisierung und Untersuchung der Vermutung</p> <p>LP verteilt AB und erklärt Auftrag zur explorativen Untersuchung der Vermutung (unbedingt auf Zahldarstellung xyz eingehen) und Lernende bearbeiten den Auftrag in EA.</p> <p>Ziel: Lernende erkennen, dass 99 mit dem Faktor, der aus der</p>	KU EA	L1_AB__Vermutung untersuchen_Differenz	<i>Erforschen und Argumentieren</i> Die Lernenden können Aussagen zu arithmetischen Gesetzmäßigkeiten erforschen, begründen oder widerlegen.

		<p>3. Zuordnung des Beweistyps Erklärung, was ein experimenteller Beweis ist und was er leisten kann (Überzeugungskraft, Allgemeingültigkeit, Zulässigkeit) Zettel an rechte WT zu experimentellem Beweis: Vermutungen und Behauptungen experimentell erforschen, mit Beispielen überprüfen, bestätigen, widerlegen «Ich bin mir sicher, dass die Behauptung/ Vermutung für meine Beispiele gilt, aber ich weiss nicht, ob und warum sie immer gilt.»</p> <p><u>Stand/ Ziel:</u> Gewissheit in Bezug auf geprüfte Beispiele. Bewusstsein, dass die Vermutung/ Behauptung gilt aber ich kann nicht alle Beispiele prüfen und auch nicht sagen, warum sie gilt! Dies führt zu neuem Beweisbedürfnis. Behauptung/ Vermutung stimmt zwar für viele Beispiele, aber warum ist das so? Die explorative Tätigkeit liefert noch keine Erklärung. (Plakat 6 mit Warum-Frage an linke WT)</p>		<p><i>Vermutung für meine Beispiele gilt, aber ich weiss nicht, ob und warum sie immer gilt.»</i></p> <p>L1_Platat 6 (gelb) Warum-Frage: Warum sind die Differenzen stets Vielfache von 99?</p> <p>L1_Impulsfragen_L1</p>	<p><i>Mathematisieren und Darstellen</i> Die Lernenden können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.</p>
5'	Vorwissen zu Begriffen der Subtraktion und Multiplikation sowie Stellentafel aktivieren (HA)	<p>HA zur Aktivierung des Vorwissens zur Subtraktion und Multiplikation sowie zu Stellenwertsystem und Lernjournal</p> <p>1. LP verteilt AB und klärt Fragen <u>Ziel:</u> gemeinsame Vorwissensbasis schaffen, mathematisches Basiswissen ist neben strategischem und methodischem Wissen beim Begründen zentral.</p> <p>2. Lernjournal: Abschliessend und HA Tausche dich in PA über folgende Fragen aus! - Was habe ich heute gelernt? Was merke ich mir? - Was ist mir noch unklar? Was verstehe ich noch nicht? Schreibe deine Gedanken mit eigenen Worten in 4-6 Sätzen auf.</p>	KU PA EA	<p>L1_AB_HA_Vorwissen_Differenz und Stellenwertsystem</p> <p>Lernjournaldosier</p>	<p><i>Operieren und Benennen</i> Die Lernenden verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben Zahlen.</p> <p><i>Mathematisieren und Darstellen</i> Die Lernenden können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.</p>

10'	Vorwissen aktivieren: bisherige Vermutung/ Behauptung (Zettel WT links) und Beweistyp (Zettel WT rechts), Beweisidee vermitteln (Ei)	<p>Vorwissen aktivieren und Beweisbedürfnis erneut wecken</p> <p>1. Welche Vermutung/ Behauptung haben wir durch die explorative/ experimentelle Tätigkeit aufgestellt? → Behauptung: Die Differenzen von dreistelligen Zahlen und ihren Umkehrzahlen sind stets Vielfache von 99 und zwar wird 99 mit dem Faktor, der aus der Differenz der Einerziffer und der Hunderterziffer gebildet wird, multipliziert. (Zettel links an WT hängen)</p> <p>2. Art der Gewissheit der bisherigen Argumente: stets an Beispiele gebunden. Ich kann unmöglich alle Bsp. überprüfen. Wenn ich ein Gegenbeispiel finde, dann wäre Behauptung widerlegt (Zettel an rechte WT hängen)</p> <p>3. Wie kann ich zeigen, dass die Behauptung immer gilt, ohne alle Beispiele überprüfen zu müssen? Wie könnte man dies allgemein beweisen? Ideen sammeln. → mögliche Beweisidee vermitteln: Behauptung durch die Auswirkungen des Verschiebens von Plättchen in der Stellenwerttafel begründen. (eng vorgegeben, evtl. offenlassen, abhängig von Klasse)</p>	KU	Plakate vom letzten Mal für WT (Behauptung, Beweistyp, Warum-Frage)	<i>Erforschen und Argumentieren</i> Die Lernenden können heuristische Strategien verwenden: Rückschau halten.
5'	Vorwissen zu Begriffen der Subtraktion und Multiplikation sowie Stellenwertsystem klären (Er/ Es)	<p>Gemeinsame Wissensbasis zu Stellenwertsystem und Begriffen der Subtraktion und Multiplikation schaffen</p> <p>Besprechung des AB's zum Vorwissen: Begriffe der Subtraktion (Minuend, Subtrahend, Differenz) und Multiplikation (Faktor, Faktor, Produkt) werden genannt und Lernende werden aufgefordert ihre Überlegungen zur Verschiebung der Plättchen in Stellenwerttafel darzulegen.</p> <p>Überlegungen zur Stellenwerttafel: Verschiebung vom Hunderterfeld ins Einerfeld: Der Wert des Plättchens verkleinert sich um 99. Vorher hatte es den Wert 100, jetzt hat es den Wert 1.</p>	KU	L2_Lösung_Vorwissen_Differenz	<p><i>Operieren und Benennen</i> Die Lernenden verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole.</p> <p><i>Mathematisieren und Darstellen</i> Die Lernenden können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.</p>

		Verschiebung vom Einerfeld ins Hunderterfeld: Der Wert des Plättchens vergrößert sich um 99. Vorher hatte es den Wert 1, jetzt hat es den Wert 100.			
25'	Operativer Beweis anregen (Er)	<p>Operativer Beweis erarbeiten</p> <p>1. LP verteilt AB und klärt Fragen: <i>Auftrag:</i> Versuche mit der Stellenwerttafel zu begründen, warum folgende Behauptung stimmt: Die Differenzen von dreistelligen Zahlen und ihren Umkehrzahlen (Differenz durch Abziehen der kleineren Zahl von der grösseren Zahl bilden) sind stets Vielfache von 99. 99 wird mit dem Faktor, der aus der Differenz der Einerziffer und Hunderterziffer gebildet wird, multipliziert. Tipp: Überlege dir, was die Verschiebung von Plättchen für Auswirkungen hat. Falls du nicht weiterkommst, melde dich (zuerst personale Hilfe und motivationale Unterstützung, dann mediale Hilfe durch Tipps) → Hinweise und Tipps liegen als Hilfestellung ebenfalls auf Zetteln in Couverts parat (je ein Couvert mit HS und Lösung HS für die drei Hilfestellungen).</p> <p>2. Lernende stellen Fragen und beginnen mit der Arbeit (Austausch mit Banknachbar/-in erlaubt). LP unterstützt Lernende durch minimale Hilfestellungen und mediale Hilfen (Hilfestellungen in Couverts). Alternative: Hilfestellungen gestaffelt projizieren und so Begründung schrittweise erarbeiten (Differenzierung: nicht alle müssen am gemeinsamen Unterricht teilnehmen und können auch jederzeit in EA wechseln)</p>	KU	L2_AB_enaktiv_Differenz Couvert mit Hilfestellungen und Lösungen (immer separat in zwei Couverts, nummeriert)	<p><i>Erforschen und Argumentieren</i> Die Lernenden können Aussagen zu arithmetischen Gesetzmässigkeiten erforschen, begründen oder widerlegen.</p> <p>Die Lernenden können Ergebnisse durch Verallgemeinerung begründen.</p> <p><i>Mathematisieren und Darstellen</i> Die Lernenden können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.</p>
			EA/ PA		

	<p>Hilfestellung 1 Überlege dir, wie sich der Wert eines Plättchens verändert, wenn es anstatt bei der Hunderterstelle bei der Einerstelle liegt! Der Wert der Zahl wird für jedes Plättchen, das von der Hunderterstelle in die Einerstelle umgelegt wird, um 99 vermindert. Überlege dir, wie sich der Wert eines Plättchens verändert, wenn es anstatt bei der Einerstelle bei der Hunderterstelle liegt! Der Wert der Zahl wird für jedes Plättchen, das von der Einerstelle in die Hunderterstelle umgelegt wird, um 99 vergrössert.</p> <p>Hilfestellung 2 Durch Umlegen von Plättchen möchtest du aus der grösseren Zahl die kleinere Zahl bilden. Somit werden Plättchen von der Hunderterstelle zur Einerstelle wandern, da ja die grössere Zahl eine grössere Ziffer und somit mehr Plättchen bei der Hunderterstelle hat. Überlege dir, wie du die Anzahl Plättchen, welche von der Hunderterstelle zur Einerstelle wechseln, herausfinden kannst. Die Anzahl Plättchen, welche von der Hunderterstelle in die Einerstelle wandern, kann durch eine Subtraktion bestimmt werden, und zwar wird von der grösseren Hunderterziffer die kleinere Hunderterziffer subtrahiert. So erhältst du die Differenz der Plättchen im Hunderterfeld.</p>			
--	---	--	--	--

		<p>Hilfestellung 3</p> <p>Die kleinere Zahl wird von der grösseren Zahl subtrahiert. Beschreibe, was du in der Darstellung siehst. Erkläre den Lösungsweg.</p> <p>Im Beispiel wandern fünf Plättchen von der Hunderterstelle in die Einerstelle. Wird die kleinere Hunderterziffer von der grösseren Hunderterziffer subtrahiert, findest du heraus, wie viele Plättchen von der Hunderterstelle in die Einerstelle wandern. Wenn du weisst, wie viele Plättchen den Platz wechseln, musst du die Anzahl Plättchen noch mit dem Wertunterschied von 99 multiplizieren.</p>			
5'	Ergebnissicherung und Ausblick (Es)	<p>LP macht Ausblick und leitet Ergebnissicherung ein</p> <p>1.HA: Bearbeitung fertigstellen, bereit sein, eigenen Bearbeitungsprozess zu präsentieren und Bearbeitung per Foto und Mail an LP (Alternativ Scannen oder Nutzung des Visualizer)</p> <p>2. Lernjournal: Abschliessend und HA Tausche dich in PA über folgende Fragen aus! - Was habe ich heute gelernt? Was merke ich mir? - Was ist mir noch unklar? Was verstehe ich noch nicht? Schreibe deine Gedanken mit eigenen Worten in 4-6 Sätzen auf.</p>	KU PA/ EA		<p><i>Mathematisieren und Darstellen</i> Die Lernenden können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.</p>

5'	Ergebnisse des operativen Beweises in PA austauschen und diskutieren (Ei)	<p>Kurzer Austausch in PA Lernende tauschen sich kurz zu zweit/ zu dritt über ihren Bearbeitungsprozess aus (Vorgehen, gefundene Begründung, Schwierigkeiten) → Impulsfragen bereits einblenden</p>	PA	<p>L3_Impulsfragen_L3</p> <p>L2_AB_enaktiv_Differenz</p>	<p><i>Erforschen und Argumentieren</i> Die Lernenden können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster und Erkenntnisse austauschen.</p> <p>Die Lernenden können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen und begründen.</p> <p><i>Mathematisieren und Darstellen</i> Die Lernenden können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.</p>
10'	Ergebnisse des operativen Beweises in der Lerngemeinschaft vorstellen und diskutieren (Er / Es)	<p>Präsentation und Diskussion von Lernende Bearbeitung 1-2 Lernende zeigen ihren vollständigen Bearbeitungsprozess auf, also einzelne Denk- und Arbeitsschritte (Visualizer, Beamer)</p> <p>LP regt mit folgenden Impulsfragen Austausch an:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wie seid ihr vorgegangen?</i> - <i>Welche Schwierigkeiten habt ihr angetroffen?</i> - <i>Welche Begründungen sind enthalten? Wie wird die Behauptung begründet?</i> - <i>Sind die Begründungen richtig?</i> - <i>Sind die Begründungen in der Mathematik erlaubt?</i> - <i>Überzeugen die Argumente uns? Wen könnte man so überzeugen? Wer argumentiert so?</i> - <i>Reicht die Begründung aus um sicher zu sein, dass die Behauptung immer gilt?</i> 	KU	<p>Lernende Bearbeitungen AB_enaktiv_Differenz</p> <p>Impulsfragen_L3</p> <p>Visualizer/ Beamer</p>	<p><i>Erforschen und Argumentieren</i> Die Lernenden können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster Erkenntnisse austauschen.</p> <p>Die Lernenden können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen und begründen.</p> <p><i>Mathematisieren und Darstellen</i> Die Lernenden können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.</p>

		- Kann ich mit der Begründung aufzeigen, warum die Behauptung immer gilt?			
5'	Heuristisches Lösungsbeispiel zu operativem Beweis vorstellen und diskutieren (Er / Es)	<p>Evtl. weglassen: Je nach Qualität von den Lösungswegen der Lernenden</p> <p>1. Präsentation des heuristischen Lösungsbeispiels von LP Anschliessend zeigt LP möglichen Lösungsweg als heuristisches Lösungsbeispiel Schritt für Schritt vor und kommentiert ihre Schritte mit lautem Denken und Demonstrieren (Ich mache es so... zuerst schreibe ich immer die Voraussetzung...)</p> <p>Möglicher Lösungsweg: (sehr ausführlich)</p> <p><i>1. Voraussetzung präzisieren:</i> Die Differenz von einer dreistelligen Zahl (xyz) im allgemeinen Fall mit drei verschiedenen Ziffern und ihrer Umkehrzahl (zyx) wird gebildet.</p> <p><i>2. Beweisidee:</i> Auswirkungen der Verschiebung von Plättchen in der Stellenwerttafel untersuchen und so Differenz begründen.</p> <p><i>3. Wie entsteht kleinere Zahl aus grösserer Zahl?:</i> Das Umkehren der Zahl entspricht dem Verlegen von Plättchen aus der Hunderterstelle in die Einerstelle respektive umgekehrt. Um die Differenz zu bilden, wird die kleinere Zahl von der grösseren Zahl subtrahiert (gemäss Voraussetzung). Ich überlege mir, wie die kleinere Zahl aus der grösseren Zahl entsteht. Plättchen von der Hunderterstelle wandern in die Einerstelle (und zwar nur in diese Richtung, da kleinere Zahl weniger viel Plättchen in Hunderterstelle hat). Nun muss ich wissen, wie sich der Wert eines Plättchens verändert, wenn es anstatt bei der Hunderterstelle bei der Einerstelle liegt (Mit Stellenwerttafel visualisieren) Der Wert der Zahl wird für jedes Plättchen, das von der Hunderterstelle in die Einerstelle umgelegt wird, um 99 vermindert.</p>	KU	L3_Heuristisches Lösungsbeispiel zu operativem Beweis L3_Impulsfragen	<p><i>Erforschen und Argumentieren</i> Die Lernenden können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.</p> <p>Die Lernenden können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen und begründen.</p> <p>Die Lernenden können Aussagen zu arithmetischen Gesetzmässigkeiten erforschen, begründen oder widerlegen.</p> <p>Die Lernenden können Ergebnisse durch Verallgemeinerung begründen.</p> <p><i>Mathematisieren und Darstellen</i> Die Lernenden können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.</p>

Denn: minus 1 mal 100 plus 1 mal 1 gibt minus 99
Als Rechnung: $-1 \cdot 100 + 1 \cdot 1 = -99$

4. *Beispielhafte Bestimmung (Darstellung Stellenwerttafel): Wie viele Plättchen wandern von der Hunderterstelle in die Einerstelle (wenn ich kleinere Zahl bilden will)?*

Wie bereits erwähnt, interessiert die Differenz der beiden Zahlen. Ich schaue also, um welchen Wert sich die kleinere Zahl von der grösseren Zahl unterscheidet, wie also die kleinere Zahl aus der grösseren entsteht. Die kleinere Zahl hat eine kleinere Ziffer in der Hunderterstelle. Die kleinere Zahl entsteht durch Umliegen von Plättchen aus der grösseren Zahl, und zwar wandern Plättchen von der Hunderterstelle an die Einerstelle. Deshalb muss ich nur wissen, wie viele Plättchen ich zum Bilden der kleineren Zahl von der Hunderterstelle zur Einerstelle umlegen muss. Dies kann ich so zeigen.

5. *Allgemeine Bestimmung der Anzahl Plättchen, welche von der Hunderterstelle in die Einerstelle wandern*

Nun überlege ich mir, wie ich die Anzahl Plättchen, welche von der Hunderterstelle an die Einerstelle wandern, herausfinden kann. Die Anzahl Plättchen kann ich durch eine Subtraktion bestimmen, und zwar wird von der grösseren Hunderterziffer die kleinere Hunderterziffer subtrahiert, um die Differenz der Ziffer im Hunderterfeld zu ermitteln. Im Beispiel wären es $6H - 1H = 5H$

10'		<p><i>6. Differenz bestimmen</i> Wenn ich weiss, wie viele Plättchen von der Hunderterstelle an die Einerstelle wandern, muss ich die Anzahl Plättchen noch mit dem Wertunterschied von 99 multiplizieren. Im Bsp. wären es $5 \cdot 99 = 495$</p> <p><i>7. Aus Voraussetzung zu Behauptung gelangen</i> So gelange ich zu meiner Behauptung und meine Vermutung bestätigt sich: Die Differenzen von dreistelligen Zahlen (mit drei verschiedenen Ziffern) und ihren Umkehrzahlen sind stets Vielfache von 99. 99 wird mit dem Faktor, der aus der Differenz der Einerziffer und Hunderterziffer gebildet wird, multipliziert.</p> <p>2. Besprechung des heuristischen Lösungsbeispiels Anschliessend regt LP Austausch über ihren präsentierten Lösungsweg an: - Unklarheiten? - Was ist bei mir gleich/ anders als bei euch? (Gemeinsamkeiten und Unterschiede?) - Was bewährt sich? - Ist es eine gute Methode?</p> <p><i>Achtung: Beispiele, die eine null enthalten oder eine neun!</i> <i>Mögliche Aussage: Da kann ich kein Plättchen verschieben oder es hat mehr als zehn!</i> <i>Dies ist kein Problem: Möchte ich aus der grösseren Zahl die Umkehrzahl bilden, verschiebe ich ja lediglich die Differenz der Anzahl Hunderterplättchen und Einerplättchen. Bei 920 verschiebe ich 9 Plättchen, bei 921 verschiebe ich 8 Plättchen etc. Somit sind nie mehr als zehn Plättchen da! Bei 929 schiebe ich kein Plättchen, da die Differenz der Einer- und Hunderterziffer 0 ist. 0 mal 99 ergibt 0, null ist durch jede Zahl teilbar.</i></p>			
-----	--	--	--	--	--

		Falls man zuerst alle Hunderterplättchen in die Einerstelle schiebt und anschliessend die Plättchen in der Einerstelle zu den Hundertern, kann vorübergehend ein Überschuss (mehr als 10 vorkommen), das ist aber irrelevant.			
5'	Ergebnisse aus operativem Beweis in der Lerngemeinschaft reflektieren (Es)	<p>Reflexion</p> <p>1. Nach der Durchführung des operativen Beweises ist anschauliche subjektive Gewissheit durch Veranschaulichung an Stellenwerttafel erlangt (Zettel für anschauliche und subjektive Gewissheit an rechte WT hängen). Ziel ist das Überzeugen der Lerngemeinschaft von der anschaulichen Gewissheit um Akzeptanz zu erhalten.</p> <p>Abschliessende Frage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kann ich mit dieser Begründung zeigen, dass die Behauptung immer gilt, also für x-beliebige dreistellige Zahlen und ihre Umkehrzahlen? - Kann ich auch begründen, warum die Behauptung immer gilt? <p>Antwort sollte zweimal ja sein, denn anschaulich wurde gezeigt, was bei der Bildung der Differenz geschieht.</p> <p>2. Erneutes Beweisbedürfnis wecken durch Adressatenstimulus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie würde dies ein/e Mathematiker/in oder ein/e Kantischüler/in begründen? <p>Antwort: Begründung formal-symbolisch formulieren, also algebraisch mit Variablen</p> <p>Lernende-Frage: Warum ist das noch nötig?</p> <p>Mathematisierung: Formale Fixierung der Argumentationskette, mathematisch konventionelle Formulierung, sozio-math. Normen, Enkulturation für Mathematik</p> <p><u>Stand/ Ziel:</u> anschauliche und subjektive Gewissheit erlangt, nun noch formale Fixierung</p>	KU	L3_Platat 1 (blau) Durch Skizzen, Zeichnungen, Markierungen, Operationen, Handlungen und verbale Erklärungen eine Behauptung begründen Operativer Beweis: «Ich kann anschaulich zeigen und begründen, ob und warum die Behauptung immer gilt.» an rechte WT hängen	<i>Mathematisieren und Darstellen</i> Die Lernenden können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.

10'	Formal-deduktiver Beweis anregen (Ei)	<p>1. Einführung in formal-deduktiven Beweis</p> <p>LP betont, dass nun Ziel ist ein allgemeingültiger Beweis auf formal-symbolischer Ebene zu finden, also eine formale Fixierung respektive eine Formalisierung der Begründung vorzunehmen. Erneut werden die Voraussetzung und Behauptung sowie die allgemeine Beweisidee aufgegriffen.</p> <p><i>Voraussetzung:</i> Die Differenz von einer dreistelligen Zahl (xyz) mit drei verschiedenen Ziffern und ihrer Umkehrzahl (zyx) (kleinere Zahl wird von grösserer Zahl abgezogen) wird gebildet.</p> <p><i>Behauptung:</i> Die Differenzen von dreistelligen Zahlen (mit drei verschiedenen Ziffern) und ihren Umkehrzahlen (kleinere Zahl wird von grösserer Zahl abgezogen) sind stets Vielfachen von 99. 99 wird mit dem Faktor, der aus der Differenz der Einerziffer und Hunderterziffer gebildet wird, multipliziert.</p> <p><i>Beweisidee:</i> Die beiden dreistelligen Zahlen allgemein darstellen (WT), also erste Zahl heisst xyz (eintragen in Stellenwerttafel), somit gilt $xyz = 100x + 10y + z$ und ihre Umkehrzahl ist zyx (auch in Stellenwerttafel eintragen). Somit gilt $zyx = 100z + 10y + x$. Für x, y und z kann ich beliebige Ziffern von 0 bis 9 einsetzen.</p> <p>Zahlenbeispiel an WT, um Stellenwert klar zu machen: $xyz = 123 = 100 \cdot 1 + 10 \cdot 2 + 1 \cdot 3$ $321 = 100 \cdot 3 + 10 \cdot 2 + 1 \cdot 1$. Anschliessend muss ich die Differenz der Zahlen bilden. (Knackpunkt, warum $\cdot 100$, $\cdot 10$, $\cdot 1$, keine alternative Arbeit für «überforderte» Lernende: Intervention)</p>	KU	L3_AB_formal-deduktiv_Differenz WT	<p><i>Erforschen und Argumentieren</i> Die Lernenden können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen, begründen. Lernende können Ergebnisse durch Verallgemeinerung begründen.</p> <p><i>Mathematisieren und Darstellen</i> Die Lernenden können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.</p> <p><i>Operieren und Berechnen</i> Die Lernenden können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.</p>
-----	---------------------------------------	---	----	---	---

		<p>2. Auftrag präzisieren Anschliessend erteilt LP Auftrag zu formal-deduktivem Beweis, welcher als HA durchgeführt wird. <i>Auftrag:</i> Versuche mit dem Wissen über die Beweisidee Schritt für Schritt von der Voraussetzung zur Behauptung zu gelangen! Stelle deinen Lösungsweg algebraisch, also mit Variablen dar. Tipp: Nenne die erste Zahl xyz und ihre Umkehrzahl zyx. Schreibe die erste Zahl xyz als $100x+10y+z$. Lernende können Fragen zum Auftrag stellen und beginnen mit den HA. Wichtig: Bearbeitung per Foto und Mail an LP (Alternativ Scannen, Visualizer)</p> <p>2. Lernjournal: Abschliessend und HA Tausche dich in PA über folgende Fragen aus! - Was habe ich heute gelernt? Was merke ich mir? - Was ist mir noch unklar? Was verstehe ich noch nicht? Schreibe deine Gedanken mit eigenen Worten in 4-6 Sätzen auf.</p>			
5'	Ergebnisse des formal-deduktiven Beweises in PA austauschen und diskutieren (Ei)	<p>Austausch zu zweit Fragen klären und mögliche Kurzpräsentation vorbereiten (Wie bin ich vorgegangen, wo hatte ich Schwierigkeiten, zu welchem Ergebnis bin ich gekommen) (Impulsfragen bereits einblenden)</p>	PA	L3_AB_formal-deduktiv_Differenz L4_Impulsfragen	<p><i>Erforschen und Argumentieren</i> Die Lernenden können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster Erkenntnisse austauschen.</p> <p>Die Lernenden können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen und begründen.</p>

					<i>Mathematisieren und Darstellen</i> Die Lernenden können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.
10'	Ergebnisse des formal-deduktiven Beweises in der Lerngemeinschaft vorstellen und diskutieren (Er / Es)	<p>Präsentation und Diskussion der Bearbeitungen der Lernenden</p> <p>1-2 Lernende zeigen ihren vollständigen Bearbeitungsprozess auf, also einzelne Denk- und Arbeitsschritte und anhand dieser Lernende-Bsp. Werden Impulsfragen besprochen (Visualizer)</p> <p>LP regt mit folgenden Fragen Impulsfragen Austausch an:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wie seid ihr vorgegangen?</i> - <i>Welche Schwierigkeiten habt ihr angetroffen?</i> - <i>Welche Begründungen sind enthalten? Wie wird die Behauptung begründet?</i> - <i>Sind die Begründungen richtig?</i> - <i>Sind die Begründungen in der Mathematik erlaubt?</i> - <i>Überzeugen die Argumente uns? Wen könnte man so überzeugen? Wer argumentiert so?</i> - <i>Reicht die Begründung aus um sicher zu sein, dass die Behauptung immer gilt?</i> - <i>Kann ich mit der Begründung aufzeigen, warum die Behauptung immer gilt?</i> 	KU	<p>Lernende Bearbeitung</p> <p>L3_AB_formal-deduktiv_Differenz</p> <p>L4_Impulsfragen</p> <p>Beamer</p> <p>Visualizer</p>	<p><i>Erforschen und Argumentieren</i></p> <p>Die Lernenden können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster Erkenntnisse austauschen.</p> <p>Die Lernenden können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen und begründen.</p> <p><i>Mathematisieren und Darstellen</i></p> <p>Die Lernenden können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.</p>
5'	Heuristisches Lösungsbeispiel zu formal-deduktivem Beweis vorstellen und diskutieren (Er / Es)	<p>Evtl. weglassen (je nach Qualität der Lösungswege der Lernenden)</p> <p>Heuristisches Lösungsbeispiel von LP</p> <p>LP zeigt möglichen Lösungsweg als heuristisches Lösungsbeispiel Schritt für Schritt und kommentiert ihre Schritte mit lautem Denken und Demonstrieren (Ich mache es so... zuerst schreibe ich immer die Voraussetzung...)</p>	KU	<p>L4_Heuristisches Lösungsbeispiel zu formal-deduktivem Beweis</p> <p>L4_Impulsfragen</p>	<p><i>Erforschen und Argumentieren</i></p> <p>Die Lernenden können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.</p> <p>Die Lernenden können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu</p>

	<p><i>Möglicher Lösungsweg:</i> <i>Voraussetzung:</i> Die Differenz von einer dreistelligen Zahl mit drei verschiedenen Ziffern und ihrer Umkehrzahl (kleinere Zahl wird von grösserer Zahl abgezogen) wird gebildet.</p> <p><i>Beweisidee:</i> Die beiden dreistelligen Zahlen allgemein darstellen, also erste Zahl $xyz = 100x+10y+z$ und ihre Umkehrzahl $zyx=100z+10y+x$. Hier muss ich aufpassen: bei der ersten Zahl steht x für die Ziffer an der Hunderterstelle, y für die Ziffer an der Zehnerstelle und z für die Ziffer an der Einerstelle. Wenn ich die Zahl also Addition aufschreiben will, muss ich die Ziffer stets mit ihrem Stellenwert multiplizieren. Dasselbe gilt für die Ziffern der Umkehrzahl. Bsp. $xyz=123 = 100 \cdot 1 + 10 \cdot 2 + 1 \cdot 3$</p> <p>Anschliessend Differenz der Zahlen bilden. $(100x+10y+1z) - (100z+10y+1x) = 100x + 10y + 1z -100z -10y -1x = 99x-99z=99(x-z)$ Achtung, ich darf nicht vergessen: Steht ein minus vor der Klammer, werden die Operationszeichen in der Klammer geändert! Die y fallen weg. Am Schluss kann ich noch den Faktor (x-z) ausklammern.</p> <p>Didaktische Schwierigkeit: Hundertervariable H wird zu Einervariable E Eigenwert vs. Stellenwert</p> <p><i>Behauptung:</i> Die Differenzen von dreistelligen Zahlen (mit drei verschiedenen Ziffern) und ihren Umkehrzahlen (kleinere Zahl wird von grösserer Zahl abgezogen) sind stets Vielfachen von 99.</p>	<p>L4_Plakat 1_ formal-deduktiver Beweis (orange) Die Behauptung wird durch die Verwendung von Zahlen, Operationszeichen und Symbolen begründet, formale Fixierung durch algebraische Sprache, formal-deduktiver Beweis, «<i>Ich kann algebraisch begründen, ob und warum die Behauptung immer gilt.</i>»</p>	<p>Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen, begründen.</p> <p>Die Lernenden können Aussagen zu arithmetischen Gesetzmässigkeiten erforschen, begründen oder widerlegen.</p> <p>Die Lernenden können Ergebnisse durch Verallgemeinerung begründen.</p> <p><i>Mathematisieren und Darstellen</i> Die Lernenden können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.</p> <p><i>Operieren und Benennen</i> Die Lernenden können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.</p>
--	---	---	--

10'		<p>99 wird mit dem Faktor, der aus der Differenz der Einerziffer und Hunderterziffer gebildet wird, multipliziert.</p> <p>2. Besprechung des heuristischen Lösungsbeispiels Anschliessend regt LP Austausch über ihren präsentierten Lösungsweg an:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unklarheiten? - Was ist bei mir gleich/ anders als bei euch? (Gemeinsamkeiten und Unterschiede?) - Was bewährt sich? - Ist es eine gute Methode? - Komme ich zum gleichen Ergebnis wie vorher mit der Erklärung an der Stellenwerttafel? - Hat es jemand anders gemacht? - Was ist der Unterschied zwischen einem Zahlenbeispiel und der algebraischen Darstellung mit Variablen? (Wird der Zusammenhang mit Variablen dargestellt, kann ich jedes beliebige Beispiel berechnen → Verallgemeinerung ich kann irgendwelche Ziffern für x, y und z einsetzen. Ich sehe, warum/dass es stets ein Vielfaches von 99 ist und ich 99 mit dem Faktor, der aus der Differenz zwischen der Einerziffer und Hunderterziffer gebildet wird, multiplizieren muss.) <p>Achtung: Kritisches Betrachten von formal-symbolischen Begründungen und nicht blind auf Korrektheit vertrauen! Evtl. Lernende zum Zeigen oder erklären auffordern (Visualizer).</p> <p>Gegebene Argumente auf Gültigkeit und Beweis auf Überzeugungskraft überprüfen.</p> <p><u>Ziel/ Stand:</u> Abschliessende Worte: Nach der Durchführung des formal-deduktiven Beweises wurde die Argumentationskette formal fixiert und wir wissen, warum die Behauptung immer gilt. (Zettel mit Die Behauptung wird durch die Verwendung</p>			
-----	--	--	--	--	--

		von Zahlen, Operationszeichen und Symbolen begründet, formale Fixierung durch algebraische Sprache, formal-deduktiver Beweis, «Ich kann algebraisch begründen, ob und warum die Behauptung immer gilt.» an rechte WT hängen)			
15'	Rückblick und Reflexion über alle drei Beweistypen (experimenteller, operativer und formal-deduktiver Beweis) (Es)	<p>LP regt Rückblick und Reflexion über Beweistypen</p> <p>1. Wir haben die Behauptung nun auf drei Arten begründet, nämlich mittels des experimentellen Beweises (mit Beispielen), mittels des operativen Beweises (Operieren an Stellenwerttafel) und mittels des formal-deduktiven Beweises (formale Fixierung mit einer Formel). Alle diese drei Beweistypen sind in der Mathematik erlaubt. Jeweils werden aber andere Handlungen vollzogen, die Ergebnisse sind unterschiedlich dargestellt und wir erhalten einen anderen Zugang zur Behauptung (Art der Gewissheit). Achtung: beim experimentellen Beweis dürfen wir nicht auf Allgemeingültigkeit schliessen. Wir dürfen eine Behauptung zwar an Beispielen prüfen, aber daraus nicht ableiten, dass es immer so ist!</p> <p>Mithilfe dieser drei Beweistypen können wir unterschiedliche Personengruppen von einer Behauptung überzeugen. In 3er/4er Gruppen weise ich euch nun einen Beweistyp zu (Verweis auf die drei Beweistypen an rechter WT) und ihr sollt für eure Mitschülerinnen und Mitschüler nochmals die wichtigsten Punkte auf einem Poster festhalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Handlungen werden durchgeführt? Was für Ergebnisse erhält man? Wie sind diese dargestellt? - Wen kann man mit der Begründung überzeugen? Wer argumentiert so? - Reichen die Ergebnisse aus um sicher zu sein, ob und warum die Behauptung immer gilt? Warum? Warum nicht? - Was halten wir von dieser Beweismethode: Vorteile? Nachteile? (Grenzen, Schwierigkeiten, Herausforderungen) 	KU	<p>Gruppeneinteilung (nach Leistungsstärke)</p> <p>Vorbereitete L4_Poster A3 (evtl. für Visualizer) mit Beweistyp und Stichpunkten/Fragen</p> <p>Beamer</p>	<p><i>Erforschen und Argumentieren</i> Die Lernenden können die drei durchlaufenen Beweistypen mittels Fragen reflektieren und kritisch betrachten.</p> <p><i>Mathematisieren und Darstellen</i> Die Lernenden können ihren Lernprozess reflektieren.</p>

		<p>2. Lernjournal: Abschliessend und HA</p> <p>Tausche dich in PA über folgende Fragen aus!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was habe ich heute gelernt? Was merke ich mir? - Was ist mir noch unklar? Was verstehe ich noch nicht? <p>Schreibe deine Gedanken mit eigenen Worten in 4-6 Sätzen auf.</p>	PA/ EA		
15'	<p>Gesamter Prozess aufzeigen (experimenteller, operativer und formal-deдуктив Beweis) (Es)</p>	<p>Rückblick über Beweistypen</p> <p>Die Poster zu den drei Beweistypen werden aufgehängt (oder auf den Visualizer gelegt) und von den Gruppen vorgestellt und diskutiert. Evtl. werden Ergänzungen angebracht. Anschliessend kann ein Foto fürs Theorieheft gemacht und an die Lernende verteilt werden.</p>	KU	<p>L4_Poster zu den drei Beweistypen</p>	<p><i>Erforschen und Argumentieren</i></p> <p>Die Lernenden können die drei durchlaufenen Beweistypen reflektieren, Beweisideen nennen, durchgeführte Tätigkeiten erläutern sowie Knackpunkte und Überzeugungskraft des jeweiligen Beweistyps kritisch betrachten.</p> <p><i>Mathematisieren und Darstellen</i></p> <p>Die Lernenden können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen. Lernende können ihren Lernprozess reflektieren.</p>
30'	<p>Reflexion: Drei Facetten des Methodenwissens beim Begründen thematisieren und Abschluss (Es)</p>	<p>LP regt Reflexion über Überzeugungskraft, Korrektheit von Argumenten und Zulässigkeit von Argumenten an.</p> <p>Auftrag:</p> <p>In der Klasse 2b haben die Lernenden verschiedene Begründungen zur Behauptung: «Die Summe von drei aufeinanderfolgenden Zahlen ist stets durch drei teilbar» gefunden. Nicht alle Begründungen sind korrekt und nicht alle überzeugen gleich stark. Ihr erhaltet nun je 11 Kärtchen mit Begründungen zur Behauptung.</p> <p>(evtl. weniger/ Auswahl treffen oder alternativ Formulierungen zur Summe von drei aufeinanderfolgenden Zahlen aus Pretest</p>	EA/ PA/ KU	<p>L5_Kärtchen Begründungen sortieren (vgl. Brunner, 2018) (inkl. Auftrag)</p>	<p><i>Erforschen und Argumentieren</i></p> <p>Die Lernenden können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen und begründen.</p>

		<p>übernehmen oder Formulierungen zu anderen Behauptungen, so kann Komplexität gesteigert werden (je nach Gruppe), in der INT wurde davon abgesehen, da es zu sehr «teaching to the test» wäre, da Posttest strukturgleich aufgebaut ist) Dazu folgender Auftrag (in PA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ordne die Begründungen nach ihrer Überzeugungskraft. Beginne mit der Begründung, die dich am wenigstens überzeugt und ende mit jener, die du am überzeugendsten findest. Erläutere deine Reihenfolge einem Mitschüler/ einer Mitschülerin und diskutiert. Bei Unklarheiten fragt bei der Lehrperson nach. Anschliessend Klärung von offenen Fragen im Plenum. 2. Misch die Kärtchen wieder. Bilde nun verschiedene Gruppen von Begründungen, nämlich falsch, richtig, kann ich nicht überprüfen oder beurteilen. Vergleiche mit einem Mitschüler/ einer Mitschülerin und diskutiert. Bei Unklarheiten fragt bei der Lehrperson nach. Anschliessend Klärung von offenen Fragen im Plenum. 3. Misch die Kärtchen wieder. Entscheide nun für jedes Kärtchen, ob die Begründung in der Mathematik erlaubt ist oder nicht und bilde so zwei Gruppen. Vergleiche mit einem Mitschüler/ einer Mitschülerin und diskutiert. Bei Unklarheiten fragt bei der Lehrperson nach. Anschliessend Klärung von offenen Fragen im Plenum. 4. Misch die Kärtchen wieder. Entscheide nun für jedes Kärtchen, ob die Begründung allgemeingültig ist oder nicht. Vergleiche mit einem Mitschüler/ einer Mitschülerin und diskutiert. Bei Unklarheiten fragt bei der Lehrperson nach. Anschliessend Klärung von offenen Fragen im Plenum. → LP als «Hilfe», aber nicht mögliche Musterlösung besprechen, sondern diskutieren <p>2. Abschliessend an die Lerneinheit Blitzlichtrunde: Was hat mich erstaunt? Was nehme ich mit? Was habe ich gelernt?</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>3. Lernjournal: Abschliessend und HA</p> <p>Tausche dich in PA über folgende Fragen aus!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was habe ich heute gelernt? Was merke ich mir? - Was ist mir noch unklar? Was verstehe ich noch nicht? <p>Schreibe deine Gedanken mit eigenen Worten in 4-6 Sätzen auf.</p>			
45'	Lernstand erfassen	<p>Posttest</p> <p>Selbstständig Posttest lösen (strukturgleich zu Pretest), LP steht für Fragen zur Verfügung</p>	EA	Posttest Beamer	

Exploration: Differenzen von dreistelligen Zahlen und ihren Umkehrzahlen

Romaine Jullier
MA FD Mathe

1. Vermutung aufstellen

Die Differenzen sind immer Vielfache von 99. Aber mit welchem Faktor muss 99 jeweils multipliziert werden?

Meine Vermutung: _____

2. Vermutung untersuchen

Vorgehen:

- Wähle eine beliebige dreistellige Zahl und notiere sie in der Tabelle.
- Bilde die Umkehrzahl, indem du die erste und die dritte Ziffer vertauschst und notiere sie.
- Bilde anschliessend die Differenz der beiden Zahlen. Subtrahiere dazu die kleinere Zahl von der grösseren Zahl. Notiere die Differenz.
- Die Differenz ist ein Vielfaches von 99. Notiere den Faktor, mit welchem 99 multipliziert wird. (Du erhältst den Faktor, wenn du jeweils die Differenz durch 99 teilst)
- Wiederhole das Vorgehen für drei weitere Beispiele und berechne auch die Faktoren der Beispiele von Anna, Marco und Jonas.

	Anna	Marco	Jonas	Bsp. 1	Bsp. 2	Bsp. 3	Bsp. 4
Zahl	469	345	121				
Umkehrzahl	964	543	121				
Differenz	495	198	0				
Faktor							

3. Vermutung überprüfen und begründen

Trifft deine oben notierte Vermutung immer zu? Wie kannst du den Faktor, mit welchem 99 multipliziert wird, bei einem x-beliebigen Beispiel (oder allgemein für die Zahl xyz und ihre Umkehrzahl zyx) bestimmen? Hast du eine Idee? Erkläre!

1. Begriffe der Subtraktion und Multiplikation

Benenne die Operanden und das Ergebnis der Subtraktion/ Multiplikation!

(Bsp. Bei der Addition heissen die Operanden Summanden und das Ergebnis Summe)

$$\begin{array}{r} 543 \\ \hline \end{array} \quad - \quad \begin{array}{r} 345 \\ \hline \end{array} \quad = \quad \begin{array}{r} 198 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 99 \\ \hline \end{array} \quad \cdot \quad \begin{array}{r} 2 \\ \hline \end{array} \quad = \quad \begin{array}{r} 198 \\ \hline \end{array}$$

2. Auswirkungen beim Verschieben von Plättchen in der Stellenwerttafel

- a) Wie ändert sich der Wert eines Plättchens in der Stellenwerttafel, wenn du es vom Hunderterfeld ins Einerfeld verschiebst? Beschreibe!

- b) Wie ändert sich der Wert eines Plättchens in der Stellenwerttafel, wenn du es vom Einerfeld ins Hunderterfeld verschiebst? Beschreibe!

H	Z	E

Lösung: Subtraktion, Multiplikation und Stellenwerttafel

Romaine Jullier
MA FD Mathe

1. Begriffe der Subtraktion und Multiplikation

Benenne die Operanden und das Ergebnis der Subtraktion/ Multiplikation!
(Bsp. Bei der Addition heissen die Operanden Summanden und das Ergebnis Summe)

$$543 \quad - \quad 345 \quad = \quad 198$$

Minuend

Subtrahend

Differenz

$$99 \quad \cdot \quad 2 \quad = \quad 198$$

Faktor

Faktor

Produkt

2. Auswirkungen beim Verschieben von Plättchen in der Stellenwerttafel

- a) Was passiert mit dem Wert eines Plättchens in der Stellenwerttafel, wenn du es vom Hunderterfeld ins Einerfeld verschiebst? Beschreibe!

Ein Plättchen im Hunderterfeld hat den Wert 100, ein Plättchen im Einerfeld den Wert 1. Wird ein Plättchen vom Hunderter- ins Einerfeld verschoben, verändert sich der Wert wie folgt:

$$-100 + 1 = -99$$

Der Wert des Plättchens verkleinert sich also um 99. Vorher hatte es den Wert 100, jetzt hat es den Wert 1.

- b) Was passiert mit dem Wert eines Plättchens in der Stellenwerttafel, wenn du es vom Einerfeld ins Hunderterfeld verschiebst? Beschreibe!

Ein Plättchen im Einerfeld hat den Wert 1, ein Plättchen im Hunderterfeld den Wert 100. Wird ein Plättchen vom Einer- ins Hunderterfeld verschoben, verändert sich der Wert wie folgt:

$$-1 + 100 = +99$$

Der Wert des Plättchens vergrößert sich also um 99. Vorher hatte es den Wert 1, jetzt hat es den Wert 100.

Operativer Beweis mit Stellenwerttafel

Romaine Jullier
MA FD Mathe

Voraussetzung: Die Differenz von einer dreistelligen Zahl (xyz) und ihrer Umkehrzahl (zyx) wird gebildet.

Behauptung: Die Differenzen von dreistelligen Zahlen und ihren Umkehrzahlen sind stets Vielfachen von 99.
99 wird mit dem Faktor, der aus der Differenz der Einerziffer und der Hunderterziffer gebildet wird, multipliziert.

Beweisidee: Behauptung durch die Auswirkungen des Verschiebens von Plättchen in der Stellenwerttafel begründen.

Auftrag: Versuche mit der Stellenwerttafel zu begründen, warum die Behauptung immer stimmt.
Tipp Überlege dir, was die Verschiebung von Plättchen für Auswirkungen hat.
Falls du nicht weiterkommst, findest du in Couverts Kärtchen mit Tipps zum Vorgehen!

H	Z	E

Formaler Beweis mit Variablen

Romaine Jullier MA FD Mathe

Voraussetzung: Die Differenz von einer dreistelligen Zahl (xyz) und ihrer Umkehrzahl (zyx) wird gebildet.

Behauptung: Die Differenzen von dreistelligen Zahlen und ihren Umkehrzahlen sind stets Vielfache von 99.
99 wird mit dem Faktor, der aus der Differenz der Einerziffer und der Hunderterziffer gebildet wird, multipliziert.

Beweisidee: Die beiden dreistelligen Zahlen allgemein darstellen:
also erste Zahl $xyz = 100x+10y+z$ und ihre Umkehrzahl $zyx=100z+10y+x$.
Hier muss ich aufpassen: bei der ersten Zahl steht x für die Ziffer an der Hunderterstelle, y für die Ziffer an der Zehnerstelle und z für die Ziffer an der Einerstelle. Wenn ich die Zahl also als Addition aufschreiben will, muss ich die Ziffer stets mit ihrem Stellenwert multiplizieren. Dasselbe gilt für die Ziffern der Umkehrzahl.
Bsp. $351= 3H + 5Z+ 1E = 3\cdot 100 + 5\cdot 10 + 1\cdot 1$

Auftrag: Versuche mit deinem Vorwissen und der Beweisidee Schritt für Schritt von der Voraussetzung zur Behauptung zu gelangen! Stelle deinen Lösungsweg algebraisch, also mit Variablen dar.

**Wen kann man mit der Begründung überzeugen?
Wer argumentiert so?**

**Welche Handlungen werden durchgeführt?
Was für Ergebnisse erhält man? Wie sind diese dargestellt?**

**Experimenteller
Beweistyp**

**Was halten wir von diesem Beweistyp: Vorteile? Nachteile? (Grenzen,
Schwierigkeiten, Herausforderungen)**

**Reichen die Ergebnisse aus um sicher zu sein, ob und warum die
Behauptung immer gilt? Warum? Warum nicht?**

**Welche Handlungen werden durchgeführt?
Was für Ergebnisse erhält man? Wie sind diese dargestellt?**

Operativer Beweistyp

**Reichen die Ergebnisse aus um sicher zu sein, ob und warum
die Behauptung immer gilt? Warum? Warum nicht?**

**Was halten wir von diesem Beweistyp: Vorteile? Nachteile? (Grenzen,
Schwierigkeiten, Herausforderungen)**

**Wen kann man mit der Begründung überzeugen?
Wer argumentiert so?**

**Welche Handlungen werden durchgeführt?
Was für Ergebnisse erhält man? Wie sind diese dargestellt?**

**Formal-deduktiver
Beweistyp**

**Wen kann man mit der Begründung überzeugen?
Wer argumentiert so?**

**Reichen die Ergebnisse aus um sicher zu sein, ob und warum
die Behauptung immer gilt? Warum? Warum nicht?**

**Was halten wir von diesem Beweistyp: Vorteile? Nachteile? (Grenzen,
Schwierigkeiten, Herausforderungen)**

Begründungen sortieren

(in Anlehnung an Brunner, 2018, S. 15)

In der Klasse 2b haben die Lernenden verschiedene Begründungen zur Behauptung: «Die Summe von drei aufeinanderfolgenden Zahlen ist stets durch drei teilbar» gefunden. Nicht alle Begründungen sind korrekt, erlaubt und nicht alle überzeugen gleich stark. Ihr erhaltet nun je 11 Kärtchen (evtl. weniger) mit Begründungen zur Behauptung.

Dazu folgender Auftrag:

1. Ordne die Begründungen nach ihrer Überzeugungskraft. Beginne mit der Begründung, die dich am wenigstens überzeugt und ende mit jener, die du am überzeugendsten findest. Erläutere deine Reihenfolge einem Mitschüler/ einer Mitschülerin und diskutiere. Bei Unklarheiten frage bei der Lehrperson nach. Anschliessend Klärung von offenen Fragen im Plenum.
2. Misch die Kärtchen wieder. Bilde nun verschiedene Gruppen von Begründungen, nämlich falsch, richtig, kann ich nicht überprüfen oder beurteilen. Vergleiche mit einem Mitschüler/ einer Mitschülerin und diskutiere. Bei Unklarheiten frage bei der Lehrperson nach. Anschliessend Klärung von offenen Fragen im Plenum.
3. Misch die Kärtchen wieder. Entscheide nun für jedes Kärtchen, ob die Begründung in der Mathematik erlaubt ist oder nicht und bilde so zwei Gruppen. Vergleiche mit einem Mitschüler/ einer Mitschülerin und diskutiere. Bei Unklarheiten frage bei der Lehrperson nach. Anschliessend Klärung von offenen Fragen im Plenum.

Ja, das stimmt. Wenn es nicht stimmen würde, müssten wir das gar nicht überlegen.	Ja, das stimmt. $1 + 2 + 3$ gibt 6. Und 6 ist teilbar durch 3.
So was hab ich schon mal gemacht. Da ging es auch. Deshalb stimmt es hier auch.	Das stimmt nicht ganz. $1 + 2 + 3$ gibt 6. Und 6 ist teilbar durch 6, durch 3, durch 2 und durch 1.
Ja, das stimmt immer. Ich habe mir vorgestellt, dass ich eine Zahl und dann die nächste und übernächste nehme. Zur nächsten Zahl ist es 1 mehr, zur übernächsten ist es 2 mehr. Im Ganzen ist das 3 mehr. Und ich habe 3 Zahlen und beides ist durch 3 teilbar.	Klar. Das stimmt immer.
Ich hab 20 Beispiele geprüft und da war es immer so. Deshalb stimmt das immer.	Nein, das stimmt nicht. Ich hab ein Gegenbeispiel: $7 + 7 + 8 = 22$. Das ist nicht teilbar durch 3.
Wenn die Summe von drei aufeinanderfolgenden Zahlen teilbar durch 3 ist, dann ist $1 + 2 + 3$ durch 3 teilbar. Das stimmt. Also stimmt es immer.	Ich hab meine Freundin gefragt. Sie ist gut in Mathe und hat gesagt, dass das immer stimmt. Wenn sie das sagt, dann stimmt das.
Ich hab das mit Plättchen gelegt: o oo ooo. Hier stimmt es. Wenn ich die nächste Summe lege, kommt ja bei jedem Summanden 1 dazu, also o●oo●ooo● Es kommen also immer 3 neu dazu. Wenn die erste Summe teilbar ist durch t, ist deshalb die nächste und die übernächste auch teilbar durch 3. Und das geht immer so weiter.	

(Quelle: Brunner, 2018, S. 15)

B Erhebungsinstrumente

Die Begründungen zu den Behauptungen (vgl. Aufgabe 1 bis 5) wurden in Anlehnung an Stylianides (2016), Leuders (2010) und Brunner (2018) entwickelt. Die Begründungsaufgabe (vgl. Aufgabe 6) wurde in Anlehnung an Brunner, Ufer & Sommerhoff (2017) entwickelt.

B.1 Pretest

Lernstandserhebung (Pretest)

Mathematisches Begründen

Name_Kind

Name_Lehrperson

Aufgabe 1

Die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer durch 3 teilbar.

In der untenstehenden Tabelle findest du verschiedene Begründungen. Kannst du mit den gegebenen Begründungen sicher sein, dass die Behauptung oben im Kasten immer gilt? Also für beliebige 3 aufeinanderfolgende Zahlen?

- Setze ein Kreuz bei „Nein“, wenn die Begründung nicht ausreicht, um sicher zu sein, dass die Behauptung immer gilt.
- Setze ein Kreuz bei „Ja“, wenn die Begründung ausreicht um sicher zu sein, dass die Behauptung immer gilt.
- Warum reicht die Begründung deiner Meinung nach nicht aus oder aus? Begründe deine Antwort!

		Nein	Ja
1.1	<p>Die erste Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist $1 + 2 + 3 = 6$ und durch 3 teilbar.</p> <p>Bei der nächsten Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen wird jeder Summand um 1 grösser. Dies führt zu einer Vergrößerung der Summe um 3:</p> $(1 + 1) + (2 + 1) + (3 + 1) = 6 + 3 = 9.$ <p>9 ist durch 3 teilbar.</p> <p>Somit muss jede folgende Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen durch 3 teilbar sein, weil jeweils jeder Summand um 1 vergrößert wird und dies bei 3 Summanden immer zu einer Vergrößerung von 3 führt.</p>		
	<p>Begründung:</p> <hr/> <hr/> <hr/>		
1.2	<p>$1 + 2 + 3 = 6$</p> <p>$15 + 16 + 17 = 48$</p> <p>$114 + 115 + 116 = 345$</p> <p>→ Die 3 Beispiele sind durch 3 teilbar, also ist die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen immer durch 3 teilbar.</p>		
	<p>Begründung:</p> <hr/> <hr/> <hr/>		

		Nein	Ja
1.3	<p>Im Lehrmittel steht geschrieben, dass 3 aufeinanderfolgende Zahlen stets durch 3 teilbar sind. Deshalb stimmt die Behauptung immer.</p> <p>Begründung:</p> <hr/> <hr/> <hr/>		
1.4	<p>Die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen lässt sich allgemein wie folgt darstellen: $n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3$ Das Ergebnis ist durch 3 teilbar. Somit ist die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen immer durch 3 teilbar.</p> <p>Begründung:</p> <hr/> <hr/> <hr/>		
1.5	<p>In der Abbildung ist die Summe von 3 Zahlen, nämlich $4 + 5 + 6$, dargestellt. Auf der ersten Zeile hat es 4 Punkte, auf der zweiten 5 Punkte und auf der dritten 6 Punkte. Man kann senkrecht immer 3er-Päckli machen. Am Schluss bleiben 3 Punkte übrig, welche ebenfalls zu einem 3er-Päckli verbunden werden können. $4 + 5 + 6$ ist als durch 3 teilbar. Senkrecht können beliebig viele Reihen mit 3 Punkten ergänzt werden für beliebige 3 aufeinanderfolgende Zahlen. Dies wird durch den Abstand und die 3 Pünktchen zwischen der ersten und zweiten senkrechten Reihe gezeigt. Diese hinzugefügten senkrechten Reihen können dann stets zu 3er-Päckli verbunden werden. Somit ist die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen stets durch 3 teilbar.</p> <p>Quelle: Leuders, 2010, S. 53.</p> <p>Begründung:</p> <hr/> <hr/> <hr/>		

Aufgabe 2

Die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer durch 3 teilbar.

Sechs Lernende stellen sich gegenseitig ihre Lösungswege zur Behauptung oben im Kasten vor.

- **Kreuze jeweils an, ob man in der Mathematik mit solchen Formulierungen begründen darf oder nicht (erlaubt/ nicht erlaubt). Hier spielt es keine Rolle, ob in der Begründung Fehler enthalten sind. Du musst die Begründungen also nicht auf Fehler überprüfen.**
- **Erkläre anschliessend, warum man in der Mathematik mit solchen Formulierungen begründen darf oder warum man so nicht begründen darf!**
- **Zusatz: Bei welchem Kind hat es einen Fehler in der Begründung? Name: _____ Was ist der Grund für den Fehler?**

		nicht erlaubt	erlaubt
2.1	<p>Lara: Ich stelle mir das Problem so vor: 3 Brüder sind in 3 aufeinanderfolgenden Jahren geboren und feiern zusammen im Juni Geburtstag. Steckt man 1 Kerze vom Kuchen des ältesten Bruders auf den Kuchen des jüngsten Bruders, haben alle drei Brüder gleich viele Kerzen auf dem Kuchen. Somit ist die Gesamtzahl der Kerzen durch 3 teilbar. Dieses Vorgehen klappt jedes Jahr. Die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist also immer durch 3 teilbar.</p> <p>Erklärung:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		
2.2	<p>Lars:</p> $1 + 2 + 3 = 6 \quad 2 + 3 + 4 = 9 \quad 3 + 4 + 5 = 12$ $4 + 5 + 6 = 15 \quad 5 + 6 + 7 = 18$ <p>Ich habe fünf Beispiele getestet und da geht es. Deshalb geht es immer.</p> <p>Erklärung:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		

		nicht erlaubt	erlaubt
2.3	<p>Mia: Ich habe es mit Variablen dargestellt: $1a + 2a + 3a = 6a$. $6a$ ist durch 3 teilbar, also ist die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen immer durch 3 teilbar.</p> <p>Erklärung:</p> <hr/> <hr/> <hr/>		
2.4	<p>Sara: Ich habe zuerst gedacht, dass drei aufeinanderfolgende Zahlen immer durch 3 und durch 6 teilbar sind, da ich es an verschiedenen Beispielen probiert habe. $1+2+3=6$ und ist durch 3 und durch 6 teilbar. $3+4+5=12$ und ist durch 3 und durch 6 teilbar. Dann habe ich aber ein Gegenbeispiel gefunden: $2+3+4=9$. Das ist nur durch 3, jedoch nicht durch 6 teilbar. Durch das Gegenbeispiel habe ich meine Vermutung widerlegt. Die Behauptung „Die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist durch 3 teilbar“ stimmt für meine 3 überprüften Beispiele.</p> <p>Erklärung:</p> <hr/> <hr/> <hr/>		
2.5	<p>Nico: Ich habe die Behauptung mit Plättchen untersucht: $o+oo+ooo=ooooo$ o 6 Plättchen sind durch 3 teilbar. Hier stimmt es. Wenn ich die nächste Summe lege, kommt ja bei jedem Summanden 1 dazu, also $oo+oo+ooo$. Es kommen also 3 Plättchen neu dazu. Wenn die erste Summe durch 3 teilbar ist, ist deshalb die nächste und die übernächste auch durch 3 teilbar. Und das geht immer so weiter.</p> <p>Erklärung:</p> <hr/> <hr/> <hr/>		
2.6	<p>Ben: Ich habe meinen Freund gefragt. Der ist gut in Mathe. Und er hat gesagt, dass die Behauptung immer stimmt. Wenn er das sagt, dann stimmt es.</p> <p>Erklärung:</p> <hr/> <hr/> <hr/>		

Aufgabe 3

Die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer durch 3 teilbar.

Unten sind verschiedene Begründungen zur Behauptung im Kasten aufgelistet.

- **Kreuze jeweils an, ob die Begründung falsch oder richtig ist.**
- **Falls die Begründung falsch ist, korrigiere sie!**

		falsch	richtig
3.1	Die erste Zahl nenne ich n , die zweite Zahl $2n$ und die dritte Zahl $3n$. Die Summe ist somit $n + 2n + 3n = 6n$ und das ist durch 3 teilbar. Somit sind 3 aufeinanderfolgende Zahlen immer durch 3 teilbar.		
	Korrektur: _____ _____		
3.2	Die erste Zahl nenne ich x , die zweite Zahl $(x + 1)$ und die dritte Zahl $(x + 2)$. Die Summe ist $(3x + 3)$. Beide Summanden sind durch 3 teilbar, also kann ich 3 ausklammern: $3(x + 1)$. Die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist also durch 3 teilbar.		
	Korrektur: _____ _____		
3.3	Die erste Zahl nenne ich $(z - 1)$, die zweite Zahl z und die dritte Zahl $(z + 1)$. Nehme ich von der grössten Zahl 1 weg und addiere es zu der kleinsten Zahl, so sind alle Zahlen gleich gross, nämlich z und die Summe ist $3z$. $3z$ ist durch 3 teilbar.		
	Korrektur: _____ _____		

Aufgabe 4

Wenn man eine gerade und eine ungerade Zahl addiert, ist das Ergebnis immer eine ungerade Zahl.

- Lies die Behauptung oben im Kasten durch.
- Studiere anschliessend die verschiedenen Begründungen zur Behauptung im Kasten oben.
- Entscheide jeweils, wie sehr dich die Begründung überzeugt und setze ein Kreuz. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: überzeugt mich nicht, überzeugt mich eher nicht, überzeugt mich eher, überzeugt mich.

4.1 Lisa sagt: Eine gerade Zahl plus eine ungerade Zahl ergibt stets eine ungerade Zahl, ich habe es nämlich an einem Beispiel probiert: $2 + 3 = 5$.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

4.2 Noah sagt: Ich habe die Aussage an kleinen und grossen Zahlen überprüft:

$$2 + 1 = 3 \quad 26 + 37 = 63 \quad 1002 + 1'300'201 = 1'301'003$$

Eine gerade Zahl plus eine ungerade Zahl ergibt also immer eine ungerade Zahl.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

4.3 Carla sagt: Ich stelle mir das so vor. 2 Schwestern haben am exakt gleichen Tag Geburtstag und unterscheiden sich um 3 Jahre. Eine der Schwestern hat immer eine gerade Anzahl Jahre, die andere zur gleichen Zeit eine ungerade Anzahl Jahre. Wenn die eine 10 Jahre alt ist, ist die andere 13 Jahre alt. Zusammengezählt sind das 23 Jahre. Werden beide 1 Jahr älter, kommen bei der Gesamtzahl der Anzahl Jahre 2 dazu. Zusammengezählt haben sie stets eine ungerade Anzahl Jahre. Es ist die Reihe der ungeraden Zahlen.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

4.4 Der erste Summand ist eine gerade Zahl. Gerade Zahlen setzen sich immer aus beliebig vielen 2er-Päckli zusammen. Der zweite Summand ist eine ungerade Zahl. Ungerade Zahlen setzen sich immer aus beliebig vielen 2er-Päckli zusammen sowie einem Strich, der übrig bleibt. Die Summe besteht aus einer Anzahl 2er-Päckli und einem unvollständigen Päckli, einem übrig gebliebenen Strich. Somit ist die Summe einer geraden und einer ungeraden Zahl stets ungerade.

Quelle: Stylianides, 2016, S. 137

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

4.5 Unsere Lehrperson hat gesagt, dass die Summe einer geraden und einer ungeraden Zahl immer ungerade ist.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

4.6 $(2m + 1)$ steht für eine beliebige ungerade Zahl. $2n$ steht für eine beliebige gerade Zahl. Die Summe einer ungeraden Zahl und einer geraden Zahl ist:

$$(2n + 1) + 2m = 2(m + n) + 1$$

Diese Summe ist also nie durch 2 teilbar.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

Aufgabe 5

Wenn man eine gerade und eine ungerade Zahl addiert, ist das Ergebnis immer eine ungerade Zahl.

Unten sind verschiedene Begründungen zur Behauptung im Kasten aufgelistet.

- **Kreuze jeweils an, ob die Begründung falsch oder richtig ist.**
- **Erkläre anschliessend für jede Begründung, warum sie falsch oder richtig ist.**
- **Korrigiere die falschen Begründungen.**

		falsch	richtig
5.1	<p>$2 + 1 = 3 \rightarrow$ ungerade</p> <p>Zähle ich zu beiden Zahlen 1 dazu, $(2 + 1) + (1 + 1) = 3 + 2 = 5$, wird das Ergebnis um 2 grösser, ist also immer noch ungerade. Diesen Vorgang kann ich immer weiterführen.</p>		
	Erklärung: _____		

	Korrektur: _____		

5.2	<p>Paulo erklärt Folgendes: Die erste Zahl ist gerade. Bei der Division durch zwei hat sie also Rest 2. Die zweite Zahl ist ungerade. Bei der Division durch zwei entsteht Rest 1. Alle ungeraden Zahlen haben bei der Division durch 2 Rest 1. Addiert man die beiden Zahlen, so entsteht bei der Division durch 2 also Rest 2 plus Rest 1, was Rest 3 ergibt. Somit hat die Summe einer geraden und einer ungeraden Zahl bei der Division durch 2 immer Rest 3 und die Summe muss immer ungerade sein.</p>		
	Erklärung: _____		

	Korrektur: _____		

		falsch	richtig
5.3	<p>$2m + 1$ steht für eine beliebige gerade Zahl. $2n$ steht für eine beliebige ungerade Zahl. Die Summe einer geraden Zahl und einer ungeraden Zahl ist: $(2m + 1) + 2n = 2(m + n) + 1$. Bei der Division durch 2 bleibt also Rest 1. Für m und n kann ich beliebige Zahlen einsetzen. 2 mal eine Zahl $(m + n)$ ergibt immer eine gerade Zahl. Wenn ich noch 1 addiere, wird sie ungerade. Somit ist die Summe einer geraden und einer ungeraden Zahl immer ungerade.</p>		
	Erklärung: _____ _____ _____		
	Korrektur: _____ _____ _____		

Aufgabe 6

Ist 457 236 durch 4 teilbar? Wie viele Endstellen (Einer, Zehner, Hunderter, Tausender, ...) muss man prüfen um sicher zu sein, ob eine bestimmte natürliche Zahl durch 4 teilbar ist? Begründe deine Antwort!

Mögliches Vorgehen:

- Stelle eine Vermutung auf! (Wie viele Endstellen musst du prüfen, um sicher zu sein, ob eine bestimmte natürliche Zahl durch 4 teilbar ist?)
- Überprüfe, ob deine Vermutung gilt! Passe sie gegebenenfalls an oder präzisiere sie!
- Zeige und begründe, warum deine Vermutung immer gilt!

Aufgabe 1

Die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer durch 3 teilbar.

In der untenstehenden Tabelle findest du verschiedene Begründungen. Kannst du mit den gegebenen Begründungen sicher sein, dass die Behauptung oben im Kasten immer gilt? Also für beliebige 3 aufeinanderfolgende Zahlen?

- Setze ein Kreuz bei „Nein“, wenn die Begründung nicht ausreicht, um sicher zu sein, dass die Behauptung immer gilt.
- Setze ein Kreuz bei „Ja“, wenn die Begründung ausreicht um sicher zu sein, dass die Behauptung immer gilt.
- Warum reicht die Begründung deiner Meinung nach nicht aus oder aus? Begründe deine Antwort!

		Nein	Ja
	<p>Fokus: Art der Gewissheit</p> <p>Aufbau: Mathematische Argumente der drei Beweistypen (je ein Bsp. zu experimentellem und formal-deduktivem Beweis und zwei Bsp. zu operativem Beweis mit versch. Repräsentationsformen)</p>		
1.1	<p>Die erste Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist $1 + 2 + 3 = 6$ und durch 3 teilbar.</p> <p>Bei der nächsten Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen wird jeder Summand um 1 grösser. Dies führt zu einer Vergrößerung der Summe um 3: $(1 + 1) + (2 + 1) + (3 + 1) = 6 + 3 = 9$.</p> <p>9 ist durch 3 teilbar. Somit muss jede folgende Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen durch 3 teilbar sein, weil jeweils jeder Summand um 1 vergrößert wird und dies bei 3 Summanden immer zu einer Vergrößerung von 3 führt.</p> <p>Operativer Beweis, sprachlich-symbolisch, Ansatz „vollständige Induktion“</p> <p>Begründung: Es wurde anschaulich durch eine Operation gezeigt, warum die Begründung immer gilt (iterativer Ansatz).</p>		x
1.2	<p>$1 + 2 + 3 = 6$ $15 + 16 + 17 = 48$ $114 + 115 + 116 = 345$</p> <p>→Die 3 Beispiele sind durch 3 teilbar, also ist die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen immer durch 3 teilbar.</p> <p>Experimenteller Beweis, an Beispiele gebunden, Wahrscheinlichkeitsschluss (von wenigen Bsp. auf Allgemeingültigkeit schliessen), lediglich empirische Gewissheit bezüglich einzelner Bsp.</p> <p>Begründung: Es wurde nur an einzelnen Beispielen gezeigt, dass die Behauptung gilt und es wurden nicht alle Beispiele geprüft. Somit ist nicht gezeigt, ob die Behauptung immer gilt.</p>	x	

1.3	<p>Im Lehrmittel steht geschrieben, dass 3 aufeinanderfolgende Zahlen stets durch 3 teilbar sind. Deshalb stimmt die Behauptung immer.</p> <p>Autoritätsvertrauen</p> <p>Begründung: Die Berufung auf Autorität gibt keine Auskunft darüber, warum die Behauptung immer gelten soll. Auch in Lehrmittel sind Fehler enthalten.</p>	x	
1.4	<p>Die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen lässt sich allgemein wie folgt darstellen:</p> $n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3$ <p>Das Ergebnis ist durch 3 teilbar. Somit ist die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen immer durch 3 teilbar.</p> <p>Formal-deduktiver Beweis, formal-symbolisch</p> <p>Begründung: Unter Nutzung der algebraischen Sprache wurde gezeigt, warum die Behauptung immer gilt.</p>		x
1.5	<p>In der Abbildung ist die Summe von 3 Zahlen, nämlich $4 + 5 + 6$, dargestellt. Auf der ersten Zeile hat es 4 Punkte, auf der zweiten 5 Punkte und auf der dritten 6 Punkte.</p> <p>Man kann senkrecht immer 3er-Päckli machen. Am Schluss bleiben 3 Punkte übrig, welche ebenfalls zu einem 3er-Päckli verbunden werden können.</p> <p>$4 + 5 + 6$ ist als durch 3 teilbar.</p> <p>Senkrecht können beliebig viele Reihen mit 3 Punkten ergänzt werden für beliebige 3 aufeinanderfolgende Zahlen. Dies wird durch den Abstand und die 3 Pünktchen zwischen der ersten und zweiten senkrechten Reihe gezeigt. Diese hinzugefügten senkrechten Reihen können dann stets zu 3er-Päckli verbunden werden. Somit ist die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen stets durch 3 teilbar.</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>Quelle: Leuders, 2010, S. 53.</p> <p>Operativer Beweis, Mischform ikonisch und sprachlich-symbolisch</p> <p>Begründung: Durch eine Skizze und verbale Erklärungen wurde anschaulich gezeigt, warum die Behauptung immer gilt.</p>		x

Aufgabe 2

Die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer durch 3 teilbar.

Sechs Lernende stellen sich gegenseitig ihre Lösungswege zur Behauptung oben im Kasten vor.

- **Kreuze jeweils an, ob man in der Mathematik mit solchen Formulierungen begründen darf oder nicht (erlaubt/ nicht erlaubt). Hier spielt es keine Rolle, ob in der Begründung Fehler enthalten sind. Du musst die Begründungen also nicht auf Fehler überprüfen.**
- **Erkläre anschliessend, warum man in der Mathematik mit solchen Formulierungen begründen darf oder warum man so nicht begründen darf!**
- **Zusatz: Bei welchem Kind hat es einen Fehler in der Begründung? Name: Mia Was ist der Grund für den Fehler?**

Erklärung: Die Behauptung wird algebraisch dargestellt und überprüft, ob und warum sie immer gilt.

Achtung Fehler: Die gewählte Gleichung stellt nur für $a=1$ die Summe von drei aufeinanderfolgenden Zahlen dar. Allgemein würde sie $a+(a+1)+(a+2) = 3a+3$ lauten.

	Fokus: Beweisschema Bei Zulässigkeit spielt Korrektheit keine Rolle, zentral ist, ob Argumente zulässig (erlaubt) sind. Aufbau: Mathematische Argumente der drei Beweistypen zwei Bsp. mit experimentellem Beweistyp (Prüfen an mehreren Bsp, und Gegenbeispiel gefunden), ein Bsp. mit formal-deduktivem Beweistyp und zwei Bsp. mit operativem Beweistyp (mit versch. Repräsentationsformen) sowie ein Bsp. aus dem Alltag (Berufung auf Autorität)	Nicht erlaubt	erlaubt
2.1	Lara: Ich stelle mir das Problem so vor: 3 Brüder sind in 3 aufeinanderfolgenden Jahren geboren und feiern zusammen im Juni Geburtstag. Steckt man 1 Kerze vom Kuchen des ältesten Bruders auf den Kuchen des jüngsten Bruders, haben alle drei Brüder gleich viele Kerzen auf dem Kuchen. Somit ist die Gesamtzahl der Kerzen durch 3 teilbar. Dieses Vorgehen klappt jedes Jahr. Die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist also immer durch 3 teilbar. Operativer Beweis: sprachlich-symbolisch, Kontextbeweis mit kontextualisierten zulässigen Argumenten		x
Erklärung: Es wird anschaulich durch eine „mentale“ Handlung mit einem Kontextbeweis begründet, warum drei aufeinanderfolgende Zahlen stets durch 3 teilbar sind.			
2.2	Lars: $1 + 2 + 3 = 6 \quad 2 + 3 + 4 = 9 \quad 3 + 4 + 5 = 12$ $4 + 5 + 6 = 15 \quad 5 + 6 + 7 = 18$ Ich habe fünf Beispiele getestet und da geht es. Deshalb geht es immer. Experimenteller Beweis: an Bsp. gebunden aber von wenigen Bsp. auf Allgemeingültigkeit geschlossen, unzulässig	x	
Erklärung: Die Behauptung wird an verschiedenen Beispielen überprüft und so bestätigt, dass sie gilt. Dies ist erlaubt. Aber: Es darf nicht darauf geschlossen werden, dass sie immer gilt. Man kann nie alle Beispiele überprüfen und man weiss nicht, warum sie gilt.			

2.3	<p>Mia: Ich habe es mit Variablen dargestellt: $1a + 2a + 3a = 6a$. $6a$ ist durch 3 teilbar, also ist die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen immer durch 3 teilbar.</p> <p>Formal-deduktiver Beweis, formal-symbolisch</p> <p>Erklärung: Die Behauptung wird algebraisch dargestellt und so wird überprüft, ob und warum sie immer gilt (Achtung Fehler für Zusatzaufgabe: Die gewählte Gleichung stellt nur für $a=1$ die Summe von drei aufeinanderfolgenden Zahlen dar. Allgemein würde sie $a+(a+1)+(a+2) = 3a+3$ lauten.)</p>		x
2.4	<p>Sara: Ich habe zuerst gedacht, dass drei aufeinanderfolgende Zahlen immer durch 3 und durch 6 teilbar sind, da ich es an verschiedenen Beispielen probiert habe. $1+2+3=6$ und ist durch 3 und durch 6 teilbar. $3+4+5=12$ und ist durch 3 und durch 6 teilbar. Dann habe ich aber ein Gegenbeispiel gefunden: $2+3+4=9$. Das ist nur durch 3, jedoch nicht durch 6 teilbar. Durch das Gegenbeispiel habe ich meine Vermutung widerlegt. „Die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist durch 3 teilbar“ stimmt für meine 3 überprüften Beispiele.</p> <p>Experimenteller Beweis, an Bsp. gebunden</p> <p>Durch das Überprüfen an Bsp. kann ich nicht sagen, ob eine Aussage immer gilt. Ich kann ausschliesslich sagen, dass sie für meine überprüften Beispiele gilt. Aber Kraft der Gegenbeispiele: Ein Gegenbeispiel genügt, um Behauptung zu verwerfen</p> <p>Erklärung: Es spielt keine Rolle, wie viele Beispiele gefunden werden, welche die Behauptung verifizieren. Ein Gegenbeispiel genügt um eine Behauptung zu widerlegen.</p>		x
2.5	<p>Nico: Ich habe die Behauptung mit Plättchen untersucht: $0+00+000=00000$ 0 6 Plättchen sind durch 3 teilbar. Hier stimmt es. Wenn ich die nächste Summe lege, kommt ja bei jedem Summanden 1 dazu, also $00+000+0000$. Es kommen also 3 Plättchen neu dazu. Wenn die erste Summe durch 3 teilbar ist, ist deshalb die nächste und die übernächste auch durch 3 teilbar. Und das geht immer so weiter.</p> <p>Operativer Beweis: Mischform sprachlich-symbolisch und ikonisch</p> <p>Erklärung: Die Behauptung wird anschaulich mit Plättchen untersucht und begründet. So wird gezeigt, ob und warum sie gilt.</p>		x
2.6	<p>Ben: Ich habe meinen Freund gefragt. Der ist gut in Mathe. Und er hat gesagt, dass das immer stimmt. Wenn er das sagt, dann stimmt es.</p> <p>Argument aus dem Alltag, Autoritätsvertrauen, Berufung auf Autorität</p> <p>Erklärung: Das Argument aus dem Alltag ist nicht erlaubt, da die Begründung auf Autoritätsvertrauen beruht und nicht ersichtlich wird, warum die Behauptung immer gilt.</p>	x	

Aufgabe 3

Die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer durch 3 teilbar.

Unten sind verschiedene Begründungen zur Behauptung im Kasten aufgelistet.

- **Kreuze jeweils an, ob die Begründung falsch oder richtig ist.**
- **Korrigiere die falschen Begründungen.**

Fokus: Korrektheit von formal-symbolischen Begründungen		falsch	richtig
Aufbau: drei formal-symbolische Begründungen, eine davon fehlerhaft			
3.1	Die erste Zahl nenne ich n , die zweite Zahl $2n$ und die dritte Zahl $3n$. Die Summe ist somit $n + 2n + 3n = 6n$ und das ist durch 3 teilbar. Somit sind 3 aufeinanderfolgende Zahlen immer durch 3 teilbar.	x	
	<p>Korrektur: Nur wenn $n=1$ ist, wird durch $n + 2n + 3n$ die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen dargestellt. Setze ich für n eine beliebige Zahl ein, z.B. 2, dann ist $n=2$, $2n=4$ und $3n=6$. Somit wird durch den Ausdruck nicht die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen dargestellt.</p> <p>Richtig wäre z.B.: Die erste Zahl nenne ich n, die zweite Zahl $(n+1)$ und die dritte Zahl $(n+2)$. Die Summe ist somit $3n+3$ und durch 3 teilbar.</p>		
3.2	Die erste Zahl nenne ich x , die zweite Zahl $(x + 1)$ und die dritte Zahl $(x + 2)$. Die Summe ist $(3x + 3)$. Beide Summanden sind durch 3 teilbar, also kann ich 3 ausklammern: $3(x + 1)$. Die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist also durch 3 teilbar.		x
	<p>Erklärung: Ich kann für x eine beliebige Zahl einsetzen, dann ist $(x+1)$ ihre Nachfolgerzahl und $(x+2)$ die Nachfolgerzahl von $(x+1)$. Addiere ich die drei Zahlen, so erhalte ich die Summe von drei aufeinanderfolgenden Zahlen, nämlich $3x+3$. Diese Summe ist durch 3 teilbar, da ich 3 ausklammern kann: $3(x+1)$.</p>		
3.3	Die erste Zahl nenne ich $(z - 1)$, die zweite Zahl z und die dritte Zahl $(z + 1)$. Nehme ich von der grössten Zahl 1 weg und addiere es zu der kleinsten Zahl, so sind alle Zahlen gleich gross, nämlich z und die Summe ist $3z$. $3z$ ist durch 3 teilbar.		x
	<p>Korrektur: Ich kann für z eine beliebige Zahl einsetzen, dann ist $(z-1)$ die Vorgängerzahl von z und $(z+1)$ die Nachfolgerzahl von z und die drei Terme stehen für drei aufeinanderfolgende Zahlen.</p> <p>Variante 1: Nehme ich von der grössten Zahl 1 weg und addiere es zu der kleinsten Zahl, so sind alle Zahlen gleich gross, nämlich z. Die Summe ist $3z$. Diese Summe ist durch drei teilbar, da der Faktor 3 vor z steht.</p> <p>Variante 2: Addiere ich die drei Zahlen, so erhalte ich die Summe von drei aufeinanderfolgenden Zahlen, nämlich $(z-1) + z + (z+1) = 3z$. Diese Summe ist durch 3 teilbar, da der Faktor 3 vor z steht.</p>		

Aufgabe 4

Wenn man eine gerade und eine ungerade Zahl addiert, ist das Ergebnis immer eine ungerade Zahl.

Fokus: Überzeugungskraft (subjektiv, kein richtig/ falsch, Beliefs)

Aufbau: Mathematische Argumente der drei Beweistypen

- 2 Begründungen zu experimentellem Beweis (einmal nur an einem Bsp. geprüft, einmal an mehreren Bsp.)

- 1 Begründung mit Berufung auf Autorität

- 1 Begründung zu formal-deduktivem Beweis (formal-symbolisch)

- 2 Begründungen zu operativem Beweis (einmal sprachlich-symbolisch und einmal Mischform sprachlich-symbolisch und ikonisch)

- **Lies die Behauptung oben im Kasten durch.**
- **Studiere anschliessend die verschiedenen Begründungen zur Behauptung im Kasten oben.**
- **Entscheide jeweils, wie sehr dich die Begründung überzeugt und setze ein Kreuz. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: überzeugt mich nicht, überzeugt mich eher nicht, überzeugt mich eher, überzeugt mich.**

4.1 Lisa sagt: Eine gerade Zahl plus eine ungerade Zahl ergibt stets eine ungerade Zahl, ich habe es nämlich an einem Beispiel probiert: $2 + 3 = 5$.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

Experimenteller Beweis, nur an einem Bsp. überprüft

1-2 („Besser“ als Autoritätsvertauen)

4.2 Noah sagt: Ich habe die Aussage an kleinen und grossen Zahlen überprüft:

$$2 + 1 = 3 \quad 26 + 37 = 63 \quad 1002 + 1'300'201 = 1'301'003$$

Eine gerade Zahl plus eine ungerade Zahl ergibt also immer eine ungerade Zahl.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

Experimenteller Beweis, an mehreren Bsp. überprüft

2 (an unterschiedlich grossen Beispielen überprüft)

4.3 Carla sagt: Ich stelle mir das so vor. 2 Schwestern haben am exakt gleichen Tag Geburtstag und unterscheiden sich um 3 Jahre. Eine der Schwestern hat immer eine gerade Anzahl Jahre, die andere zur gleichen Zeit eine ungerade Anzahl Jahre. Wenn die eine 10 Jahre alt ist, ist die andere 13 Jahre alt. Zusammengezählt sind das 23 Jahre. Werden beide 1 Jahr älter, kommen bei der Gesamtzahl der Anzahl Jahre 2 dazu. Zusammengezählt haben sie stets eine ungerade Anzahl Jahre. Es ist die Reihe der ungeraden Zahlen.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

Operativer Beweis: sprachlich-symbolisch (Kontextbeweis), mit Alltagswissen mathematisch argumentieren

3-4 (Kontextbeweis, korrekt und allgemeingültig)

4.4

Quelle: Stylianides, 2016, S. 137

Der erste Summand ist eine gerade Zahl. Gerade Zahlen setzen sich immer aus beliebig vielen 2er-Päckli zusammen. Der zweite Summand ist eine ungerade Zahl. Ungerade Zahlen setzen sich immer aus beliebig vielen 2er-Päckli zusammen sowie einem Strich, der übrig bleibt. Die Summe besteht aus einer Anzahl 2er-Päckli und einem unvollständigen Päckli, einem übrig gebliebenen Strich. Somit ist die Summe einer geraden und einer ungeraden Zahl stets ungerade.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

Operativer Beweis: Mischform ikonisch und sprachlich-symbolisch

3-4 (operativer anschaulicher Beweis)

4.5 Unsere Lehrperson hat gesagt, dass die Summe einer geraden und einer ungeraden Zahl immer ungerade ist.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

Berufung auf Autorität:

1 (Autoritätsvertrauen)

4.6 $(2m + 1)$ steht für eine beliebige ungerade Zahl. $2n$ steht für eine beliebige gerade Zahl. Die Summe einer ungeraden Zahl und einer geraden Zahl ist:

$$(2n + 1) + 2m = 2(m + n) + 1$$

Diese Summe ist also nie durch 2 teilbar.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

Formal-deduktiver Beweis: formal-symbolisch

4 (allgemeingültig)

Aufgabe 5

Wenn man eine gerade und eine ungerade Zahl addiert, ist das Ergebnis immer eine ungerade Zahl.

Unten sind verschiedene Begründungen zur Behauptung im Kasten aufgelistet.

- **Kreuze jeweils an, ob die Begründung falsch oder richtig ist.**
- **Erkläre anschliessend für jede Begründung, warum sie falsch oder richtig ist.**
- **Korrigiere die falschen Begründungen.**

	Fokus: Korrektheit und Verständnis von Begründungen Aufbau: drei Begründungen, zwei operative und eine formal-deduktive	falsch	richtig
5.1	<p>$2 + 1 = 3 \rightarrow$ ungerade Zähle ich zu beiden Zahlen 1 dazu, $(2 + 1) + (1 + 1) = 3 + 2 = 5$, wird das Ergebnis um 2 grösser, ist also immer noch ungerade. Diesen Vorgang kann ich immer weiterführen. Operativer Beweis: Mischform sprachlich-symbolisch und formal-symbolisch über Induktion</p> <p>Erklärung: Die Begründung beruht auf einem iterativen Zugang. Es wird von einem Fall auf den nächsten geschlossen.</p> <p>Korrektur: _____ _____ _____</p>		x
5.2	<p>Paulo erklärt Folgendes: Die erste Zahl ist gerade. Bei der Division durch zwei hat sie also Rest 2. Die zweite Zahl ist ungerade. Bei der Division durch zwei entsteht Rest 1. Alle ungeraden Zahlen haben bei der Division durch 2 Rest 1. Addiert man die beiden Zahlen, so entsteht bei der Division durch 2 also Rest 2 plus Rest 1, was Rest 3 ergibt. Somit hat die Summe einer geraden und einer ungeraden Zahl bei der Division durch 2 immer Rest 3 und die Summe muss immer ungerade sein. Operativer Beweis: sprachlich-symbolisch über Rest</p> <p>Erklärung: Eine gerade Zahl hat bei der Division durch 2 immer Rest 0</p> <p>Korrektur: Die erste Zahl ist gerade. Bei der Division durch 2 hat sie also keinen Rest. Die zweite Zahl ist ungerade. Bei der Division durch 2 entsteht Rest 1. Alle ungeraden Zahlen haben bei der Division durch 2 Rest 1. Addiert man die beiden Zahlen, so entsteht bei der Division durch 2 also Rest 0 plus Rest 1, was Rest 1 ergibt. Somit hat die Summe einer geraden und einer ungeraden Zahl bei der Division durch 2 immer Rest 1 und die Summe muss immer ungerade sein.</p>	x	

		falsch	richtig
5.3	<p>$2m + 1$ steht für eine beliebige gerade Zahl. $2n$ steht für eine beliebige ungerade Zahl. Die Summe einer geraden Zahl und einer ungeraden Zahl ist: $(2m + 1) + 2n = 2(m + n) + 1$. Bei der Division durch 2 bleibt also Rest 1. Für m und n kann ich beliebige Zahlen einsetzen. 2 mal eine Zahl $(m + n)$ ergibt immer eine gerade Zahl. Wenn ich noch 1 addiere, wird sie ungerade. Somit ist die Summe einer geraden und einer ungeraden Zahl immer ungerade.</p> <p>Formal-deduktiver Beweis: formal-symbolisch</p>	x	
	<p>Erklärung: $2m+1$ steht stets für eine ungerade Zahl, $2n$ stets für eine gerade Zahl (Einsetzen)</p>		
	<p>Korrektur: $2n + 1$ steht für eine x-beliebige ungerade Zahl, $2n$ für eine x-beliebige gerade Zahl. Die Summe einer geraden und einer ungeraden Zahl ist somit $2n + (2n+1) = 4n+1$. $4n$ ist immer gerade, wird noch 1 addiert entsteht also stets eine ungerade Zahl.</p>		

Aufgabe 6

Löse die Aufgabe im Kasten und begründe deine Antwort!

Fokus: Selber einen Beweis konstruieren (Fokus auf gewählten Beweistyp, Repräsentationsform, Korrektheit, Beweisschema, Art der erlangten Gewissheit)

Ist 457 236 durch 4 teilbar? Wie viele Endstellen (Einer, Zehner, Hunderter, Tausender, ...) muss man prüfen um sicher zu sein, ob eine bestimmte natürliche Zahl durch 4 teilbar ist? Begründe deine Antwort!

Mögliches Vorgehen:

- Stelle eine Vermutung auf! (Wie viele Endstellen musst du prüfen, um sicher zu sein, ob eine bestimmte natürliche Zahl durch 4 teilbar ist?)
- Überprüfe, ob deine Vermutung gilt! Passe sie gegebenenfalls an oder präzisiere sie!
- Zeige und begründe, warum deine Vermutung immer gilt!

Unzulässige Argumente

- *Wahrscheinlichkeitsschluss*: Es war bei drei Beispielen korrekt, also stimmt es immer!
- *Berufung auf Autorität*: Die LP hat gesagt, dass es so ist!

Erwartungshorizont (vgl. Brunner et al., 2017, S. 9-12)

Begründung:

Wenn ich z.B. wissen will, ob 4562 durch 4 teilbar ist, dann überlege ich :

$$45\color{red}{6}2 = \underbrace{4500}_{\text{durch 4 teilbar}} + \color{red}{62}$$

Die Zahl ist nicht durch 4 teilbar, weil **62** nicht durch 4 teilbar ist.

Dagegen ist 4560 durch 4 teilbar, weil **60** durch 4 teilbar ist.

Experimenteller Beweis: an Beispiele gebunden

1. Beispiel:

$$457\ 236 : 4 = 114\ 309$$

$$457\ 23\textcircled{6} : 4$$

$$6 : 4 \rightarrow -$$

$$457\ 2\textcircled{36} : 4$$

$$36 : 4 \rightarrow 9$$

Die beiden letzten Stellen reichen aus.

$$457\ \textcircled{236} : 4$$

$$236 : 4 \rightarrow 59$$

2. Beispiel:

879 \rightarrow kann nicht teilbar sein durch 4,
da ungerade Zahl!
Nur gerade Zahlen sind möglich,
aber nicht alle.

3. Beispiel:

$$878 : 4 = 219 \text{ Rest } 2 \rightarrow \text{geht nicht}$$

$$87\textcircled{8} : 4$$

$$8 : 4 = 2$$

$$8\textcircled{78} : 4$$

$$78 : 4 = 19 \text{ Rest } 2$$

Nötig sind die beiden letzten Stellen zur Prüfung der Teilbarkeit!

Operativer Beweis: Mischform ikonisch und sprachlich-symbolisch

$$457\ 236 : 4 = 114\ 309$$

4T	2T	T	4	2	E
4	5	7	2	3	6

→ $6 +$
 $3 \cdot 10 +$
 $2 \cdot 100 +$
 $7 \cdot 1000 +$
 $5 \cdot 10\ 000 +$
 $4 \cdot 100\ 000$

* in jedem Fall teilbar durch 4:

$100 : 4 = 25$
 $1000 : 4 = 250$

→ geprüft werden müssen Zehner und Einer, also die beiden letzten Stellen, bzw. die Zahl aus den letzten beiden Stellen

Operativer Beweis: sprachlich-symbolisch

Eine grosse Zahl können wir in eine Summe von zwei Summanden zerlegen. Den ersten Summanden wählen wir so, dass er die Zahl auf Hundertser genau angibt. Die letzten beiden Ziffern dieses Summanden sind also null. Der zweite Summand besteht nun aus dem Rest, also aus Zehnern und Einern, d.h. den letzten beiden Ziffern. z.B.:

$$47536 = 47500 + 36$$

Die Zahl mit den beiden Nullen ist immer durch 4 teilbar, weil sie ein Vielfaches von 100 ist.

Die ganze Zahl ist also durch 4 teilbar, wenn die Zahl aus den beiden letzten Ziffern durch 4 teilbar ist.

Formal-deduktiver Beweis: formal-symbolisch

n-stellige Zahl: ... fed cba

Darstellung in Zehnerpotenzen:

$$\dots \text{ fed cba} = \dots + (f \cdot 10^5) + (e \cdot 10^4) + (d \cdot 10^3) + (c \cdot 10^2) + \underline{(b \cdot 10^1)} + \underline{a \cdot 10^0}$$

Kleinste durch 4 teilbare Zehnerpotenz: 10^2

\Rightarrow zu prüfen ist die aus den letzten beiden Stellen gebildete Zahl, also die Summe des Vielfachen von 10^1 und 10^0 .

$$\dots \text{ fed cba} : (b \cdot 10^1) + (a \cdot 10^0)$$

B.3 Kodierleitfaden Pretest

Personaldaten

Codezuweisung Code

1 oder 2 für Lehrperson, dann Lernende durchnummeriert von 01-xy

Zugehörigkeit Gruppe ZG

0=keine TN, da bei einem Test abwesend (oder während INT teils abwesend)

1=IG

2=KG

Geschlecht G

1=weiblich

2=männlich

Mathe Note MN

1-6 (halbe Noten)

D-Note DN

Niveau +Note 1-6 (halbe Noten)

A1-A6

B1-B6

C1-C6

Aufgabe 1

Die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer durch 3 teilbar.

In der untenstehenden Tabelle findest du verschiedene Begründungen. Kannst du mit den gegebenen Begründungen sicher sein, dass die Behauptung oben im Kasten immer gilt? Also für beliebige 3 aufeinanderfolgende Zahlen?

- Setze ein Kreuz bei „Nein“, wenn die Begründung nicht ausreicht, um sicher zu sein, dass die Behauptung immer gilt.
- Setze ein Kreuz bei „Ja“, wenn die Begründung ausreicht um sicher zu sein, dass die Behauptung immer gilt.
- Warum reicht die Begründung deiner Meinung nach nicht aus oder aus? Begründe deine Antwort!

	Fokus: Art der Gewissheit	Nein	Ja
1.1	<p>Die erste Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist $1 + 2 + 3 = 6$ und durch 3 teilbar. Bei der nächsten Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen wird jeder Summand um 1 grösser. Dies führt zu einer Vergrößerung der Summe um 3: $(1 + 1) + (2 + 1) + (3 + 1) = 6 + 3 = 9$. 9 ist durch 3 teilbar. Somit muss jede folgende Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen durch 3 teilbar sein, weil jeweils jeder Summand um 1 vergrößert wird und dies bei 3 Summanden immer zu einer Vergrößerung von 3 führt.</p> <p style="background-color: yellow;">Operativer Beweis, sprachlich-symbolisch, „vollständige Induktion“</p> <p>G_1.1A_t1 (G für Gewissheit) 0 = Nein 1 = Ja 99 = kein Kreuz</p> <p>G_1.1B_t1 0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt</p>	0	1

1.2	<p> $1 + 2 + 3 = 6$ $15 + 16 + 17 = 48$ $114 + 115 + 116 = 345$ → Die 3 Beispiele sind durch 3 teilbar, also ist die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen immer durch 3 teilbar. Experimenteller Beweis, an Beispiele gebunden, Wahrscheinlichkeitsschluss (von wenigen Bsp. auf Allgemeingültigkeit schliessen), lediglich empirische Gewissheit bezüglich einzelner Bsp. </p> <p> G_1.2A_t1 0 = Nein 1 = Ja 99 = kein Kreuz </p> <p> G_1.2B_t1 0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt </p>	0	1
1.3	<p> Im Lehrmittel steht geschrieben, dass 3 aufeinanderfolgende Zahlen stets durch 3 teilbar sind. Deshalb stimmt die Behauptung immer. Autoritätsvertrauen, Antwort auf Warum fehlt </p> <p> G_1.3A_t1 0 = Nein 1 = Ja 99 = kein Kreuz </p> <p> G_1.3B_t1 0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt </p>	0	1
1.4	<p> Die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen lässt sich allgemein wie folgt darstellen: $n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3$ Das Ergebnis ist durch 3 teilbar. Somit ist die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen immer durch 3 teilbar. Formal-deduktiver Beweis, formal-symbolisch </p> <p> G_1.4A_t1 0 = Nein 1 = Ja 99 = kein Kreuz </p>	0	1

	<p>G_1.4B_t1 0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt</p>		
1.5	<p>In der Abbildung ist die Summe von 3 Zahlen, nämlich $4 + 5 + 6$, dargestellt. Auf der ersten Zeile hat es 4 Punkte, auf der zweiten 5 Punkte und auf der dritten 6 Punkte. Man kann senkrecht immer 3er-Päckli machen. Am Schluss bleiben 3 Punkte übrig, welche ebenfalls zu einem 3er-Päckli verbunden werden können. $4 + 5 + 6$ ist als durch 3 teilbar. Senkrecht können beliebig viele Reihen mit 3 Punkten ergänzt werden für beliebige 3 aufeinanderfolgende Zahlen. Dies wird durch den Abstand und die 3 Pünktchen zwischen der ersten und zweiten senkrechten Reihe gezeigt. Diese hinzugefügten senkrechten Reihen können dann stets zu 3er-Päckli verbunden werden. Somit ist die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen stets durch 3 teilbar.</p> <p>Quelle: Leuders, 2010, S. 53.</p> <p>Operativer Beweis, Mischform ikonisch und sprachlich-symbolisch</p> <p>G_1.5A_t1 0 = Nein 1 = Ja 99 = kein Kreuz</p> <p>G_1.5B_t1 0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt</p>	0	1

Aufgabe 2

Die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer durch 3 teilbar.

Sechs Lernende stellen sich gegenseitig ihre Lösungswege zur Behauptung oben im Kasten vor.

- **Kreuze jeweils an, ob man in der Mathematik mit solchen Formulierungen begründen darf oder nicht (erlaubt/ nicht erlaubt). Hier spielt es keine Rolle, ob in der Begründung Fehler enthalten sind. Du musst die Begründungen also nicht auf Fehler überprüfen.**
- **Erkläre anschliessend, warum man in der Mathematik mit solchen Formulierungen begründen darf oder warum man so nicht begründen darf!**
- **Zusatz: Bei welchem Kind hat es einen Fehler in der Begründung? Name:**

Z_2.7A

0=nicht korrekt, 1=korrekt, 99=keine Antwort

Was ist der Grund für den Fehler? Z_2.7B

0 = nicht korrekt, 1 = teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig,

2 = korrekt, 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar,

99 = keine Antwort

	Fokus: Beweisschema Bei Zulässigkeit spielt Korrektheit keine Rolle, zentral ist, ob Argumente zulässig sind.	nicht erlaubt	erlaubt
2.1	<p>Lara: Ich stelle mir das Problem so vor: 3 Brüder sind in 3 aufeinanderfolgenden Jahren geboren und feiern zusammen im Juni Geburtstag. Steckt man 1 Kerze vom Kuchen des ältesten Bruders auf den Kuchen des jüngsten Bruders, haben alle drei Brüder gleich viele Kerzen auf dem Kuchen. Somit ist die Gesamtzahl der Kerzen durch 3 teilbar. Dieses Vorgehen klappt jedes Jahr. Die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist also immer durch 3 teilbar.</p> <p>Operativer Beweis: sprachlich-symbolisch, Kontextbeweis mit kontextualisierten zulässigen Argumenten</p>	0	1
	<p>Z_2.1A_t1 (Z für Zulässigkeit) 0 = nicht erlaubt 1 = erlaubt 99 = kein Kreuz</p> <p>Z_2.1B_t1 0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt</p>		

2.2	<p>Lars:</p> $1 + 2 + 3 = 6 \quad 2 + 3 + 4 = 9 \quad 3 + 4 + 5 = 12$ $4 + 5 + 6 = 15 \quad 5 + 6 + 7 = 18$ <p>Ich habe fünf Beispiele getestet und da geht es. Deshalb geht es immer. Experimenteller Beweis: an Bsp. gebunden, von wenigen Beispiele auf Allgemeingültigkeit geschlossen. Durch das Überprüfen an Bsp. kann ich nicht sagen, ob eine Aussage immer gilt! Ich kann sagen, dass sie für meine überprüften Beispiele gilt.</p>	0	1
<p>Z_2.2A_t1 0 = nicht erlaubt 1 = erlaubt 99 = kein Kreuz</p> <p>Z_2.2B_t1 0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt</p>			
2.3	<p>Mia: Ich habe es mit Variablen dargestellt: $1a + 2a + 3a = 6a$. $6a$ ist durch 3 teilbar, also ist die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen immer durch 3 teilbar. Formal-deduktiver Beweis: formal-symbolisch</p>	0	1
<p>Z_2.3A_t1 0 = nicht erlaubt 1 = erlaubt 99 = kein Kreuz</p> <p>Z_2.3B_t1 0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt</p>			
2.4	<p>Sara: Ich habe zuerst gedacht, dass drei aufeinanderfolgende Zahlen immer durch 3 und durch 6 teilbar sind, da ich es an verschiedenen Beispielen probiert habe. $1+2+3=6$ und ist durch 3 und durch 6 teilbar. $3+4+5=12$ und ist durch 3 und durch 6 teilbar. Dann habe ich aber ein Gegenbeispiel gefunden: $2+3+4=9$. Das ist nur durch 3, jedoch nicht durch 6 teilbar. Durch das Gegenbeispiel habe ich meine Vermutung widerlegt. „Die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist durch 3 teilbar“ stimmt für meine 3 überprüften Beispiele. Experimenteller Beweis: an Bsp. gebunden Kraft der Gegenbeispiele: Ein Gegenbeispiel genügt, um Behauptung zu verwerfen</p>	0	1

	<p>Z_2.4A_t1 0 = nicht erlaubt 1 = erlaubt 99 = kein Kreuz</p> <p>Z_2.4B_t1 0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt</p>		
2.5	<p>Nico: Ich habe die Behauptung mit Plättchen untersucht: $o+oo+ooo=oooo$ o 6 Plättchen sind durch 3 teilbar. Hier stimmt es. Wenn ich die nächste Summe lege, kommt ja bei jedem Summanden 1 dazu, also $oo+oo+ooo$. Es kommen also 3 Plättchen neu dazu. Wenn die erste Summe durch 3 teilbar ist, ist deshalb die nächste und die übernächste auch durch 3 teilbar. Und das geht immer so weiter.</p> <p>Operativer Beweis: Mischform sprachlich-symbolisch und ikonisch</p>	0	1
	<p>Z_2.5A_t1 0 = nicht erlaubt 1 = erlaubt 99 = kein Kreuz</p> <p>Z_2.5B_t1 0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt</p>		
2.6	<p>Ben: Ich habe meinen Freund gefragt. Der ist gut in Mathe. Und er hat gesagt, dass das immer stimmt. Wenn er das sagt, dann stimmt es.</p> <p>Argument aus dem Alltag, Autoritätsvertrauen, Berufung auf Autorität</p>	0	1
	<p>Z_2.6A_t1 0 = nicht erlaubt 1 = erlaubt 99 = kein Kreuz</p> <p>Z_2.6B_t1 0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt</p>		

Aufgabe 3

Die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer durch 3 teilbar.

Unten sind verschiedene Begründungen zur Behauptung im Kasten aufgelistet.

- **Kreuze jeweils an, ob die Begründung falsch oder richtig ist.**
- **Falls die Begründung falsch ist, korrigiere sie!**

Fokus: Korrektheit von formal-symbolischen Begründungen und Verständnis		falsch	richtig
3.1	Die erste Zahl nenne ich n , die zweite Zahl $2n$ und die dritte Zahl $3n$. Die Summe ist somit $n + 2n + 3n = 6n$ und das ist durch 3 teilbar. Somit sind 3 aufeinanderfolgende Zahlen immer durch 3 teilbar.	0	1
<p>FK_3.1A_t1 (FK für Formal-symbolische Begründungen Korrektheit)</p> <p>0 = falsch 1 = richtig 99 = kein Kreuz</p> <p>FK_3.1B_t1</p> <p>0 = falsche Korrektur 1 = Korrektur teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Korrektur vollständig korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Korrektur fehlt</p>			
3.2	Die erste Zahl nenne ich x , die zweite Zahl $(x + 1)$ und die dritte Zahl $(x + 2)$. Die Summe ist $(3x + 3)$. Beide Summanden sind durch 3 teilbar, also kann ich 3 ausklammern: $3(x + 1)$. Die Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist also durch 3 teilbar.	0	1
<p>FK_3.2A_t1 (FK für Formal-symbolische Begründungen Korrektheit)</p> <p>0 = falsch 1 = richtig 99 = kein Kreuz</p> <p>FK_3.2B_t1</p> <p>0 = unnötige/ falsche Korrektur oder Begründung 1 = keine Korrektur nötig und leer gelassen 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = ganze Teilaufgabe nicht bearbeitet oder „falsch“ angekreuzt aber nicht korrigiert</p>			

3.3	Die erste Zahl nenne ich $(z - 1)$, die zweite Zahl z und die dritte Zahl $(z + 1)$. Nehme ich von der grössten Zahl 1 weg und addiere es zu der kleinsten Zahl, so sind alle Zahlen gleich gross, nämlich z und die Summe ist $3z$. $3z$ ist durch 3 teilbar.	0	1
<p>FK_3.3A_t1 0 = falsch 1 = richtig 99 = kein Kreuz</p> <p>FK_3.3B_t1 0 = unnötige/falsche Korrektur oder Begründung 1 = keine Korrektur nötig und leer gelassen 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = ganze Teilaufgabe nicht bearbeitet oder „falsch“ angekreuzt aber nicht korrigiert</p>			

Aufgabe 4

Wenn man eine gerade und eine ungerade Zahl addiert, ist das Ergebnis immer eine ungerade Zahl.

- **Studiere anschliessend die verschiedenen Begründungen zur Behauptung im Kasten oben.**
- **Entscheide jeweils, wie sehr dich die Begründung überzeugt und setze ein Kreuz. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: überzeugt mich nicht, überzeugt mich eher nicht, überzeugt mich eher, überzeugt mich.**

4.1 Lisa sagt: Eine gerade Zahl plus eine ungerade Zahl ergibt stets eine ungerade Zahl, ich habe es nämlich an einem Beispiel probiert: $2 + 3 = 5$.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich
1	2	3	4

Experimenteller Beweis, nur an einem Bsp. überprüft

ÜK_4.1_t1 (ÜK für Überzeugungskraft)

1 = überzeugt mich nicht

2 = überzeugt mich eher nicht

3 = überzeugt mich eher

4 = überzeugt mich

99 = kein Kreuz

4.2 Noah sagt: Ich habe die Aussage an kleinen und grossen Zahlen überprüft:

$$2 + 1 = 3 \quad 26 + 37 = 63 \quad 1002 + 1'300'201 = 1'301'003$$

Eine gerade Zahl plus eine ungerade Zahl ergibt also immer eine ungerade Zahl.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich
1	2	3	4

Experimenteller Beweis, an mehreren Bsp. überprüft

ÜK_4.2_t1 (ÜK für Überzeugungskraft)

1 = überzeugt mich nicht

2 = überzeugt mich eher nicht

3 = überzeugt mich eher

4 = überzeugt mich

99 = kein Kreuz

4.3 Carla sagt: Ich stelle mir das so vor. 2 Schwestern haben am exakt gleichen Tag Geburtstag und unterscheiden sich um 3 Jahre. Eine der Schwestern hat immer eine gerade Anzahl Jahre, die andere zur gleichen Zeit eine ungerade Anzahl Jahre. Wenn die eine 10 Jahre alt ist, ist die andere 13 Jahre alt. Zusammengezählt sind das 23 Jahre. Werden beide 1 Jahr älter, kommen bei der Gesamtzahl der Anzahl Jahre 2 dazu. Zusammengezählt haben sie stets eine ungerade Anzahl Jahre. Es ist die Reihe der ungeraden Zahlen.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich
1	2	3	4

Operativer Beweis: sprachlich-symbolisch (Kontext), mit Alltagswissen mathematisch argumentieren

ÜK_4.3_t1 (ÜK für Überzeugungskraft)

1 = überzeugt mich nicht

2 = überzeugt mich eher nicht

3 = überzeugt mich eher

4 = überzeugt mich

99 = kein Kreuz

4.4

Quelle: Stylianides, 2016, S. 137

Der erste Summand ist eine gerade Zahl. Gerade Zahlen setzen sich immer aus beliebig vielen 2er-Päckli zusammen. Der zweite Summand ist eine ungerade Zahl. Ungerade Zahlen setzen sich immer aus beliebig vielen 2er-Päckli zusammen sowie einem Strich, der übrig bleibt. Die Summe besteht aus einer Anzahl 2er-Päckli und einem unvollständigen Päckli, einem übrig gebliebenen Strich. Somit ist die Summe einer geraden und einer ungeraden Zahl stets ungerade.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich
1	2	3	4

Operativer Beweis: Mischform ikonisch und sprachlich-symbolisch

ÜK_4.4_t1 (ÜK für Überzeugungskraft)

1 = überzeugt mich nicht

2 = überzeugt mich eher nicht

3 = überzeugt mich eher

4 = überzeugt mich

99 = kein Kreuz

4.5 Unsere Lehrperson hat gesagt, dass die Summe einer geraden und einer ungeraden Zahl immer ungerade ist.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich
1	2	3	4

Berufung auf Autorität

ÜK_4.5_t1 (ÜK für Überzeugungskraft)

1 = überzeugt mich nicht

2 = überzeugt mich eher nicht

3 = überzeugt mich eher

4 = überzeugt mich

99 = kein Kreuz

4.6 $(2m + 1)$ steht für eine beliebige ungerade Zahl. $2n$ steht für eine beliebige gerade Zahl. Die Summe einer ungeraden Zahl und einer geraden Zahl ist:

$$(2n + 1) + 2m = 2(m + n) + 1$$

Diese Summe ist also nie durch 2 teilbar.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich
1	2	3	4

Formal-deduktiver Beweis: formal-symbolisch

ÜK_4.6_t1 (ÜK für Überzeugungskraft)

1 = überzeugt mich nicht

2 = überzeugt mich eher nicht

3 = überzeugt mich eher

4 = überzeugt mich

99 = kein Kreuz

Aufgabe 5

Wenn man eine gerade und eine ungerade Zahl addiert, ist das Ergebnis immer eine ungerade Zahl.

Unten sind verschiedene Begründungen zur Behauptung im Kasten aufgelistet.

- **Kreuze jeweils an, ob die Begründung falsch oder richtig ist.**
- **Erkläre anschliessend für jede Begründung, warum sie falsch oder richtig ist.**
- **Korrigiere die falschen Begründungen.**

	Fokus: Korrektheit und Verständnis von Begründungen		
	Kodierung dichotom, falsch= 0, richtig=1, keine Antwort=99, Erklärung evtl. nicht kodieren (punktuell), Korrektur kodieren dichotom falsch= 0, richtig=1, keine Antwort =99	falsch	richtig
5.1	<p>$2 + 1 = 3 \rightarrow$ ungerade</p> <p>Zähle ich zu beiden Zahlen 1 dazu, $(2 + 1) + (1 + 1) = 3 + 2 = 5$, wird das Ergebnis um 2 grösser, ist also immer noch ungerade. Diesen Vorgang kann ich immer weiterführen.</p> <p style="background-color: yellow;">Operativer Beweis: Mischform sprachlich-symbolisch und formal-symbolisch über Induktion</p> <p>K_5.1A_t1 (K für Korrektheit)</p> <p>0 = falsch 1 = richtig 99 = kein Kreuz</p> <p>K_5.1B_t1</p> <p>0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt</p> <p>K_5.1C_t1</p> <p>0 = unnötige/ falsche Korrektur oder Begründung 1 = keine Korrektur nötig und leer gelassen 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = ganze Teilaufgabe nicht bearbeitet oder „falsch“ angekreuzt aber nicht korrigiert</p>	0	1
5.2	<p>Paulo erklärt Folgendes: Die erste Zahl ist gerade. Bei der Division durch zwei hat sie also Rest 2. Die zweite Zahl ist ungerade. Bei der Division durch zwei entsteht Rest 1. Alle ungeraden Zahlen haben bei der Division durch 2 Rest 1. Addiert man die beiden Zahlen, so entsteht bei der Division durch 2 also Rest 2 plus Rest 1, was Rest 3 ergibt. Somit hat die Summe einer geraden und einer ungeraden Zahl bei der Division durch 2 immer Rest 3 und die Summe muss immer ungerade sein.</p> <p style="background-color: yellow;">Operativer Beweis: sprachlich-symbolisch über Rest</p>	0	1

	<p>K_5.2A_t1 0 = falsch 1 = richtig 99 = kein Kreuz</p> <p>K_5.2B_t1 0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt</p> <p>K_5.2C_t1 0 = falsche Korrektur 1 = Korrektur teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Korrektur vollständig korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Korrektur fehlt</p>		
5.3	<p>2m + 1 steht für eine beliebige gerade Zahl. 2n steht für eine beliebige ungerade Zahl. Die Summe einer geraden Zahl und einer ungeraden Zahl ist: $(2m + 1) + 2n = 2(m + n) + 1$. Bei der Division durch 2 bleibt also Rest 1. Für m und n kann ich beliebige Zahlen einsetzen. 2 mal eine Zahl (m + n) ergibt immer eine gerade Zahl. Wenn ich noch 1 addiere, wird sie ungerade. Somit ist die Summe einer geraden und einer ungeraden Zahl immer ungerade. Formal-deduktiver Beweis: formal-symbolisch</p>	0	1
	<p>K_5.3A_t1 0 = falsch 1 = richtig 99 = kein Kreuz</p> <p>K_5.3B_t1 0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt</p> <p>K_5.3C_t1 0 = falsche Korrektur 1 = Korrektur teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Korrektur vollständig korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Korrektur fehlt</p>		

Aufgabe 6

Löse die Aufgabe im Kasten und begründe deine Antwort!

Ist 457 236 durch 4 teilbar? Wie viele Endstellen (Einer, Zehner, Hunderter, Tausender, ...) muss man prüfen um sicher zu sein, ob eine bestimmte natürliche Zahl durch 4 teilbar ist? Begründe deine Antwort!

Mögliches Vorgehen:

- Stelle eine Vermutung auf! (Wie viele Endstellen musst du prüfen, um sicher zu sein, ob eine bestimmte natürliche Zahl durch 4 teilbar ist?)
- Überprüfe, ob deine Vermutung gilt! Passe sie gegebenenfalls an oder präzisiere sie!
- Zeige und begründe, warum deine Vermutung immer gilt!

Fokus: Selber einen Beweis konstruieren (Fokus auf gewählten Beweistyp, Repräsentationsform, Korrektheit, Beweisschema, Art der erlangten Gewissheit)

Kodierung in Anlehnung an Kodierleitfaden BABS I (Brunner et al., 2017) und Kodierleitfaden MaBeLL-INT: Aufgabenbearbeitung (Brunner, E., Jullier, R. & Lampart, J., 2018)

Art des durchgeführten Beweises (Beweistyp, Begründungsansatz)

KB_6.1_t1 (KB für Konstruktion Beweistyp)

- 1 = experimenteller Ansatz
- 2 = operativer oder inhaltlich anschaulicher Ansatz
- 3 = formal-deduktiver Ansatz
- 4 = anderer Ansatz, nicht zuordnungsbar
- 5 = experimenteller und operativer Ansatz
- 6 = experimenteller, operativer und formal-deduktiver Ansatz
- 7 = experimenteller und formal-deduktiver Ansatz
- 8 = operativer- und formal-deduktiver Ansatz
- 97 = kein Beweis (keine inhaltliche Bearbeitung)
- 99 = keine Antwort (leer gelassen)

Gewählte und verwendete Darstellungsebenen:

KD_6.2_t1 (KD für Konstruktion Darstellungsebene)

- 1 = mit Beispielen
- 2 = ikonisch
- 3 = sprachlich-symbolisch
- 4 = formal-symbolisch
- 5 = Mischform
- 97 = kein Beweis (keine inhaltliche Bearbeitung)
- 99 = keine Antwort (leer gelassen)

Korrektheit: Ausprägung der Ausführung

KK_6.3_t1 (KK für Konstruktion Korrektheit)

0 = nicht korrekt

Der Beweis ist falsch bzw. nicht nachvollziehbar (Für experimentellen Beweis: Die Bsp. sind falsch oder unpassend)

1 = teilweise korrekt

Der Beweis ist teilweise korrekt. Die gegebene Begründung enthält inhaltliche mathematische Fehler (einzelne Argumente sind fehlerhaft), ist aber nicht vollständig falsch. (Für experimentellen Beweis: Es liegen nur 2 oder weniger vollständig korrekte und passende Beispiele vor.)

2 = korrekt, aber unvollständig

Der Beweis ist korrekt aber unvollständig. Die gegebene Begründung ist korrekt, es fehlen aber zentrale Teile der Lösungsidee (zentrale Argumente). (Für experimentellen Beweis: Es liegen nur 2 oder weniger vollständig korrekte und passende Beispiele vor.)

3 = korrekt und vollständig

Der Beweis ist korrekt und vollständig. (Für experimentellen Beweis: Es liegen mehr als zwei vollständig korrekte und passende eigene, also nicht im Aufgabentext enthaltene, Beispiele vor.)

97 = keine inhaltliche Bearbeitung

Es wurde etwas anderes gemacht, als in der Aufgabe verlangt oder es ist aufgrund der Unvollständigkeit nicht beurteilbar

99 = keine Antwort (leer gelassen)

Beweisschema: Zulässigkeit von Begründungen

KZ_6.4_t1 (KZ für Konstruktion Zulässigkeit)

0 = nicht zulässig

Die verwendeten Begründungen stammen aus dem Alltag (Autoritätsvertrauen, Wahrscheinlichkeitsschlüsse)

1 = teilweise zulässig

Ein Teil der Begründungen sind zulässig, jedoch nicht alle Argumente.

2 = zulässig

Alle verwendeten Argumente sind zulässig.

97 = keine inhaltliche Bearbeitung

Es wurde etwas anderes gemacht, als in der Aufgabe verlangt oder es ist aufgrund der Unvollständigkeit nicht beurteilbar

99 = keine Antwort (leer gelassen)

Art der erlangten Gewissheit

KG_6.5_t1 (KG für Konstruktion Gewissheit)

0 = keine Gewissheit erlangt

Die Bearbeitung der Aufgabe hat zu keiner Begründung bezüglich der Gültigkeit geführt.

1 = subjektiv erlebte Gewissheit

Gewissheit erlangt, dass es gilt aber aufgrund Alltagserfahrungen, Autoritätsvertrauen, Wahrscheinlichkeitsschlüssen, Überprüfen eines einzigen Beispiels

2 = empirische Gewissheit bezüglich einzelner Beispiele

Gewissheit, dass es gilt aufgrund der Überprüfung an mehreren Beispielen, jedoch keine Begründung, warum es gilt

3 = anschaulich, subjektiv erlebte Gewissheit über Allgemeingültigkeit

Gewissheit, dass es gilt und warum es gilt aufgrund inhaltlich-anschaulicher Begründungen

4 = intersubjektive Gewissheit über Allgemeingültigkeit

Gewissheit durch formale Fixierung der Argumentationskette (Algebraisierung)

97 = keine inhaltliche Bearbeitung

Es wurde etwas anderes gemacht, als in der Aufgabe verlangt oder es ist aufgrund der Unvollständigkeit nicht beurteilbar

99 = keine Antwort (leer gelassen)

Lernstandserhebung (Posttest)

Mathematisches Begründen

Name_Kind

Name_Lehrperson

Aufgabe 1

Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer durch 2 teilbar, aber nie durch 4.

In der untenstehenden Tabelle findest du verschiedene Begründungen. Kannst du mit den gegebenen Begründungen sicher sein, dass die Behauptung oben im Kasten immer gilt? Also für beliebige 4 aufeinanderfolgende Zahlen?

- Setze ein Kreuz bei „Nein“, wenn die Begründung nicht ausreicht, um sicher zu sein, dass die Behauptung immer gilt.
- Setze ein Kreuz bei „Ja“, wenn die Begründung ausreicht um sicher zu sein, dass die Behauptung immer gilt.
- Warum reicht die Begründung deiner Meinung nach nicht aus oder aus? Begründe deine Antwort!

		Nein	Ja
1.1	<p>Die erste Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ und durch 2 teilbar, aber nicht durch 4.</p> <p>Bei der nächsten Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen wird jeder Summand um 1 grösser. Dies führt zu einer Vergrößerung der Summe um 4: $(1 + 1) + (2 + 1) + (3 + 1) + (4 + 1) = 10 + 4 = 14$. 14 ist durch 2 teilbar, jedoch nicht durch 4.</p> <p>Somit muss jede folgende Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen durch 2 teilbar sein, weil jeweils jeder Summand um 1 vergrößert wird und dies bei 4 Summanden immer zu einer Vergrößerung von 4 führt. Die Summe ist jedoch nie durch 4 teilbar, da die erste Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen 10 ist und die nächste um 4 grösser ist usw.</p>		
	<p>Begründung:</p> <hr/> <hr/> <hr/>		
1.2	<p>$1 + 2 + 3 + 4 = 10$ $15 + 16 + 17 + 18 = 66$ $114 + 115 + 116 + 117 = 462$</p> <p>→ Die Summen in den 3 Beispielen sind durch 2 teilbar, jedoch nicht durch 4. Also ist die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen immer durch 2 teilbar, aber nie durch 4.</p>		
	<p>Begründung:</p> <hr/> <hr/> <hr/>		

		Nein	Ja
1.3	<p>Im Lehrmittel steht geschrieben, dass 4 aufeinanderfolgende Zahlen stets durch 2, jedoch nie durch 4 teilbar sind. Deshalb stimmt die Behauptung immer.</p> <p>Begründung:</p> <hr/> <hr/>		
1.4	<p>Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen lässt sich allgemein wie folgt darstellen: $n + (n + 1) + (n + 2) + (n + 3) = 4n + 6 = 2(2n + 3)$. Das Ergebnis ist durch 2, jedoch nicht durch 4 teilbar. Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist also immer durch 2 teilbar, jedoch nie durch 4.</p> <p>Begründung:</p> <hr/> <hr/>		
1.5	<p>In der Abbildung ist die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen, nämlich $3 + 4 + 5 + 6$ dargestellt. Auf der ersten Zeile hat es 3 Punkte, auf der zweiten 4 Punkte, auf der dritten 5 Punkte und auf der vierten 6 Punkte.</p> <p>Man kann senkrecht aus den vollständigen 4er Reihen immer 2er-Päckli machen. Am Schluss bleiben 6 Punkte übrig, welche ebenfalls zu drei 2er-Päckli verbunden werden können. $3 + 4 + 5 + 6$ ist also durch 2 teilbar.</p> <p>Senkrecht können beliebig viele Reihen mit 4 Punkten ergänzt werden für beliebige 4 aufeinanderfolgende Zahlen. Dies wird durch den Abstand und die 3 Pünktchen zwischen der ersten und zweiten senkrechten Reihe gezeigt. Diese hinzugefügten senkrechten Reihen können dann stets zu zwei 2er-Päckli verbunden werden. Somit sind 4 aufeinanderfolgende Zahlen stets durch 2 teilbar. Da pro senkrechte Reihe zwei 2er-Päckli gebildet werden können und bei jeder beliebigen Zahl am Schluss in den unvollständigen senkrechten 4er Reihen noch drei 2er-Päckli übrigbleiben, ist die Anzahl der 2er-Päckli immer ungerade und somit ist die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen nie durch 4 teilbar.</p> <p>Quelle: Leuders, 2010, S. 53.</p> <p>Begründung:</p> <hr/> <hr/>		

Aufgabe 2

Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer durch 2 teilbar, aber nie durch 4.

Sechs Lernende stellen sich gegenseitig ihre Lösungswege zur Behauptung oben im Kasten vor.

- **Kreuze jeweils an, ob man in der Mathematik mit solchen Formulierungen begründen darf oder nicht (erlaubt/ nicht erlaubt). Hier spielt es keine Rolle, ob in der Begründung Fehler enthalten sind. Du musst die Begründungen also nicht auf Fehler überprüfen.**
- **Erkläre anschliessend, warum man in der Mathematik mit solchen Formulierungen begründen darf oder warum man so nicht begründen darf!**
- **Zusatz: Bei welchem Kind hat es einen Fehler in der Begründung? Name:**

Was ist der Grund für den Fehler?

		nicht erlaubt	erlaubt
2.1	<p>Sandra: Ich stelle mir das Problem so vor: 4 Schwestern sind in 4 aufeinanderfolgenden Jahren geboren und feiern zusammen im Juni Geburtstag. Steckt man eine Kerze vom Kuchen der ältesten Schwester auf den Kuchen der jüngsten Schwester, so haben die beiden Kuchen der zwei jüngeren Schwestern und die beiden Kuchen der zwei älteren Schwestern gleich viele Kerzen drauf. Somit ist die gesamte Anzahl Kerzen durch 2 teilbar. Dieses Vorgehen klappt jedes Jahr. Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist also immer durch 2 teilbar.</p> <p>Die Kuchen der zwei jüngeren Schwestern haben nach dem Kerzentausch stets 1 Kerze weniger drauf als jene der zwei älteren Schwestern. Sind die Schwestern z.B. 3, 4, 5 und 6 Jahre alt, so haben die beiden jüngeren 4 Kerzen und die beiden älteren 5 Kerzen auf dem Kuchen. Insgesamt sind dies 18 Kerzen, was durch 2 aber nicht durch 4 teilbar ist. Im Folgejahr werden alle um 1 Jahr älter und es sind insgesamt $18 + 4$ Kerzen, also 22 Kerzen auf den Kuchen. Es kommen also jedes Jahr 4 Kerzen hinzu. Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist also immer durch 2 teilbar, aber nie durch 4.</p> <p>Erklärung:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		

		nicht erlaubt	erlaubt
2.2	<p>Noah:</p> $1 + 2 + 3 + 4 = 10 \quad 2 + 3 + 4 + 5 = 14 \quad 3 + 4 + 5 + 6 = 18$ $4 + 5 + 6 + 7 = 22 \quad 5 + 6 + 7 + 8 = 26$ <p>Ich habe 5 Beispiele getestet und da geht es. Deshalb stimmt es immer.</p>		
	<p>Erklärung:</p> <hr/> <hr/> <hr/>		
2.3	<p>Lena: Ich habe es mit Variablen dargestellt: $1a + 2a + 3a + 4a = 10a$. $10a$ ist durch 2 teilbar, aber nicht durch 4. Also ist die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen immer durch 2 teilbar.</p>		
	<p>Erklärung:</p> <hr/> <hr/> <hr/>		
2.4	<p>Matteo: Ich habe zuerst gedacht, dass 4 aufeinanderfolgende Zahlen immer durch 2 und durch 4 teilbar sind. Bei meinem ersten Beispiel hat sich meine Vermutung jedoch bereits nicht bestätigt: $1+2+3+4=10$. Das ist nur durch 2, jedoch nicht durch 4 teilbar. Durch das Gegenbeispiel habe ich meine Vermutung widerlegt. Ich habe aber an vielen Beispielen gezeigt, dass 4 aufeinanderfolgende Zahlen durch 2 teilbar sind. So sind z.B. die beiden Summen $3+4+5+6= 18$ und $10+11+12+13= 46$ durch 2 teilbar. Die Behauptung „Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer durch 2, jedoch nie durch 4 teilbar“ stimmt für meine überprüften Beispiele.</p>		
	<p>Erklärung:</p> <hr/> <hr/> <hr/>		

		nicht erlaubt	erlaubt
2.5	<p>Nina: Ich habe mit Plättchen gelegt: $0+00+000+0000=00000$ 00000. 10 Plättchen sind durch 2 teilbar, aber nicht durch 4. Hier stimmt es. Wenn ich die nächste Summe lege, kommt ja bei jedem Summanden 1 dazu, also $00+000+0000+00000$. Es kommen also 4 Plättchen neu dazu und 4 ist durch 2 teilbar. Wenn die erste Summe teilbar durch 2 ist, ist deshalb die nächste und die übernächste auch teilbar durch 2. Und das geht immer so weiter. Da die erste Summe nicht durch 4 teilbar ist und immer 4 Plättchen dazu kommen, kann die Summe nie durch 4 teilbar sein.</p> <p>Erklärung:</p> <hr/> <hr/> <hr/>		
2.6	<p>Mauro: Ich habe meinen Freund gefragt. Der ist gut in Mathe. Und er hat gesagt, dass die Behauptung immer stimmt. Wenn er das sagt, dann stimmt es.</p> <p>Erklärung:</p> <hr/> <hr/> <hr/>		

Aufgabe 3

Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer durch 2 teilbar, aber nie durch 4.

Unten sind verschiedene Begründungen zur Behauptung im Kasten aufgelistet.

- **Kreuze jeweils an, ob die Begründung falsch oder richtig ist.**
- **Falls die Begründung falsch ist, korrigiere sie!**

		falsch	richtig
3.1	Die erste Zahl nenne ich n , die zweite Zahl $2n$, die dritte Zahl $3n$ und die vierte $4n$. Die Summe ist somit $n + 2n + 3n + 4n = 10n$ und das ist durch 2 teilbar, jedoch nicht durch 4. Somit sind 4 aufeinanderfolgende Zahlen immer durch 2 teilbar.		
	Korrektur: _____ _____		
3.2	Die erste Zahl nenne ich x , die zweite Zahl $(x + 1)$, die dritte Zahl $(x + 2)$ und die vierte Zahl $(x + 3)$. Die Summe ist $(4x + 6)$. Beide Summanden sind durch 2 teilbar, also kann ich 2 ausklammern: $2(2x + 3)$. Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist also durch 2 teilbar, jedoch nicht durch 4. (Grund: Ich kann nicht 4 ausklammern)		
	Korrektur: _____ _____		
3.3	Die erste Zahl nenne ich $(z - 1)$, die zweite Zahl z , die dritte Zahl $(z + 1)$ und die vierte $(z + 2)$. Nehme ich von der grössten Zahl 1 weg und addiere es zu der kleinsten Zahl, so sind die beiden kleineren und die beiden grösseren Summanden gleich gross, nämlich (z) und $(z + 1)$. Wenn ich je zwei gleich grosse Summanden habe, ist die Summe immer durch 2 teilbar. Allgemein ist die Summe $2(z) + 2(z + 1) = 2z + 2z + 2 = 2(z + z + 1) = 2(2z + 1)$. Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist also immer durch 2, jedoch nie durch 4 teilbar. (Grund: Ich kann nicht 4 ausklammern)		
	Korrektur: _____ _____		

Aufgabe 4

Wenn man 2 beliebige ungerade Zahl addiert, ist das Ergebnis immer eine gerade Zahl.

- Lies die Behauptung oben im Kasten durch.
- Studiere anschliessend die verschiedenen Begründungen zur Behauptung im Kasten oben.
- Entscheide jeweils, wie sehr dich die Begründung überzeugt und setze ein Kreuz. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: überzeugt mich nicht, überzeugt mich eher nicht, überzeugt mich eher, überzeugt mich.

4.1 Christina sagt: Eine ungerade Zahl plus eine ungerade Zahl ergibt stets eine gerade Zahl, ich habe es nämlich an einem Beispiel probiert: $3 + 7 = 10$.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

4.2 Joel sagt: Ich habe die Aussage an kleinen und grossen Zahlen überprüft:

$$1 + 5 = 6 \quad 25 + 37 = 62 \quad 1001 + 1'300'201 = 1'301'002$$

Eine ungerade Zahl plus eine ungerade Zahl ergibt also immer eine gerade Zahl.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

4.3 Sophie sagt: Ich stelle mir das so vor: Meine Lieblingszahl ist 7, eine ungerade Zahl. Die Lieblingszahl meines Bruders ist 21, also auch eine ungerade Zahl. Ohne auszurechnen, bin ich mir sicher, dass die Summe unserer beiden Lieblingszahlen eine gerade Zahl ist. Mein kleiner Bruder glaubt mir das nicht, also erkläre ich ihm Folgendes. Dividiere ich 7 durch 2, bleibt 1 übrig. Dividiere ich 21 durch 2, bleibt ebenfalls 1 übrig. Also bleiben insgesamt beim Dividieren unserer Lieblingszahlen durch zwei $1+1=2$ übrig, was ich dann durch 2 dividieren kann. Somit ist die Summe unserer beiden ungeraden Lieblingszahlen gerade. Wird eine ungerade Zahl durch 2 dividiert, bleibt stets 1 übrig. Werden also zwei ungerade Zahlen durch zwei dividiert bleibt je 1 übrig. Addiert man die beiden ungeraden Zahlen hat man 2 übrig gebliebene, was dann wieder durch zwei dividiert werden kann. Somit ist die Summe von zwei beliebigen ungeraden Zahlen durch 2 teilbar und gerade.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

4.4

Quelle: Stylianides, 2016, S. 137

Felix sagt: Der erste Summand ist eine ungerade Zahl. Ungerade Zahlen setzen sich immer aus einer Anzahl 2er-Päckli zusammen sowie einem Strich, der übrig bleibt. Der zweite Summand ist ebenfalls eine ungerade Zahl. Auch hier bleibt ein 2er-Päckli unvollständig, respektive ein Strich bleibt übrig. Die Summe besteht aus einer Anzahl vollständiger 2er-Päckli sowie 2 einzelnen Strichen, aus welchen wieder ein 2er-Päckli gebildet werden kann. Somit ist die Summe von zwei ungeraden Zahlen immer gerade.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

4.5 Unsere Lehrperson hat gesagt, dass die Summe von zwei ungeraden Zahlen immer gerade ist.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

4.6 $(2m + 1)$ steht für eine beliebige ungerade Zahl. $(2n + 1)$ steht für eine beliebige andere ungerade Zahl. Die Summe von zwei ungeraden Zahlen ist also :

$$(2m + 1) + (2n + 1) = 2m + 2n + 2 = 2(m + n + 1).$$

Diese Summe ist immer durch 2 teilbar, also gerade.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

Aufgabe 5

Wenn man 2 beliebige ungerade Zahlen addiert, ist das Ergebnis immer eine gerade Zahl.

Unten sind verschiedene Begründungen zur Behauptung im Kasten aufgelistet.

- **Kreuze jeweils an, ob die Begründung richtig oder falsch ist.**
- **Erkläre anschliessend für jede Begründung, warum sie richtig oder falsch ist.**
- **Korrigiere die falschen Begründungen.**

		falsch	richtig
5.1	<p>$1+3=4 \rightarrow$ gerade Zähle ich zu beiden Zahlen 1 dazu, also $(1 + 1) + (3 + 1)$, wird das Ergebnis um 2 grösser, ist also immer noch gerade. Diesen Vorgang kann ich immer weiterführen.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Erklärung: _____ _____ _____		
	Korrektur: _____ _____ _____		
5.2	<p>Fynn erklärt: Teilt man die erste ungerade Zahl auf 2 auf, bleibt Rest 0. Teilt man die zweite ungerade Zahl auf 2 auf, bleibt Rest 2. Zusammen ist das Rest 2, was sich durch 2 teilen lässt. Die Summe von zwei ungeraden Zahlen ist also stets durch 2 teilbar.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Erklärung: _____ _____ _____		
	Korrektur: _____ _____ _____		

		falsch	richtig
5.3	<p>2m steht für eine beliebige ungerade Zahl. 2n steht für eine beliebige andere ungerade Zahl. Die Summe von zwei beliebigen ungeraden Zahlen ist also $2m + 2n = 2(m + n)$. Bei der Division durch 2 bleibt kein Rest. Die Summe zweier ungeraden Zahlen ist also stets durch 2 teilbar.</p> <p>Erklärung: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Korrektur: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		

Aufgabe 6

Löse die Aufgabe im Kasten und begründe deine Antwort!

Ist 457 236 durch 8 teilbar? Wie viele Endstellen (Einer, Zehner, Hunderter, Tausender, ...) muss man prüfen um sicher zu sein, ob eine bestimmte natürliche Zahl durch 8 teilbar ist? Begründe deine Antwort!

Mögliches Vorgehen:

- Stelle eine Vermutung auf! (Wie viele Endstellen musst du prüfen, um sicher zu sein, ob eine bestimmte natürliche Zahl durch 8 teilbar ist?)
- Überprüfe, ob deine Vermutung gilt! Passe sie gegebenenfalls an oder präzisiere sie!
- Zeige und begründe, warum deine Vermutung immer gilt!

Aufgabe 1

Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer durch 2 teilbar, aber nie durch 4.

In der untenstehenden Tabelle findest du verschiedene Begründungen. Kannst du mit den gegebenen Begründungen sicher sein, dass die Behauptung oben im Kasten immer gilt? Also für beliebige 4 aufeinanderfolgende Zahlen?

- Setze ein Kreuz bei „Nein“, wenn die Begründung nicht ausreicht, um sicher zu sein, dass die Behauptung immer gilt.
- Setze ein Kreuz bei „Ja“, wenn die Begründung ausreicht um sicher zu sein, dass die Behauptung immer gilt.
- Warum reicht die Begründung deiner Meinung nach nicht aus oder aus? Begründe deine Antwort!

		Nein	Ja
	Fokus: Art der Gewissheit		
1.1	<p>Die erste Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ und durch 2 teilbar, aber nicht durch 4.</p> <p>Bei der nächsten Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen wird jeder Summand um 1 grösser. Dies führt zu einer Vergrößerung der Summe um 4: $(1 + 1) + (2 + 1) + (3 + 1) + (4 + 1) = 10 + 4 = 14$. 14 ist durch 2 teilbar, jedoch nicht durch 4.</p> <p>Somit muss jede folgende Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen durch 2 teilbar sein, weil jeweils jeder Summand um 1 vergrößert wird und dies bei 4 Summanden immer zu einer Vergrößerung von 4 führt. Die Summe ist jedoch nie durch 4 teilbar, da die erste Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen 10 ist und die nächste um 4 grösser ist usw.</p> <p>Operativer Beweis: sprachlich-symbolisch, „vollständige Induktion“</p> <p>Begründung: Es wird anschaulich durch eine Operation gezeigt, warum die Behauptung immer gilt (iterativer Ansatz).</p>		x
1.2	<p>$1 + 2 + 3 + 4 = 10$</p> <p>$15 + 16 + 17 + 18 = 66$</p> <p>$114 + 115 + 116 + 117 = 462$</p> <p>→ Die Summen in den 3 Beispielen sind durch 2 teilbar, jedoch nicht durch 4. Also ist die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen immer durch 2 teilbar, aber nie durch 4.</p>	x	

	<p>Experimenteller Beweis: an Beispiele gebunden, Wahrscheinlichkeitsschluss (von wenigen Bsp. auf Allgemeingültigkeit schliessen), lediglich empirische Gewissheit bezüglich einzelner Bsp.</p> <p>Begründung: Die Behauptung wurde nur an einzelnen Beispielen überprüft, es wurden nicht alle Beispiele geprüft und somit nicht gezeigt, ob die Behauptung immer gilt!</p>		
1.3	<p>Im Lehrmittel steht geschrieben, dass 4 aufeinanderfolgende Zahlen stets durch 2, jedoch nie durch 4 teilbar sind. Deshalb stimmt die Behauptung immer.</p> <p>Autoritätsvertrauen</p> <p>Begründung: Die Berufung auf Autorität gibt keine Auskunft darüber, warum die Behauptung immer gelten soll. Auch in Lehrmittel sind Fehler enthalten.</p>	x	
1.4	<p>Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen lässt sich allgemein wie folgt darstellen: $n + (n + 1) + (n + 2) + (n + 3) = 4n + 6 = 2(2n + 3)$. Das Ergebnis ist durch 2, jedoch nicht 4 teilbar. Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist also immer durch 2 teilbar, jedoch nie durch 4.</p> <p>Formal-deduktiver Beweis: formal-symbolisch</p> <p>Begründung: Unter Nutzung der algebraischen Sprache wurde gezeigt, ob und warum die Behauptung immer gilt.</p>		x
1.5	<p>In der Abbildung ist die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen, nämlich $3 + 4 + 5 + 6$ dargestellt. Auf der ersten Zeile hat es 3 Punkte, auf der zweiten 4 Punkte, auf der dritten 5 Punkte und auf der vierten 6 Punkte. Man kann senkrecht aus den vollständigen 4er Reihen immer 2er-Päckli machen. Am Schluss bleiben 6 Punkte übrig, welche ebenfalls zu 3 2er-Päckli verbunden werden können. $3 + 4 + 5 + 6$ ist also durch 2 teilbar. Senkrecht können beliebig viele Reihen mit 4 Punkten ergänzt werden für beliebige 4 aufeinanderfolgende Zahlen. Dies wird durch den Abstand und die 3 Pünktchen zwischen der ersten und zweiten senkrechten Reihe gezeigt. Diese hinzugefügten senkrechten Reihen können dann stets zu zwei 2er-Päckli verbunden werden. Somit sind 4 aufeinanderfolgende Zahlen stets durch 2 teilbar. Da pro senkrechte Reihe zwei 2er-Päckli gebildet werden können und bei jeder beliebigen Zahl am Schluss in den unvollständigen senkrechten 4er Reihen noch drei 2er-Päckli übrigbleiben, ist die Anzahl der 2er-Päckli immer ungerade und somit ist die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen nie durch 4 teilbar.</p> <p>Quelle: Leuders, 2010, S. 53</p> <p>Operativer Beweis: Mischform ikonisch und sprachlich-symbolisch</p> <p>Begründung: Es wurde anschaulich durch eine Skizze und verbale Erklärungen gezeigt, ob und warum Begründung immer stimmt (generisches Beispiel).</p>		x

Aufgabe 2

Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer durch 2 teilbar, aber nie durch 4.

Sechs Lernende stellen sich gegenseitig ihre Lösungswege zur Behauptung oben im Kasten vor.

- **Kreuze jeweils an, ob man in der Mathematik mit solchen Formulierungen begründen darf oder nicht (erlaubt/ nicht erlaubt). Hier spielt es keine Rolle, ob in der Begründung Fehler enthalten sind. Du musst die Begründungen also nicht auf Fehler überprüfen.**
- **Erkläre anschliessend, warum man in der Mathematik mit solchen Formulierungen begründen darf oder warum man so nicht begründen darf!**
- **Zusatz: Bei welchem Kind hat es einen Fehler in der Begründung? Name: Lena**
Was ist der Grund für den Fehler? Erklärung: Die gewählte Gleichung stellt nur für $a=1$ die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen dar. Allgemein würde sie $a + (a + 1) + (a + 2) + (a + 3) = 4a + 6$ lauten.

	Fokus: Beweisschema	nicht erlaubt	erlaubt
2.1	<p>Sandra: Ich stelle mir das Problem so vor: 4 Schwestern sind in 4 aufeinanderfolgenden Jahren geboren und feiern zusammen im Juni Geburtstag. Steckt man eine Kerze vom Kuchen der ältesten Schwester auf den Kuchen der jüngsten Schwester, so haben die beiden Kuchen der zwei jüngeren Schwestern und die beiden Kuchen der zwei älteren Schwestern gleich viele Kerzen drauf. Somit ist die gesamte Anzahl Kerzen durch 2 teilbar. Dieses Vorgehen klappt jedes Jahr. Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist also immer durch 2 teilbar.</p> <p>Die Kuchen der zwei jüngeren Schwestern haben nach dem Kerzentausch stets 1 Kerze weniger drauf als jene der zwei älteren Schwestern. Sind die Schwestern z.B. 3, 4, 5 und 6 Jahre alt, so haben die beiden jüngeren 4 Kerzen und die beiden älteren 5 Kerzen auf dem Kuchen. Insgesamt sind dies 18 Kerzen, was durch 2 aber nicht durch 4 teilbar ist. Im Folgejahr werden alle um 1 Jahr älter und es sind insgesamt $18 + 4$ Kerzen, also 22 Kerzen auf den Kuchen. Es kommen also jedes Jahr 4 Kerzen hinzu. Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist also immer durch 2 teilbar, aber nie durch 4.</p> <p>Operativer Beweis: sprachlich-symbolisch, Kontextbeweis mit kontextualisierten zulässigen Argumenten</p>		x
	<p>Erklärung: Es wird anschaulich durch eine „mentale“ Handlung mit einem Kontextbeweis begründet, warum vier aufeinanderfolgende Zahlen stets durch 2, aber nie durch 4 teilbar sind.</p>		

2.2	<p>Noah:</p> $1 + 2 + 3 + 4 = 10 \quad 2 + 3 + 4 + 5 = 14 \quad 3 + 4 + 5 + 6 = 18$ $4 + 5 + 6 + 7 = 22 \quad 5 + 6 + 7 + 8 = 26$ <p>Ich habe fünf Beispiele getestet und da geht es. Deshalb geht es immer. Experimenteller Beweis: an Bsp. gebunden, aber von wenigen Argumenten wird auf Allgemeingültigkeit geschlossen, deshalb nicht zulässig</p>		x
<p>Erklärung: Die Behauptung wird an verschiedenen Beispielen überprüft und so bestätigt, dass sie gilt. Dies ist erlaubt. Aber: Ich kann nie alle Beispiele überprüfen und ich weiss nicht, warum sie gilt. Deshalb darf ich auch nicht darauf schliessen, dass die Behauptung immer gilt.</p>			
2.3	<p>Lena: Ich habe es mit Variablen dargestellt: $1a + 2a + 3a + 4a = 10a$. $10a$ ist durch 2 teilbar, aber nicht durch 4. Also ist die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen immer durch 2 teilbar. Formal-deduktiver Beweis: formal-symbolisch</p>		x
<p>Erklärung: Die Behauptung wird algebraisch dargestellt und überprüft und es wird gezeigt, ob und warum sie gilt. Aber: Die gewählte Gleichung stellt nur für $a=1$ die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen dar. Allgemein würde sie $a + (a + 1) + (a + 2) + (a + 3) = 4a + 6$ lauten.</p>			
2.4	<p>Matteo: Ich habe zuerst gedacht, dass 4 aufeinanderfolgende Zahlen immer durch 2 und durch 4 teilbar sind. Bei meinem ersten Beispiel hat sich meine Vermutung jedoch bereits nicht bestätigt: $1+2+3+4=10$. Das ist nur durch 2, jedoch nicht durch 4 teilbar. Durch das Gegenbeispiel habe ich meine Vermutung widerlegt. Ich habe aber an vielen Beispielen gezeigt, dass 4 aufeinanderfolgende Zahlen durch 2 teilbar sind. So sind z.B. die beiden Summen $3+4+5+6= 18$ und $10+11+12+13= 46$ durch 2 teilbar. Die Behauptung „Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer durch 2, jedoch nie durch 4 teilbar“ stimmt für meine überprüften Beispiele. Experimenteller Beweis: an Bsp. gebunden Kraft der Gegenbeispiele: Ein Gegenbeispiel genügt, um Behauptung zu verwerfen</p>		x
<p>Erklärung: Es spielt keine Rolle, wie viele Beispiele gefunden werden, welche die Behauptung verifizieren. Ein Gegenbeispiel genügt um eine Behauptung zu widerlegen.</p>			

2.5	<p>Nina: Ich habe mit Plättchen gelegt: $o+oo+ooo+oooo=ooooo$ $ooooo$. 10 Plättchen sind durch 2 teilbar, aber nicht durch 4. Hier stimmt es. Wenn ich die nächste Summe lege, kommt ja bei jedem Summanden 1 dazu, also $oo+oo+ooo+oooo$. Es kommen also 4 Plättchen neu dazu und 4 ist durch 2 teilbar. Wenn die erste Summe teilbar durch 2 ist, ist deshalb die nächste und die übernächste auch teilbar durch 2. Und das geht immer so weiter. Da die erste Summe nicht durch 4 teilbar ist und immer 4 Plättchen dazu kommen, kann die Summe nie durch 4 teilbar sein.</p> <p>Operativer Beweis: Mischform sprachlich-symbolisch und ikonisch</p>		x
<p>Erklärung: Die Behauptung wird anschaulich mit Plättchen untersucht und so begründet, warum sie gilt.</p>			
2.6	<p>Mauro: Ich habe meinen Freund gefragt. Der ist gut in Mathe. Und er hat gesagt, dass das immer stimmt. Wenn er das sagt, dann stimmt es.</p> <p>Argument aus dem Alltag, Autoritätsvertrauen, Berufung auf Autorität</p>	x	
<p>Erklärung: Die Begründung ist nicht erlaubt, da die Begründung auf Autoritätsvertrauen beruht und nicht erklärt und geprüft wird, warum die Behauptung immer gilt.</p>			

Aufgabe 3

Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer durch 2 teilbar, aber nie durch 4.

Unten sind verschiedene Begründungen zur Behauptung im Kasten aufgelistet.

- **Kreuze jeweils an, ob die Begründung falsch oder richtig ist.**
- **Falls die Begründung falsch ist, korrigiere sie!**

Fokus: Korrektheit von formal-symbolischen Begründungen Fokus		falsch	richtig
3.1	Die erste Zahl nenne ich n , die zweite Zahl $2n$, die dritte Zahl $3n$ und die vierte $4n$. Die Summe ist somit $n + 2n + 3n + 4n = 10n$ und das ist durch 2 teilbar, jedoch nicht durch 4. Somit sind 4 aufeinanderfolgende Zahlen immer durch 2 teilbar.	x	
<p>Korrektur: Die gewählte Gleichung stellt nur für $a=1$ die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen dar. Allgemein würde sie: $a + (a + 1) + (a + 2) + (a + 3) = 4a + 6$ lauten. Richtig wäre: Die erste Zahl nenne ich n, die zweite Zahl $(n+1)$, die dritte Zahl $(n+2)$ und die vierte $(n+3)$. Die Summe ist somit $4n+6$ und durch 2 teilbar, aber nicht durch 4.</p>			
3.2	Die erste Zahl nenne ich x , die zweite Zahl $(x + 1)$, die dritte Zahl $(x + 2)$ und die vierte Zahl $(x + 3)$. Die Summe ist $(4x + 6)$. Beide Summanden sind durch 2 teilbar, also kann ich 2 ausklammern: $2(2x + 3)$. Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist also durch 2 teilbar, jedoch nicht durch 4 (da ich nicht 4 ausklammern kann).		x
<p>Erklärung: Ich kann für x eine beliebige Zahl einsetzen, dann ist $(x+1)$ ihre Nachfolgerzahl und $(x+2)$ die Nachfolgerzahl von $(x+1)$ und $(x+3)$ die Nachfolgerzahl von $(x+2)$. Addiere ich die 4 Zahlen, so erhalte ich die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen, nämlich $4x+6$. Diese Summe ist durch 2 teilbar, da ich 2 ausklammern kann, jedoch nicht durch 4.</p>			
3.3	Die erste Zahl nenne ich $(z - 1)$, die zweite Zahl z , die dritte Zahl $(z + 1)$ und die vierte $(z + 2)$. Nehme ich von der grössten Zahl 1 weg und addiere es zu der kleinsten Zahl, so sind die beiden kleineren und die beiden grösseren Summanden gleich gross, nämlich (z) und $(z + 1)$. Wenn ich je zwei gleich grosse Summanden habe, ist die Summe immer durch 2 teilbar. Allgemein ist die Summe $2(z) + 2(z + 1) = 2z + 2z + 2 = 2(z + z + 1) = 2(2z + 1)$. Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist also immer durch 2, jedoch nie durch 4 teilbar. (Grund: Ich kann nicht 4 ausklammern)	x	

Korrektur: Ich kann für z eine beliebige Zahl einsetzen, dann ist $(z-1)$ die Vorgängerzahl von z , $(z+1)$ die Nachfolgerzahl von z und $(z+2)$ die Nachfolgerzahl von $(z+1)$ und die 4 Terme stehen für 4 aufeinanderfolgende Zahlen.

Variante 1: Nehme ich von der grössten Zahl 1 weg und addiere es zu der kleinsten Zahl, so sind die beiden kleineren und die beiden grösseren Zahlen durch 2 teilbar.

Variante 2: Addiere ich die 4 Zahlen, so erhalte ich die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen, nämlich

$$2(z) + 2(z + 1) = 2z + 2z + 2 = 2(2z + 1)$$

Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist also immer durch 2, jedoch nie durch 4 teilbar.

Aufgabe 4

Wenn man zwei beliebige ungerade Zahl addiert, ist das Ergebnis immer eine gerade Zahl.

- Lies die Behauptung oben im Kasten durch.
- Studiere anschliessend die verschiedenen Begründungen zur Behauptung im Kasten oben.
- Entscheide jeweils, wie sehr dich die Begründung überzeugt und setze ein Kreuz. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: überzeugt mich nicht, überzeugt mich eher nicht, überzeugt mich eher, überzeugt mich.

Fokus: Überzeugungskraft

4.1 Christina sagt: Eine ungerade Zahl plus eine ungerade Zahl ergibt stets eine gerade Zahl, ich habe es nämlich an einem Beispiel probiert: $3 + 7 = 10$.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

Experimenteller Beweis, nur an einem Bsp. überprüft

1-2 („Besser“ als Autoritätsvertauen)

4.2 Joel sagt: Ich habe die Aussage an kleinen und grossen Zahlen überprüft:

$$1 + 5 = 6 \quad 25 + 37 = 62 \quad 1001 + 1'300'201 = 1'301'002$$

Eine ungerade Zahl plus eine ungerade Zahl ergibt also immer eine gerade Zahl.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

Experimenteller Beweis, an mehreren Bsp. überprüft

2 (an unterschiedlich grossen Beispielen überprüft)

4.3 Sophie sagt: Ich stelle mir das so vor: Meine Lieblingszahl ist 7, eine ungerade Zahl. Die Lieblingszahl meines Bruders ist 21, also auch eine ungerade Zahl. Ohne auszurechnen, bin ich mir sicher, dass die Summe unserer beiden Lieblingszahlen eine gerade Zahl ist. Mein kleiner Bruder glaubt mir das nicht, also erkläre ich ihm Folgendes. Dividiere ich 7 durch 2, bleibt 1 übrig. Dividiere ich 21 durch 2, bleibt ebenfalls 1 übrig. Also bleiben insgesamt beim Dividieren unserer Lieblingszahlen durch zwei $1+1=2$ übrig, was ich dann durch 2 dividieren kann. Somit ist die Summe unserer beiden ungeraden Lieblingszahlen gerade. Wird eine ungerade Zahl durch 2 dividiert, bleibt stets 1 übrig. Werden also zwei ungerade Zahlen durch zwei dividiert bleibt je 1 übrig. Addiert man die beiden ungeraden Zahlen hat man 2 übrig gebliebene, was dann wieder durch zwei dividiert werden kann. Somit ist die Summe von zwei beliebigen ungeraden Zahlen durch 2 teilbar und gerade.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

Operativer Beweis: sprachlich-symbolisch (Kontext), mit Alltagswissen mathematisch argumentieren

3-4 (Kontextbeweis, korrekt und allgemeingültig)

4.4

Quelle: Stylianides, 2016, S. 137

Felix sagt: Der erste Summand ist eine ungerade Zahl. Ungerade Zahlen setzen sich immer aus einer Anzahl 2er-Päckli zusammen sowie einem Strich, der übrig bleibt. Der zweite Summand ist ebenfalls eine ungerade Zahl. Auch hier bleibt ein 2er-Päckli unvollständig, respektive ein Strich bleibt übrig. Die Summe besteht aus einer Anzahl vollständiger 2er-Päckli sowie 2 einzelnen Strichen, aus welchen wieder ein 2er-Päckli gebildet werden kann. Somit ist die Summe von zwei ungeraden Zahlen immer gerade.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

Operativer Beweis: Mischform ikonisch und sprachlich-symbolisch

3-4 (operativer anschaulicher Beweis)

4.5 Unsere Lehrperson hat gesagt, dass die Summe von zwei ungeraden Zahlen immer gerade ist.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

Berufung auf Autorität

1 (Autoritätsvertrauen)

4.6 $(2m + 1)$ steht für eine beliebige ungerade Zahl. $(2n + 1)$ steht für eine beliebige andere ungerade Zahl. Die Summe von zwei ungeraden Zahlen ist also :

$$(2m + 1) + (2n + 1) = 2m + 2n + 2 = 2(m + n + 1).$$

Diese Summe ist immer durch 2 teilbar, also gerade.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich

Formal-deduktiver Beweis: formal-symbolisch

4 (allgemeingültig)

Aufgabe 5

Wenn man zwei beliebige ungerade Zahlen addiert, ist das Ergebnis immer eine gerade Zahl.

Unten sind verschiedene Begründungen zur Behauptung im Kasten aufgelistet.

- **Kreuze jeweils an, ob die Begründung richtig oder falsch ist.**
- **Erkläre anschliessend für jede Begründung, warum sie richtig oder falsch ist.**
- **Korrigiere die falschen Begründungen.**

	Fokus: Korrektheit und Verständnis von Begründungen	falsch	richtig
5.1	<p>$1+3=4 \rightarrow$ gerade</p> <p>Zähle ich zu beiden Zahlen 1 dazu, also $(1 + 1) + (3 + 1)$, wird das Ergebnis um 2 grösser, ist also immer noch gerade. Diesen Vorgang kann ich immer weiterführen.</p> <p>Operativer Beweis: Mischform sprachlich-symbolisch und formal-symbolisch über Induktion</p>		x
	<p>Erklärung: Die Begründung beruht auf einem iterativen Zugang. Es wird von einem Fall auf den nächsten geschlossen.</p> <p>Korrektur: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		
5.2	<p>Fynn erklärt: Teilt man die erste ungerade Zahl auf 2 auf, bleibt Rest 0. Teilt man die zweite ungerade Zahl auf 2 auf, bleibt Rest 2. Zusammen ist das Rest 2, was sich durch 2 teilen lässt. Die Summe von zwei ungeraden Zahlen ist also stets durch 2 teilbar.</p> <p>Operativer Beweis: sprachlich-symbolisch über Rest</p>	x	
	<p>Erklärung: Eine gerade Zahl hat bei der Division durch 2 immer Rest 0.</p> <p>Korrektur: Teilt man die erste ungerade Zahl auf zwei auf, bleibt Rest 1. Teilt man die zweite ungerade Zahl auf zwei auf, bleibt ebenfalls Rest 1. Zusammen ist das Rest 2, was sich durch 2 teilen lässt. Die Summe von zwei ungeraden Zahlen ist also stets durch 2 teilbar.</p>		

		falsch	richtig
5.3	<p>2m steht für eine beliebige ungerade Zahl. 2n steht für eine beliebige andere ungerade Zahl. Die Summe von zwei beliebigen ungeraden Zahlen ist also</p> $2m + 2n = 2(m + n).$ <p>Bei der Division durch 2 bleibt kein Rest. Die Summe zweier ungeraden Zahlen ist also stets durch 2 teilbar.</p> <p>Formal-deduktiver Beweis: formal-symbolisch</p>	x	
	<p>Erklärung: 2m/2n steht stets für eine gerade Zahl, ungerade Zahlen können z.B. als 2m+1 dargestellt werden (Einsetzen)</p>		
	<p>Korrektur: (2n + 1) steht für eine beliebige ungerade Zahl, (2m+1) für eine andere-beliebige ungerade Zahl. Die Summe von 2 ungeraden Zahlen ist somit</p> $(2m+1) + (2n+1) = 2(m+n+1)$ <p>und durch 2 teilbar.</p>		

Aufgabe 6

Löse die Aufgabe im Kasten und begründe deine Antwort!

Fokus: Selber einen Beweis konstruieren (Fokus auf gewählten Beweistyp, Repräsentationsform, Korrektheit, Beweisschema, Art der erlangten Gewissheit)

Ist 457 236 durch 8 teilbar? Wie viele Endstellen (Einer, Zehner, Hunderter, Tausender, ...) muss man prüfen um sicher zu sein, ob eine bestimmte natürliche Zahl durch 8 teilbar ist? Begründe deine Antwort!

Mögliches Vorgehen:

- Stelle eine Vermutung auf! (Wie viele Endstellen musst du prüfen, um sicher zu sein, ob eine bestimmte natürliche Zahl durch 8 teilbar ist?)
- Überprüfe, ob deine Vermutung gilt! Passe sie gegebenenfalls an oder präzisiere sie!
- Zeige und begründe, warum deine Vermutung immer gilt!

Erwartungshorizont analog zu Anhang B.2

Ansatz: 1000 kann man immer durch 8 teilen, deshalb muss man nur die letzten drei Stellen (E, Z, H) prüfen

B.6 Kodierleitfaden Posttest

Personaldaten

Codezuweisung Code

1 oder 2 für Lehrperson, dann Lernende durchnummeriert von 01-xy

Zugehörigkeit Gruppe ZG

0=keine TN, da bei einem Test abwesend (oder während INT teils abwesend)

1=IG

2=KG

Geschlecht G

1=weiblich

2=männlich

Mathe Note MN

1-6 (halbe Noten)

D-Note DN

Niveau +Note 1-6 (halbe Noten)

A1-A6

B1-B6

C1-C6

Aufgabe 1

Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer durch 2 teilbar, aber nie durch 4.

In der untenstehenden Tabelle findest du verschiedene Begründungen. Kannst du mit den gegebenen Begründungen sicher sein, dass die Behauptung oben im Kasten immer gilt? Also für 4 beliebige aufeinanderfolgende Zahlen?

- Setze ein Kreuz bei „Nein“, wenn die Begründung nicht ausreicht, um sicher zu sein, dass die Behauptung immer gilt.
- Setze ein Kreuz bei „Ja“, wenn die Begründung ausreicht um sicher zu sein, dass die Behauptung immer gilt.
- Begründe anschliessend deine Antwort!

		Nein	Ja
	Fokus: Art der Gewissheit		
1.1	<p>Die erste Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ und durch 2 teilbar, aber nicht durch 4.</p> <p>Bei der nächsten Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen wird jeder Summand um 1 grösser. Dies führt zu einer Vergrösserung der Summe um 4: $(1 + 1) + (2 + 1) + (3 + 1) + (4 + 1) = 10 + 4 = 14$. 14 ist durch 2 teilbar, jedoch nicht durch 4.</p> <p>Somit muss jede folgende Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen durch 2 teilbar sein, weil jeweils jeder Summand um 1 vergrössert wird und dies bei 4 Summanden immer zu einer Vergrösserung von 4 führt. Die Summe ist jedoch nie durch 4 teilbar, da die erste Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen 10 ist und die nächste um 4 grösser ist usw.</p> <p style="background-color: yellow;">Operativer Beweis: sprachlich-symbolisch, „vollständige Induktion“</p> <p>G_1.1A_t2 (G für Gewissheit)</p> <p>0 = Nein 1 = Ja 99 = kein Kreuz</p> <p>G_1.1B_t2</p> <p>0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt</p>	0	1

1.2	<p> $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ $15 + 16 + 17 + 18 = 66$ $114 + 115 + 116 + 117 = 462$ → Die Summen in den 3 Beispielen sind durch 2 teilbar, jedoch nicht durch 4. Also ist die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen immer durch 2 teilbar, aber nie durch 4. Experimenteller Beweis: an Beispiele gebunden, Wahrscheinlichkeitsschluss (von wenigen Bsp. auf Allgemeingültigkeit schliessen), lediglich empirische Gewissheit bezüglich einzelner Bsp. </p> <p> G_1.2A_t2 0 = Nein 1 = Ja 99 = kein Kreuz </p> <p> G_1.2B_t2 0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt </p>	0	1
1.3	<p> Im Lehrmittel steht geschrieben, dass 4 aufeinanderfolgende Zahlen stets durch 2, jedoch nie durch 4 teilbar sind. Deshalb stimmt die Behauptung immer. Autoritätsvertrauen </p> <p> G_1.3A_t2 0 = Nein 1 = Ja 99 = kein Kreuz </p> <p> G_1.3B_t2 0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt </p>	0	1
1.4	<p> Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen lässt sich allgemein wie folgt darstellen: $n + (n + 1) + (n + 2) + (n + 3) = 4n + 6 = 2(2n + 3)$. Das Ergebnis ist durch 2, jedoch nicht 4 teilbar. Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist also immer durch 2 teilbar, jedoch nie durch 4. Formal-deduktiver Beweis: formal-symbolisch </p> <p> G_1.4A_t2 0 = Nein 1 = Ja 99 = kein Kreuz </p>	0	1

	<p>G_1.4B_t2</p> <p>0 = Begründung falsch</p> <p>1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig</p> <p>2 = Begründung korrekt</p> <p>97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar</p> <p>99 = Begründung fehlt</p>		
1.5	<p>In der Abbildung ist die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen, nämlich $3 + 4 + 5 + 6$ dargestellt. Auf der ersten Zeile hat es 3 Punkte, auf der zweiten 4 Punkte, auf der dritten 5 Punkte und auf der vierten 6 Punkte.</p> <p>Man kann senkrecht aus den vollständigen 4er Reihen immer 2er-Päckli machen. Am Schluss bleiben 6 Punkte übrig, welche ebenfalls zu 3 2er-Päckli verbunden werden können. $3 + 4 + 5 + 6$ ist also durch 2 teilbar.</p> <p>Senkrecht können beliebig viele Reihen mit 4 Punkten ergänzt werden für beliebige 4 aufeinanderfolgende Zahlen. Dies wird durch den Abstand und die 3 Pünktchen zwischen der ersten und zweiten senkrechten Reihe gezeigt. Diese hinzugefügten senkrechten Reihen können dann stets zu zwei 2er-Päckli verbunden werden. Somit sind 4 aufeinanderfolgende Zahlen stets durch 2 teilbar. Da pro senkrechte Reihe zwei 2er-Päckli gebildet werden können und bei jeder beliebigen Zahl am Schluss in den unvollständigen senkrechten 4er Reihen noch drei 2er-Päckli übrigbleiben, ist die Anzahl der 2er-Päckli immer ungerade und somit ist die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen nie durch 4 teilbar.</p> <p>Quelle: Leuders, 2010, S. 53.</p> <p>Operativer Beweis: Mischform ikonisch und sprachlich-symbolisch</p> <p>G_1.5A</p> <p>0 = Nein</p> <p>1 = Ja</p> <p>99 = kein Kreuz</p> <p>G_1.5B_t2</p> <p>0 = Begründung falsch</p> <p>1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig</p> <p>2 = Begründung korrekt</p> <p>97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar</p> <p>99 = Begründung fehlt</p>	0	1

Aufgabe 2

Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer durch 2 teilbar, aber nie durch 4.

Sechs Lernende stellen sich gegenseitig ihre Lösungswege zur Behauptung oben im Kasten vor.

- **Kreuze jeweils an, ob man in der Mathematik mit solchen Formulierungen begründen darf oder nicht (erlaubt/ nicht erlaubt). Hier spielt es keine Rolle, ob in der Begründung Fehler enthalten sind. Du musst die Begründungen also nicht auf Fehler überprüfen.**
- **Erkläre anschliessend, warum man in der Mathematik mit solchen Formulierungen begründen darf oder warum man so nicht begründen darf!**
- **Zusatz: Bei welchem Kind hat es einen Fehler in der Begründung? Name:**
Z_2.7A
 0 = nicht korrekt, 1 = korrekt, 99 = keine Antwort
Was ist der Grund für den Fehler? Z_2.7B
 0 = nicht korrekt, 1 = teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig,
 2 = korrekt, 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar,
 99 = keine Antwort

	Fokus: Beweisschema Bei Zulässigkeit spielt Korrektheit keine Rolle, zentral ist, ob Argumente zulässig sind.	nicht erlaubt	erlaubt
2.1	<p>Sandra: Ich stelle mir das Problem so vor: 4 Schwestern sind in 4 aufeinanderfolgenden Jahren geboren und feiern zusammen im Juni Geburtstag. Steckt man eine Kerze vom Kuchen der ältesten Schwester auf den Kuchen der jüngsten Schwester, so haben die beiden Kuchen der zwei jüngeren Schwestern und die beiden Kuchen der zwei älteren Schwestern gleich viele Kerzen drauf. Somit ist die gesamte Anzahl Kerzen durch 2 teilbar. Dieses Vorgehen klappt jedes Jahr. Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist also immer durch 2 teilbar.</p> <p>Die Kuchen der zwei jüngeren Schwestern haben nach dem Kerzentausch stets 1 Kerze weniger drauf als jene der zwei älteren Schwestern. Sind die Schwestern z.B. 3, 4, 5 und 6 Jahre alt, so haben die beiden jüngeren 4 Kerzen und die beiden älteren 5 Kerzen auf dem Kuchen. Insgesamt sind dies 18 Kerzen, was durch 2 aber nicht durch 4 teilbar ist. Im Folgejahr werden alle um 1 Jahr älter und es sind insgesamt $18 + 4$ Kerzen, also 22 Kerzen auf den Kuchen. Es kommen also jedes Jahr 4 Kerzen hinzu. Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist also immer durch 2 teilbar, aber nie durch 4.</p> <p>Operativer Beweis: sprachlich-symbolisch, Kontextbeweis mit kontextualisierten zulässigen Argumenten</p>	0	1

	<p>Z_2.1A_t2 (Z für Zulässigkeit)</p> <p>0 = nicht erlaubt 1 = erlaubt 99 = kein Kreuz</p> <p>Z_2.1B_t2</p> <p>0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt</p>		
2.2	<p>Noah:</p> $1 + 2 + 3 + 4 = 10 \quad 2 + 3 + 4 + 5 = 14 \quad 3 + 4 + 5 + 6 = 18$ $4 + 5 + 6 + 7 = 22 \quad 5 + 6 + 7 + 8 = 26$ <p>Ich habe fünf Beispiele getestet und da geht es. Deshalb geht es immer.</p> <p>Experimenteller Beweis: an Bsp. gebunden</p>	0	1
	<p>Z_2.2A_t2</p> <p>0 = nicht erlaubt 1 = erlaubt 99 = kein Kreuz</p> <p>Z_2.2B_t2</p> <p>0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt</p>		
2.3	<p>Lena: Ich habe es mit Variablen dargestellt: $1a + 2a + 3a + 4a = 10a$. $10a$ ist durch 2 teilbar, aber nicht durch 4. Also ist die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen immer durch 2 teilbar.</p> <p>Formal-deduktiver Beweis: formal-symbolisch</p>	0	1
	<p>Z_2.3A_t2</p> <p>0 = nicht erlaubt 1 = erlaubt 99 = kein Kreuz</p> <p>Z_2.3B_t2</p> <p>0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt</p>		

2.4	<p>Matteo: Ich habe zuerst gedacht, dass 4 aufeinanderfolgende Zahlen immer durch 2 und durch 4 teilbar sind. Bei meinem ersten Beispiel hat sich meine Vermutung jedoch bereits nicht bestätigt: $1+2+3+4=10$. Das ist nur durch 2, jedoch nicht durch 4 teilbar. Durch das Gegenbeispiel habe ich meine Vermutung widerlegt. Ich habe aber an vielen Beispielen gezeigt, dass 4 aufeinanderfolgende Zahlen durch 2 teilbar sind. So sind z.B. die beiden Summen $3+4+5+6=18$ und $10+11+12+13=46$ durch 2 teilbar. Die Behauptung „Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer durch 2, jedoch nie durch 4 teilbar“ stimmt für meine überprüften Beispiele.</p> <p>Experimenteller Beweis: an Bsp. gebunden Kraft Gegenbeispiel: Ein Gegenbeispiel genügt, um Behauptung zu verwerfen</p>	0	1
<p>Z_2.4A_t2 0 = nicht erlaubt 1 = erlaubt 99 = kein Kreuz</p> <p>Z_2.4B_t2 0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt</p>			
2.5	<p>Nina: Ich habe mit Plättchen gelegt: $o+oo+ooo+oooo=ooooo\ ooooo$. 10 Plättchen sind durch 2 teilbar, aber nicht durch 4. Hier stimmt es. Wenn ich die nächste Summe lege, kommt ja bei jedem Summanden 1 dazu, also $oo+ooo+oooo+ooooo$. Es kommen also 4 Plättchen neu dazu und 4 ist durch 2 teilbar. Wenn die erste Summe teilbar durch 2 ist, ist deshalb die nächste und die übernächste auch teilbar durch 2. Und das geht immer so weiter. Da die erste Summe nicht durch 4 teilbar ist und immer 4 Plättchen dazu kommen, kann die Summe nie durch 4 teilbar sein.</p> <p>Operativer Beweis: Mischform sprachlich-symbolisch und ikonisch</p>	0	1
<p>Z_2.5A_t2 0 = nicht erlaubt 1=erlaubt 99=kein Kreuz</p> <p>Z_2.5B_t2 0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt</p>			

2.6	Mauro: Ich habe meinen Freund gefragt. Der ist gut in Mathe. Und er hat gesagt, dass das immer stimmt. Wenn er das sagt, dann stimmt es. Argument aus dem Alltag, Autoritätsvertrauen, Berufung auf Autorität	0	1
<p>Z_2.6A_t2 0 = nicht erlaubt 1 = erlaubt 99 = kein Kreuz</p> <p>Z_2.6B_t2 0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt</p>			

Aufgabe 3

Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer durch 2 teilbar, aber nie durch 4.

Unten sind verschiedene Begründungen zur Behauptung im Kasten aufgelistet.

- **Kreuze jeweils an, ob die Begründung falsch oder richtig ist.**
- **Falls die Begründung falsch ist, korrigiere sie!**

Fokus: Korrektheit von formal-symbolischen Begründungen und Verständnis		falsch	richtig
3.1	Die erste Zahl nenne ich n , die zweite Zahl $2n$, die dritte Zahl $3n$ und die vierte $4n$. Die Summe ist somit $n + 2n + 3n + 4n = 10n$ und das ist durch 2 teilbar, jedoch nicht durch 4. Somit sind 4 aufeinanderfolgende Zahlen immer durch 2 teilbar.	0	1
<p style="color: red;">FK_3.1A_t2 (FK für Formal-symbolische Begründungen Korrektheit)</p> <p style="color: red;">0 = falsch 1 = richtig 99 = kein Kreuz</p> <p style="color: red;">FK_3.1B_t2</p> <p style="color: red;">0 = falsche Korrektur 1 = Korrektur teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Korrektur vollständig korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Korrektur fehlt</p>			
3.2	Die erste Zahl nenne ich x , die zweite Zahl $(x + 1)$, die dritte Zahl $(x + 2)$ und die vierte Zahl $(x + 3)$. Die Summe ist $(4x + 6)$. Beide Summanden sind durch 2 teilbar, also kann ich 2 ausklammern: $2(2x + 3)$. Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist also durch 2 teilbar, jedoch nicht durch 4 (da ich nicht 4 ausklammern kann).	0	1
<p style="color: red;">FK_3.2A_t2 (FK für Formal-symbolische Begründungen Korrektheit)</p> <p style="color: red;">0 = falsch 1 = richtig 99 = kein Kreuz</p> <p style="color: red;">FK_3.2B_t2</p> <p style="color: red;">0 = unnötige/ falsche Korrektur oder Begründung 1 = keine Korrektur nötig und leer gelassen 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = ganze Teilaufgabe nicht bearbeitet oder „falsch“ angekreuzt aber nicht korrigiert</p>			

3.3	<p>Die erste Zahl nenne ich $(z - 1)$, die zweite Zahl z, die dritte Zahl $(z + 1)$ und die vierte $(z + 2)$. Nehme ich von der grössten Zahl 1 weg und addiere es zu der kleinsten Zahl, so sind die beiden kleineren und die beiden grösseren Summanden gleich gross, nämlich (z) und $(z + 1)$. Wenn ich je zwei gleich grosse Summanden habe, ist die Summe immer durch 2 teilbar. Allgemein ist die Summe $2(z) + 2(z + 1) = 2z + 2z + 2 = 2(z + z + 1) = 2(2z + 1)$. Die Summe von 4 aufeinanderfolgenden Zahlen ist also immer durch 2, jedoch nie durch 4 teilbar. (Grund: Ich kann nicht 4 ausklammern)</p>	0	1
<p>FK_3.3A_t2 0 = falsch 1 = richtig 99 = kein Kreuz</p> <p>FK_3.3B_t2 0 = unnötige/ falsche Korrektur oder Begründung 1 = keine Korrektur nötig und leer gelassen 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = ganze Teilaufgabe nicht bearbeitet oder „falsch“ angekreuzt aber nicht korrigiert</p>			

Aufgabe 4

Wenn man zwei beliebige ungerade Zahl addiert, ist das Ergebnis immer eine gerade Zahl.

Fokus: Überzeugungskraft (subjektiv, kein richtig/ falsch, Beliefs)

- Lies die Behauptung oben im Kasten durch.
- Studiere anschliessend die verschiedenen Begründungen zur Behauptung im Kasten oben.
- Entscheide jeweils, wie sehr **dich** die Begründung überzeugt und setze ein Kreuz. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: überzeugt mich nicht, überzeugt mich eher nicht, überzeugt mich eher, überzeugt mich.

4.1 Christina sagt: Eine ungerade Zahl plus eine ungerade Zahl ergibt stets eine gerade Zahl, ich habe es nämlich an einem Beispiel probiert: $3 + 7 = 10$.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich
1	2	3	4

Experimenteller Beweis, nur an einem Bsp. überprüft

ÜK_4.1_t2 (ÜK für Überzeugungskraft)

1 = überzeugt mich nicht

2 = überzeugt mich eher nicht

3 = überzeugt mich eher

4 = überzeugt mich

99 = kein Kreuz

4.2 Joel sagt: Ich habe die Aussage an kleinen und grossen Zahlen überprüft:

$$1 + 5 = 6 \quad 25 + 37 = 62 \quad 1001 + 1'300'201 = 1'301'002$$

Eine ungerade Zahl plus eine ungerade Zahl ergibt also immer eine gerade Zahl.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich
1	2	3	4

Experimenteller Beweis, an mehreren Bsp. überprüft

ÜK_4.2_t2 (ÜK für Überzeugungskraft)

1 = überzeugt mich nicht

2 = überzeugt mich eher nicht

3 = überzeugt mich eher

4 = überzeugt mich

99 = kein Kreuz

4.3 Sophie sagt: Ich stelle mir das so vor: Meine Lieblingszahl ist 7, eine ungerade Zahl. Die Lieblingszahl meines Bruders ist 21, also auch eine ungerade Zahl. Ohne auszurechnen, bin ich mir sicher, dass die Summe unserer beiden Lieblingszahlen eine gerade Zahl ist. Mein kleiner Bruder glaubt mir das nicht, also erkläre ich ihm Folgendes. Dividiere ich 7 durch 2, bleibt 1 übrig. Dividiere ich 21 durch 2, bleibt ebenfalls 1 übrig. Also bleiben insgesamt beim Dividieren unserer Lieblingszahlen durch zwei $1+1=2$ übrig, was ich dann durch 2 dividieren kann. Somit ist die Summe unserer beiden ungeraden Lieblingszahlen gerade. Wird eine ungerade Zahl durch 2 dividiert, bleibt stets 1 übrig. Werden also zwei ungerade Zahlen durch zwei dividiert bleibt je 1 übrig. Addiert man die beiden ungeraden Zahlen hat man 2 übrig gebliebene, was dann wieder durch zwei dividiert werden kann. Somit ist die Summe von zwei beliebigen ungeraden Zahlen durch 2 teilbar und gerade.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich
1	2	3	4

Operativer Beweis: sprachlich-symbolisch (Kontext), mit Alltagswissen mathematisch argumentieren

ÜK_4.3_t2 (ÜK für Überzeugungskraft)

1 = überzeugt mich nicht

2 = überzeugt mich eher nicht

3 = überzeugt mich eher

4 = überzeugt mich

99 = kein Kreuz

4.4

Quelle: Stylianides, 2016, S. 137

Felix sagt: Der erste Summand ist eine ungerade Zahl. Ungerade Zahlen setzen sich immer aus einer Anzahl 2er-Päckli zusammen sowie einem Strich, der übrig bleibt. Der zweite Summand ist ebenfalls eine ungerade Zahl. Auch hier bleibt ein 2er-Päckli unvollständig, respektive ein Strich bleibt übrig. Die Summe besteht aus einer Anzahl vollständiger 2er-Päckli sowie 2 einzelnen Strichen, aus welchen wieder ein 2er-Päckli gebildet werden kann. Somit ist die Summe von zwei ungeraden Zahlen immer gerade.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich
1	2	3	4

Operativer Beweis: Mischform ikonisch und sprachlich-symbolisch

ÜK_4.4_t2 (ÜK für Überzeugungskraft)

1 = überzeugt mich nicht

2 = überzeugt mich eher nicht

3 = überzeugt mich eher

4 = überzeugt mich

99 = kein Kreuz

4.5 Unsere Lehrperson hat gesagt, dass die Summe von zwei ungeraden Zahlen immer gerade ist.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich
1	2	3	4

Berufung auf Autorität

ÜK_4.5_t2 (ÜK für Überzeugungskraft)

1 = überzeugt mich nicht

2 = überzeugt mich eher nicht

3 = überzeugt mich eher

4 = überzeugt mich

99 = kein Kreuz

4.6 $(2m + 1)$ steht für eine beliebige ungerade Zahl. $(2n + 1)$ steht für eine beliebige andere ungerade Zahl. Die Summe von zwei ungeraden Zahlen ist also:

$$(2m + 1) + (2n + 1) = 2m + 2n + 2 = 2(m + n + 1).$$

Diese Summe ist immer durch 2 teilbar, also gerade.

Überzeugt mich nicht	Überzeugt mich eher nicht	Überzeugt mich eher	Überzeugt mich
1	2	3	4

Formal-deduktiver Beweis: formal-symbolisch

ÜK_4.6_t2 (ÜK für Überzeugungskraft)

1 = überzeugt mich nicht

2 = überzeugt mich eher nicht

3 = überzeugt mich eher

4 = überzeugt mich

99 = kein Kreuz

Aufgabe 5

Wenn man zwei beliebige ungerade Zahlen addiert, ist das Ergebnis immer eine gerade Zahl.

Unten sind verschiedene Begründungen zur Behauptung im Kasten aufgelistet.

- **Kreuze jeweils an, ob die Begründung richtig oder falsch ist.**
- **Erkläre anschliessend für jede Begründung, warum sie richtig oder falsch ist.**
- **Korrigiere die falschen Begründungen.**

	Fokus: Korrektheit und Verständnis von Begründungen	falsch	richtig
5.1	<p>$1+3=4 \rightarrow$ gerade Zähle ich zu beiden Zahlen 1 dazu, also $(1 + 1) + (3 + 1)$, wird das Ergebnis um 2 grösser, ist also immer noch gerade. Diesen Vorgang kann ich immer weiterführen. Operativer Beweis: Mischform sprachlich-symbolisch und formal-symbolisch über Induktion</p>	0	1
	<p>K_5.1A_t2 (K für Korrektheit) 0 = falsch 1 = richtig 99 = kein Kreuz</p> <p>K_5.1B_t2 0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt</p> <p>K_5.1C 0 = unnötige/ falsche Korrektur oder Begründung 1 = keine Korrektur nötig und leer gelassen 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = ganze Teilaufgabe nicht bearbeitet oder „falsch“ angekreuzt aber nicht korrigiert</p>		
5.2	<p>Fynn erklärt: Teilt man die erste ungerade Zahl auf 2 auf, bleibt Rest 0. Teilt man die zweite ungerade Zahl auf 2 auf, bleibt Rest 2. Zusammen ist das Rest 2, was sich durch 2 teilen lässt. Die Summe von zwei ungeraden Zahlen ist also stets durch 2 teilbar. Operativer Beweis: sprachlich-symbolisch über Rest</p>	0	1

	<p>K_5.2A_t2 0 = falsch 1 = richtig 99 = kein Kreuz</p> <p>K_5.2B_t2 0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt</p> <p>K_5.2C_t2 0 = falsche Korrektur 1 = Korrektur teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Korrektur vollständig korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Korrektur fehlt</p>		
5.3	<p>2m steht für eine beliebige ungerade Zahl. 2n steht für eine beliebige andere ungerade Zahl. Die Summe von zwei beliebigen ungeraden Zahlen ist also $2m + 2n = 2(m + n)$. Bei der Division durch 2 bleibt kein Rest. Die Summe zweier ungeraden Zahlen ist also stets durch 2 teilbar. Es wird nicht erkannt, dass 2m/2n für eine gerade Zahl steht! Blindes Vertrauen auf Formel</p>	0	1
	<p>K_5.3A_t2 0 = falsch 1 = richtig 99 = kein Kreuz</p> <p>K_5.3B_t2 0 = Begründung falsch 1 = Begründung teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Begründung korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Begründung fehlt</p> <p>K_5.3C_t2 0 = falsche Korrektur 1 = Korrektur teilweise korrekt oder korrekt aber unvollständig 2 = Korrektur vollständig korrekt 97 = keine inhaltliche Bearbeitung oder nicht zuordnungsbar 99 = Korrektur fehlt</p>		

Aufgabe 6

Löse die Aufgabe im Kasten und begründe deine Antwort!

Ist 457 236 durch 8 teilbar? Wie viele Endstellen (Einer, Zehner, Hunderter, Tausender, ...) muss man prüfen um sicher zu sein, ob eine bestimmte natürliche Zahl durch 8 teilbar ist? Begründe deine Antwort!

Mögliches Vorgehen:

- Stelle eine Vermutung auf! (Wie viele Endstellen musst du prüfen, um sicher zu sein, ob eine bestimmte natürliche Zahl durch 8 teilbar ist?)
- Überprüfe, ob deine Vermutung gilt! Passe sie gegebenenfalls an oder präzisiere sie!
- Zeige und begründe, warum deine Vermutung immer gilt!

Fokus: Selber einen Beweis konstruieren (Fokus auf gewählten Beweistyp, Repräsentationsform, Korrektheit, Beweisschema, Art der erlangten Gewissheit)

Kodierung in Anlehnung an Kodierleitfaden BABS I (Brunner et al., 2017) und Kodierleitfaden MaBeLL-INT: Aufgabenbearbeitung (Brunner et al., 2018)

Art des durchgeführten Beweises (Beweistyp, Begründungsansatz)

KB_6.1_t1 (KB für Konstruktion Beweistyp)

- 1 = experimenteller Ansatz
- 2 = operativer oder inhaltlich anschaulicher Ansatz
- 3 = formal-deduktiver Ansatz
- 4 = anderer Ansatz, nicht zuordnungsbar
- 5 = experimenteller und operativer Ansatz
- 6 = experimenteller, operativer und formal-deduktiver Ansatz
- 7 = experimenteller und formal-deduktiver Ansatz
- 8 = operativer- und formal-deduktiver Ansatz
- 97 = kein Beweis (keine inhaltliche Bearbeitung)
- 99 = keine Antwort (leer gelassen)

Gewählte und verwendete Darstellungsebenen:

KD_6.2_t1 (KD für Konstruktion Darstellungsebene)

- 1 = mit Beispielen
- 2 = ikonisch
- 3 = sprachlich-symbolisch
- 4 = formal-symbolisch
- 5 = Mischform
- 97 = kein Beweis (keine inhaltliche Bearbeitung)
- 99 = keine Antwort (leer gelassen)

Korrektheit: Ausprägung der Ausführung

KK_6.3_t1 (KK für Konstruktion Korrektheit)

0 = nicht korrekt

Der Beweis ist falsch bzw. nicht nachvollziehbar (Für experimentellen Beweis: Die Bsp. sind falsch oder unpassend)

1 = teilweise korrekt

Der Beweis ist teilweise korrekt. Die gegebene Begründung enthält inhaltliche mathematische Fehler (einzelne Argumente sind fehlerhaft), ist aber nicht vollständig falsch. (Für experimentellen Beweis: Es liegen nur 2 oder weniger vollständig korrekte und passende Beispiele vor.)

2 = korrekt, aber unvollständig

Der Beweis ist korrekt aber unvollständig. Die gegebene Begründung ist korrekt, es fehlen aber zentrale Teile der Lösungsidee (zentrale Argumente). (Für experimentellen Beweis: Es liegen nur 2 oder weniger vollständig korrekte und passende Beispiele vor.)

3 = korrekt und vollständig

Der Beweis ist korrekt und vollständig. (Für experimentellen Beweis: Es liegen mehr als zwei vollständig korrekte und passende eigene, also nicht im Aufgabentext enthaltene, Beispiele vor.)

97 = keine inhaltliche Bearbeitung

Es wurde etwas anderes gemacht, als in der Aufgabe verlangt oder es ist aufgrund der Unvollständigkeit nicht beurteilbar

99 = keine Antwort (leer gelassen)

Beweisschema: Zulässigkeit von Begründungen

KZ_6.4_t1 (KZ für Konstruktion Zulässigkeit)

0 = nicht zulässig

Die verwendeten Begründungen stammen aus dem Alltag (Autoritätsvertrauen, Wahrscheinlichkeitsschlüsse)

1 = teilweise zulässig

Ein Teil der Begründungen sind zulässig, jedoch nicht alle Argumente.

2 = zulässig

Alle verwendeten Argumente sind zulässig.

97 = keine inhaltliche Bearbeitung

Es wurde etwas anderes gemacht, als in der Aufgabe verlangt oder es ist aufgrund der Unvollständigkeit nicht beurteilbar

99 = keine Antwort (leer gelassen)

Art der erlangten Gewissheit

KG_6.5_t1 (KG für Konstruktion Gewissheit)

0 = keine Gewissheit erlangt

Die Bearbeitung der Aufgabe hat zu keiner Begründung bezüglich der Gültigkeit geführt.

1 = subjektiv erlebte Gewissheit

Gewissheit erlangt, dass es gilt aber aufgrund Alltagserfahrungen, Autoritätsvertrauen, Wahrscheinlichkeitsschlüssen, Überprüfen eines einzigen Beispiels

2 = empirische Gewissheit bezüglich einzelner Beispiele

Gewissheit, dass es gilt aufgrund der Überprüfung an mehreren Beispielen, jedoch keine Begründung, warum es gilt

3 = anschaulich, subjektiv erlebte Gewissheit über Allgemeingültigkeit

Gewissheit, dass es gilt und warum es gilt aufgrund inhaltlich-anschaulicher Begründungen

4 = intersubjektive Gewissheit über Allgemeingültigkeit

Gewissheit durch formale Fixierung der Argumentationskette (Algebraisierung)

97 = keine inhaltliche Bearbeitung

Es wurde etwas anderes gemacht, als in der Aufgabe verlangt oder es ist aufgrund der Unvollständigkeit nicht beurteilbar

99 = keine Antwort (leer gelassen)

C Sonstiges

C.1 Überlegungen zur Wirksamkeitserwartung der Unterrichtseinheit

Beweistyp	Zentrale Unterrichtsschritte (vgl. auch Anhang A.1)	Fokus bezüglich Methoden- wissens des Beweisens	Ziel/ Förderungs- aspekt	Wirksamkeitserwartung	Überprüfung der Wirkung im Test (Verweis auf Teilaufgaben)
Experimenteller Beweis	<p>Experimenteller Beweis anregen und durchführen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beweisbedürfnis durch fiktive Unterrichtssituation wecken und Diskussion sowie Kontroverse anregen - vorgegebene Beispiele untersuchen und Behauptung/ Vermutung generieren - eigene Beispiele untersuchen, Vermutung aufstellen, verifizieren, falsifizieren - Warum-Frage aufstellen - Exploration der gefundenen Vermutung sowie Entwicklung von Argumenten und Diskussion <p>Reflexion über Methodenwissen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeingültigkeit von Beweis diskutieren: Ist Vermutung immer wahr? (Ein Gegenbeispiel genügt, um Behauptung zu verwerfen, Gefahr: Von wenigen Fällen auf Allgemeinheit schließen, nur untersuchen von Spezialfällen) 	Beweisschema Überzeugungskraft Form der Gewissheit	Sachverhalt kann an Beispielen überprüft und begründet werden → Erlangen von empirischer Gewissheit bezüglich einzelner Beispiele, aber nicht allgemeingültiger Beweis zulässige Argumente und Beweise identifizieren Überzeugungskraft von Argumenten und Beweisen einschätzen Form der Gewissheit von Argumenten und Beweisen beurteilen	Den Lernenden ist bewusst, dass sie mit empirischen Argumenten noch nicht begründen können, warum die Behauptung immer gilt. Anhand vieler Beispiele kann lediglich darauf geschlossen werden, dass die Behauptung für die überprüften Beispiele gilt (Zulässigkeit, Überzeugungskraft und Allgemeingültigkeit). Den Lernenden ist bewusst, dass sie nicht blind auf die Korrektheit von Behauptungen von Autoritäten (LP, Lehrmittel, Klassenbeste) vertrauen dürfen und solche Argumente in der Mathematik nicht zulässig sind. Sie können die Zulässigkeit von Argumenten kritisch hinterfragen (Wahrscheinlichkeitschluss, Autoritätsvertrauen, ...)	Vgl. Aufgabe 1.2, 1.3, 2.2, 2.4, 2.6, 4.1, 4.2, 4.5

	<p>- Überzeugungskraft von Beweisen diskutieren: Behauptung wurde an vielen Beispielen überprüft aber gibt dies Gewissheit, dass es immer so ist (allgemeingültig)?</p> <p>- Zulässigkeit von Beweisen diskutieren: Berufung auf Autorität, Wahrscheinlichkeitsschluss: von wenigen Beispielen aus auf Allgemeingültigkeit schliessen, Kraft von Gegenbeispielen: ein Gegenbeispiel genügt, um Behauptung zu verwerfen</p> <p>- Korrektheit von Beweisen diskutieren</p> <p><u>Ziel:</u> Beweis wurde nun auf der Ebene der Beispiele gefunden. Empirische Gewissheit bezüglich faktischer Evidenz der geprüften Beispiele ist erlangt, Gewissheit in Bezug auf geprüfte Beispiele.</p> <p>Bewusstsein, dass keine Gewissheit über Allgemeingültigkeit erlangt worden ist, ausarbeiten, was zu erneutem Beweisbedürfnis führt. Aussage stimmt zwar für viele Beispiele, aber warum ist das so? Die explorative Tätigkeit liefert noch keinen allgemeingültigen Beweis für den Sachverhalt.</p>	<p>Beweisstruktur</p>	<p>Korrekte und inkorrekte Beweise erkennen</p>	<p>Die Lernenden können die Korrektheit von experimentellen Beweisen einschätzen: Sie erkennen korrekte/ inkorrekte Aspekte in experimentellen Beweisen</p>	
		<p>Beweiskette</p>	<p>Jeder Beweisschritt kann aus seinem vorhergehenden Schritt gefolgert werden.</p> <p>Von wenigen Bsp. kann nicht auf Allgemeingültigkeit geschlossen werden, ein Gegenbeispiel genügt, um Behauptung zu verwerfen</p>	<p>Den Lernenden ist klar, dass ein Gegenbeispiel genügt, um eine Behauptung zu verwerfen.</p> <p>Den Lernenden wird klar, dass ausgehend von wenigen Beispielen nicht auf die Allgemeingültigkeit einer Aussage geschlossen werden kann.</p>	<p>Vgl. Aufgabe 1.2, 2.2, 2.4</p>
<p>Operativer Beweis</p>	<p>Operativer Beweis anregen und durchführen</p> <p>- Überzeugungskraft von experimentellen Beweisen kritisch hin-</p>	<p>Beweisschema</p> <p>Überzeugungskraft</p> <p>Form der Gewissheit</p>	<p>Sachverhalt kann an Bsp. überprüft und begründet werden → Erlangen</p>	<p>Durch die begleitete Erarbeitung und Reflexion eines operativen Beweises zur Behauptung erkennen die Lernenden, dass die anschaulich erlangte Gewissheit über die</p>	<p>Vgl. Aufgabe 1.1, 1.5, 2.1, 2.5, 4.3, 4.4</p>

	<p>terfragen und so erneutes Beweisbedürfnis wecken und Beweisideen für einen operativen (inhaltlich-anschaulichen) Beweis entwickeln</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operativer Beweis mit Hilfe der Stellenwerttafel wird angeregt und mittels personaler und medialer Hilfestellungen begleitet - Lernendenlösungswege und/oder heuristische Lösungsbeispiele werden diskutiert - Korrektheit, Zulässigkeit sowie Überzeugungskraft und Allgemeingültigkeit von Beweisen wird reflektiert und diskutiert <p>Reflexion über Methodenwissen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diskussion: sind solche Beweise in der Mathematik zulässig? - Überzeugen die Argumente? Wen könnte man so überzeugen? Wer argumentiert so? - Reicht der Beweis aus um sicher zu sein, dass die Behauptung immer gilt? - Kann ich mit dem Beweis aufzeigen, warum die Behauptung immer gilt? <p><u>Ziel:</u> Erzeugen von Ablesbarkeit des Sachverhalts durch Operationen und schlussfolgernde Spracharbeit Durch operative Beweise kann gezeigt werden, ob und warum eine Behauptung immer gilt.</p>		<p>von empirischer Gewissheit bezüglich einzelner Beispiele aber nicht allgemeingültige Beweise</p> <p>zulässige Argumente und Beweise identifizieren</p> <p>Überzeugungskraft von Argumenten und Beweisen einschätzen</p> <p>Form der Gewissheit von Argumenten und Beweisen beurteilen</p>	<p>Gültigkeit der Behauptung allgemeingültig ist und überzeugend wirkt.</p> <p>Die Lernenden erkennen, dass durch operative Beweise anschauliche Gewissheit über eine Behauptung erlangt werden kann und operative Beweise zulässig sind. Die Community (hier Klasse) muss jedoch von der eigenen, anschaulichen und subjektiv erlebten Gewissheit überzeugt werden.</p>	
		Beweisstruktur	Korrekte und inkorrekte Beweise erkennen	Lernende erkennen korrekte/ inkorrekte Aspekte in operativen Beweisen mit verschiedenen Repräsentationsformen	Vgl. Aufgabe 5.1, 5.2
		Beweiskette	Sequentielle Anordnung von deduktiven Schlüssen. Jeder Beweisschritt kann aus seinem vorhergehenden Schritt gefolgert werden	Hier keine spezifische Wirksamkeitserwartung, da Fokus der UE nicht auf vollständigen Beweisketten liegt	

Formal-deduktiver Beweis	<p>Formal-deduktiver Beweis anregen und durchführen</p> <ul style="list-style-type: none"> - erneutes Beweisbedürfnis wecken: Bedürfnis für formal-deduktiven Beweis wird dargelegt: Mathematisierung, Formale Fixierung der Argumentationskette, mathematisch konventionelle Formulierung, sozio-math. Normen, Enkulturation für Mathematik - Formal-deduktiver Beweis wird durch Beweisidee angeregt und begleitet. - Lernendenlösungswege und/oder heuristische Lösungsbeispiele werden diskutiert - Korrektheit, Zulässigkeit sowie Überzeugungskraft und Allgemeingültigkeit von Beweisen wird reflektiert und diskutiert <p>Reflexion über Methodenwissen</p> <ul style="list-style-type: none"> - sind solche Beweise in der Mathematik zulässig? - Überzeugen die Argumente uns? Wen könnte man so überzeugen? Wer argumentiert so? - Reicht der Beweis aus um sicher zu sein, dass die Behauptung immer gilt? - Kann ich mit dem Beweis aufzeigen, warum die Behauptung immer gilt? <p><u>Ziel:</u> Nach der Durchführung des formal-deduktiven Beweises wurde die Argumentationskette algebraisch formal fixiert und</p>	<p>Beweisschema Überzeugungskraft Form der Gewissheit</p>	<p>Sachverhalt kann formal-symbolisch untersucht und begründet werden → Erlangen von intersubjektiver Gewissheit über Allgemeingültigkeit zulässige Argumente und Beweise identifizieren Überzeugungskraft von Argumenten und Beweisen einschätzen Form der Gewissheit von Argumenten und Beweisen beurteilen</p>	<p>Lernende erkennen, dass formal-deduktive Beweise zulässig sind und die Allgemeingültigkeit von Behauptungen beweisen. Besonders leistungsstarke Lernende erkennen den Nutzen der formalen Fixierung der Argumentationskette (Effiziente Mathematisierung durch formal-symbolische Darstellung). Obwohl operative Beweise ebenfalls die Allgemeingültigkeit von Behauptungen beweisen können, wird dem formal-deduktiven Beweis mehr Überzeugungskraft zugewiesen, da er oft kürzer und effizienter ist. (Beweisschema)</p>	<p>Vgl. Aufgabe 1.4, 2.3, 4.6</p>
	<p>Überzeugen die Argumente uns? Wen könnte man so überzeugen? Wer argumentiert so?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reicht der Beweis aus um sicher zu sein, dass die Behauptung immer gilt? - Kann ich mit dem Beweis aufzeigen, warum die Behauptung immer gilt? <p><u>Ziel:</u> Nach der Durchführung des formal-deduktiven Beweises wurde die Argumentationskette algebraisch formal fixiert und</p>	<p>Beweisstruktur</p>	<p>Korrekte und inkorrekte Beweise erkennen</p>	<p>Bezüglich der Repräsentation des Denkens und Formulierens üben formale Formulierungen der Argumente eine hohe Überzeugungskraft aus, unabhängig von deren Korrektheit. Dies führt dazu, dass formal-symbolisch notierte Beweise ohne Blick auf die inhaltlich-semantische Ebene als korrekt angesehen werden. (Healy & Hoyles, 1998). Vor allem leistungsstarke Lernende profitieren in diesem Bereich von der Intervention und prüfen formal-symbolische Beweise kritisch auf die Korrektheit, während vor allem</p>	<p>Vgl. Aufgabe 3.1, 3.2, 3.3, 5.3</p>

	durch die Verwendung von Zahlen, Operationszeichen und Symbolen geklärt, warum die Behauptung immer gilt.			leistungsschwache Lernende den formal-symbolischen Beweisen weitgehend blind vertrauen und kaum in der Lage sind, inkorrekte formal-deduktive Beweise zu erkennen und zu korrigieren.	
		Beweiskette	Sequentielle Anordnung von deduktiven Schlüssen. Jeder Beweisschritt kann aus seinem vorhergehenden Schritt gefolgert werden	Hier keine spezifische Wirksamkeitserwartung, da Fokus der UE nicht auf vollständigen Beweisketten liegt	
Rückblick und Reflexion über alle drei Beweistypen (experimenteller, operativer und formal-deduktiver Beweis)	<p>Poster zu Beweistyp erstellen, präsentieren, diskutieren</p> <p>Inhalte des Posters</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Handlungen werden durchgeführt? Was für Ergebnisse erhält man? Wie sind diese dargestellt? - Wen kann man mit dem Beweis überzeugen? Wer argumentiert so? - Reichen die Ergebnisse aus um sicher zu sein, ob und warum die Behauptung immer gilt? Warum? Warum nicht? - Was halten wir von dieser Beweismethode: Vorteile? Nachteile? (Grenzen, Schwierigkeiten, Herausforderungen) 	Beweisschema Beweisstruktur Überzeugungskraft Form der Gewissheit	Die verschiedenen Beweistypen können beschrieben, beurteilt und unterschieden werden Fokus: durchgeführte Handlungen, Art der Darstellung von Ergebnissen, Überzeugungskraft von Argumenten, Allgemeingültigkeit von Argumenten, Vorteile und Nachteile von den drei Beweistypen	Lernende erkennen, dass die drei Beweistypen (experimentell, operativ und formal-deduktiv) in der Mathematik zulässig sind. Es werden jeweils aber andere Handlungen vollzogen, die Ergebnisse sind unterschiedlich dargestellt, ein anderer Zugang zur Behauptung wird gewählt sowie eine andere Form der Gewissheit erreicht.	Vgl. gesamte Aufgabe 1, 2, und 4

alle Beweistypen	<p>Drei Teilkompetenzen des Methodenwissens des Beweisens</p> <p>Transferaufgabe</p> <p>Kärtchen mit versch. Beweisen zur Aussage «die Summe von drei aufeinanderfolgenden Zahlen ist stets durch drei teilbar» werden verteilt. Nicht alle Beweise sind korrekt, zulässig, allgemeingültig und nicht alle überzeugen gleich stark.</p> <p>Lernende müssen in einem ersten Schritt Kärtchen nach Überzeugungskraft ordnen, dann verschiedene Gruppen von Beweisen, nämlich falsch, richtig, kann ich nicht überprüfen oder beurteilen bilden, im dritten Schritt für jedes Kärtchen entscheiden, ob der Beweis in der Mathematik zulässig ist oder nicht und so zwei Gruppen bilden. Im letzten Schritt müssen sie entscheiden, welche Beweise allgemeingültig sind und welche nicht. Nach jedem Schritt Austausch in PA.</p>	<p>Beweisschema</p> <p>Überzeugungskraft</p> <p>Form der Gewissheit</p>	<p>Argumente der drei Beweistypen und versch. Darstellungsformen gegenüberstellen und Überzeugungskraft versch. Argumente und Beweise thematisieren, Zulässigkeit von Beweisen einschätzen, Allgemeingültigkeit einschätzen</p>	<p>Durch die kritische Auseinandersetzung mit der Überzeugungskraft von Beweisen wird den Lernenden bewusst, welche Art von Beweisen im Mathematikunterricht überzeugender wirken. Durch den Auftrag zur Zulässigkeit von Beweisen hinterfragen Lernende in Zukunft die Zulässigkeit von Beweisen kritischer. Der Mehrheit der Lernenden ist bewusst, dass Beweise basierend auf der Berufung auf Autorität und Wahrscheinlichkeitsschlüsse (etwas an vielen Beispielen prüfen) nicht zulässig sind.</p> <p>Die Lernenden erkennen, dass operative und formal-deduktive Beweise die Allgemeingültigkeit von Behauptungen beweisen, experimentelle Beweise sowie die Berufung auf Autorität jedoch nicht.</p>	<p>Vgl. ganze Aufgabe 1, 2 und 4</p>
		<p>Beweisstruktur</p>	<p>Sind Argumente/ Beweise korrekt/ inkorrekt</p>	<p>Eine Vielzahl der Lernenden entscheidet nicht mehr aufgrund des Beweistyps und der Repräsentationsform, ob ein Beweis richtig ist, sondern überprüft jene auch auf ihre Korrektheit.</p>	<p>Vgl. gesamte Aufgabe 3 und 5</p>
		<p>Beweiskette</p>	<p>Sequentielle Anordnung von deduktiven Schlüssen. Jeder Beweisschritt kann aus seinem vorhergehenden Schritt gefolgert werden</p>	<p>Den Lernenden ist bewusst, dass ein Gegenbeispiel genügt, um eine Behauptung zu verwerfen und dass ausgehend von wenigen Beispielen nicht auf die Allgemeingültigkeit einer Aussage geschlossen werden kann.</p>	<p>Vgl. Aufgabe 1.2, 2.2, 2.4</p>

C.2 Übersichtstabelle zum Prozess der Pilotierung und Überarbeitung

Im Vorfeld wurde sowohl der Pretest wie auch die Unterrichtseinheit von Berufskolleginnen und –kollegen pilotiert oder studiert und so Feedback eingeholt. Untenstehende Tabelle fasst diesen Prozess zusammen.

Instrument	Wie (Rückmeldung/ Pilotierung)	Überarbeitungen/ Anpassungen	Wer	Wann
UE	Rückmeldung	Gedanken «Ausnahme», wenn bei E-Ziffer eine 9 oder H-Ziffer eine 1 steht in Planung berücksichtigt Auftragsformulierungen überarbeitet	Sekundarlehrerin (Charlotte) mit 40 Jahren Berufserfahrung	Ende November '18
Pretest	Rückmeldung und Pilotierung	Formulierungen im Test überarbeitet, Kodierhinweise generiert, Test gekürzt	Sekundarlehrerin (Dzejlja) mit 15 Lernenden der ersten Oberstufe Stammklasse (niveaugemischt), fünf Jahre Berufserfahrung	Ende November '18
Pretest	Rückmeldung und Pilotierung	Formulierungen im Test überarbeitet, Kodierhinweise generiert, Test gekürzt	Erfahrener Sekundarlehr und Dozent für Mathematikdidaktik (Martin) mit 6 Lernenden der dritten Oberstufe Niveau A (erweiterte Anforderungen)	Anfangs Dezember '18
Pre- und Posttest	Rückmeldung	Formulierungen im Test überarbeitet, Kodierhinweise generiert, Test gekürzt	Sekundarlehrerin (Charlotte), langjähriger Berufserfahrung	Anfangs Dezember '18
Pretest	Rückmeldung, Diskussion	Fokus definitiv gesetzt, Skala in A4 angepasst, Aufgabenformulierungen angepasst	Team PHTG (BrE, LaJ)	Anfangs Dezember '18
UE	Rückmeldung	Anpassung Einstieg und Rückblick Beweistypen	Erfahrener Sekundarlehr und Dozent für Mathematikdidaktik (Martin)	Anfangs Januar '19
UE / Test	Rückmeldung und Pilotierung	Kritisches Feedback über Herausforderungen und Schwierigkeiten in	Sekundarlehrerin (Sarah) mit 5 Jahren Berufserfahrung mit 23	Anfangs Januar '19

		<p>Planung einfließen lassen</p> <p>Einstieg in Beweisaufgabe aktiver gestaltet, Rückblick über alle Beweistypen alternativ mit GA und Poster gestaltet, Begrifflichkeiten angepasst</p>	<p>Lernenden der zweiten Oberstufe Niveau 1 (erweiterte Anforderungen)</p>	
--	--	--	--	--

C.3 Einverständniserklärung der Eltern

Romaine Jullier
[REDACTED]
[REDACTED]

Email: romaine.jullier@phtg.ch

Durchführung einer Unterrichtseinheit im Mathematikunterricht

[REDACTED], 26.11.2018

Sehr geehrte Eltern,
Liebe Jugendliche,

Mein Name ist Romaine Jullier und ich bin eine Sekundarlehrerin. Zurzeit absolviere ich den Master Fachdidaktik Mathematik an der PH Zürich. Dieser Masterabschluss befähigt mich an einer pädagogischen Hochschule angehende Lehrpersonen auszubilden.

Begründen ist im Mathematikunterricht wichtig, aber es gibt eher wenig Aufgaben und kaum geeignete Förderkonzepte. Deshalb möchte ich in meiner Masterarbeit ein ausgearbeitetes Förderkonzept in der Praxis erproben. Ich werde in der Klasse Ihres Kindes eine Unterrichtseinheit zum mathematischen Begründen durchführen und auswerten. Um die Wirksamkeit meiner Einheit zu erproben, werde ich den Schülerinnen und Schülern vor, während und nach der Einheit Aufgaben geben und diese vollständig anonymisiert auswerten (so dass keine Rückschlüsse auf die Person möglich sind) und schauen, inwiefern die Jugendlichen von der Einheit profitiert haben. Ihr Kind kommt somit in den Genuss einer spezifischen Förderung zum mathematischen Begründen. Die Lehrpersonen Luzia Christen und Helene Felber sowie der Schulleiter [REDACTED] unterstützen mein Vorhaben.

Bitte bestätigen Sie, dass Sie damit einverstanden sind, dass ich die bearbeiteten Aufgaben Ihres Kindes vollständig anonymisiert auswerten und für Forschungszwecke verwenden darf. Kreuzen Sie dazu die zutreffende Aussage unten an und geben Sie diesen Zettel möglichst umgehend Ihrem Kind in die Schule zum Abgeben mit. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Einverständniserklärung

- Ich bin einverstanden, dass mein Kind an der Mathematikeinheit teilnimmt und die bearbeiteten Aufgaben meines Kindes unter Einhaltung des Datenschutzes für Forschungszwecke verwendet werden.
- Ich möchte nicht, dass mein Kind an der Mathematikeinheit teilnimmt und dass Aufgabenbearbeitungen ausgewertet werden.

Vorname und Name des Kindes:

Ort und Datum:

Unterschrift eines Elternteils: